

ENSINO, PESQUISA, INOVAÇÃO E SAÚDE:

DESAFIOS JURÍDICOS DA EBSERH

Revista Jurídica da
Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares

Vol. 2 n.º 1
jul. 2025

EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

SOBRE

A Revista Jurídica da Ebserh é um projeto da Consultoria Jurídica que visa estimular a produção científica, o debate e o aprofundamento de temas jurídicos de interesse da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), por meio da busca por manuscritos inovadores e de potencial impacto acadêmico e/ou institucional, com vistas a fortalecer a cultura editorial, promover a memória institucional e difundir conhecimentos e práticas no campo do Direito Sanitário em toda sua amplitude.

Para mais informações acesse a página da Revista pelo QR code abaixo:

ENSINO, PESQUISA, INOVAÇÃO E SAÚDE:

DESAFIOS JURÍDICOS
DA EBSERH

Revista Jurídica da
Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares

Vol. 2 n.º 1
jul. 2025

EBSERH
HOSPÍTIOS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

Revista Jurídica da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares Publicação semestral da Consultoria Jurídica
Vol. 2, n.º 1, jul. 2025

Setor Comercial Sul - SCS, Quadra 09, Lote C, Ed. Parque Cidade Corporate,
Bloco C, 1º ao 3º pavimento | CEP: 70308-200 | Brasília-DF | Telefone: (61) 3255-
8900 | Site: www.ebserh.gov.br

Copyright ©, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

ARTHUR CHIORO
Presidente
DANIEL BELTRAMMI
Vice-Presidente
THIAGO LOPES CARDOSO CAMPOS
Consultor Jurídico

Diagramação, criação visual e capa: Comissão Editorial e
Coordenadoria de
Comunicação Social da Ebserh

Catálogo na Publicação elaborada por:
Luciana da Cunha Freitas – CRB 1º/1596

R454 Revista Jurídica da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares [recurso eletrônico]. Ensino, Pesquisa, Inovação e Saúde: Desafios Jurídicos da Ebserh / Consultoria Jurídica da Ebserh. v.2, n.1 (jul. 2025) - Brasília: Conjur, 2025.

e-ISSN: 2966-4993

Semestral, 2024-.

Disponível em: <<https://revistajuridica.ebserh.gov.br>>

1. Direito Público. 2. Direito Administrativo. 3. Direito Sanitário. 4. Direito do Trabalhador. 6. Inovação. 5. Sistema Único de Saúde (SUS). I. Consultoria Jurídica da Ebserh (Brasil).

CDD: 341

CDU: 342

Larissa Lôbo Ramos
Leticia Horbach Gonçalves
Marcela Jácome Lopes Boaz
Marcos Filipe Machado Cruz
Pollyana da Silva Alcântara
Thiago Lopes Cardoso Campos

COMISSÃO EDITORIAL

Adriano Correia de Sousa
Alaíde Francisca de Castro
Alcimar Marcelo do Couto
Aline Lopes Gonçalves Porto
Aline Ribeiro Murta
Amanda Gonçalves Lopes Coura
Amanda Silva de Oliveira
Ana Carolina de Oliveira Paiva
Ana Larisse Carneiro Pereira
Andréa Silva Dutra Tirones
Antonio Rodrigo Machado de Sousa
Bianca de Albuquerque Carvalho
Bruna Leticia Teixeira Ibiapina Chaves
Bruna Piahui dos Santos
Camila Reinbold Rezende
Camila Vasconcelos de Oliveira
Carlos Alberto de Azevedo Ferreira
Carlos Gabriel Eggert Boes
Caroline Rabelo Carvalho
Cintia Marchesan Passos
Daniel Vieira Pinto
Daniela Roberta Curcino
Danieles Guimarães Oliveira
Dheysse Araújo de Lima
Dhione Oliveira Santana
Eliete Aparecida Teodoro Amaral
Elinaldo Leite Quixabeiro
Emanuel Carvalho Lima
Érika Tatiane de Almeida Fernandes Rodrigues
Fabiana Freire Mendes de Oliveira
Fabiola Claudia Henrique da Costa

Fernanda Lage Alves Dantas
Fernanda Vargas Terrazas
Flávia Stella Rego Furtado Cutrim da Silva
Francisco Cleiton da Silva Paiva
Francisco Gleidson de Azevedo Gonçalves
Francisco José Pascoal Ribeiro Júnior
Francisco Rodrigues Martins
Gabriela Nogueira Eduardo
Géssica Teixeira da Silva
Gil Amaro da Silva
Giovanni Máximo
Grasielle Clotildes Kincheski
Guilherme Edson Merege de Mello Cruz Pinto
Helder Sebastião Santos
Helita Farias Abreu Tana
Helton Rangel Coutinho Junior
Hermaiza Angélica do Bonfim Loiola
Irene Tomoko Nakano
Isabel Cristina Sabatini Perez Ramos
Isabela Andrade de Oliveira Fernandes
Izabel Janaina Barbosa da Silva
Jaime Emanuel Brito Araujo
Janaina Andrade Lima Salmos de Brito
Joana Rocha e Rocha
Joana de Moraes Souza Machado
Jordão Horácio da Silva Lima
Jose Raphael Monteiro Neto
José Davi Cavalcante Moreira
José Renato Faria Venâncio Prata Resende
João Paulo Almeida dos Santos
João Paulo Bezerra Silva

Juliana Magalhaes Bernardino
Karina Magrini Carneiro Mendes
Karina de Sa Adami Gonçalves Brandão
Keila Magalhães André
Kelda Sofia da Costa Santos Caires Rocha
Laiana Otto da Costa
Larissa Fernanda do Nascimento Celeste
Laura Mata de Lima Silva
Lenilson Santos da Trindade
Leonardo Saboia Paz
Leticia de Souza Moura Barboza
Luan Filipe Lima de Andrade Freitas
Luana Jandira Weber Silva
Luisa Rayane Silva Bezerra Frazão
Lurdeti Bastos da Silva
Luís Fernando de Queiroz Lourenço
Luís Paulo Souza e Souza
Lyon Richardson da Silva Nascimento
Lívia de Lima Moura
Manoel Borges da Silva Junior
Marcelo Dayrell Vivas
Marcia Gabrielle Silva Viana
Marcos Paulo Santa Rosa Matos
Marcos Teixeira de Souza
Marcus Vinicius de Azevedo Braga
Maria Luiza Gorga
Mariana de Fátima Barbosa de Alencar
Marilene de Sousa Oliveira
Mayara Cedrim Santos
Michel Zaghi Vitor
Michelle Freitas de Souza

Milena Roberta Freire da Silva
Moises Silvestre de Azevedo Martins
Natalie Rosa Pires Neves
Natana Ferreira de Oliveira Xavier
Neiva José da Luz Dias Junior
Orozimbo Henriques Campos Neto
Pablo Domingues Ferreira de Castro
Patricia Araujo Lima
Patricia Cavalcante da Silva
Paulo de Tarso Ferreira de Carvalho
Raquel Dias dos Santos Dantas
Rayanna Silva Carvalho
Renata Layne Paixão Vieira
Renata da Silva Pereira
Renato de Souza Marques Craveiro
Roberto Mendes Ferreira
Ronnie Anderson Nascimento de Farias
Rosana Henrique da Silva André
Rubens Caurio Lobato
Ruy Ferreira Da Silva
Sanni Moraes de Oliveira
Simone Regina Alves de Freitas Barros
Susana Lamara Pedras Almeida
Thais Vilela de Sousa
Thais da Silva Kneodler
Tiago Lopes Coelho
Tiago Silva Oporto
Túlio Antunes Pinto Coelho
Vanessa Cristina Regis da Silva
Wemerson dos Santos Fontes
William Pereira Santos

15 PREFÁCIO

17 APRESENTAÇÃO

19 ARTIGOS DE AUTORES CONVIDADOS

21 Trabalho em saúde: O papel da Ebserh na era da precarização e da inovação tecnológica

Arthur Chioro

José Santos Souza Santana

Thiago Lopes Cardoso Campos

27 Democratização e Inovação na Gestão do Trabalho em Saúde - Desafios para a valorização profissional no SUS

Marcos de Toledo

33 CONTRIBUIÇÕES DA COMISSÃO EDITORIAL

35 A base de cálculo do adicional de insalubridade e o princípio da igualdade: Parâmetros jurídicos e desafios a partir do caso Ebserh

Thiago Lopes Cardoso Campos

53 O ambiente do trabalho e a saúde mental: Desafios da era digital

Marcos Filipe Machado Cruz

85 Liderança feminina e teto de cristal: Enfrentamento às barreiras estruturais à equidade de gênero no Sistema Único de Saúde

Leticia Horbach Gonçalves

Pollyana da Silva Alcântara

105 ARTIGOS SELECIONADOS DO GRUPO DE ESTUDOS DA CONJUR 2024

107 Judicialização da Saúde ou sobre a descon sideração da sanitariedade sulfídrica

Glerger Alcantará Sabiá

109 Prazo e Equilíbrio: Saúde mental no exercício da advocacia

Alex Bruno de Souza Vidal

Livia de Moura Monteiro Rocha

Michel Pinheiro Gomes

119 Saúde Mental no ambiente de trabalho: Um direito fundamental sufocado pela exploração capitalista e a premente necessidade de reformulação das políticas organizacionais

Daisy Cristina Oliveira Batista Lima

Danillo Lima dos Santos Oliveira

141 Assédio moral e poder diretivo do empregador - Do empoderamento ao equilíbrio das relações laborais

Carolina Monteiro Bonelli Borges

Gilvânia Saraiva Ribeiro

Rebecca Coutinho Nery Dantas Monteiro

161 Direito Sanitário e Saúde no trabalho: Desafios e perspectivas para a garantia da qualidade de vida no ambiente laboral

Lígia Queiroz Freitas Franzão

Thays Rocha de Carvalho

179 A saúde do trabalhador como direito humano: Uma abordagem proposta pela 5ª conferência nacional da saúde do trabalhador e da trabalhadora

Bruno Wurmbauer Junior

199 Assédio e Discriminação no Serviço Público: Definindo os limites, fortalecendo processos e protegendo a vítima

Guilherme Campos Fonseca
Mara Zimmermann
Vanessa Gonçalo Guedes

229 Reflexões sobre a “Sociedade do cansaço” nas carreiras públicas jurídicas

Juliana Melissa Lucas Vilela e Melo

241 Sistema de saúde e a concretização do direito à saúde no Brasil

Karen Govasque
Maracy Santana

261 ARTIGOS SELECIONADOS POR SUBMISSÃO AO EDITAL DA REVISTA

263 Interfaces entre direitos humanos e saúde mental nos profissionais de enfermagem: Contribuições do direito comparado

Rimaelle Faustino Vito de Castro Vicente
Sibely Diani Mesquita Santos Gambaro

297 N-15 e os riscos biológicos: O descompasso entre a legislação e as práticas de biossegurança na proteção dos trabalhadores

Túlio Antunes Pinto Coelho

325 Telemedicina e proteção de dados: Os desafios jurídicos da Ebserh na era digital

Gabriela Lima da Silva

341 A viabilidade da mediação de conflitos no processo administrativo sancionador no âmbito da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh

Carlos Alberto Miranda Santos

359 A inovação na gestão do trabalho em saúde a partir das melhorias nas contratações sistêmicas dos Serviços de monitoramento diário de notícias e mailing jornalístico

Ludmila Wanbergna Nogueira

Mariana Loureiro Duarte

Priscila Jesus Mendonça

385 O enquadramento da Ebserh como instituição científica e tecnológica: Condução da pesquisa, desenvolvimento e inovação sob o aspecto da segurança na gestão

Ana Paula Wanderley Silva

Karoll Moangella Andrade de Assis

Raissa Andrade Silva

405 Valorização da Enfermagem no SUS: Aspectos jurídicos e desafios

Elaine Machado Peixoto

Joice Aparecida Galo de Avela Danelon

Vanessa de Melo Rail

413 Evolução Histórica das Negociações Coletivas de Trabalho no âmbito da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

Eloá Todarelli Junqueira

Fausto Figueira de Melo Júnior

Silvana Souza da Silva Pereira

429 Incompatibilidade material entre a celebração de contrato de trabalho intermitente e a empresa pública prestadora de serviços públicos

Frederico Augusto Borba de Souza

PREFÁCIO

É com especial satisfação que apresento, como Diretora de Gestão de Pessoas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), este primeiro número do segundo volume da *Revista Jurídica da Ebserh*. Tenho acompanhado a construção desta publicação desde sua origem, e tive a honra de participar da primeira edição como autora. Trata-se de um projeto editorial inovador que se firmou como um espaço de escuta qualificada, produção crítica de conhecimento e valorização do direito sanitário na administração pública, alinhando-se plenamente ao propósito da Estatal: “Saúde, pesquisa e inovação a serviço da vida e do SUS”.

O tema desta edição – “*Democratização e Inovação na Gestão do Trabalho em Saúde: Desafios para a Valorização Profissional no SUS*” – dialoga diretamente com um dos valores institucionais mais caros: Valorização do papel social do trabalho em saúde e dos trabalhadores”. Fico particularmente satisfeita ao ver a convergência entre as reflexões jurídicas e os dilemas concretos enfrentados na gestão de pessoas na área da saúde e, em especial, nos 45 hospitais universitários federais que hoje integram a Rede Ebserh. O compromisso com a valorização profissional, com a democratização das relações de trabalho e com a promoção da saúde física e mental dos trabalhadores e trabalhadoras é reafirmado cotidianamente na Ebserh e se reproduz nos temas pautados pela Revista.

A pluralidade de vozes presentes nesta edição – entre elas, integrantes da Consultoria Jurídica, do Grupo de Estudos, autores(as) externos(as) e colaboradores(as) da própria Rede – revela o quanto a Revista tem se consolidado como instrumento institucional estratégico, capaz de conectar o conhecimento técnico à prática cotidiana da Ebserh e ao debate nacional sobre o SUS.

Parabenizo a equipe da Conjur pelo trabalho de excelência e pela coragem de propor temas desafiadores. Que esta edição

PREFÁCIO

inspire outras áreas da Estatal a também investir na produção e difusão do conhecimento como ferramenta de gestão e transformação.

Boa leitura a todos!

Luciana de Gouvêa Viana
Diretora de Gestão de Pessoas da Ebserh

APRESENTAÇÃO

A Comissão Editorial da *Revista Jurídica da Ebserh* tem a satisfação de apresentar o primeiro número do segundo volume do periódico, resultado de um processo editorial construído de forma participativa e comprometida com o fortalecimento institucional da Ebserh no campo jurídico-sanitário.

O planejamento desta edição nasceu no âmbito do Grupo de Estudos da Consultoria Jurídica, que teve como tema central “*Democratização e Inovação na Gestão do Trabalho em Saúde: Desafios para a Valorização Profissional no SUS*”. Na oportunidade, foram produzidos artigos científicos e de opinião — e até mesmo um artigo literário — como parte do exercício formativo e reflexivo promovido entre os participantes do grupo.

Em continuidade a esse movimento, lançamos uma chamada pública à comunidade jurídica e acadêmica, mantendo o mesmo eixo temático. A resposta foi expressiva e plural, consolidando uma edição marcada pela profundidade analítica e pelo compromisso institucional.

A estrutura desta edição está organizada em quatro seções. A primeira seção reúne os artigos de autores convidados, que abordam dimensões estruturais do trabalho em saúde e seus desdobramentos jurídicos. Compõem esta seção reflexões sobre precarização das relações laborais, inovação tecnológica e os desafios para consolidar ambientes de trabalho mais justos e valorizados.

A segunda seção apresenta uma contribuição técnica da Comissão Editorial. Abordam-se os fundamentos jurídicos para a definição da base de cálculo do adicional de insalubridade no caso da Ebserh à luz do princípio da igualdade, os impactos da era digital sobre a saúde mental no ambiente laboral e os desafios enfrentados pelas mulheres para ocupar espaços de liderança no SUS, diante de barreiras estruturais ainda persistentes.

APRESENTAÇÃO

A terceira seção apresenta os produtos do Grupo de Estudos da Conjur, com textos produzidos pelos participantes dos encontros temáticos ao longo de 2024. As contribuições refletem um esforço coletivo de análise crítica sobre o trabalho em saúde e o papel das instituições públicas na promoção de ambientes laborais saudáveis e justos. São abordados temas como o assédio e a discriminação no serviço público, os limites do poder diretivo e o equilíbrio nas relações laborais, os desafios contemporâneos do direito sanitário aplicado ao mundo do trabalho, a judicialização da saúde, o prazo como fator de adoecimento, e a saúde do trabalhador como direito humano fundamental. Os textos revelam sensibilidade social, rigor técnico e forte conexão com os desafios enfrentados cotidianamente pela Ebserh e pelo SUS.

A quarta seção reúne os artigos selecionados por meio da chamada pública, todos alinhados ao eixo temático da gestão do trabalho e valorização profissional no SUS. As abordagens são diversas e complementares: os direitos humanos e a saúde mental da enfermagem, os riscos biológicos e a biossegurança, os desafios jurídicos da telemedicina e da proteção de dados, além da mediação de conflitos administrativos e da inovação nas contratações sistêmicas voltadas à comunicação institucional. São textos que ampliam o diálogo técnico e político entre o direito, a saúde e a gestão pública contemporânea.

Mais do que uma publicação, esta revista representa um espaço aberto de diálogo, formação e produção de conhecimento que articula técnica, política pública e compromisso institucional. Seguimos com a expectativa de que este projeto continue mobilizando pessoas, ideias e práticas em defesa do direito à saúde e da qualificação da gestão pública no Brasil.

Comissão Editorial

ARTIGOS DE
AUTORES
CONVIDADOS

TRABALHO EM SAÚDE: O PAPEL DA EBSERH NA ERA DA PRECARIZAÇÃO E DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Arthur Chioro¹
José Santos Souza Santana²
Thiago Lopes Cardoso Campos³

Concebido como um avanço civilizatório e uma conquista social das mais relevantes desde o processo de redemocratização brasileira, o Sistema Único de Saúde (SUS) personifica a luta pela saúde como direito de todos e um dever inalienável do Estado. Seus pilares de universalidade, equidade e integralidade, fincados na Constituição Federal de 1988, não apenas garantem o acesso, mas também convocam a sociedade a participar ativamente, nutrindo a relação entre a democracia representativa e a participativa através de conselhos e conferências.

A Reforma Sanitária, motor da redemocratização da saúde e da gênese do SUS, alcançou avanços notáveis, mas também expôs fragilidades. A defesa da saúde no trabalho, historicamente relegada, ganhou voz no movimento sindical e sua atuação em defesa da Saúde do Trabalhador, denunciando as condições insalubres e perigosas enfrentadas pelos trabalhadores. Contudo, a concretização dessa defesa esbarrou nas dificuldades impostas pela precarização e flexibilização das relações de trabalho no setor.

Governos progressistas liderados por Lula e Dilma (2003-2016) imprimiram mudanças significativas na arquitetura do SUS, buscando expandir sua abrangência e mitigar desigualdades. Iniciativas como a expansão da atenção básica e da Saúde da Família, o SAMU, a

¹Médico sanitarista, doutor em Saúde Coletiva e professor universitário pela Unifesp e com pós-doutorado pela Universidade Nova de Lisboa. Foi secretário municipal de saúde em São Vicente (1993-96), de São Bernardo do Campo (2009-14), presidente do Cosems-SP e Ministro da Saúde (2014–2015). Desde março de 2023, é Presidente da Ebserh.

²Médico sanitarista, mestre em Saúde Coletiva pelo Instituto de Saúde Coletiva da UFBA e doutorando em Saúde Coletiva pela Unifesp. Desde março de 2023, atua como Assessor da Presidência da Ebserh.

³Advogado sanitarista, especialista em direito sanitário pelo IDISA-Sírio Libanês e mestrando em Saúde Coletiva na Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. Vice-Presidente do Instituto de Direito Sanitário Aplicado – IDISA e Consultor Jurídico da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH. E-mail: tlccampos2@gmail.com

Farmácia Popular, o Mais Médicos, a rede de atenção psicossocial, os Programas de Desenvolvimento Produtivo, o fortalecimento do Programa Nacional de Imunizações e da Rede Nacional de Transplantes, entre tantas outras, reverberaram positivamente nos indicadores de saúde, como a redução da mortalidade infantil e materna e o aumento da expectativa de vida.

A despeito dos avanços, a implementação plena do SUS tem sido constantemente desafiada por problemas estruturais crônicos. O financiamento proporcionalmente estagnado em relação ao PIB, drasticamente agravado pela Emenda Constitucional 95/2016 (teto de gastos públicos), produziu até 2022 uma escassez orçamentária que acirrou a disputa por recursos dentro do sistema, ameaçando a universalidade e a equidade do acesso. Soma-se a isso a fragmentação da gestão, com a ausência de alternativas robustas à expansão de modelos de gestão privada ou terceirizada, que frequentemente operam à margem da lógica do serviço público e da integralidade da atenção, dificultando a implementação de políticas coordenadas e integradas.

Este cenário foi ainda mais agravado no governo Temer, com a reforma trabalhista de 2017, que representa um retrocesso alarmante. Ao flexibilizar as relações de trabalho, atendendo aos ditames do projeto neoliberal, ela abriu caminho para a precarização, com a terceirização desenfreada e a prevalência do negociado sobre o legislado, ameaçando salários e a segurança no emprego. O enfraquecimento dos sindicatos, somado à insegurança jurídica gerada pelas novas leis, minou a capacidade de defesa dos trabalhadores. A redução da proteção social e o aumento do poder do empregador completam o quadro, configurando uma reforma que, em vez de modernizar, aprofundou a desigualdade e a vulnerabilidade no mercado de trabalho.

A intensificação da jornada e a precarização do trabalho na saúde ganharam contornos ainda mais preocupantes com a crescente incorporação de tecnologias. Se, por um lado, a tecnologia na saúde pode otimizar processos e até auxiliar no diagnóstico e tratamento, por outro, nesse contexto de fragilidade dos direitos trabalhistas, pode intensificar e desregular a jornada dos profissionais. A promessa de maior eficiência pode se traduzir em um aumento da carga laboral sem a devida contrapartida em termos de remuneração ou condições de trabalho, explorando a capacidade de monitoramento e controle possibilitada pelas novas ferramentas. Assim, a tecnologia, que deve ser

um instrumento de progresso, pode, paradoxalmente, exacerbar a precarização, transformando o trabalho em saúde em algo ainda mais exaustivo e desprotegido.

O contexto é ainda mais complexo quando o esgarçamento das relações de trabalho, promovido por um ambiente de precarização, soma-se a uma realidade social brasileira marcada por profundas desigualdades e diversas formas de discriminação. Raça, cor, gênero, religião, idade, condição física e outras características são frequentemente utilizadas como base para impor tratamento desigual, injusto ou ofensivo, ferindo a dignidade e a saúde mental das pessoas, sejam elas trabalhadoras ou usuárias do SUS.

Nesse intrincado cenário, a gestão do trabalho em saúde enfrenta o desafio crucial de valorizar os profissionais em meio à precarização, à discriminação, à intensificação das atividades e à crescente incorporação de tecnologias. A busca por eficiência e economicidade muitas vezes colide com a imperativa necessidade de investir na formação, na remuneração e nas condições de trabalho.

É nesse contexto complexo que a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), responsável pela administração dos hospitais universitários federais, assume um papel estratégico.

Nesse quadro de enormes dificuldades fiscais, a natureza pública da Ebserh emerge como um diferencial. Ao ter seu custeio (cerca de 77%) majoritariamente oriundo do Ministério da Educação, ficando o restante a cargo das fontes provenientes da saúde, em especial do Ministério da Saúde por meio do PRHOSUS, a estatal garante um fluxo de recursos mais estável e previsível para a gestão dos hospitais universitários federais. Essa peculiaridade de financiamento não apenas alivia a pressão sobre o orçamento geral do SUS, mas também confere à Ebserh uma maior capacidade financeira para a manutenção dos serviços, a aquisição de tecnologias e insumos, e, crucialmente, a valorização dos seus trabalhadores, implementando políticas de gestão de pessoal mais consistentes e investindo na modernização de suas unidades. Esta lógica orçamentária, portanto, possibilita um planejamento de longo prazo mais eficaz e a sustentabilidade de ações voltadas à melhoria da qualidade dos serviços de assistência, ensino e pesquisa prestados pelos nossos hospitais universitários federais e à valorização dos seus trabalhadores.

No combate à precarização do trabalho, agravada pela reforma trabalhista restritiva de direitos do governo Temer, a Ebserh se

estabelece como um polo de estabilidade e valorização dos trabalhadores. O acesso aos seus quadros por meio de concurso público, além de garantir a observância dos princípios da administração pública e a segurança no emprego, promove equidade e reparação a populações historicamente excluídas, por meio de cotas para pessoas com deficiência, negras e indígenas.

A existência de um Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) robusto e transparente, com critérios claros para progressão funcional e reajustes salariais, representa um reconhecimento da importância do trabalhador para o bom funcionamento dos hospitais universitários. Mais ainda, a retomada da celebração de Acordos Coletivos de Trabalho e a plena operacionalização da Mesa de Negociação Permanente demonstram um compromisso da atual gestão com o diálogo social e a construção conjunta de soluções para as demandas dos trabalhadores, fortalecendo o papel dos sindicatos e a participação democrática no ambiente de trabalho.

A Ebserh, nesse sentido, contrapõe-se à lógica da precarização, oferecendo um modelo de gestão que busca a segurança, a valorização e o desenvolvimento profissional de seus colaboradores, reconhecendo que um corpo funcional motivado e bem remunerado é essencial para a oferta de serviços de saúde de qualidade à população.

Além disso, a estatal tem se empenhado ativamente na promoção de um ambiente de trabalho saudável, seguro e respeitoso para todas e todos, repudiando veementemente todas as formas de assédio e discriminação. Nesse sentido, foi instituída a Política de Prevenção e Enfrentamento a Todas as Formas de Assédio e de Discriminação na Ebserh, que visa garantir um ambiente laboral digno, onde o respeito prevaleça entre todas as pessoas.

A estatal reconhece que o assédio e a discriminação no espaço de trabalho são uma realidade e trazem consequências negativas para a saúde física e mental, para a instituição e para o desempenho organizacional. Por isso, a Ebserh busca construir uma cultura organizacional que preze pelo bem-estar de trabalhadores e trabalhadoras, com foco na prevenção, acolhimento e cuidado.

Por fim, a Ebserh, uma instituição estatal do SUS e para o SUS e, portanto, desprovida da lógica do lucro, possui uma perspectiva diferenciada em relação à incorporação tecnológica. Seu objetivo primordial não é a maximização da rentabilidade, mas, sim, a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população e a otimização da

gestão dos hospitais universitários no campo da assistência, do ensino e da pesquisa.

Há, na estatal, a compreensão de que a rápida e constante incorporação de novas tecnologias na área da saúde apresenta um paradoxo. Se, por um lado, inovações como a inteligência artificial, a telemedicina e os equipamentos de diagnóstico avançado possuem o potencial de otimizar processos, aumentar a eficiência e melhorar a qualidade do atendimento, por outro, em um contexto de fragilidade dos direitos trabalhistas, podem ser utilizadas para intensificar as jornadas, aumentar a pressão sobre os profissionais e até mesmo substituir a força de trabalho humana de forma desordenada, sem a devida consideração pelos impactos sociais e laborais.

Dessa forma, a adoção de novas tecnologias na Ebserh tem sido cuidadosamente planejada e implementada, levando em consideração não apenas os ganhos de eficiência, mas também os seus impactos sobre os trabalhadores. A prioridade é a utilização da tecnologia como uma ferramenta complementar ao trabalho humano, capaz de aliviar cargas excessivas, otimizar fluxos de trabalho e fornecer melhores condições para o exercício das atividades profissionais.

Portanto, a Ebserh, com suas características já abordadas e a sua presença em todo o território nacional, fortalece a capacidade do Estado de liderar um modelo de incorporação tecnológica no SUS que coloque a valorização e a proteção do trabalhador no centro do debate, buscando um equilíbrio entre a inovação, a busca pela eficiência, a melhoria do ambiente de trabalho e a garantia de um atendimento humanizado e de qualidade para os usuários do sistema.

Em última análise, a revitalização do SUS reside na valorização de seus trabalhadores, na democratização das relações de trabalho, na defesa de um financiamento público robusto e na utilização da inovação tecnológica como ferramenta a serviço do cuidado humano, e não da lógica da precarização e do lucro. A Ebserh, como parte integrante e estratégica desse sistema, tem a responsabilidade de continuar a contribuir ativamente para essa reconstrução, promovendo uma gestão do trabalho que seja ética, justa, eficiente e genuinamente comprometida com o fortalecimento do SUS e com a melhoria da saúde de toda a população brasileira.

DEMOCRATIZAÇÃO E INOVAÇÃO NA GESTÃO DO TRABALHO EM SAÚDE: DESAFIOS PARA A VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL NO SUS

Marcos de Toledo¹

Aproximando-se dos 35 anos de existência, o SUS segue evoluindo como o maior sistema público de acesso universal à saúde do mundo e desafios proporcionais à sua complexidade.

Atualmente o SUS emprega quase 10% da força de trabalho formal do Brasil, compreendendo mais de 3 milhões de pessoas, quantidade que faria dele o maior empregador do planeta caso fosse uma empresa. Destes aproximadamente 43 % tem vínculo permanente com o SUS e 57% outras formas de vínculo.

O Estado brasileiro dispõe de um vasto arcabouço legal que versa sobre a valorização do profissional da saúde, porém a complexidade do SUS traz grandes desafios para equilibrar as expectativas e necessidades de seus trabalhadores e trabalhadoras e ao mesmo tempo prover sustentabilidade ao sistema.

Como exemplos de ações que visaram desenvolver uma política a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras do SUS, foi a criação em 2003 o Programa Nacional de Desprecarização do Trabalho no SUS, e no ano seguinte, juntamente com o Conselho Nacional de Saúde (CNS), o Ministério da Saúde lançou os Princípios e Diretrizes para a Gestão do Trabalho no SUS/NOB/RH-SUS.

Outra iniciativa do Ministério da Saúde foi o lançamento em 2003, da Política Nacional de Humanização da Gestão e Atenção no SUS/PNH. Já em 2011, junto com a Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS (MNNP-SUS), foi divulgado o Protocolo (008/2011) de Diretrizes da Política Nacional de Promoção da Saúde do Trabalhador do Sistema Único de Saúde, importante iniciativa de fomento institucional para a melhoria da gestão e das condições de trabalho em saúde.

A Portaria Interministerial nº 2.087, de 01 de Setembro de 2011, teve como foco o programa de valorização profissional nos profissionais da atenção básica, agregando esforços dos Ministérios da Saúde e da Educação, com ações voltadas para Estados e Municípios.

¹ Médico do Trabalho- Ebserh - SSOST/SEDE

Mais abrangente foi a Portaria GM/MS nº 2.168, de 05 de Dezembro de 2023, instituiu o Programa de Valorização da Gestão do trabalho e da Educação na Saúde no âmbito do SUS, o Valoriza GTES-SUS, que traz em suas diretrizes a valorização do trabalho e do trabalhador em saúde.

Segundo a definição de Santos-Filho (2009), a valorização do trabalho e dos trabalhadores da saúde compreende estratégias e dispositivos para ampliar a condição de direitos e cidadania, pressupondo a reorganização dos processos e das relações de trabalho.

Arsego (2013), citando Santos-Filho (2009) apresenta um modelo de dimensões e referenciais que traduzem essa concepção de valorização e auxilia o estudo da formulação de políticas ou de intervenções que tenham a valorização dos trabalhadores como escopo. A partir desse modelo, foram organizados e adaptados sete eixos de atuação, dispositivos e ferramentas de valorização do trabalho, que confluem para o estabelecimento de parâmetros de análise. Os eixos estão sintetizados a seguir:

Eixos da categoria Valorização do Trabalhador, Arsego (2013) citando Santos -Filho (2009)

Eixo	Ações e dispositivos associados
Gestão Participativa	Horizontalização da estrutura de poder nas equipes de trabalho e instituição; colegiados de gestão representativos da diversidade da equipe; controle social; capacidade de construção coletiva e participativa dos processos de trabalho, com monitoramento e avaliação de resultados; co-responsabilização; sistema de avaliação do trabalhador, baseado em metas acordadas e em planos de trabalho; Mesa de Negociação Permanente instituída para negociação entre trabalhadores e gestores.
Trabalho em equipe multiprofissional	Valorização de todas as profissões atuantes no cuidado; relações horizontalizadas; capacidade de atuar em equipe/integrados; compartilhamento da elaboração e condução dos projetos terapêuticos; discussões de caso; reuniões de equipe; projetos terapêuticos e orientações comuns, implantação de protocolos de trabalho e abordagem.
Planejamento e avaliação do trabalho	Estabelecimento coletivo de planos e metas de processo e resultado vinculados ao trabalho, visando à qualificação e otimização permanente do trabalho; monitoramento e avaliação sistemáticos.
Escuta do trabalhador	Ouvidoria institucional ou serviço específico para escuta; gerência portas abertas; avaliação sistemática da satisfação no trabalho; ações de melhoria e de mediação de conflitos.
Educação Permanente	Incentivo à qualificação no trabalho, à participação em eventos; programas de complementação de escolaridade; programas de liberação de carga horária para cursos; levantamentos sobre as necessidades de capacitação dos trabalhadores; Plano de Educação permanente; mecanismos de divulgação de cursos internos e externos; acesso a bibliotecas e materiais científicos atualizados; incentivo à pesquisa e à orientação de trabalhos; ensino em serviço e programa de estágios.
Inserção e vínculo ao trabalho	Formas de contratação não precarizadas; plano de carreira, cargos e salários; organização da movimentação de pessoal conforme necessidades do trabalhador, área de capacitação e demandas dos locais de lotação; compromisso com o trabalho e com os usuários.
Saúde do Trabalhador	Assistência; análises sistemáticas de condições de trabalho e plano de intervenções; adequação de área física e ambiente de trabalho, incluindo projetos de acessibilidade e mobilidade; fornecimento e monitoramento de Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva; planos de prevenção de adoecimento no trabalho; monitoramento dos índices de absenteísmo, acidentes de trabalho e afastamentos; planejamento para enfrentamento dos índices; realizar programa de formação, incluindo atualização das normas regulamentadoras de segurança do trabalho.

Em sua dissertação intitulada “A valorização do trabalhador da saúde pública: a agenda brasileira” Arsego (2013) afirma que “a área de segurança e saúde do trabalhador pode ser incluída como valorização, uma vez que sua finalidade contemporânea é a qualidade de vida no trabalho, superando o conceito de que a sua finalidade seria apenas manter os trabalhadores em condições aptas para a atividade que desempenham.

Tendo como preceito o conceito ampliado de saúde , a saúde do trabalhador deve considerar a dimensão social e histórica do trabalho e do processo saúde /doença. Em 1990, a Lei Orgânica da Saúde n. 8.080/90 (2005) prevê a saúde do trabalhador como “um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e à proteção da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho”.

As estruturas organizacionais são por definição prescrições das ações. Elas se adaptam ou assumem o risco de incoerência com as atividades que ordenam quando não acomodam as necessidades do trabalho e dos trabalhadores (Aiken, Clarke & Sloane, 2002).

Portanto a discussão do trabalho, enfatizando as características de sua organização, deve abarcar o entendimento de sua repercussão nas condições de vida e no processo saúde-doença, e mais além, as estruturas organizacionais nos estabelecimentos de saúde interferem na prestação do cuidado, que requisita modelos de gestão com ênfase em dispositivos de apoio e suporte para a realização das tarefas.

Neste contexto, uma grande conquista para todos os trabalhadores brasileiros, incluindo os do SUS foi a inclusão expressa dos fatores de riscos psicossociais no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), conforme estabelecido na Portaria MTE nº 1.419/2024 que alterou a NR-01. Esses fatores deverão constar no inventário de riscos ocupacionais, ao lado dos já reconhecidos riscos físicos, químicos, biológicos, de acidentes e ergonômicos.

Após a identificação e avaliação, a organização deverá adotar medidas de prevenção e controle por meio de um plano de ação com cronograma e responsáveis claramente definidos. O acompanhamento dessas ações deverá contar com a participação dos trabalhadores, permitindo a avaliação da eficácia das medidas e a busca pela melhoria contínua.

Os fatores psicossociais no trabalho são situações que envolvem a maneira como as atividades são planejadas, organizadas e executadas. Quando não são bem conduzidas, essas situações podem prejudicar a saúde mental, física e social dos trabalhadores. Exemplos incluem metas impossíveis de cumprir, excesso de trabalho, assédio moral, falta de apoio no trabalho, tarefas repetitivas ou solitárias, desequilíbrio entre o esforço e a recompensa, falhas na comunicação e violência nos serviços de saúde. Ou seja, os riscos psicossociais se

relacionam diretamente com a organização do trabalho.

A publicação da Lei nº15.126 de 28 de Abril de 2025, que estabeleceu a atenção humanizada como oitavo princípio no âmbito do SUS, uma evolução do HumanizaSUS, determina que a construção coletiva de um projeto de gestão evolua para uma política pública, que sendo de construção contínua e coletiva, deverá aprimorar os processos de valorização profissional de saúde em todas as instâncias.

Com uma base legal de construção democrática e participativa, cria-se uma ambiente propício para que os desafios para a valorização profissional no SUS ganhem visibilidade e definição, favorecendo a atuação conjunta dos gestores e trabalhadores na construção de um ambiente laboral inclusivo, onde o respeito e a dignidade de seus atores seja praticada.

REFERÊNCIAS

ARSEGO, Livia Ramalho. A valorização do trabalhador da saúde pública: a agenda brasileira. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013.

MACHADO, J. M. H.; ASSUNÇÃO, A. A. (Org.). Panorama da saúde dos trabalhadores da saúde. Belo Horizonte: UFMG/Faculdade de Medicina, 2012.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Guia de informações sobre os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho.

SANTOS-FILHO, Serafim B.; BARROS DE BARROS, M. Elizabeth. Trabalhador da saúde: muito prazer! – Protagonismo dos trabalhadores na gestão do trabalho na saúde. Ijuí: Ed. UNIJUÍ, 2009

CONTRIBUIÇÃO DA
COMISSÃO
EDITORIAL

**A BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE E O PRINCÍPIO DA IGUALDADE:
PARÂMETROS JURÍDICOS E DESAFIOS
CONSTITUCIONAIS A PARTIR DO CASO EBSERH**

**THE CALCULATION BASIS OF THE HAZARD PAY AND
THE PRINCIPLE OF EQUALITY: LEGAL PARAMETERS
AND CONSTITUTIONAL CHALLENGES BASED ON THE
EBSERH CASE**

Thiago Lopes Cardoso Campos¹

Resumo

O artigo analisa criticamente os fundamentos jurídicos, políticos e simbólicos da base de cálculo do adicional de insalubridade à luz do princípio da igualdade, com foco no caso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Argumenta-se que a vinculação da compensação ao salário contratual reproduz desigualdades históricas de classe, raça e gênero, naturalizando a ideia de que algumas vidas valem menos que outras. À luz das teorias da justiça de John Rawls, Michael Sandel, Nancy Fraser e da crítica social de autoras como Angela Davis e Judith Butler, sustenta-se que o modelo vigente é incompatível com os compromissos constitucionais com a dignidade, a igualdade material e o direito à saúde. O artigo propõe a superação do paradigma da monetarização do risco e a afirmação do valor igual da vida no trabalho.

Palavras-chave: Adicional de insalubridade. Igualdade substantiva. Dignidade da pessoa humana. Racismo estrutural. Direito do trabalho. Direito sanitário

Abstract

This article critically analyzes the legal, political, and symbolic foundations of the method for calculating the insalubrity allowance in

¹Advogado sanitarista, especialista em direito sanitário pelo IDISA-Sírio Libanês e mestrando em Saúde Coletiva na Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. Vice-Presidente do Instituto de Direito Sanitário Aplicado – IDISA e Consultor Jurídico da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH. E-mail: tlccampos2@gmail.com

Brazil, focusing on the case of the Brazilian Hospital Services Company (Ebserh). It argues that linking compensation to the employee's contractual salary reproduces historical inequalities of class, race, and gender, and naturalizes the idea that some lives are worth less than others. Drawing on theories of justice from John Rawls, Michael Sandel, and Nancy Fraser, as well as the critical contributions of Angela Davis and Judith Butler, the article contends that the prevailing model is incompatible with constitutional commitments to dignity, substantive equality, and the right to health. It advocates overcoming the paradigm of risk monetization and affirms the equal value of every life in the workplace.

Keywords: Insalubrity allowance. Substantive equality. Human dignity. Structural racism. Labor law. Health law.

1 INTRODUÇÃO

A forma como uma sociedade repara a exposição de seus trabalhadores a ambientes insalubres revela mais do que critérios técnicos de gestão: expõe escolhas morais sobre o valor da vida e sobre quem pode ser legitimamente colocado em risco. No Brasil, embora a Consolidação das Leis do Trabalho (art. 192) determine que o adicional de insalubridade seja calculado com base no salário mínimo, práticas normativas e administrativas vêm adotando, de forma distorcida, a remuneração contratual como parâmetro. Esse desvio converte um instituto protetivo — o salário-condição — em mecanismo de retribuição proporcional ao rendimento do trabalhador. O resultado é perverso: quanto menor o salário, menor a compensação pelo risco, mesmo quando a exposição é idêntica ou superior.

Essa dinâmica não é neutra. Ela institucionaliza uma hierarquia de vidas, na qual o risco deixa de ser compensado de forma igualitária para se tornar um índice de desigualdade estrutural. A base de cálculo transforma-se, assim, em expressão normativa da ideia de que vidas menos valorizadas no mercado de trabalho merecem menos proteção — uma racionalidade que afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade e do direito a um meio ambiente de trabalho equilibrado.

O caso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) ilustra com nitidez essa disfunção. Entre 2014 e 2019, a empresa pública federal — responsável pela gestão dos hospitais

universitários — adotou o salário base como referência para o adicional de insalubridade, em desacordo com a jurisprudência firmada do Supremo Tribunal Federal desde 2008. A tentativa de correção parcial, por meio da Resolução nº 88/2019, passou a aplicar o salário mínimo apenas aos novos contratados, criando uma divisão injustificável entre trabalhadores submetidos aos mesmos riscos. Tal diferenciação foi considerada ilegítima pelo Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 2.345/2023) e teve seu cumprimento determinado pela Justiça Federal, obrigando a uniformização do critério de cálculo.

Este artigo parte desse caso paradigmático para desenvolver uma análise jurídico-crítica do modelo vigente de compensação pelo risco à saúde no trabalho. Sustenta-se que a vinculação do adicional de insalubridade à remuneração contratual viola os fundamentos constitucionais do trabalho digno e da proteção à saúde, operando como instrumento de reprodução da desigualdade. Em contraponto, propõe-se a adoção de uma base de cálculo uniforme, desvinculada do salário, como forma de afirmação jurídica e simbólica da igualdade de todas as vidas diante do risco.

A análise se estrutura em quatro eixos: (i) a contextualização histórica e normativa do adicional de insalubridade no Brasil; (ii) a fundamentação constitucional do direito ao meio ambiente laboral saudável; (iii) a crítica à monetarização do risco e seus efeitos discriminatórios; e (iv) o diálogo com teorias contemporâneas da justiça e da crítica social (Rawls, Sandel, Fraser, Butler, Mbembe, Foucault). Ao final, defende-se uma mudança de paradigma: do risco tratado como variável de mercado à proteção como imperativo de justiça material.

2 O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO BRASIL: ENTRE O SALÁRIO-CONDIÇÃO E A MONETARIZAÇÃO DO RISCO

A história do adicional de insalubridade no Brasil está diretamente vinculada ao processo de construção institucional do direito do trabalho como um campo jurídico protetivo, voltado à contenção das desigualdades inerentes à relação capital-trabalho. Esse processo se consolidou com a promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 1º de maio de 1943, por meio do Decreto-Lei nº 5.452, editado pelo então presidente Getúlio Vargas. Inspirada em modelos corporativos europeus e na doutrina social do trabalho, a CLT

representou um marco normativo ambivalente: ao mesmo tempo em que centralizava o poder regulador do Estado, reconhecia e institucionalizava direitos mínimos para o trabalhador urbano, lançando as bases do que viria a ser a configuração constitucional dos direitos sociais na ordem democrática posterior.

No interior desse marco normativo, o adicional de insalubridade foi instituído como uma forma de compensação ao trabalhador submetido a agentes nocivos à saúde, tendo por finalidade reconhecer a deterioração das condições de trabalho como fato jurídico gerador de proteção salarial específica. Nos termos dos arts. 189 a 192 da CLT, a insalubridade se caracteriza pela exposição a agentes físicos, químicos ou biológicos superiores aos limites de tolerância fixados em norma do Ministério do Trabalho, sendo o valor do adicional definido conforme o grau de exposição: mínimo (10%), médio (20%) ou máximo (40%), incidindo originalmente sobre o salário mínimo da região.

Essa vinculação ao salário mínimo, contudo, tornou-se problematizada a partir da promulgação da Constituição de 1988, cujo art. 7º, IV, veda expressamente a utilização do salário mínimo como indexador de obrigações legais. A aparente antinomia entre o art. 192 da CLT e a Constituição provocou intensa controvérsia jurisprudencial. Por décadas, decisões judiciais e normas coletivas passaram a fixar a remuneração contratual ou o salário base como referência para o cálculo do adicional, afastando a base mínima legal. Esse entendimento foi consolidado pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), por meio da Súmula 228.

A jurisprudência trabalhista, entretanto, foi interrompida pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na Reclamação nº 6.275, que cassou a nova redação da Súmula 228 do TST, por violação à Súmula Vinculante nº 4. Para o STF, enquanto não houvesse nova regulamentação legislativa, prevaleceria a regra da CLT: cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo.

O adicional de insalubridade, idealizado como salário-condição, passou a operar, por interpretações diversas, como instrumento de monetarização do risco, esvaziando sua função protetiva e reafirmando desigualdades estruturais. Conforme destaca Delgado (2019), o adicional de insalubridade possui natureza de salário-condição, sendo devido em razão da exposição do trabalhador a condições insalubres no ambiente de trabalho, independentemente

de cláusulas contratuais específicas.

Mais que um problema normativo, trata-se de uma distorção moral: o risco à saúde passou a ser compensado não com base em sua gravidade ou duração, mas conforme a remuneração do trabalhador. A mesma exposição rende compensações desiguais, como se houvesse vidas mais valiosas que outras. Nas palavras de Daroncho (2012, p. 144), “a prática reiterada de pagamento do adicional não raro inverte a função protetiva do direito do trabalho, operando como um alvará de permissão para o risco, e não como seu redutor”.

Como analisa Lucas Vieira (2013), a lógica da monetarização dos riscos ambientais enfraquece o dever constitucional de promoção de um ambiente laboral saudável, deslocando o foco da prevenção para a compensação econômica. Nessa racionalidade, o adicional de insalubridade passa a funcionar como uma forma de “indenização antecipada” pelo dano presumido, tornando o risco tolerável desde que precificado.

Esse deslocamento de sentido foi ilustrado, de maneira emblemática, pela experiência recente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Entre 2014 e 2019, a empresa adotou como base de cálculo do adicional de insalubridade o salário base dos trabalhadores, contrariando orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal desde 2008, especialmente após a suspensão da Súmula 228 do TST e a edição da Súmula Vinculante nº 4. A tentativa de corrigir esse equívoco ocorreu apenas com a Resolução nº 88/2019, que estabeleceu o salário mínimo como parâmetro, mas limitou sua aplicação aos contratos posteriores à norma. Essa distinção gerou insegurança jurídica e foi questionada pelo Tribunal de Contas da União, que determinou a uniformização do critério de cálculo (Acórdão nº 2.345/2023), orientação posteriormente referendada pelo Poder Judiciário.

O caso expõe a insuficiência do modelo atual: não se trata apenas de definir um parâmetro lícito de cálculo, mas de enfrentar o sentido constitucional do adicional de insalubridade como instrumento de proteção, e não de permissão regulada ao risco. Como se demonstrará adiante, a vinculação entre a base de cálculo e a remuneração do trabalhador é incompatível com a ideia de igualdade substantiva e com a função simbólica do direito ao meio ambiente do trabalho equilibrado.

3 A MONETARIZAÇÃO DO RISCO E VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL AO TRABALHO DIGNO E AO MEIO AMBIENTE LABORAL ESQUILIBRADO

A proteção à saúde e à integridade do trabalhador está inscrita no núcleo duro da Constituição de 1988. Os artigos 7º, inciso XXII, e 225 da Carta conferem densidade normativa ao dever de assegurar um meio ambiente de trabalho seguro, hígido e equilibrado. Mais do que simples comando programático, esses dispositivos estruturam um verdadeiro direito fundamental social, com eficácia plena e imediata.

Esse direito não pode ser reduzido a uma obrigação de natureza técnica ou secundária. Ele implica, entre outros aspectos, o dever de prevenir riscos à saúde física e mental dos trabalhadores e de eliminar, sempre que possível, os fatores de insalubridade e periculosidade. A lógica que decorre do texto constitucional é a da prevenção, e não da compensação. O adicional de insalubridade só se justifica em caráter excepcional e provisório, como medida acessória, nunca como mecanismo de naturalização da exposição permanente ao risco.

No entanto, a prática administrativa e a jurisprudência laboral historicamente consolidaram um modelo que transforma o adicional de insalubridade em parcela estrutural da remuneração, especialmente em setores públicos e hospitalares. Essa deturpação desvirtua completamente a finalidade protetiva do instituto. Como destaca Daroncho (2012, p. 141), “o adicional de insalubridade não pode ser compreendido como prêmio ou contraprestação, mas como expressão de inconformismo jurídico com a permanência de ambientes laborais nocivos”.

O problema se agrava quando o valor do adicional é atrelado à remuneração contratual do trabalhador. Essa fórmula introduz uma lógica regressiva e discriminatória: quanto menor o salário, menor a compensação pelo risco — ainda que a exposição seja igual ou até superior. Cria-se, assim, uma dissociação entre o dano potencial e o valor da reparação, subordinando a proteção jurídica ao status econômico do indivíduo. Nessas condições, a monetarização do risco distorce a finalidade do direito ao meio ambiente do trabalho equilibrado, esvaziando sua dimensão distributiva, seu caráter preventivo e sua vocação igualitária.

Conforme argumenta Vieira (2018, p. 47), a lógica da

monetização dos riscos no ambiente de trabalho reduz o direito à saúde a um dado gerencial, inserido no cálculo de custos operacionais. A exposição a agentes nocivos, em vez de desencadear ações efetivas de prevenção, é tratada como passivo previsível e aceitável. Nessa racionalidade, violações deixam de ser combatidas e passam a ser geridas, sob o verniz da legalidade e da eficiência institucional.

Mais do que um problema técnico, a vinculação da base de cálculo à remuneração revela um sintoma de desigualdade estrutural. Como discute Guilherme Catanho (2012), o valor da vida não pode ser diferenciado segundo o nível de renda do trabalhador, e a prática de calcular adicionais com base no salário contratual tende a perpetuar desigualdades estruturais em vez de reduzi-las, negando a função protetiva do direito ao meio ambiente laboral equilibrado. A estrutura salarial precária passa a ser critério para medir o valor da vida, em uma inversão simbólica e normativa que afronta o princípio da dignidade humana (art. 1º, III, da CF).

Esse modelo também opera como uma forma de violência simbólica, ao reproduzir hierarquias profissionais a partir de critérios mercadológicos. A proteção à saúde não é distribuída segundo o grau de exposição ao risco, mas conforme o valor atribuído à força de trabalho pelo sistema de remuneração. Assim, a vida da técnica de enfermagem que permanece horas em uma UTI contaminada é juridicamente compensada de maneira inferior à do médico que realiza visitas esporádicas ao mesmo ambiente. A desigualdade não está apenas nos valores pagos, mas na própria estrutura normativa que admite a remuneração como critério legítimo de proteção, naturalizando a ideia de que certas vidas valem menos.

O princípio da igualdade substantiva exige que o tratamento jurídico leve em conta as desigualdades reais. O adicional de insalubridade deve ser calculado com base em critérios objetivos de risco, intensidade e tempo de exposição, e não com base em salários que são, eles próprios, expressão de assimetrias históricas. Compensar menos quem ganha menos por estar igualmente exposto constitui violação qualificada ao núcleo essencial do direito ao meio ambiente de trabalho equilibrado.

A construção de uma política constitucionalmente adequada sobre adicionais de insalubridade exige romper com esse paradigma. A vinculação a uma base de cálculo uniforme ou a parâmetros definidos por grau de risco, desvinculados da remuneração do cargo,

seria um passo importante na direção de um modelo distributivo justo e protetivo. Mais do que corrigir uma técnica de cálculo, trata-se de reorientar o sistema para afirmar o valor igual da vida humana no trabalho.

Diante disso, qualquer política de adicional de insalubridade que se pretenda constitucionalmente adequada deve estar orientada pela máxima: riscos iguais, compensações iguais. Isso não significa ignorar as diferentes exposições, mas reconhecê-las a partir de critérios objetivos de risco e não da estrutura remuneratória preexistente. Essa reflexão será aprofundada no capítulo seguinte, à luz das teorias contemporâneas da justiça distributiva e do papel simbólico do direito na proteção da dignidade.

O ambiente de trabalho, nesse contexto, não pode ser cenário tolerado de adoecimento. A função do direito não se limita a compensar o dano quando ele já ocorreu. Seu papel primeiro é evitar que o dano se instale. O adicional de insalubridade, se compreendido como substituto da prevenção, viola essa lógica. Ele não deve operar como preço da exposição, mas como alerta para sua eliminação.

Transformar o risco em parcela permanente da remuneração fragiliza a responsabilidade de empregadores e do Estado pela integridade física e psíquica dos trabalhadores. Desvia-se, assim, do compromisso constitucional com a saúde como direito protetivo e redutor de desigualdades. Enquanto o pagamento do adicional seguir atrelado à estrutura salarial — e não à gravidade da exposição — o direito à saúde no trabalho seguirá sendo relativizado por dentro do próprio sistema jurídico.

Essa exigência se torna ainda mais urgente nos ambientes públicos de saúde. Nos hospitais universitários vinculados ao SUS e geridos pela Ebserh, a diretriz constitucional da solidariedade deve orientar não apenas o acesso aos serviços, mas também a organização interna do trabalho. A política remuneratória não pode contradizer o princípio da igualdade que justifica o próprio sistema. A aplicação desigual do adicional de insalubridade nesses espaços gera uma contradição intolerável: afirma-se externamente o valor igual da vida dos usuários, mas se hierarquiza internamente o valor da saúde dos trabalhadores.

Esse paradoxo torna evidente que é preciso reorientar os parâmetros institucionais de compensação pelo risco, especialmente em instituições públicas que deveriam servir de exemplo de justiça e

equidade. O desafio é normativo, simbólico e político: romper com a lógica da tolerância regulada ao risco e reconstruir, a partir do direito, um compromisso real com a proteção igual da vida no trabalho.

4 A IGUALDADE COMO FUNDAMENTO DA JUSTIÇA: ENTRE O FORMALISMO LEGAL E O VALOR IGUAL DA VIDA

O princípio da igualdade é um dos pilares da Constituição de 1988. Inscrito no caput do art. 5º, mas irradiando-se por todo o texto constitucional, ele não se esgota na ideia de tratamento igual entre os iguais. A igualdade constitucional exige considerar as diferenças reais, corrigir desigualdades materiais e impedir que o direito se transforme em instrumento de reprodução de hierarquias sociais historicamente construídas. No campo do trabalho, essa exigência adquire contornos ainda mais agudos, pois lida com relações estruturadas por assimetria de poder e por vulnerabilidades múltiplas.

O adicional de insalubridade, enquanto mecanismo compensatório, deveria operar justamente nessa direção. Ao reconhecer a exposição a riscos ambientais como fator de desgaste e violação da saúde do trabalhador, a norma trabalhista atribui a esse risco uma consequência jurídica reparadora. No entanto, quando o valor dessa reparação se vincula ao salário contratual, produz-se uma distorção: trabalhadores mais bem remunerados, embora muitas vezes menos expostos, recebem compensações mais elevadas do que seus colegas de menor renda em condições idênticas ou mais graves de exposição.

A injustiça desse modelo repousa sobre dois pilares: o primeiro, a naturalização da desigualdade salarial como parâmetro legítimo de compensação; o segundo, a desvalorização simbólica da vida dos trabalhadores de menor renda. O direito do trabalho, ao se permitir capturar por essa lógica, abdica de sua função distributiva e reitera um padrão hierárquico de valoração das pessoas com base em sua inserção no mercado.

As teorias contemporâneas da justiça ajudam a iluminar esse problema. John Rawls, ao formular sua teoria da justiça como equidade, destaca que desigualdades só se justificam quando operam em benefício dos menos favorecidos. O chamado "princípio da diferença", estruturado a partir da hipótese da posição original — em

que indivíduos escolhem os princípios da justiça sem saber sua posição social futura —, exige que a distribuição de bens primários se oriente por critérios de equidade e não por privilégios herdados. O risco à saúde, nesse contexto, configura um ônus social que deveria ser minimizado ou, quando inevitável, compensado de forma equânime e protetiva.

Rawls reforça ainda que o valor da justiça está diretamente ligado à imparcialidade dos critérios adotados pelas instituições. Submeter a compensação por insalubridade à remuneração contratual contraria esse postulado, pois transfere para o cálculo da proteção um dado estruturalmente desigual. "Desigualdades econômicas e sociais devem ser organizadas de forma a serem para o maior benefício dos menos favorecidos" (RAWLS, 2002, p. 76), diz o autor. Ignorar esse comando, em nome de uma pretensa neutralidade normativa, compromete a própria legitimidade da política de compensação.

Michael Sandel, por sua vez, critica a neutralidade moral das teorias liberais da justiça, defendendo uma concepção republicana e comunitária de bem comum. Para Sandel (2010), a justiça requer juízos morais sobre os fins das instituições sociais, e não apenas regras formais de distribuição. O valor da vida, da saúde e do trabalho não pode ser definido exclusivamente pelo mercado. A lógica meritocrática que atribui aos salários o papel de critério de mérito é ilusória e injusta: ignora os contextos sociais que moldam oportunidades e invisibiliza o valor intrínseco de funções essenciais, como as desempenhadas por trabalhadoras e trabalhadores da saúde em ambientes insalubres.

Sandel sugere que uma sociedade justa é aquela que reconhece, moral e institucionalmente, o valor das contribuições individuais para o bem coletivo. Compensar desigualmente trabalhadores expostos a riscos idênticos significa desvalorizar moralmente aqueles que ocupam posições menos prestigiosas ou menos valorizadas economicamente. A reparação por insalubridade, nesse quadro, deve expressar um reconhecimento público de que toda vida submetida a risco merece a mesma proteção, independentemente da remuneração ou do status funcional.

Nancy Fraser, filósofa feminista e crítica do capitalismo global, contribui decisivamente ao destacar que a justiça exige a superação conjunta das desigualdades econômicas e das estruturas simbólicas de opressão. Ela aponta que muitos arranjos legais, sob o

verniz da neutralidade, perpetuam desigualdades por meio de normas que institucionalizam a invisibilidade de certos grupos. A desvalorização de profissões ocupadas majoritariamente por mulheres negras, como ocorre nos serviços públicos de saúde, é exemplo claro disso. Quando o sistema jurídico aceita que o risco de adoecer seja compensado de forma desigual com base no salário, está naturalizando uma dupla penalização: econômica, por atribuir menos valor à saúde de quem ganha menos; e simbólica, por legitimar a ideia de que essas vidas valem menos em sua contribuição ao bem comum. Viola-se o imperativo distributivo e reforça-se a invisibilidade daqueles que já ocupam posições de menor poder social.

Essa perspectiva é também coerente com o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República (CF, art. 1º, III), que impõe o dever de tratar cada pessoa como fim em si mesma, e não como meio para maximização de vantagens econômicas. Tal princípio ganha força especial quando articulado às contribuições de Fraser, pois evidencia que o reconhecimento da dignidade exige o combate às formas de invisibilidade institucionalizada e à organização jurídica que reforça papéis sociais desvalorizados. Permitir que o valor da saúde do trabalhador seja medido pelo valor do seu salário é converter a desigualdade econômica em desigualdade existencial. O direito do trabalho, em sua origem e função, busca justamente o contrário: compensar desigualdades estruturais e proteger quem está em posição de vulnerabilidade.

A esse debate soma-se a contribuição de Angela Davis, intelectual negra, feminista e abolicionista penal, cuja obra insiste na necessidade de compreender a intersecção entre raça, classe, gênero e exploração do trabalho. Davis (1981) enfatiza que as formas contemporâneas de opressão são reproduzidas institucionalmente, inclusive por meio da desvalorização do trabalho de mulheres negras em funções de cuidado e apoio, como ocorre de modo emblemático nos hospitais públicos. A técnica de enfermagem negra, submetida à exposição permanente a agentes nocivos, não apenas ganha menos, como é historicamente colocada em uma posição social invisibilizada e subalternizada. Incorporar a crítica de Davis ao contexto do adicional de insalubridade significa reconhecer que a luta por justiça distributiva é inseparável da luta por justiça racial e de gênero. O direito, quando se recusa a corrigir distorções que privilegiam os mais ricos ou os mais bem posicionados hierarquicamente, reforça uma

arquitetura de opressão que atinge com mais intensidade justamente os corpos historicamente explorados e marginalizados.

Essa leitura encontra amparo em dados concretos. De acordo com o Censo da Enfermagem no Brasil (COFEN/FIOCRUZ), 85% dos profissionais de enfermagem são mulheres, e mais de 53% se autodeclararam negras (soma de pretas e pardas). Entre as técnicas de enfermagem — categoria majoritária e de menor remuneração — a proporção de mulheres negras é ainda maior. Já entre as enfermeiras, que requerem formação superior, as mulheres brancas são maioria. O contraste é ainda mais evidente se comparado ao perfil da medicina: 75% dos médicos no Brasil são brancos, segundo dados da Demografia Médica de 2024.

Essas informações demonstram que o modelo atual de cálculo do adicional de insalubridade — quando vinculado ao salário contratual — não é apenas economicamente desigual: ele carrega um conteúdo simbólico e racialmente seletivo. Reforça-se, por essa via, a ideia de que o risco assumido por uma técnica de enfermagem negra vale menos que o risco assumido por um médico branco, ainda que o tempo de exposição da primeira seja significativamente maior. O que está em jogo não é apenas o valor do salário, mas o valor da vida de quem trabalha.

Reformular a base de cálculo do adicional de insalubridade à luz da igualdade substantiva é mais do que um ajuste técnico. É uma decisão ética e política que expressa o valor igual da vida no trabalho e exige, como propõe Davis, enfrentar os mecanismos institucionais que naturalizam desigualdades. Como já afirmado, riscos iguais exigem compensações iguais. Esse é o imperativo distributivo de um direito do trabalho que queira estar à altura das promessas constitucionais de justiça, solidariedade e dignidade.

5 A POLÍTICA DA VIDA NO TRABALHO: BIOPODER, RECONHECIMENTO E OS LIMITES DA LEGALIDADE

Diante da análise construída até aqui, impõe-se uma reflexão mais profunda sobre os dispositivos simbólicos e jurídicos que determinam quais vidas são expostas, reconhecidas e protegidas. A forma como se calcula o adicional de insalubridade não é um mero detalhe da técnica jurídica. Ela expressa, material e simbolicamente, como o Estado e as instituições tratam a vida no trabalho. Quando a

compensação pelo risco se subordina à remuneração contratual, revela-se um juízo implícito sobre o valor de cada corpo.

Michel Foucault, ao introduzir a noção de biopolítica, mostrou como o poder contemporâneo se exerce sobre os corpos vivos, regulando populações, distribuindo riscos e decidindo quem merece viver com proteção e quem pode ser deixado à própria sorte. A monetarização do risco ambiental no trabalho — tolerada sob o discurso da compensação — configura uma gestão diferencial da vida. Nos hospitais universitários da Ebserh, essa lógica se expressa de forma emblemática: enquanto médicas e médicos brancos recebem adicionais maiores por exposições menores, técnicas de enfermagem negras são mantidas em situação permanente de risco, com compensações mínimas e naturalizadas.

Essa dinâmica revela a lógica necropolítica descrita por Achille Mbembe: não apenas o poder de matar, mas o de expor à morte. Quando a política institucional aceita que certos corpos estejam sistematicamente submetidos ao risco — desde que haja um pagamento correspondente —, ela normaliza o abandono de algumas vidas à precariedade. Trata-se de uma forma de gerenciamento seletivo da morte lenta, legitimada por normas supostamente neutras. O adicional de insalubridade, nesse arranjo, opera como índice de descartabilidade: paga-se menos a quem se expõe mais, desde que sua vida tenha, estruturalmente, menos valor no sistema.

A crítica a essa racionalidade é também a crítica à governamentalidade neoliberal que captura o campo do trabalho. A exposição ao risco é transformada em variável econômica, a ser administrada pela lógica orçamentária. O sofrimento deixa de ser evitado e passa a ser precificado. Essa dinâmica reverte a função protetiva do direito do trabalho e rebaixa o direito à saúde à condição de passivo contábil.

Judith Butler, ao desenvolver a noção de "vidas precárias", alerta que a vulnerabilidade não se distribui de forma neutra. Certas vidas são protegidas institucionalmente, outras são abandonadas por definição. No caso da insalubridade, a precariedade é seletiva e interseccional: afeta majoritariamente mulheres negras, em funções assistenciais, com menor salário e visibilidade. A normalização desse quadro revela que o que está em disputa não é apenas a técnica jurídica, mas o reconhecimento social de quem merece cuidado.

Pierre Bourdieu ajuda a compreender por que essa violência

simbólica opera com tamanha força. O direito, ao converter arbitrários históricos em normas gerais, contribui para legitimar a ordem social desigual. Quando a base de cálculo do adicional de insalubridade é o salário — um dado já distorcido pela desigualdade racial, de gênero e de classe — o direito se torna operador da reprodução da dominação. A linguagem da legalidade mascara a reprodução da injustiça.

Nancy Fraser, nesse mesmo horizonte, insiste que justiça exige redistribuição e reconhecimento. A política de insalubridade, ao ignorar as condições reais de exposição e manter um critério vinculado à remuneração, falha em ambos os aspectos: nem redistribui proteção, nem reconhece a dignidade das vidas afetadas. Reafirma, portanto, um status subalterno institucionalizado.

A Ebserh, enquanto gestora de hospitais universitários federais vinculados ao SUS e responsável por aplicar as diretrizes nacionais de saúde e trabalho, precisou rever sua própria normativa interna, alterando a base de cálculo do adicional de insalubridade anteriormente fixada no salário-base. A decisão de revogar tal regra — motivada por recomendações do Tribunal de Contas da União e por decisões judiciais — evidencia como o direito pode, em determinadas circunstâncias, operar também como correção institucional de desigualdades. Ainda assim, o debate permanece urgente: o critério de remuneração, mesmo quando revogado, deixa marcas na forma como a exposição ao risco foi tratada por anos, reforçando padrões desiguais e desumanizantes que não devem ser naturalizados em futuras regulações.

Reorganizar o sentido do adicional de insalubridade é reverter a lógica da morte administrada para a lógica da proteção justa. É abandonar o discurso da neutralidade e afirmar que nenhuma vida é descartável — e que o direito, em sua face mais legítima, deve proteger os que historicamente têm sido deixados à margem. e reafirmada a urgência de uma transformação institucional que reconheça, na prática, que toda vida vale igualmente.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A base de cálculo do adicional de insalubridade representa mais do que uma questão técnica de incidência remuneratória. Ela se conecta diretamente ao modo como o direito e as instituições compreendem, hierarquizam e administram a vida em contextos

laborais marcados por desigualdades estruturais. Quando o salário contratual é tomado como critério de compensação pelo risco, perpetua-se a ideia de que vidas com menor remuneração merecem menor proteção. É, portanto, uma forma jurídica de legitimar a desvalorização simbólica e material de determinados corpos.

O argumento desenvolvido ao longo do texto sustentou que essa lógica é inconciliável com os compromissos constitucionais assumidos pelo Brasil. O princípio da igualdade substantiva, a dignidade da pessoa humana, o direito à saúde e ao meio ambiente do trabalho seguro foram interpretados aqui à luz de uma teoria crítica da justiça, amparada em autores como Rawls, Sandel, Fraser, Davis, Butler, Mbembe e Foucault. Essa interlocução demonstrou que a política de insalubridade, ao se vincular à estrutura salarial, converte desigualdades históricas — de raça, gênero e classe — em critérios legais de compensação.

A análise empírica do caso da Ebserh ilustrou como essa lógica foi aplicada, tensionada e parcialmente revertida, revelando tanto os limites quanto as possibilidades de transformação institucional. A revogação da norma que fixava o salário-base como referência foi uma resposta importante, mas insuficiente. O problema não se esgota com a revogação de um ato: exige a ruptura com o paradigma que naturaliza o sofrimento compensado e a exposição seletiva como parte do funcionamento ordinário do serviço público.

A tese aqui defendida é, ao fim, simples e radical: toda vida vale igualmente. E, por isso, toda exposição deve ser igualmente reconhecida, protegida e reparada. Enquanto o direito permitir que a proteção à saúde seja medida pela régua do salário, continuará sendo cúmplice de um sistema que distribui o risco com base na posição social e legitima a precariedade como destino. O adicional de insalubridade, quando fundado na igualdade, pode ser um instrumento potente de reparação. Mas, para isso, precisa deixar de ser expressão da injustiça e passar a ser afirmação da dignidade.

REFERÊNCIAS

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.

BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 16 maio 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 6.275/DF. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 30 out. 2008.

BUTLER, Judith. Vida precária: o poder do luto e da violência. Tradução de Renato Aguiar. São Paulo: Autêntica, 2021.

COFEN; FIOCRUZ. Perfil da Enfermagem no Brasil. Brasília: Cofen, 2015. Disponível em: www.cofen.gov.br/perfilenfermagem/. Acesso em: 16 maio 2025.

DARONCHO, Leomar. O adicional de insalubridade: uma análise à luz da Constituição Federal. Revista do TRT da 4ª Região, Porto Alegre, v. 72, p. 137-160, 2012.

DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. São Paulo: Boitempo, 2016.

EBSERH. Ofício-Circular nº SEI 49263043/2023/SEDE. Brasília, DF, 2023.

FOUCAULT, Michel. Nascimento da biopolítica. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

FRASER, Nancy. Justiça interrupta: reflexões críticas do pós-socialismo. São Paulo: UNESP, 2008.

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD-C 2022. Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 16 maio 2025.

MBEMBE, Achille. Necropolítica. São Paulo: N-1 Edições, 2018.

RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Tradução de Álvaro de A. M. Penteado; Leonel Vallandro. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

SANDEL, Michael J. Justiça: o que é fazer a coisa certa. Tradução de Maria Alice Máximo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.

SCHEFFER, M. et al. Demografia Médica no Brasil 2023. São Paulo: FMUSP/CFM, 2024. Disponível em: www.fm.usp.br/demografiamedica/. Acesso em: 16 maio 2025.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão nº 2.345/2023 – Plenário.

VIEIRA, Lucas. O direito fundamental ao meio ambiente do trabalho equilibrado em face da monetarização dos riscos. Revista do TRT da 3ª Região, v. 57, n. 87, p. 35-58, 2013.

O AMBIENTE DO TRABALHO E A SAÚDE MENTAL: DESAFIOS DA ERA DIGITAL

THE WORK ENVIRONMENT AND MENTAL HEALTH: CHALLENGES OF THE DIGITAL AGE

Marcos Filipe Machado Cruz¹

Resumo

O presente artigo analisa as interseções entre a transformação digital contemporânea e seus impactos na saúde mental dos trabalhadores, com ênfase no papel da Inteligência Artificial (IA) e tecnologias emergentes no ambiente laboral. A metodologia baseia-se em revisão bibliográfica e análise de casos práticos, examinando como as inovações tecnológicas remodelam as relações de trabalho, os processos organizacionais e o bem-estar psicológico dos profissionais. São abordados aspectos como automação cognitiva, hiperconectividade, vigilância digital e estratégias de adaptação psicológica necessárias no contexto atual. O estudo evidencia que a gestão da transformação tecnológica, aliada a políticas organizacionais centradas no humano, é fundamental para garantir ambientes de trabalho psicologicamente saudáveis e sustentáveis no contexto da Quarta Revolução Industrial.

Palavras-chave: Inteligência Artificial; Saúde Mental Ocupacional; Transformação Digital.

Abstract

This article analyzes the intersections between contemporary digital transformation and its impacts on workers' mental health, with emphasis on the role of Artificial Intelligence (AI) and emerging technologies in the workplace. The methodology is based on literature review and analysis of practical cases, examining how technological innovations reshape work relationships, organizational processes, and the psychological well-being of professionals. Aspects such as cognitive automation, hyperconnectivity, digital surveillance, and

¹ Advogado da Ebserh, com atuação na DJIPE em projetos jurídicos estratégicos e uso de tecnologias aplicadas ao Direito. Pós-graduado em Negociação, Mediação e Arbitragem (ESA/OAB-GO) e em Direito Público (Damásio). Foi professor de Direito Civil em instituição universitária em Goiânia. Atuou na Unimed, HC/UFG e PGE-GO.

psychological adaptation strategies necessary in the current context are addressed. The study shows that managing technological transformation, combined with human-centered organizational policies, is essential to ensure psychologically healthy and sustainable work environments in the context of the Fourth Industrial Revolution.

Keywords: Artificial Intelligence; Occupational Mental Health; Digital Transformation.

1 INTRODUÇÃO

A trajetória da evolução tecnológica no ambiente de trabalho representa uma transformação fundamental nas relações laborais, marcada por mudanças progressivas que se estendem desde a primeira revolução industrial até a atual era da inteligência artificial. Esta evolução histórica não apenas modificou os processos produtivos, mas também redefiniu profundamente as relações entre humanos e máquinas, introduzindo novos paradigmas de interação que impactam diretamente a saúde mental dos trabalhadores.

O processo de automação industrial, iniciado no século XVIII com a Revolução Industrial, não apenas revolucionou os métodos produtivos, mas redefiniu fundamentalmente as relações entre homem e trabalho. A mecanização inicial, embora focada em tarefas físicas e repetitivas, desencadeou transformações profundas que transcenderam o ambiente fabril, afetando a própria essência do trabalho humano. Os estudos pioneiros de Frederick Taylor sobre a organização científica do trabalho revelaram as primeiras manifestações sistemáticas de estresse e ansiedade relacionadas à automatização, evidenciando que a busca pela eficiência produtiva carregava consigo um custo humano significativo (FERREIRA; SANTOS; NASSER; JOHANN, 2017).

Os sistemas produtivos industriais evoluíram como um reflexo direto das transformações econômicas, sociais e tecnológicas de cada época, criando um ciclo contínuo de adaptação e inovação. A partir da década de 1970, uma nova onda de mudanças - impulsionada pela globalização acelerada, pelo surgimento de mercados consumidores mais exigentes e pela intensificação da competição internacional - exigiu uma transformação ainda mais profunda nos paradigmas industriais, forçando as organizações a reconciliarem a

eficiência produtiva com o bem-estar psicológico de seus trabalhadores (NEGRI; COCCO, 2005).

SILVA, MARQUES e ALKIMIM (2021, p. 33) afirmam que:

Após a primeira metade do século XX, portanto, durante o ápice da produção industrial e da nova forma de organização do trabalho de taylorista-fordista para toyotista, que substituiu a produção em série com estoque pela produção enxuta, flexível, sob medida e sem estoque, instituindo a horizontalização por meio da terceirização visando competitividade no mercado global, com maior e menor desperdício.

A evolução subsequente dos sistemas automatizados introduziu camadas adicionais de complexidade às relações de trabalho. A segunda metade do século XX testemunhou a introdução da computação no ambiente corporativo, marcando o início de uma nova era na automação dos processos organizacionais. Esta fase caracterizou-se pela digitalização progressiva das atividades administrativas e gerenciais, criando novas demandas cognitivas e emocionais para os trabalhadores que precisavam adaptar-se rapidamente às mudanças tecnológicas.

A chegada da internet e das tecnologias de comunicação digital no final do século XX acelerou exponencialmente o ritmo das transformações no ambiente de trabalho. A conectividade global possibilitou novas formas de organização do trabalho, incluindo o trabalho remoto e colaboração virtual, mas também introduziu desafios significativos relacionados à gestão do tempo, equilíbrio trabalho-vida pessoal e sobrecarga informacional.

A atual fase da evolução tecnológica, marcada pela emergência da Inteligência Artificial e sistemas cognitivos avançados, representa um salto qualitativo nas relações entre humanos e máquinas no ambiente de trabalho. Esta transformação caracteriza-se pela capacidade das máquinas em realizar não apenas tarefas físicas e computacionais básicas, mas também processos cognitivos complexos que anteriormente eram considerados exclusivamente humanos. Esta mudança paradigmática traz consigo novos desafios para a saúde

mental dos trabalhadores, incluindo questões relacionadas à autonomia decisória, identidade profissional e segurança no emprego.

A humanidade sempre foi marcada por grandes saltos evolutivos e tecnológicos que transformaram fundamentalmente nossa existência. Da descoberta do fogo à revolução industrial, cada avanço significativo moldou nossa forma de viver, trabalhar e nos relacionar com o mundo. No entanto, estamos à beira de uma transformação sem precedentes na história humana, uma mudança tão radical e acelerada que muitos cientistas e pensadores consideram ser o próximo grande marco da nossa espécie. Este fenômeno, que tem despertado tanto fascínio quanto apreensão entre especialistas e entusiastas da tecnologia, é conhecido como Singularidade Tecnológica, ou simplesmente Singularidade.

KURZWEIL² afirma que:

O que, então, é a Singularidade? É um período no futuro em que o ritmo da mudança tecnológica será tão rápido, seu impacto tão profundo, que a vida humana sofrerá mudanças irreversíveis. Embora nem utópica, nem distópica, essa época irá transformar os conceitos de que dependemos para dar sentido às nossas vidas, desde nossos modelos de negócio até o ciclo da vida humana, incluindo a própria morte. Entender a Singularidade irá alterar nossa perspectiva do significado de nosso passado e das ramificações de nosso futuro. Entendê-la de verdade muda essencialmente nossa visão da vida em geral e da nossa própria vida. Considero alguém que entende a Singularidade e que reflita sobre as implicações dela na sua vida como um "singularitariano".

A pandemia de COVID-19 atuou como um catalisador sem precedentes para a transformação digital do trabalho, acelerando mudanças que estavam previstas para ocorrer ao longo de décadas. A

²KURZWEIL, Ray. *A singularidade está próxima: quando os humanos transcendem a biologia*. Tradução de Ana Goldberger. São Paulo: Itaú Cultural: Iluminuras, 2018. 628 p.

necessidade repentina de adaptação ao trabalho remoto em larga escala forçou organizações e trabalhadores a embracarem rapidamente novas tecnologias e formas de trabalho, gerando impactos significativos na saúde mental. O isolamento social, combinado com a intensificação do uso de tecnologias digitais, criou um ambiente propício para o desenvolvimento de novos tipos de estresse ocupacional e fadiga digital.

As tendências futuras da evolução tecnológica no trabalho apontam para uma intensificação ainda maior da integração entre humanos e máquinas. O desenvolvimento de tecnologias como realidade aumentada, interfaces cérebro-máquina e sistemas de inteligência artificial cada vez mais sofisticados promete transformar ainda mais profundamente a natureza do trabalho. Esta perspectiva demanda uma reflexão cuidadosa sobre as implicações psicológicas destas mudanças e o desenvolvimento de estratégias efetivas para proteger e promover a saúde mental dos trabalhadores no contexto da contínua evolução tecnológica.

2 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E PROCESSOS COGNITIVOS NO AMBIENTE DE TRABALHO

A incorporação da Inteligência Artificial nos processos organizacionais transformou fundamentalmente a natureza do trabalho cognitivo, transcendendo a mera automação de tarefas rotineiras para adentrar o domínio de atividades intelectuais complexas anteriormente consideradas exclusivamente humanas. A IA, como campo da ciência da computação dedicado ao desenvolvimento de sistemas que simulam capacidades cognitivas humanas (aprendizagem, raciocínio e tomada de decisões), agrupa diversas tecnologias como redes neurais, algoritmos e sistemas de aprendizado que permitem às máquinas processar informações e resolver problemas autonomamente. Sua capacidade de processar e analisar grandes volumes de dados, identificar padrões complexos e gerar insights significativos está redefinindo papéis e responsabilidades profissionais em diversos setores.

Segundo LOPES (2021, p. 52-53):

O objetivo central da IA, portanto, é compreender os princípios que tornam

possível o comportamento inteligente em sistemas naturais ou artificiais, através da análise de agentes, naturais e artificiais, que assim se comportam, e da pesquisa e desenvolvimento de sistemas computacionais capazes de executar tais tarefas comumente vistas como exigindo inteligência.

Além disso, o conceito de inteligência artificial comporta duas acepções distintas – inteligência artificial forte (strong AI) e inteligência artificial fraca (weak AI). Em linhas gerais, a primeira diz respeito à crença de que seria possível, em algum momento futuro, replicar a consciência humana em qualquer sistema físico que tivesse um programa correto (isto é, com inputs e outputs corretos). O segundo entendimento, por vez, parte do pressuposto que programas computacionais são ferramentas úteis para o estudo da mente humana e o desenvolvimento de tecnologias - todavia, um programa de inteligência artificial é, no máximo, a simulação de um processo cognitivo, e não um processo cognitivo por si só.

No centro desta transformação tecnológica encontra-se o Machine Learning, subcampo da Inteligência Artificial que permite aos computadores melhorarem seu desempenho em tarefas específicas a partir da experiência, sem programação explícita. Utilizando algoritmos específicos, estes sistemas analisam grandes volumes de dados para identificar padrões, construir modelos e fazer previsões, aperfeiçoando-se continuamente conforme são expostos a mais informações. DOMINGOS (2017, p. 24) afirma que:

Vivemos imersos numa sociedade algorítmica. Enquanto há poucas décadas o termo "algoritmo" era desconhecido para a maioria, hoje eles formam o tecido invisível que sustenta nossa civilização. Presentes em todos os aspectos da vida contemporânea - de smartphones a eletrodomésticos, de instituições financeiras a sistemas de

transporte - os algoritmos coordenam processos complexos por trás das interfaces que utilizamos diariamente. Eles gerenciam cadeias produtivas inteiras, desde a fabricação até a comercialização e entrega de produtos, além de calcular resultados financeiros e manter registros essenciais. Nossa dependência desses sistemas é tal que uma falha generalizada nos algoritmos que nos cercam representaria o colapso da sociedade como a conhecemos.

Estes processos são viabilizados pelos algoritmos de aprendizagem automática, componentes operacionais dos sistemas de Machine Learning, responsáveis por processar dados, identificar padrões e gerar modelos preditivos ou descritivos. Classificados em diferentes categorias (supervisionados, não supervisionados, semi-supervisionados e por reforço), funcionam como blocos construtores que possibilitam aos sistemas reconhecer tendências e tomar decisões baseadas em evidências extraídas dos dados.

Uma manifestação cada vez mais presente desta evolução são os sistemas de IA conversacional, que compreendem tecnologias que viabilizam interações em linguagem natural entre humanos e máquinas, processando e respondendo a entradas de texto ou voz de maneira contextualmente relevante. Integrando processamento de linguagem natural, reconhecimento de fala e aprendizado de máquina, estas interfaces (como chatbots e assistentes virtuais) são projetadas para compreender intenções, manter contexto durante diálogos e fornecer respostas apropriadas, criando experiências comunicativas cada vez mais naturais.

Na fronteira mais avançada desta revolução tecnológica, desenvolvem-se as interfaces neurais, sistemas que estabelecem conexões diretas entre o cérebro e dispositivos externos, permitindo comunicação bidirecional sem interfaces físicas convencionais. Utilizando sensores para detectar atividades cerebrais e algoritmos para interpretar esses sinais, estas tecnologias possibilitam o controle de dispositivos através do pensamento ou a transmissão de informações diretamente ao cérebro, representando uma fronteira promissora para aplicações médicas e para o futuro da interação

humano-máquina. (KISSINGER, DELPHIN e HUTTENLOCHER, 2021) ponderam que:

Hoje, com a proliferação de máquinas que conseguem igualar ou ultrapassar a inteligência humana, o fim parcial da postulada superioridade da razão humana promete transformações não menos profundas do que até as do Iluminismo. Ainda que os progressos da IA não produzam Inteligência Geral Artificial (IGA) — ou seja, software capaz de um desempenho de nível humano em qualquer tarefa intelectual, e capaz de relacionar entre si tarefas e conceitos de diversas disciplinas —, o advento da IA mudará o conceito de realidade da humanidade, logo, o de si própria. Estamos a caminho de grandes feitos, mas tais feitos devem exigir reflexão filosófica. Quatro séculos depois da máxima de Descartes, eis a questão que emerge: Se a IA «pensa», ou está próxima de o fazer, então quem somos nós?

O impacto da IA nos processos decisórios organizacionais manifesta-se através de sistemas cada vez mais sofisticados de suporte à decisão. Estes sistemas não apenas processam informações em velocidades muito superiores à capacidade humana, mas também são capazes de identificar correlações e tendências sutis que poderiam passar despercebidas pela análise humana tradicional. Esta capacidade tem transformado setores como finanças, saúde e logística, onde decisões complexas precisam ser tomadas rapidamente com base em grandes volumes de dados.

A integração de sistemas de Machine Learning nas organizações tem gerado uma nova dinâmica na relação entre profissionais e tecnologia. Os algoritmos de aprendizagem automática, ao melhorarem continuamente seu desempenho através da experiência, criam um ambiente de trabalho em constante evolução. Esta característica demanda dos profissionais uma adaptação contínua e o desenvolvimento de novas competências para interagir efetivamente com estes sistemas em evolução.

A automação cognitiva através da IA tem provocado mudanças significativas nas estruturas hierárquicas e nos processos decisórios organizacionais. A capacidade dos sistemas de IA em realizar análises complexas e gerar recomendações baseadas em dados tem questionado modelos tradicionais de autoridade e expertise profissional. Esta transformação gera ansiedades significativas relacionadas à autonomia profissional e ao valor do conhecimento humano no contexto organizacional.

O desenvolvimento de sistemas de IA conversacional e interfaces naturais tem modificado a natureza das interações no ambiente de trabalho. Chatbots e assistentes virtuais cada vez mais sofisticados assumem funções de suporte e atendimento, alterando as dinâmicas de comunicação organizacional. Esta mudança impacta não apenas a eficiência operacional, mas também aspectos psicossociais do trabalho, incluindo o senso de conexão humana e satisfação profissional.

A implementação de sistemas preditivos baseados em IA tem revolucionado a gestão de recursos humanos e o desenvolvimento organizacional. Algoritmos sofisticados analisam padrões comportamentais, preveem tendências de desempenho e identificam potenciais riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Esta capacidade preditiva, embora poderosa para a gestão organizacional, gera preocupações significativas relacionadas à privacidade e autonomia individual.

3 VIGILÂNCIA DIGITAL E PRIVACIDADE NO CONTEXTO LABORAL

A intensificação da vigilância digital no ambiente de trabalho representa uma transformação profunda nas relações laborais contemporâneas. O desenvolvimento de tecnologias sofisticadas de monitoramento, impulsionado pela digitalização dos processos de trabalho e pela expansão do trabalho remoto, estabeleceu novos paradigmas de controle organizacional que impactam significativamente a saúde mental dos trabalhadores.

O monitoramento digital manifesta-se através de diversas tecnologias e práticas organizacionais, incluindo sistemas de rastreamento de atividade computacional, análise de padrões de comunicação, monitoramento de produtividade em tempo real e

avaliação automatizada de desempenho. Esta infraestrutura de vigilância, embora justificada por objetivos de eficiência e segurança, cria um ambiente de trabalho caracterizado pela supervisão constante e pela quantificação intensiva do comportamento profissional.

A expansão do trabalho remoto durante a pandemia de COVID-19 acelerou dramaticamente a adoção de tecnologias de monitoramento digital. Organizações, confrontadas com a necessidade de supervisionar equipes distribuídas geograficamente, implementaram sistemas cada vez mais invasivos de controle digital. Esta tendência resultou em um fenômeno conhecido como "vigilância pandêmica", caracterizado pela intensificação sem precedentes do monitoramento digital dos trabalhadores em seus ambientes domésticos.

VÉLIZ (2021) revela que:

Eles estão nos observando. Eles sabem que estou escrevendo estas palavras. Eles sabem que você as está lendo. Governos e centenas de empresas estão espionando você e eu, e todos que conhecemos. A cada minuto de cada dia. Eles rastreiam e registram tudo o que podem: nossa localização, nossas conversas, nossas buscas na internet, nossas informações biométricas, nossas relações sociais, nossas compras e muito mais. Eles querem saber quem nós somos, o que pensamos, o que nos machuca. Eles querem prever e influenciar nosso comportamento. Eles têm muito poder. O poder deles vem de nós, de você, de seus dados. Chegou a hora de retomar o controle. Reclamar a privacidade é a única maneira de recuperarmos o controle de nossas vidas e de nossas sociedades.

Os impactos psicológicos da vigilância digital manifestam-se em múltiplas dimensões. A consciência do monitoramento constante gera níveis elevados de estresse ocupacional, ansiedade de performance e comportamentos defensivos. Trabalhadores relatam sensações de invasão de privacidade, perda de autonomia e pressão constante para manter níveis artificiais de produtividade visível, fenômeno conhecido como "presenteísmo digital".

A implementação de sistemas de avaliação automatizada baseados em inteligência artificial introduz novas complexidades ao cenário da vigilância digital. Algoritmos sofisticados analisam continuamente métricas de performance, padrões comportamentais e indicadores de produtividade, gerando avaliações automatizadas que podem impactar significativamente a carreira e o bem-estar dos profissionais. Esta quantificação algorítmica do desempenho profissional ignora aspectos qualitativos e contextuais do trabalho, gerando ansiedades significativas relacionadas à justiça e transparência dos processos avaliativos.

A questão da privacidade no ambiente de trabalho digital torna-se particularmente complexa quando consideramos a integração entre espaços pessoais e profissionais no contexto do trabalho remoto. A expansão das tecnologias de monitoramento para ambientes domésticos levanta questões éticas significativas sobre os limites da vigilância organizacional e o direito à privacidade dos trabalhadores. Esta tensão entre controle organizacional e autonomia individual representa um desafio significativo para a saúde mental ocupacional na era digital.

4 SOBRECARGA INFORMACIONAL E COGNITIVA

A sobrecarga informacional representa um dos desafios mais significativos para a saúde mental no ambiente de trabalho digital contemporâneo. O volume exponencial de dados, comunicações e informações que os profissionais precisam processar diariamente cria uma pressão cognitiva sem precedentes, frequentemente ultrapassando as capacidades naturais de processamento mental humano.

A capacidade humana de processamento informacional possui limitações neurobiológicas bem documentadas. Nossa memória de trabalho comporta apenas um número restrito de itens simultaneamente, enquanto nossa velocidade de processamento mental é finita e mensurável. O ambiente digital contemporâneo, caracterizado pela multiplicidade de canais comunicacionais e pelo fluxo ininterrupto de dados, frequentemente ultrapassa essas fronteiras cognitivas naturais, resultando em deterioração da qualidade do processamento mental, fadiga cognitiva e redução da capacidade decisória - fenômenos que explicam por que muitos profissionais

experimentam sensação de esgotamento mental mesmo após atividades aparentemente simples como gerenciar e-mails ou participar de videoconferências simultâneas.

STEIN (2025, p. 35) ressalta que:

Isso se dá em razão do que Cass Sunstein define como *information overload* (sobrecarga informacional, em tradução livre), que se configura em razão da existência de "muitas opiniões, muitas opções, muitos tópicos, uma cacofonia de vozes". Esse risco onipresente de sobrecarga anda de mãos dadas com a necessidade de filtragem de conteúdo, conferindo ordem e limitando o exagerado número de fontes. Em outras palavras, significa dizer que nem todo o conteúdo disponível na rede estará sujeito aos vieses e as heurísticas antes mencionados: os feeds de usuários, por exemplo, estão sujeitos aos filtros aplicados pelas próprias plataformas. Por esse motivo, é comum que usuários "esqueçam" da existência de outros perfis, embora os sigam e/ou os tenham como contatos na rede – simplesmente porque eles não aparecem em seus feeds.

A multiplicidade de canais de comunicação digital - incluindo e-mail, mensagens instantâneas, redes sociais corporativas e plataformas de colaboração - gera um fluxo constante de informações que demanda atenção e processamento contínuos. Esta fragmentação da atenção entre múltiplos canais resulta em um fenômeno conhecido como "fadiga da comunicação digital", caracterizado por exaustão mental, dificuldade de concentração e redução da capacidade decisória.

ROCHA (2024, p. 170) ressalta que:

Você já teve a sensação de que sua mente está constantemente em um estado de sobrecarga, como se houvesse uma enxurrada interminável de informações, imagens, notificações e dados competindo por sua atenção? Essa sensação de estar à beira do

colapso mental é uma experiência comum para muitos de nós na era digital. O motivo? A sobrecarga informacional, um fenômeno diretamente relacionado ao bombardeio contínuo de estímulos digitais ao qual estamos expostos.

Com o avanço da tecnologia, nos tornamos consumidores insaciáveis de informações, mas o que muitas vezes não percebemos é que essa dieta incessante de dados está reconfigurando nossos cérebros de maneiras alarmantes. Neste capítulo, vamos mergulhar no conceito de sobrecarga informacional e descobrir como ela afeta profundamente a neuroplasticidade do cérebro — a capacidade que ele tem de se reorganizar e adaptar ao ambiente. Veremos como essa exposição ininterrupta pode levar a problemas sérios, como a perda de memória de curto prazo, fadiga cognitiva e dificuldades de concentração.

O fenômeno do multitasking digital, embora frequentemente celebrado como uma competência profissional desejável, tem se revelado particularmente prejudicial para a saúde mental dos trabalhadores. Pesquisas neurocientíficas demonstram que o cérebro humano não realiza verdadeiramente múltiplas tarefas simultâneas, mas sim alterna rapidamente entre diferentes focos de atenção, processo que consome significativa energia cognitiva e reduz a eficiência do processamento mental.

A velocidade de atualização do conhecimento no ambiente digital cria uma pressão adicional sobre os profissionais. A necessidade de manter-se constantemente atualizado com novas informações, tecnologias e práticas gera um estado de ansiedade informacional crônica. Este fenômeno manifesta-se através de sentimentos de inadequação profissional, medo de obsolescência e compulsão por consumo constante de conteúdo informacional.

5 HIPERCONECTIVIDADE E BURNOUT DIGITAL

A hiperconectividade emergiu como um dos aspectos mais desafiadores do trabalho contemporâneo, caracterizando-se pela conexão permanente com o ambiente profissional através de dispositivos digitais. Esta condição de disponibilidade constante tem transformado fundamentalmente as fronteiras entre vida profissional e pessoal, criando um novo paradigma de exaustão conhecido como burnout digital.

A cultura "always-on" estabeleceu-se como norma em muitas organizações, criando expectativas implícitas e explícitas de disponibilidade permanente dos profissionais. Esta pressão por responsividade constante gera um estado de vigilância psicológica contínua, onde os trabalhadores nunca se sentem verdadeiramente desconectados de suas responsabilidades profissionais, mesmo durante períodos teoricamente destinados ao descanso e recuperação.

MAGRANI (2019) ressalta:

O termo hiperconectividade foi cunhado inicialmente para descrever o estado de disponibilidade dos indivíduos para se comunicar a qualquer momento. Esse termo possui alguns desdobramentos importantes. Podemos citar alguns deles: o conceito de always-on, estado em que as pessoas estão conectadas a todo o momento; a possibilidade de estar prontamente acessível (readily accessible); a riqueza de informações; a interatividade; e o armazenamento ininterrupto de dados (always recording). O termo hiperconectividade encontra-se hoje atrelado às comunicações entre indivíduos (person-to-person, P2P), indivíduos e máquina (human-to-machine, H2M) e entre máquinas (machine-to-machine, M2M) valendo-se, para tanto, de diferentes meios de comunicação. Há, neste contexto, um fluxo contínuo de informações e uma massiva produção de dados.

O fenômeno do presenteísmo digital manifesta-se através da necessidade compulsiva de demonstrar disponibilidade e produtividade online. Esta pressão resulta em comportamentos

prejudiciais à saúde mental, como a extensão não oficial das jornadas de trabalho, o monitoramento constante de comunicações profissionais fora do horário comercial e a supressão de necessidades básicas de descanso e recuperação.

A intensificação das interações digitais durante a pandemia amplificou significativamente os impactos da hiperconectividade na saúde mental. O trabalho remoto, embora oferecendo benefícios importantes em termos de flexibilidade e segurança sanitária, também contribuiu para a erosão das fronteiras entre espaços profissionais e pessoais, criando um ambiente propício ao desenvolvimento de quadros de exaustão digital.

6 NOVAS COMPETÊNCIAS PARA A ERA DIGITAL

A transformação digital do ambiente de trabalho demanda o desenvolvimento de um conjunto inteiramente novo de competências profissionais e psicológicas que transcendem o domínio puramente técnico das ferramentas digitais. Esta evolução exige uma reconfiguração fundamental das habilidades cognitivas, emocionais e sociais necessárias para prosperar no contexto laboral contemporâneo, onde a interação entre humanos e tecnologia atinge níveis de complexidade sem precedentes. O profissional da era digital precisa desenvolver não apenas proficiência técnica, mas também uma compreensão profunda das dinâmicas psicossociais que emergem em ambientes digitalmente mediados.

Em sua obra sobre Internet das Coisas, Magrani (2018) analisa os impactos dessas tecnologias emergentes no campo jurídico, principalmente no que se refere à proteção de dados e às questões regulatórias no contexto da tecnologia da informação.

Neste sentido, as interfaces tecnológicas emergentes trazem preocupações sobre fadiga digital, desorientação espacial e dissociação da realidade física, mas estas alegações carecem frequentemente de evidências científicas consistentes. A desorientação espacial, caracterizada pela dificuldade de navegação em ambientes virtuais, precisa ser melhor estudada no contexto tecnológico, assim como a dissociação da realidade, exigindo pesquisas que estabeleçam correlações claras entre o uso dessas tecnologias e os potenciais impactos na saúde mental. Para fundamentar adequadamente estes riscos, são necessários estudos

longitudinais que considerem variáveis como tempo de exposição, perfil dos usuários e contextos de utilização.

A inteligência emocional digital emerge como uma competência crucial neste novo cenário, representando uma evolução significativa do conceito tradicional de inteligência emocional. Esta habilidade envolve a capacidade sofisticada de interpretar e responder adequadamente a sinais emocionais transmitidos através de meios digitais, mesmo na ausência de pistas não-verbais tradicionais. Em ambientes virtuais, onde a comunicação é frequentemente mediada por interfaces tecnológicas, a capacidade de manter relações interpessoais saudáveis e produtivas demanda uma compreensão refinada das nuances da comunicação digital. O desenvolvimento desta competência torna-se particularmente crítico no contexto do trabalho remoto e híbrido, onde a maioria das interações profissionais ocorre através de plataformas digitais, exigindo dos profissionais uma sensibilidade aumentada para interpretar subtítulos emocionais em comunicações escritas, videoconferências e outras formas de interação virtual.

A adaptabilidade tecnológica constitui outra competência fundamental, manifestando-se como uma capacidade multifacetada que vai muito além da simples habilidade de aprender novas ferramentas. Esta competência engloba a resiliência psicológica necessária para enfrentar mudanças tecnológicas constantes, a flexibilidade cognitiva para adaptar-se a novos paradigmas de trabalho e a capacidade de manter o equilíbrio emocional em meio a transformações tecnológicas aceleradas. Os profissionais precisam desenvolver uma mentalidade de aprendizagem contínua que lhes permita não apenas acompanhar as inovações tecnológicas, mas também antecipar e adaptar-se proativamente às mudanças futuras.

A gestão da atenção e do foco em ambientes digitais emerge como uma competência crítica para a era digital. Em um contexto caracterizado pela sobrecarga informacional e múltiplas demandas simultâneas, a capacidade de gerenciar efetivamente os recursos atencionais torna-se fundamental para a produtividade e o bem-estar psicológico. Esta competência inclui a habilidade de filtrar informações relevantes, estabelecer prioridades em meio ao ruído digital e manter o foco em tarefas importantes mesmo em ambientes altamente distrativos.

A literacia digital avançada representa uma competência fundamental que transcende o uso básico de ferramentas tecnológicas. Esta habilidade envolve uma compreensão profunda dos princípios subjacentes às tecnologias digitais, permitindo aos profissionais avaliar criticamente as implicações e limitações das ferramentas que utilizam. Inclui também a capacidade de navegar seguramente no ambiente digital, protegendo-se contra ameaças cibernéticas e mantendo uma presença digital profissional adequada.

SIMON (2023, p. 1311) evidencia que:

Dessa forma, a competência digital, enquanto competência essencial, envolve a utilização crítica e segura das tecnologias da sociedade do conhecimento, seja no trabalho, assim como lazer e na comunicação do cidadão, sustentando-se pelas competências em TIC: 'o uso do computador para obter, avaliar, armazenar, produzir e trocar informações e para comunicar e participar em redes de cooperação via internet' (UNIÃO EUROPEIA, 2006, p. 15).

Dentro das competências, podemos entender que além do saber praticar ações analógicas (como a competência de falar em público ou de dirigir um carro), como já mencionado anteriormente, as competências digitais passam a ser um conjunto de conhecimentos moldados pelo uso das TIC.

Não se trata apenas de saber usar ferramentas tecnológicas, mas de desenvolver uma capacidade crítica e segura de utilizá-las para comunicação, colaboração e produtividade. Assim como aprendemos a dirigir ou falar em público, o domínio das tecnologias digitais tornou-se uma habilidade essencial para a empregabilidade e o desenvolvimento profissional, especialmente num contexto em que o trabalho remoto e as interações digitais são cada vez mais presentes.

Além disso, a colaboração digital efetiva emerge como uma competência essencial que demanda o desenvolvimento de habilidades específicas para trabalhar produtivamente em equipes virtuais. Esta competência inclui a capacidade de criar e manter conexões significativas em ambientes digitais, contribuir efetivamente

para projetos colaborativos remotos e manter um senso de presença social mesmo em interações mediadas por tecnologia. O profissional precisa desenvolver fluência em diferentes modalidades de comunicação digital e adaptar seu estilo de interação de acordo com o contexto e as necessidades específicas de cada situação.

7 ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E SUPORTE PSICOLÓGICO

A prevenção e o suporte à saúde mental no contexto digital requerem uma abordagem multifacetada que considere tanto aspectos tecnológicos quanto humanos. As organizações precisam desenvolver estratégias abrangentes que incluam medidas preventivas, sistemas de suporte e políticas organizacionais adequadas ao novo contexto digital.

MATA e PAIXÃO (2024, p. 102) elucidam que:

É imperativo que as empresas e legisladores reconheçam esses problemas e implementem medidas eficazes para proteger os direitos e o bem-estar dos trabalhadores. O desenvolvimento de uma cultura empresarial que valorize a saúde mental e promova um ambiente de trabalho inclusivo e respeitoso é essencial para garantir não apenas a produtividade, mas também o desenvolvimento humano e a qualidade de vida dos empregados.

A implementação de programas de bem-estar digital tornou-se uma necessidade estratégica para as organizações. Estes programas devem incluir não apenas ferramentas e recursos tecnológicos para monitoramento e promoção da saúde mental, mas também políticas claras sobre desconexão digital, limites de disponibilidade e equilíbrio trabalho-vida pessoal.

O desenvolvimento de redes de suporte psicológico adaptadas ao contexto digital representa outro elemento crucial. A disponibilização de serviços de telepsicologia, grupos de apoio virtual e recursos de autoajuda digital podem oferecer suporte crucial aos

trabalhadores que enfrentam desafios de saúde mental relacionados ao trabalho digital.

2013.

8 INTERFACES TECNOLÓGICAS EMERGENTES E O FUTURO DA SAÚDE MENTAL NO TRABALHO

A evolução das interfaces tecnológicas no ambiente de trabalho representa uma transformação fundamental na maneira como os seres humanos interagem com sistemas digitais e entre si. Esta mudança transcende as interfaces tradicionais baseadas em telas e dispositivos, adentrando um território de interações mais naturais, imersivas e neurologicamente integradas. O desenvolvimento acelerado de interfaces neurais, gestuais e vocais marca uma mudança paradigmática na relação entre humanos e tecnologia no contexto profissional, trazendo consigo tanto oportunidades quanto desafios significativos para a saúde mental dos trabalhadores.

A integração de tecnologias de realidade virtual e aumentada no ambiente profissional está redefinindo os limites do espaço de trabalho tradicional. Estas tecnologias imersivas permitem experiências colaborativas que transcendem as limitações físicas, criando ambientes virtuais ricos em possibilidades de interação e execução de tarefas. No entanto, a exposição prolongada a estes ambientes digitais apresenta riscos significativos para a saúde mental, incluindo novos padrões de fadiga digital, desorientação espacial e potencial dissociação da realidade física.

O metaverso corporativo emerge como uma nova dimensão do trabalho digital, oferecendo espaços virtuais persistentes que prometem revolucionar a colaboração remota e híbrida. Estes ambientes virtuais imersivos criam oportunidades sem precedentes para interações profissionais mais envolventes e contextualizadas. Contudo, a imersão prolongada nestes espaços digitais levanta questões cruciais sobre identidade profissional, autenticidade nas relações de trabalho e os limites entre realidade virtual e física no contexto laboral.

O desenvolvimento de interfaces cérebro-máquina representa uma das fronteiras mais avançadas e desafiadoras na evolução das interfaces tecnológicas no trabalho. Estas tecnologias, que permitem a comunicação direta entre o cérebro humano e sistemas digitais,

prometem aumentar significativamente as capacidades cognitivas e a eficiência dos trabalhadores. No entanto, a integração neural direta com sistemas tecnológicos levanta preocupações fundamentais sobre privacidade mental, autonomia cognitiva e a preservação da integridade psicológica no ambiente de trabalho.

A emergência da computação afetiva e de sistemas com capacidade de reconhecimento e resposta emocional está transformando a natureza das interações profissionais mediadas por tecnologia. O desenvolvimento de interfaces capazes de interpretar e responder a estados emocionais humanos promete criar experiências de trabalho mais empáticas e adaptativas. Contudo, esta evolução também suscita questionamentos importantes sobre a autenticidade das interações emocionais e os riscos de manipulação psicológica no ambiente profissional.

A adaptação psicológica a estas novas interfaces tecnológicas demanda o desenvolvimento de competências cognitivas e emocionais específicas. Os trabalhadores precisam aprender a navegar efetivamente entre realidades físicas e virtuais, mantendo sua integridade psicológica e bem-estar mental em um ambiente cada vez mais mediado por tecnologias avançadas. Este processo de adaptação requer suporte organizacional adequado e o desenvolvimento de estratégias efetivas para proteção da saúde mental.

DAY, SCHOEMAKER e GUNTHER (2010, p. 294) afirmam que:

Mesmo fora das empresas de tecnologia emergente, os formatos organizacionais e os locais de trabalho vêm se modificando. Mas no ambiente exigente das tecnologias emergentes, as empresas têm um apetite e uma necessidade maiores por essas inovações, para ajudar a resolver os difíceis desafios que os recursos humanos enfrentam. As tecnologias radicais são em especial perturbadoras para as organizações, mas saber se essa perturbação leva à disfunção ou a uma maior flexibilidade e criatividade vai depender muito de como os administradores reagem. Com as abordagens certas, essas mudanças podem fazer com que a organização obtenha níveis mais altos de

comprometimento e desempenho. Nas palavras de Jack Welch, 'não há nada mais bobo do que isso'.

A implementação responsável destas interfaces tecnológicas avançadas necessita de uma abordagem holística que considere não apenas os aspectos técnicos e operacionais, mas também os impactos psicológicos sobre os trabalhadores. As organizações precisam estabelecer políticas claras para o uso destas tecnologias, incluindo limites de exposição, protocolos de segurança psicológica e sistemas de suporte especializados para auxiliar na adaptação dos profissionais.

O monitoramento contínuo dos impactos destas novas interfaces na saúde mental dos trabalhadores torna-se crucial para o sucesso de sua implementação. Este acompanhamento deve permitir a identificação precoce de riscos psicológicos e a realização de ajustes necessários nas políticas e práticas organizacionais, garantindo um ambiente de trabalho digital que seja tanto inovador quanto psicologicamente sustentável.

9 SUSTENTABILIDADE PSICOLÓGICA E INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL NA ERA DIGITAL

O conceito de sustentabilidade psicológica emerge como um elemento fundamental na gestão organizacional contemporânea, especialmente considerando o ritmo acelerado da transformação digital. As organizações enfrentam o desafio de promover inovação tecnológica contínua enquanto mantêm um ambiente psicologicamente saudável e sustentável para seus colaboradores. Esta busca pelo equilíbrio entre avanço tecnológico e bem-estar mental representa um dos principais desafios estratégicos do século XXI.

A inovação organizacional no contexto digital requer uma abordagem holística que integre aspectos tecnológicos, humanos e psicológicos. As organizações bem-sucedidas são aquelas que conseguem implementar mudanças tecnológicas significativas sem comprometer a saúde mental de sua força de trabalho. Este equilíbrio delicado demanda uma compreensão profunda dos impactos psicológicos da transformação digital e o desenvolvimento de estratégias efetivas para mitigação de riscos.

A cultura organizacional desempenha um papel crucial na promoção da sustentabilidade psicológica. Organizações precisam cultivar um ambiente que valorize tanto a inovação tecnológica quanto o bem-estar mental, reconhecendo que estes elementos não são mutuamente exclusivos, mas sim complementares. Uma cultura que promove a experimentação segura, tolera falhas como parte do processo de aprendizagem e oferece suporte emocional adequado torna-se fundamental para o sucesso da transformação digital.

O desenvolvimento de programas de bem-estar digital representa uma das principais estratégias para promoção da sustentabilidade psicológica. Estes programas devem ir além das abordagens tradicionais de saúde ocupacional, incorporando elementos específicos relacionados aos desafios da era digital. Isto inclui treinamento em resiliência digital, gestão do estresse tecnológico e desenvolvimento de competências para navegação efetiva no ambiente digital.

A liderança organizacional precisa desenvolver novas competências para gerenciar efetivamente a intersecção entre tecnologia e saúde mental. Líderes devem ser capazes de reconhecer sinais precoces de sobrecarga digital, implementar práticas de trabalho sustentáveis e criar um ambiente que promova o equilíbrio entre produtividade e bem-estar psicológico. A capacidade de liderar com empatia digital torna-se uma competência crucial neste contexto.

As políticas organizacionais precisam ser redesenhadas para refletir as necessidades da era digital, incorporando elementos como direito à desconexão, limites claros para uso de tecnologia e proteções específicas para a saúde mental digital. Estas políticas devem ser suficientemente flexíveis para acomodar diferentes necessidades individuais e contextos de trabalho, mantendo ao mesmo tempo padrões claros de proteção psicológica.

Neste viés, ALBUQUERQUE (2024, p. 516), assevera:

Movimentos como Digital Wellness Collective promovem a conscientização sobre os impactos do desequilíbrio digital e fornecem recursos para um uso mais saudável. Encontrar o equilíbrio entre vida online e offline é um desafio da era digital, mas também uma necessidade para manter a saúde mental e o bem-estar geral. Ao estabelecer

limites, adotar práticas conscientes e valorizar interações no mundo real, é possível aproveitar os benefícios da tecnologia sem comprometer a qualidade de vida.

A mensuração e monitoramento do bem-estar digital tornam-se elementos cruciais para a gestão da sustentabilidade psicológica. Organizações precisam desenvolver métricas específicas para avaliar o impacto de iniciativas digitais na saúde mental dos colaboradores, permitindo ajustes e intervenções baseados em evidências. Este processo de monitoramento deve respeitar a privacidade individual enquanto fornece dados relevantes para a tomada de decisão organizacional.

O investimento em tecnologias de suporte à saúde mental representa outra dimensão importante da sustentabilidade psicológica. Ferramentas digitais para monitoramento de estresse, aplicativos de meditação e plataformas de suporte psicológico podem complementar as estratégias tradicionais de promoção do bem-estar mental, oferecendo recursos acessíveis e personalizados para os colaboradores.

10 REGULAMENTAÇÃO E ÉTICA NA ERA DIGITAL DO TRABALHO

A regulamentação do ambiente digital de trabalho emerge como uma necessidade crítica para proteção da saúde mental dos trabalhadores. O desenvolvimento de marcos regulatórios específicos para o trabalho digital torna-se fundamental diante dos novos riscos psicossociais introduzidos pela transformação tecnológica acelerada.

A necessidade de estabelecer limites claros para o uso de tecnologias de monitoramento e vigilância digital representa um dos principais desafios regulatórios. As organizações precisam equilibrar suas necessidades de controle e gestão com o direito fundamental à privacidade e dignidade dos trabalhadores. A regulamentação deve estabelecer parâmetros claros para o uso de tecnologias de monitoramento, protegendo tanto os interesses organizacionais quanto o bem-estar psicológico dos colaboradores.

A proteção de dados pessoais e informações sensíveis no ambiente digital de trabalho demanda atenção especial dos

reguladores. O desenvolvimento de frameworks legais robustos para proteção da privacidade digital torna-se crucial em um contexto onde dados comportamentais e psicométricos são constantemente coletados e analisados por sistemas organizacionais.

A questão do direito à desconexão digital emerge como um elemento central na regulamentação do trabalho contemporâneo. A definição de limites claros para disponibilidade digital e expectativas de resposta fora do horário de trabalho torna-se fundamental para proteção da saúde mental dos trabalhadores. As organizações precisam desenvolver políticas específicas que respeitem este direito enquanto mantêm a eficiência operacional.

O estabelecimento de padrões éticos para o uso de inteligência artificial no ambiente de trabalho representa outro aspecto crucial da regulamentação. A implementação de sistemas automatizados de decisão e avaliação deve ser guiada por princípios éticos claros que protejam a autonomia e dignidade dos trabalhadores. Isto inclui requisitos de transparência algorítmica e direito de contestação de decisões automatizadas.

A responsabilidade organizacional pela saúde mental digital dos trabalhadores precisa ser claramente definida em marcos regulatórios. As organizações devem ser legalmente responsabilizadas por criar e manter ambientes digitais de trabalho psicologicamente seguros e saudáveis. Isto inclui obrigações específicas relacionadas à prevenção de riscos psicossociais digitais e provisão de suporte adequado para saúde mental.

IRIBURE JÚNIOR, LACERDA e LIBARDONI (2024) evidenciam que:

Neste contexto não se deve esquecer que embora as novas tecnologias apresentem expressivo potencial em auxiliar no desempenho das atividades jurídicas, caso utilizadas de forma equivocada, poderão apresentar expressivo potencial prejudicial à sociedade, logo, até ético.

O uso prudente das novas tecnologias remeterá à delegação de tarefas a estas, todavia, de forma supervisionada, eis que sua programação é passível de erros, inclusive, sendo conveniente a responsabilidade de seu

programador, eis que vezes será programador assim atue por falha, mas também, vezes por má conduta, vezes até mesmo com o intuito de desrespeitar a ordem legal em vigor, contexto em que seria inócuo atribuir a responsabilidade à própria tecnologia, certo de que seu uso objetiva beneficiar a humanidade, não a prejudicar. (DONEDA, MENDES, SOUZA, ANDRADE, 2018, p. 7-8)

Considerando que até então inexistia legislação específica, apta a reger o desempenho das novas tecnologias, que inovam e se multiplicam a cada dia, prudente o desenvolvimento de uma estrutura ética que contemple a programação destas, inclusive, em âmbito corporativo. (DONEDA, MENDES, SOUZA, ANDRADE, 2018, p. 10-11)

Conveniente seria que esta estrutura ética levasse em consideração a) os efeitos desencadeados pelas respectivas tecnologias sobre a esfera pessoal/coletiva e sua respectiva autonomia; b) a necessidade de qualificar a natureza destas tecnologias; c) bem como que suas atividades sempre observassem a legislação em vigor. (DONEDA, MENDES, SOUZA, ANDRADE, 2018, p. 10-11)

Este quadro demonstra a relevância da denominada Ética de Dados (Data Ethics), que pode ser compreendida como "um instrumento analítico através do qual podemos avaliar e orientar melhor os desafios apresentados por essas tecnologias, e também como uma estrutura operacional que nos permite enfrentar esses desafios e chegar a decisões moralmente bem e justificáveis". (DONEDA, MENDES, SOUZA, ANDRADE, 2018, p. 10)

Ou seja, a Data Ethics é conceituada como um novo ramo da ética, que objetiva o estudo e avaliação de problemas morais relacionados

aos dados e algoritmos, logo, direcionando-se às atividades desenvolvidas por tecnologias que realizam a geração, registro, curadoria, processamento, disseminação, partilha e uso de dados. (DONEDA, MENDES, SOUZA, ANDRADE, 2018, p. 10-11)

O desenvolvimento de padrões internacionais para proteção da saúde mental no trabalho digital torna-se cada vez mais importante em um contexto globalizado. A harmonização de regulamentações entre diferentes jurisdições pode ajudar a estabelecer um patamar mínimo de proteção para trabalhadores em um mercado de trabalho cada vez mais digital e transnacional.

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS

A transformação digital do trabalho e seus impactos na saúde mental dos trabalhadores constituem um desafio multifacetado que demanda uma abordagem holística e estratégica por parte das organizações contemporâneas. A análise aprofundada desenvolvida ao longo deste estudo evidencia que o sucesso organizacional na era digital está intrinsecamente ligado à capacidade de implementar inovações tecnológicas enquanto se mantém um ambiente psicologicamente saudável e sustentável. Esta tarefa complexa requer um equilíbrio delicado entre o avanço tecnológico e o bem-estar humano, sustentado por políticas organizacionais robustas e sistemas de suporte efetivos que considerem as múltiplas dimensões do trabalho digital contemporâneo.

A evidência acumulada ao longo desta investigação aponta para a necessidade crítica de uma abordagem proativa e preventiva em relação à saúde mental no contexto digital. As organizações que prosperam na era da transformação digital são aquelas que conseguem integrar efetivamente considerações sobre bem-estar psicológico em suas estratégias de implementação tecnológica. Isto implica no desenvolvimento de programas abrangentes de bem-estar digital que vão além das abordagens tradicionais de saúde ocupacional, incorporando elementos específicos relacionados aos desafios emergentes da era digital. A implementação de políticas claras sobre uso de tecnologia, disponibilidade digital e direito à desconexão torna-

se fundamental para criar um ambiente de trabalho que promova tanto a produtividade quanto o bem-estar psicológico.

O futuro do trabalho digital apresenta desafios crescentes para a saúde mental ocupacional, particularmente considerando a emergência de tecnologias como realidade virtual, interfaces neurais e sistemas de inteligência artificial cada vez mais sofisticados. A preparação adequada para estes desafios demanda um investimento contínuo em pesquisa, desenvolvimento de competências e adaptação de práticas organizacionais. As organizações precisam desenvolver uma compreensão profunda dos impactos psicológicos destas novas tecnologias e implementar estratégias efetivas para mitigação de riscos e promoção do bem-estar mental em ambientes de trabalho cada vez mais digitalizados e tecnologicamente mediados.

A sustentabilidade psicológica no trabalho digital emerge não apenas como uma questão de responsabilidade social corporativa, mas como um imperativo estratégico fundamental para o sucesso organizacional no longo prazo. As organizações que conseguem equilibrar efetivamente a transformação digital com o bem-estar psicológico de seus colaboradores estabelecem uma vantagem competitiva significativa em um ambiente de negócios caracterizado por mudança tecnológica acelerada e demandas crescentes sobre a capacidade de adaptação humana. Este equilíbrio requer uma abordagem sistemática que integre considerações sobre saúde mental em todos os aspectos da estratégia digital organizacional, desde o design de sistemas e processos até o desenvolvimento de políticas e práticas de gestão de pessoas.

O papel da liderança organizacional na promoção da saúde mental digital torna-se cada vez mais crucial. Líderes precisam desenvolver novas competências para gerenciar efetivamente equipes em ambientes digitais complexos, promovendo um clima organizacional que valorize tanto a inovação tecnológica quanto o bem-estar psicológico. A capacidade de criar e manter ambientes de trabalho digitalmente saudáveis e sustentáveis torna-se uma marca distintiva da liderança efetiva na era digital, demandando uma combinação única de competências técnicas, emocionais e estratégicas.

A regulamentação adequada do trabalho digital e a proteção da saúde mental dos trabalhadores demandam uma colaboração efetiva entre organizações, governos e sociedade civil. O

desenvolvimento de marcos regulatórios robustos, que estabeleçam padrões claros para uso de tecnologias digitais no trabalho e protejam direitos fundamentais dos trabalhadores, torna-se essencial para criação de um ambiente de trabalho digital que seja tanto inovador quanto psicologicamente sustentável. As organizações que se antecipam a estas demandas regulatórias e implementam proativamente práticas de proteção à saúde mental digital posicionam-se favoravelmente para o futuro do trabalho.

REFERÊNCIAS

ALENCAR, Thiago M. Síndrome de Burnout: está tudo bem pedir ajuda. [S.l.]: E.G.S Editora, 2024. E-book Kindle.

ALVES, José António; OLIVEIRA, E. R. Arantes e; FERREIRA, Fernando; et al. Alan Turing: cientista universal. ESPÍRITO SANTO, José Carlos (Ed.). Braga: UMinho Editora, 2019. Livro digital.

ALVES, Tiago. Nem home nem office. São Paulo: Editora Gente, 2022.

BRAZ, Hugo. Mantendo a saúde mental: em casa, no trabalho e no dia a dia. [S.l.]: [s.n.], 2021. E-book Kindle.

DAY, George S.; SCHOEMAKER, Paul J. H.; GUNTHER, Robert E. Gestão de tecnologias emergentes: a visão da Wharton School. Tradução de Zaida Maldonado. Consultoria, supervisão e revisão técnica de Tania M. Vidigal Limeira. Porto Alegre: Bookman, 2010.

DOMINGOS, Pedro. O algoritmo mestre. Tradução: Aldir José Coelho Corrêa da Silva. São Paulo: Novatec Editora, 2017. 352 p.

DUARTE, Danielly. Saúde mental no ambiente corporativo: desafios e soluções para o dia a dia. [S.l.]: [s.n.], 2023. E-book Kindle.

FERREIRA, Victor Cláudio Paradela et al. Gestão de pessoas na sociedade do conhecimento. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2017. (Gerenciamento de pessoas (FGV Management)).

IRIBURE JÚNIOR, Hamilton da Cunha; LACERDA, Magna Aguiar de; LIBARDONI, Paulo José. Educação, trabalho e direitos na era digital. São Paulo: Editora Dialética, 2024. Livro digital.

KISSINGER, Henry; DELPHI, LLC; HUTTENLOCHER, Daniel. A era da inteligência artificial. Tradução de José Mendonça da Cruz. Edição de Duarte Bárbara. Alfragide: Publicações Dom Quixote, 2021.

KURZWEIL, Ray. A singularidade está próxima: quando os humanos transcendem a biologia. Tradução de Ana Goldberger. São Paulo: Itaú Cultural: Iluminuras, 2018. 628 p.

LEANDRO, Deyvison. Como lidar com a ansiedade no trabalho?: 6 estratégias para lidar com a ansiedade no trabalho. [S.l.]: [s.n.], 2023. E-book Kindle.

LIMA, Mônica Angelim Gomes de; FREITAS, Maria do Carmo Soares de; LOPES, Paulo Gilvane; TAD, Sérgio (Orgs.). Estudos de saúde, ambiente e trabalho: aspectos socioculturais. Salvador: SciELO - EDUFBA, 2017. E-book Kindle.

LOPES, Giovana F. Peluso. Inteligência artificial: considerações sobre personalidade, agência e responsabilidade civil. Belo Horizonte: Editora Dialética, 2021. E-book Kindle.

MAGRANI, Eduardo. A internet das coisas. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2018. 192 p.

MAGRANI, Eduardo. Entre dados e robôs: ética e privacidade na era da hiperconectividade. Porto Alegre: Arquipélago Editorial, 2019.

MATA, Catrine Cadja Índio do Brasil da; PAIXÃO, Kalita Macêdo (Org.). Direitos em transformação: estudos sobre trabalho e empresa na era digital. [S.l.]: Papel da Palavra, 2024. E-book Kindle.

MORAES, Melissa Machado de (Org.). Os impactos da pandemia para o trabalhador e suas relações com o trabalho (O trabalho e as medidas de contenção da COVID-19: contribuições da Psicologia

Organizacional e do Trabalho no contexto da pandemia – Volume 2).
Porto Alegre: Artmed, 2020. E-book Kindle.

NEGRI, Antonio; COCCO, Giuseppe Mario. *GloBAL: biopoder e lutas em uma América Latina globalizada*. Tradução: Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Record, 2005.

PEÑAREAL, Blanca. *Burnout: risco, prevenção e tratamento: um guia prático para recuperar sua saúde mental e equilibrar a vida profissional*. [S.l.]: [s.n.], 2024. E-book Kindle.

PICCOLI, Ademir. *O futuro do trabalho na justiça: sete chaves que toda instituição deve considerar para se adequar à nova era do trabalho híbrido*. 1. ed. São Paulo: Vidaria Livros, 2023.

ROCHA, Gabriel. *Desintoxicação digital: recupere sua mente em um mundo de sobrecarga*. [S.l.]: [s.n.], 2024. E-book Kindle.

SILVA, Leda Maria Messias da; MARQUES, Ana Paula Baptista; ALKIMIM, Maria Aparecida. *Inteligência artificial e a dignidade do trabalhador no meio ambiente de trabalho: um difícil convívio?* São Paulo: LTr, 2021.

SILVA, Marco Aurélio. *Pertencimento no ambiente corporativo*. [S.l.]: [s.n.], 2024. E-book Kindle.

SIMON, Rangel Machado. *Competências digitais, blockchain e educação híbrida: desafios da microcertificação*. Araranguá (SC), 2023. 180 f.: il. Livro digital.

STEIN, Lilian Brandt. *Redes sociais, desinformação e moderação de conteúdo [recurso eletrônico]*. Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2025. 224 p. E-book (e-PUB).

VÉLIZ, Carissa. *Privacidade é poder: por que e como você deveria retomar o controle de seus dados*. Tradução de Samuel Oliveira. Prefácio de Ricardo Campos. 1. ed. São Paulo: Editora Contracorrente, 2021.

VIEIRA, Marcos Moura. Saúde mental, branquitude e racismo: cores & cronotopos. [S.l.]: [s.n.], 2024. E-book Kindle.

**LIDERANÇA FEMININA E TETO DE CRISTAL:
ENFRENTAMENTO ÀS BARREIRAS ESTRUTURAIS À
EQUIDADE DE GÊNERO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

**FEMALE LEADERSHIP AND THE GLASS CEILING:
TACKLING STRUCTURAL BARRIERS TO GENDER
EQUITY IN BRAZIL'S UNIFIED HEALTH SYSTEM (SUS)**

Leticia Horbach Gonçalves¹
Pollyana da Silva Alcântara²

Resumo

O presente artigo analisa os desafios enfrentados pelas mulheres no acesso a posições de liderança, destacando as barreiras estruturais que perpetuam a desigualdade, já que, em regra, apesar de serem maioria, mulheres continuam minoria em níveis mais elevados na hierarquia organizacional. Trata-se de um paradoxo contemporâneo: maioria nas bases, minoria no topo. Dentre essas barreiras, destaca-se o chamado "teto de cristal", que é um conjunto de obstáculos invisíveis que limitam a ascensão das mulheres a posições estratégicas, mesmo quando possuem qualificação e experiência equivalentes ou superiores às dos homens. Isso porque a estrutura organizacional e os critérios de seleção para posições de comando ainda se ancoram em modelos estereotipados de gênero, que favorecem homens. Romper com essa lógica exige não apenas reconhecer as desigualdades existentes, mas também implementar políticas efetivas e comprometidas com a transformação estrutural da liderança, inclusive no serviço público brasileiro. Afinal, igualdade da participação de mulheres e homens na tomada de decisões

¹MBA em Gestão Pública pela ENAP. Especialista em Direito Constitucional pela FAVENI e em Direito Administrativo pela Faculdade Metropolitana. Graduada em Direito pela UFGD. Advogada da Ebserh e Chefe do Setor Jurídico de Ensino, Pesquisa e Inovação. E-mail: leticia.horbach@ebserh.gov.br.

²Mestranda em Políticas Públicas e Desenvolvimento pelo Ipea. Pós-graduanda em Licitações e Contratações Públicas pela Faculdade CERS. MBA em Gestão Pública pela Enap. Especialista em LGPD, Privacidade e Proteção de Dados pela Ucam/RJ, em Direito Civil e Processo Civil pela Faculdade de Direito Padre Arnaldo Janssen, em Direito Público pela PUC/MG e em Direito Tributário pela Universidade Gama Filho. Graduada em Direito pela PUC/MG. Advogada da Ebserh e Chefe do Serviço Jurídico de Consultivo. E-mail: pollyana.alcantara@ebserh.gov.br.

é um objetivo a ser alcançado que não apenas proporcionará um equilíbrio que refletirá de maneira mais exata a composição da sociedade, mas que também fortalecerá a democracia e a promoção do seu funcionamento adequado.

Palavras-chave: equidade de gênero; liderança; gestão pública.

Abstract

This article analyzes the challenges faced by women in accessing leadership positions, highlighting the structural barriers that perpetuate inequality, since, as a rule, despite being the majority, women remain a minority at higher levels in the organizational hierarchy. It's a contemporary paradox: majority at the bottom, minority at the top. Among these barriers is the so-called "crystal ceiling", which is a set of invisible obstacles that limit women's ascension to strategic positions, even when they have equivalent or superior qualifications and experience to men. This is because the organizational structure and selection criteria for command positions are still anchored in stereotypical gender models, which favour men. Breaking with this logic requires not only recognizing existing inequalities, but also implementing effective policies committed to the structural transformation of leadership, including in the Brazilian public service. After all, equal participation by women and men in decision-making is a goal to be achieved that will not only provide a balance that more accurately reflects the composition of society, but will also strengthen democracy and promote its proper functioning.

Keywords: gender equality; leadership; public management.

1 INTRODUÇÃO

Apesar dos avanços significativos na escolarização e na inserção das mulheres no mercado de trabalho nas últimas décadas, a sub-representação feminina nos espaços de liderança permanece como um traço estrutural da desigualdade de gênero.

Em diversas áreas profissionais, como na saúde, as mulheres são maioria. Tanto assim o é que, conforme relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT), cerca de 70% da força de trabalho no setor de saúde e cuidados é composta por mulheres (ONU, 2022).

No Brasil, dados do Centro Nacional de Informações do

Trabalho na Saúde (CENITS, [s.d]), que é um portal vinculado à Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES)/Departamento de Gestão e Regulação do Trabalho (Degerts), revelam que o número de trabalhadoras(es) de saúde é 3.220.295, sendo que, desse total, 82,39% correspondem ao número de trabalhadoras(es) de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), ou seja, 2.653.169. A participação feminina representa 75,02%, e a masculina representa 24,98%.

No âmbito da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), empresa pública federal que gerencia 45 Hospitais Universitários Federais em todo o país, com atuação na assistência à saúde integral e exclusivamente no âmbito do SUS, o cenário não é diferente nesse ponto. As mulheres representam 70,86% da força de trabalho, somando cerca de 48 mil trabalhadoras, de um total de mais de 68 mil empregados, servidores, aprendizes, estagiários e terceirizados (EBSERH, 2025).

Na Ebserh, as mulheres ocupam 57,81% dos cargos de gestão e coordenam 5 das 6 diretorias da empresa (EBSERH, 2025). Porém, essa não é a realidade na maioria das instituições.

Em regra, apesar de serem maioria, mulheres continuam minoria em níveis mais elevados na hierarquia organizacional. Trata-se de um paradoxo contemporâneo: maioria nas bases, minoria no topo. Embora as mulheres estejam mais qualificadas e presentes nas instituições como nunca antes, sua presença não se traduz proporcionalmente em ocupação de espaços de liderança.

Esse fenômeno é descrito por meio da metáfora do “teto de cristal” (ou “teto de vidro”), que se refere a barreiras invisíveis que impedem a ascensão das mulheres, mesmo quando possuem qualificações equivalentes ou superiores às dos homens.

A expressão "teto de vidro" (*glass ceiling*) foi introduzida por Marilyn Loden em 1978, durante um discurso nos Estados Unidos, para representar metaforicamente uma barreira sutil e transparente, mas forte o suficiente para impedir a ascensão das mulheres aos cargos de liderança nas organizações em que atuam (BELTRAMINI; CEPellos; PEREIRA, 2022, paginação irregular).

Segundo Carli e Eagly (2001), trata-se de uma “metáfora para preconceito e discriminação”, pois o viés contra mulheres “como líderes ou líderes potenciais pode afetar a habilidade de mulheres em adquirir e exercer autoridade e pode produzir discriminação quando traduzido

em decisões organizacionais ou políticas” (REZENDE, 2015, p. 303).

A persistência dessa desigualdade desafia diretamente os compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) n.º 5, relacionado à igualdade de gênero, é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, sendo que a sua meta 5.5 consiste em “garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública” (ONU, [s.d.]).

A propósito, esse desafio se intensifica quando se associa a questão da interseccionalidade. Segundo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (2025), o conceito foi criado em 1989 por Kimberlé Crenshaw no contexto do movimento de mulheres negras dos Estados Unidos, e se refere à maneira como diferentes aspectos sociais que compõem a identidade de um indivíduo se cruzam e influenciam sua interação com a sociedade, afetando seu acesso a direitos. Elementos como gênero, raça ou etnia, idade, orientação sexual, deficiência, classe social e localização geográfica se interligam, moldando as experiências de discriminação e as formas pelas quais as desigualdades se manifestam.

Em razão disso, por exemplo, os impactos do “teto de cristal” se tornam ainda mais intensos quando a questão racial é adicionada à desigualdade de gênero, dando origem ao conceito de “teto de concreto”. Essa metáfora busca representar a barreira ainda mais rígida enfrentada pelas mulheres negras, resultante da sobreposição de duas formas de marginalização históricas: o racismo e o sexismo (PINHEIRO, 2023).

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2024) revelam que, apesar de as mulheres concluírem o ensino superior com mais frequência que os homens (21,3% contra 16,8%), ocupam apenas 39,3% dos cargos gerenciais, e os seus rendimentos, em 2022, foram equivalentes a 78,9% do rendimento dos homens.

No mesmo sentido, de acordo com o 1º Relatório Nacional de Transparência Salarial, publicado pelos Ministérios do Trabalho e Emprego e das Mulheres, em empresas com 100 ou mais empregados, as mulheres ganhavam em 31/12/2022, em média, 19,4% a menos que os homens. A diferença variava de acordo com o grande grupo ocupacional, sendo que, em cargos de dirigentes e gerentes, por

exemplo, a diferença de remuneração chegava a 25,2%. Além disso, no recorte cor/raça, as mulheres negras ganhavam 66,7% da remuneração das mulheres não negras (BRASIL, 2024a).

Adicionalmente, no já referido relatório divulgado pela OMS e a OIT, identificou-se que as mulheres que trabalham no setor de saúde e cuidados ganham quase 25% menos do que os homens. O relatório também revelou que os salários na área da saúde tendem a ser mais baixos em geral quando comparados com outros setores, o que confirma a constatação de que os pagamentos geralmente são mais baixos em áreas nas quais as mulheres são maioria (ONU, 2022).

No setor público, os desafios igualmente se intensificam à medida que se avança na hierarquia. Segundo Pinheiro (2023), entre 1999 e 2020, a presença de mulheres — especialmente negras — nos postos diretivos do Executivo Federal foi historicamente baixa (PINHEIRO, 2023).

Apesar de o ingresso no serviço público ocorrer por meio de concurso (critério objetivo), observa-se uma queda na presença feminina nas funções gratificadas e cargos comissionados de níveis mais elevados, que são de livre nomeação — o que abre margem para práticas arbitrárias, escolhas pessoais e atitudes discriminatórias (REZENDE, 2015, p. 304).

A confirmar o que se está a expor, basta ver que conforme os dados do Atlas do Estado Brasileiro, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea, 2024), o percentual de participação de mulheres em cargos de confiança no Poder Executivo Civil Federal é substancialmente menor do que a dos homens. Vejam-se os gráficos a seguir:

LIDERANÇA FEMININA E TETO DE CRISTAL: ENFRENTAMENTO ÀS BARREIRAS ESTRUTURAIS À EQUIDADE DE GÊNERO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Proporção de homens e mulheres em cargos DAS 5, 6 e 7, por Ministérios

Fonte: SIAPÉ. Elaboração e cálculos: Atlas do Estado Brasileiro – IPEA.

Nota: Cargos e funções comissionadas é uma agregação de denominações diferentes, tais com DAS, FCPEs e cargos de agências reguladoras federais.

Total de Cargos e funções comissionadas no Executivo Cível Federal, por sexo (1999-2024)

Fonte: MGI/SAPE, 2024. Base aprimorada por Ipea/Atlas do Estado Brasileiro – 2024.

Nota: Cargos e funções comissionadas é uma agregação de denominações diferentes, tais com DAS, FCPEs e cargos de agências reguladoras federais.

Proporção de Cargos e funções comissionadas no Executivo Cível Federal, em cada nível, por sexo (2024)

Fonte: MGI/SAPE, 2024. Base aprimorada por Ipea/Atlas do Estado Brasileiro – 2024.

Nota: Os sete níveis administrativos agrupam cargos e funções comissionadas com denominações diferentes (tais com DAS, FCPEs e cargos de agências reguladoras federais).

Sabidamente, os cargos de Direção e Assessoramento Superior (DAS) são cruciais para a tomada de decisões na Administração Pública, especialmente em seus níveis mais altos. Observa-se, porém, que nos níveis hierárquicos mais baixos, como DAS 1 a 3, a distribuição entre homens e mulheres é relativamente equilibrada. No entanto, à medida que se avança para os níveis mais elevados, a presença feminina diminui significativamente.

A estrutura organizacional e os critérios de seleção para posições de comando ainda se ancoram em modelos que favorecem homens, especialmente os brancos, em detrimento da diversidade de

gênero e raça. Romper com essa lógica exige não apenas reconhecer as desigualdades existentes, mas também implementar políticas efetivas e comprometidas com a transformação estrutural da liderança, inclusive no serviço público brasileiro.

Sendo assim, enfrentar essas desigualdades — especialmente no âmbito do SUS, em que as mulheres são ampla maioria — é essencial para garantir a equidade de gênero e promover a democratização e a inovação na gestão do trabalho em saúde.

A superação do “teto de cristal” requer a implementação de políticas que valorizem a diversidade e promovam a ascensão de mulheres aos cargos de liderança, reconhecendo suas competências e contribuições. A inclusão de mulheres em posições de tomada de decisão no SUS não apenas fortalece a gestão do sistema, mas também impulsiona a inovação, ao trazer diferentes perspectivas e experiências para a formulação de políticas e práticas de saúde.

2 QUANDO A LIDERANÇA É PENSADA NO MASCULINO

A construção histórica dos modelos de liderança está profundamente ancorada em valores masculinos. Características como racionalidade, estabilidade, força e capacidade de comando são culturalmente associadas à masculinidade. Em contrapartida, os atributos frequentemente atribuídos às mulheres são negativos — a mulher é “aquela que cuida”, ‘aquela que sente’, ‘a mais fraca’, ‘a mais sensível’, ‘aquela que depende’, ‘a emocional’ e, logo, ‘a instável’ e ‘pouco confiável’”. (MELLO; MARQUES, 2019, p. 17).

Esse modelo hegemônico de liderança reforça estereótipos de gênero e atua como um mecanismo de exclusão simbólica das mulheres nas posições gerenciais. O ideal de liderança dominante, moldado nos estereótipos masculinos, dificulta o reconhecimento da autoridade feminina. Como ressaltam Hopstein e Davidson (2019, p. 51-52), as mulheres:

[...] tendem a ter suas escolhas, deliberações e tomadas de decisão constantemente desafiadas e questionadas, já que, a partir dessa visão, apenas os homens seriam capazes de ocupar o lugar e assumir o papel de pensar crítica e racionalmente diante de um conflito, dilema ou

situação utilizando a racionalidade (WARREN, 2000).

A liderança tradicional reflete o que Prentice e Carranza (2002) denominam como estereótipos de gênero prescritivos: normas sociais que não apenas descrevem, mas impõem comportamentos esperados para homens e mulheres, punindo desvios e reforçando desigualdades.

No caso das mulheres, embora possam ser fortes, competentes e eficazes, espera-se que sejam afetuosas, modestas e bem-apresentadas. Comportamentos associados à liderança tradicional, como assertividade e autoridade, frequentemente geram resistência por violarem essas “normas de feminilidade”. Além disso, as autoras destacam que as mulheres precisam, desde o início, apresentar desempenho superior ao dos homens para serem reconhecidas como competentes (PRENTICE; CARRANZA, 2002, p. 280).

Estudo transnacional conduzido por Froehlich et al. (2020, p. 2-3, 19) evidencia que esses estereótipos operam de forma persistente em diferentes contextos nacionais. A pesquisa, realizada em dez países, demonstrou que ocupações dominadas por homens são amplamente associadas a traços como assertividade e domínio, enquanto ocupações dominadas por mulheres são associadas a traços de comunhão, como simpatia, cuidado e cooperação.

Nesse contexto, a naturalização da ambivalência nas trajetórias femininas é uma das formas mais eficazes de exclusão simbólica e emocional. Como mostram Campos Céspedes e Pessoa (2018), professoras universitárias que alcançaram o topo da carreira acadêmica relatam que o acúmulo de responsabilidades familiares e profissionais é internalizado como condição natural da mulher, o que gera culpa, sobrecarga e autolimitação. Tal como outras pesquisadoras apontam, a liderança pensada a partir de uma lógica meritocrática e androcêntrica não reconhece essas experiências como barreiras estruturais, mas como falhas individuais (CAMPOS CÉSPEDES; PESSOA, 2018, p. 70, 73, 77, 78).

O impacto desses estereótipos é observado inclusive na seleção e promoção de lideranças no setor público e privado. Conforme Silveira e Almeida (2021, p. 14), a discriminação baseada em crenças culturais sobre o papel das mulheres — como a ideia de que teriam maior dedicação à família e ao cuidado — pode levar empregadores a

preferirem homens para cargos de liderança, ainda que sem evidências objetivas sobre competências.

Afinal, as mulheres seguem realizando o dobro de horas de trabalho doméstico não remunerado, em comparação com os homens, mesmo em famílias nas quais são as principais provedoras de renda, reforçando a sobrecarga feminina e as limitações à sua mobilidade profissional e disponibilidade para cargos de maior responsabilidade (PINHEIRO et al., 2023, p. 35, 38 e 39).

Sobre esse ponto, é curioso notar que, ao utilizarem vozes femininas, até mesmo sistemas de inteligência artificial podem colaborar com a perpetuação de estereótipos de gênero, para os quais o cuidado e a assistência são vistos como papéis femininos. As assistentes virtuais Alexa e Siri, são um exemplo dessa perpetuação de estereótipos (GOMES, 2024, p. 6).

Outro fator relevante na manutenção da visão masculinizada da liderança diz respeito às *teorias implícitas de liderança* (ILTs, na sigla em inglês), que são os esquemas cognitivos internalizados pelas pessoas sobre como um líder ideal deve ser, e influenciam fortemente a forma como os subordinados percebem e julgam seus gestores.

De acordo com estudo conduzido por Epitropaki e Martin (2005), quanto maior a congruência entre o perfil real do gestor e o perfil de liderança ideal internalizado pelo subordinado, melhor tende a ser a qualidade da relação entre eles (LMX – *Leader-Member Exchange*), bem como os níveis de satisfação, comprometimento organizacional e bem-estar do trabalhador (EPITROPAKI; MARTIN, 2005).

Ocorre que, como apontado precedentemente, tais perfis ideais frequentemente estão ancorados em traços considerados tradicionalmente masculinos, enquanto as mulheres são, muitas vezes, vistas como instáveis ou fracas. Assim, mesmo que mulheres apresentem qualidades de liderança efetivas, podem ser avaliadas negativamente por não se encaixarem no molde do “líder ideal” implicitamente masculinizado.

Nesse contexto, como afirma Virginia Garcia Beaudoux, “a liderança é uma espécie de armadilha para as mulheres”, pois, se uma mulher “mostra atributos considerados femininos, ela é vista como uma líder fraca”, mas, se apresenta atributos vistos como masculinos, é rotulada como “desagradável ou não feminina” (BEAUDOUX, 2019).

Nesse contexto, as mulheres enfrentam um custo simbólico e emocional para exercer a liderança. Está socialmente enraizado um "duplo padrão" que avalia comportamentos masculinos e femininos de forma desigual. Enquanto homens em posições de poder são valorizados por sua firmeza e autoridade, mulheres com as mesmas posturas são frequentemente tachadas de agressivas ou pouco femininas. Como analisam Mello e Marques (2019, p. 17), a associação do masculino à racionalidade e força, e do feminino à dependência e sensibilidade, impacta diretamente as oportunidades disponíveis às mulheres.

Assim, a liderança feminina está sujeita à permanente vigilância e julgamento. As cobranças são diversas: deve-se liderar com firmeza, mas sem parecer autoritária; com empatia, mas sem fragilidade; com assertividade, mas sem perder a docilidade. Como observa Teles (2020), "todos os espaços de poder são espaços significativos de desigualdades persistentes de gênero", o que impõe uma carga psicológica às mulheres que ocupam tais lugares.

O caso de Hillary Clinton é emblemático nesse sentido. Antes mesmo de sua campanha presidencial em 2016, Clinton enfrentou um novo tipo de estigma: o da fragilidade associada ao gênero e à idade. Como destacou a revista Times ainda em 2014, ser avô raramente prejudica um homem em campanha; já para uma mulher, a imagem de uma vovó de cabelos grisalhos é vista como antagonista ao papel de comandante-chefe da nação (NEWTON-SMALL, 2014).

Esse exemplo ilustra como o imaginário social ainda vincula liderança à virilidade e à juventude, excluindo mulheres de forma implícita e simbólica. A desconstrução desses estereótipos é essencial para democratizar o acesso à liderança e permitir que estilos diversos sejam reconhecidos e valorizados.

3 TRAJETÓRIAS PÚBLICAS DE MULHERES QUE ROMPERAM O “TETO DE CRISTAL” NO CAMPO DA SAÚDE PÚBLICA E POLÍTICAS SOCIAIS

Apesar dos entraves estruturais que limitam a ascensão das mulheres aos cargos de liderança, diversas trajetórias femininas se destacaram por romper barreiras, enfrentar estigmas e ocupar espaços de poder em contextos marcados pela desigualdade de gênero.

No campo da saúde pública e das políticas sociais, em especial, algumas lideranças femininas deixaram legados significativos para a consolidação do SUS e para o fortalecimento da democracia participativa.

A ex-Ministra da Saúde, **Nísia Trindade Lima**, é um dos nomes mais emblemáticos dessa transformação. Primeira mulher a presidir a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em 116 anos de história da instituição, sua gestão foi marcada pela defesa da ciência e da saúde pública. Como presidenta da instituição, liderou a resposta científica e sanitária à pandemia de Covid-19, articulando políticas de inovação, acesso a vacinas e fortalecimento do SUS. Em 2020, foi eleita membro titular da Academia Brasileira de Ciências e, em 2022, tornou-se membro da Academia Mundial de Ciências para o avanço da ciência nos países em desenvolvimento. Nísia foi também a primeira mulher a assumir o Ministério da Saúde, em 2023, consolidando-se como uma das vozes mais respeitadas na gestão da saúde (FIOCRUZ, 2017; 2022; [s.d.]).

No campo da gestão participativa, destaca-se **Maria do Socorro de Souza**, primeira mulher e representante dos usuários presidenta do Conselho Nacional de Saúde (CNS), eleita em 2012. Sua atuação deu centralidade à defesa do controle social e à atuação dos conselhos de saúde como instâncias políticas e deliberativas no âmbito do SUS (EVANGELISTA, 2025).

Outra figura de referência é a médica e sanitarista **Zilda Arns**, fundadora da Pastoral da Criança. Sua atuação foi decisiva na redução da mortalidade infantil e na melhoria das condições de vida de crianças em situação de vulnerabilidade, por meio do empoderamento comunitário, da formação de lideranças locais e da articulação entre saber técnico e ação social. Zilda também criou a Pastoral da Pessoa Idosa, ampliando seu compromisso com a proteção social em diferentes fases da vida. Em reconhecimento ao seu legado, a Câmara dos Deputados instituiu o Prêmio Zilda Arns pela Defesa e Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa. Sua trajetória é amplamente reconhecida no Brasil e no exterior, tendo sido, inclusive, indicada ao Prêmio Nobel da Paz (PASTORAL DA CRIANÇA, [s.d.]; BRASIL, [s.d.]; BRASIL, 2024b).

Cabe ainda mencionar a médica Jurema Werneck, diretora-executiva da Anistia Internacional no Brasil e fundadora da ONG Criola. Com trajetória marcada pelo ativismo pelos direitos das

mulheres negras, atua há décadas na defesa dos direitos humanos, da saúde da população negra e no enfrentamento ao racismo estrutural, articulando a luta antirracista com o feminismo negro (ANCESTRALIDADES, 2023; HENRIQUE, 2021).

A presença dessas mulheres em espaços de liderança contribuiu para ampliar as possibilidades de representação feminina e para transformar práticas institucionais historicamente excludentes. Elas se tornaram referências ao romper o “teto de cristal” em diferentes contextos e dimensões da saúde pública e da política social.

Reconhecer e valorizar essas trajetórias é fundamental para compreender que a transformação das estruturas de poder não se faz apenas por meio de normativas, mas também pela presença concreta de mulheres que rompem o “teto de cristal” e demonstram, com competência e compromisso, que é possível construir caminhos mais igualitários e democráticos.

4 ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO ÀS BARREIRAS ESTRUTURAIS QUE DIFICULTAM O ACESSO DAS MULHERES À LIDERANÇA

De acordo com o *Global Gender Gap Report 2023*, publicado pelo Fórum Econômico Mundial, a projeção atual indica que serão necessários 131 anos para que a paridade de gênero seja plenamente atingida, considerando o ritmo de progresso observado nas últimas décadas (WORLD ECONOMIC FORUM, 2023, p. 5). Essa estimativa escancara o ritmo lento das políticas e ações voltadas à equidade de gênero no mundo do trabalho.

Ocorre que, conforme a Declaração e Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial Sobre a Mulher, promovida pelas Nações Unidas, no ano de 1995, em Pequim/China, a “consecução do objetivo de igualdade da participação de mulheres e homens na tomada de decisões proporcionará um equilíbrio que refletirá de maneira mais exata a composição da sociedade e é necessária para o fortalecimento da democracia e a promoção do seu funcionamento adequado” (ONU MULHERES, 1995, p. 215).

Afinal, como argumenta Bógea (2021), a inclusão de pessoas oriundas de grupos historicamente oprimidos amplia o espectro de visões disponíveis nas deliberações colegiadas, enriquecendo o processo decisório e tornando-o mais legítimo. Assim, a equidade de

LIDERANÇA FEMININA E TETO DE CRISTAL:
ENFRENTAMENTO ÀS BARREIRAS ESTRUTURAIS À EQUIDADE DE
GÊNERO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

gênero é, inclusive, condição para a melhoria da qualidade e da legitimidade de decisões institucionais, especialmente em ambientes de tomada coletiva de decisão.

Portanto, é necessário que medidas concretas efetivamente sejam implementadas o mais breve possível, inclusive no âmbito do SUS, para enfrentar as barreiras estruturais que dificultam o acesso das mulheres à liderança, especialmente em posições mais estratégicas.

Recentemente, por exemplo, a Advocacia-Geral da União (AGU) publicou uma portaria normativa que define percentuais mínimos para a ocupação de cargos de liderança por mulheres no âmbito da instituição. A medida tem como objetivo promover a equidade de gênero e a diversidade racial na AGU, além de servir como referência para que outros órgãos públicos adotem a medida (AGU, 2025).

Conforme a norma, 50% dos Cargos Comissionados Executivos (CCE) e Funções Comissionadas Executivas (FCE) deverão ser ocupados por mulheres, sendo que, pelo menos 15% dessas posições serão destinadas a mulheres negras, autodeclaradas pretas ou pardas. Os órgãos da AGU terão até 31 de dezembro de 2025 para atingir esses percentuais (AGU, 2025).

Portanto, a instituição de cotas para mulheres em posições de liderança é uma das medidas possíveis.

Além disso, o Ministério das Mulheres, do Governo Federal, participa do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 (BRASIL, 2024c) nos programas Igualdade de Decisão e Poder para Mulheres, Mulher Viver sem Violência, Autonomia Econômica das Mulheres, com 3 objetivos específicos e 21 entregas, sendo que, dentre elas, constam o seguinte:

- Formação de gestoras dos Organismos de Políticas para Mulheres;
- Análise e Difusão de Informações de Dados Socioeconômicos sobre as Mulheres e Desigualdades de Gênero;
- Publicação de diagnósticos e materiais informativos sobre a participação das mulheres em todos os espaços de poder e decisão;
- Campanhas publicitárias de incentivo à participação política das mulheres nas esferas pública e privada;

- Ações de formação com foco na desconstrução do conjunto de imagens estereotipadas das mulheres, valorizando-as em sua diversidade e pluralidade;
- Cursos de qualificação profissional para mulheres;
- Adesões de empresas mistas e privadas ao Pró-Equidade de Gênero e Raça;
- Publicação do Relatório Situacional sobre a Conectividade Territorial e Letramento Digital das Mulheres; e
- Ações de formação e qualificação para Igualdade de direitos no mundo do trabalho.

Veja-se que, dentre as ações, constam algumas voltadas para a desconstrução de estereótipos de gênero, políticas de incentivo à participação das mulheres, treinamento contínuo de suas habilidades técnicas e gerenciais e análise e difusão de informações de dados socioeconômicos sobre as mulheres e desigualdades.

Especificamente sobre a análise e difusão de informações de dados socioeconômicos sobre as mulheres e desigualdades, não há como deixar de mencionar o Censo da Força de Trabalho no SUS, que é iniciativa do Ministério da Saúde (MS), por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES/MS), em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz-Brasília) e com a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) (FIOCRUZ, 2024).

O referido censo, que tem como objetivo recensear 100% dos estabelecimentos de saúde do país, atualizando e qualificando os dados de força de trabalho em sua totalidade, pode exercer importante papel caso seja incluída no escopo de sua atuação a perspectiva da equidade de gênero.

Além disso, é preciso repensar os próprios critérios de seleção para posições de comando (o que inclui a linguagem utilizada nos anúncios dos processos seletivos), uma vez que a discriminação intencional e os vieses inconscientes podem influenciar os processos seletivos, fazendo com que as mulheres sejam avaliadas não apenas por suas competências, mas também por aspectos que não deveriam ter relevância, como sua aparência ou pressuposições sobre possíveis planos familiares (SQUICCIARINI, 2024, p. 2).

Afinal, “se as pessoas que escrevem as ofertas empregam linguagem de gênero de forma viesada a favor dos homens,

deliberadamente ou não, isso é inerentemente injusto para as mulheres” (SQUICCIARINI, 2024, p. 2).

Adicionalmente, é necessário pensar na instituição de políticas que incentivem arranjos de trabalho flexíveis para apoio à parentalidade, de modo a permitir a conciliação entre a vida familiar e profissional.

Enfim, a implementação de políticas afirmativas e o monitoramento de seus impactos são estratégias indispensáveis para o fortalecimento da presença feminina em posições de liderança, inclusive em posições mais estratégicas no âmbito do SUS.

5 CONCLUSÃO

A partir da análise realizada ao longo deste artigo, evidencia-se que a liderança feminina continua a enfrentar desafios estruturais, os quais limitam a equidade de gênero em espaços de tomada de decisão. A discussão acerca da ampliação da inserção e permanência das mulheres em posições de liderança, sobretudo em âmbitos historicamente dominados por homens, revela que avanços foram alcançados, mas ainda há barreiras significativas a serem superadas.

Os dados e referências utilizados neste artigo demonstram que, embora haja um aumento progressivo da participação feminina em postos de comando, fatores como viés inconsciente, resistência cultural e desigualdade na divisão das responsabilidades domésticas impactam diretamente o crescimento das mulheres na carreira. Tais desafios demandam políticas públicas e empresariais mais eficazes, voltadas à promoção da igualdade de oportunidades.

Ademais, verifica-se que a igualdade da participação de mulheres e homens na tomada de decisões é um objetivo a ser alcançado que não apenas proporcionará um equilíbrio que refletirá de maneira mais exata a composição da sociedade, mas que também fortalecerá a democracia e a promoção do seu funcionamento adequado.

Nesse contexto, destaca-se a necessidade de revisão das práticas institucionais e organizacionais, de modo a eliminar barreiras invisíveis e fortalecer a trajetória das lideranças femininas. A implementação de políticas afirmativas e o monitoramento de seus impactos são estratégias indispensáveis para o fortalecimento da presença feminina em tais posições.

Romper com a lógica do “teto de cristal” exige não apenas reconhecer as desigualdades existentes, mas também implementar políticas efetivas e comprometidas com a transformação estrutural da liderança, inclusive no serviço público brasileiro e, especialmente, no âmbito do SUS, em que a presença feminina é substancialmente superior à masculina.

REFERÊNCIAS

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. AGU estabelece cotas para mulheres e negras em cargos de liderança. Brasília, 2023.

ANCESTRALIDADES. Jurema Werneck. 2023.

BEAUDOUX, Virginia Garcia. A liderança é uma espécie de armadilha para as mulheres. Entrevista concedida a Natalia Aruguete. Instituto Humanitas Unisinos, 2019.

BELTRAMINI, Luisa de Moraes; CEPellos, Vanessa Martines; PEREIRA, Jussara Jéssica. Mulheres jovens, “teto de vidro” e estratégias para o enfrentamento de paredes de cristal. RAE - Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 62, n. 6, nov./dez. 2022.

BOGÉA, Daniel. Mulheres togadas: diversidade de gênero e perspectivas sociais em cortes constitucionais. Revista de Informação Legislativa: RIL, Brasília, DF, v. 58, n. 229, p. 103–126, jan./mar. 2021.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Prêmio Zilda Arns. Brasília: Câmara dos Deputados, [s.d.].

BRASIL. Ministério da Saúde. Zilda Arns: luta incansável pela qualidade de vida de crianças e idosos. Brasília, 25 jul. 2024.

BRASIL. Ministério das Mulheres. Mulheres recebem 19,4% a menos que os homens, aponta 1º Relatório de Transparência Salarial. 2024.

BRASIL. Ministério das Mulheres. Plano Plurianual 2024–2027: participação do Ministério das Mulheres. 2024.

LIDERANÇA FEMININA E TETO DE CRISTAL:
ENFRENTAMENTO ÀS BARREIRAS ESTRUTURAIS À EQUIDADE DE
GÊNERO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

CAMPOS CÉSPEDES, Jency; PESSOA, Teresa. Ambivalência e teto de vidro nas universidades: uma abordagem a partir dos relatos biográficos das professoras. *Innovaciones Educativas*, v. 20, n. 29, p. 68–80, [s.d.].

CARLI, Linda L.; EAGLY, Alice H. Gender, hierarchy, and leadership: An introduction. *Journal of Social Issues*, v. 57, n. 4, p. 629–636, 2001.
Centro Nacional de Informações do Trabalho na Saúde (CENITS). [s.d.].

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH). Mulheres ocupam cerca de 60% dos cargos de liderança na Rede Ebserh. 2025.

EPITROPAKI, Olga; MARTIN, Robin. From ideal to real: A longitudinal study of the role of implicit leadership theories on leader–member exchanges and employee outcomes. *Journal of Applied Psychology*, v. 90, n. 4, p. 659–676, 2005.

EVANGELISTA, Ana Paula. Entrevista com Maria do Socorro de Souza. *Revista RET-SUS. Rede de Escolas Técnicas do SUS*, ano VII, n. 59, mar. 2013.

FROEHLICH, Laura et al. Gender at work across nations: Men and women working in male-dominated and female-dominated occupations are differentially associated with agency and communion. *Journal of Social Issues*, v. 00, n. 0, p. 1–28, 2020.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ). Censo da Força de Trabalho no SUS. 2024.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ). Nisia Trindade Lima: conheça a trajetória da presidente da Fiocruz. [s.d.].

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ). Nisia Trindade Lima recebe o cargo de presidente da Fiocruz. 2017.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ). Nisia Trindade Lima

será a primeira mulher a chefiar o Ministério da Saúde. 2022.

GOMES, Livia Gouvea. Efeitos da inteligência artificial na vida profissional das mulheres. In: Mercado de trabalho: conjuntura e análise. Brasília: Ipea; Ministério do Trabalho, 2024. p. 26–34.

HENRIQUE, Guilherme. A teia que eleva mulheres. UOL, 10 nov. 2021.

HOPSTEIN, Graciela; DAVIDSON, Martina. O trabalho das mulheres nas organizações da sociedade civil no Brasil: desigualdades e paradoxos. Artigos GIFE, São Paulo, v. 1, n. 1, 2019.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Estatísticas de Gênero: Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Coordenação de População e Indicadores Sociais. Estatísticas de gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil. 2024.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). Atlas do Estado Brasileiro. 2024.

ARTIGOS
SELECIONADOS DO
GRUPO DE ESTUDOS
2024

JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE OU SOBRE A DESCONSIDERAÇÃO DA SANITARIEDADE SULFÍDRICA

Glerger Alcantará Sabiá¹

Na judicialização da saúde
Pacientes e Gestores do SUS
Choram as mesmas lágrimas
E a água Norma corre para o leito frio da Lei.

As denominadas doenças da civilização
E as inominadas tutelas de urgência
Muito em breve
Serão atribuídas aos melhores algoritmos.

Healthtech amicus curiae
Inteligência Artificial
Em busca do Direito Natural.

Na judicialização da saúde
O Poder Judiciário e o Poder Executivo
Disputam, entre si, as mesmas restrições orçamentárias
Na austeridade da vida e na resolução do mérito.
No saneamento do processo e na determinação social da doença.

Na judicialização da saúde,
Seria o operador do direito
Um trabalhador da saúde?

Na hermética sala
Do abafado sistema de justiça estatal
A advocacia não consegue
Tampouco a perícia médica
Abrir nenhuma janela
Para a totalidade da sociedade civil

¹ Advogado da Ebserh. Professor de Ciências Jurídicas do IFPE. Bacharel em Direito (UFPE). Especialista em Direito Administrativo (UFT). Especialista em Direito do Trabalho (FDPDJ). Mestre em Educação Profissional e Tecnológica (IFPE).

No máximo, um ajuste das cortinas
Num teatro do absurdo.

Seria a vida humana

O distinguishing de um precedente vinculante?

A conclusão de um ensaio clínico randomizado duplo cego?

Ou o intervalo entre a Unidade Básica de Saúde da Família e o Acordo
TRIPS da Organização Mundial do Comércio?

PRAZO E EQUILÍBRIO: SAÚDE MENTAL NO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PÚBLICA

TERM AND BALANCE: MENTAL HEALTH IN THE PRACTICE OF PUBLIC ADVOCACY

Alex Bruno de Souza Vidal¹
Livia de Moura Monteiro Rocha²
Michel Pinheiro Gomes³

Resumo

A manutenção da saúde mental no ambiente de trabalho é um desafio constante, presente em todas as profissões. Na advocacia, especialmente na esfera pública, a pressão de representar o Estado, lidar com demandas de alto valor, alcançar resultados, gerenciar grandes volumes de trabalho, cumprir prazos rigorosos e enfrentar conflitos de relevância social torna os profissionais especialmente vulneráveis a problemas de saúde mental. Este artigo explora os principais aspectos relacionados à saúde mental no exercício da advocacia pública, bem como práticas preventivas que podem ser adotadas pelos profissionais, pelo Estado ou pelas organizações.

Palavras-chave: Saúde mental. Advocacia Pública. Práticas preventivas.

Abstract

¹Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Amapá (Unifap); Especialista em Direito Público pela Faculdade Aldemar Rosado; Integrante do Grupo de Pesquisa Científica Caleidoscópio Tucuju do Direito da Unifap; Servidor do Tribunal de justiça do Amapá (TJAP), atuando na secretaria de contratos e convênios (alex.vidal@tjap.jus.br).

² Graduada em Direito pela Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina (FACAPE), Pós Graduada em Direito Penal e Processo Penal (Uninassau). Conciliadora Judicial (TJ-BA) de 2015 a 2018. Atualmente advogada na Unidade Jurídica de Pregões e Contratações da Consultoria Jurídica da Ebserh (rocha.livia@ebserh.gov.br).

³ Graduado em Direito pela Uninorte. Especialista em Direito Público pela Faculdade Damásio. Advogado lotado na Divisão Jurídica de Processos Estruturantes da Consultoria Jurídica da Ebserh.

Maintaining mental health in the workplace is a constant challenge across all professions. In law, particularly in the public sector, the pressure to represent the State, handle high-value cases, deliver results, manage heavy workloads, meet strict deadlines, and deal with socially significant conflicts makes professionals particularly vulnerable to mental health issues. This article explores the key aspects related to mental health in public law practice, as well as preventive measures that can be adopted by professionals, the State, and organizations.

Keywords: Mental health. Advocacy. Public lawyer. Preventive Practices.

1 INTRODUÇÃO

Este artigo adota uma abordagem qualitativa de caráter exploratório e descritivo, com o objetivo de compreender os impactos da prática da advocacia pública sobre a saúde mental dos profissionais da área jurídica. A pesquisa fundamenta-se em revisão bibliográfica e documental, utilizando fontes doutrinárias, relatórios institucionais, artigos científicos, cartilhas profissionais, e dados estatísticos recentes disponibilizados por entidades como a OAB e a ANAFE.

A análise se dá por meio de uma perspectiva interdisciplinar, articulando conceitos do Direito Administrativo, da Psicologia Organizacional e da Sociologia do Trabalho, com ênfase na teoria do reconhecimento de Axel Honneth como fundamento filosófico para a valorização subjetiva do profissional do Direito, em especial, a classe da advocacia pública das estatais.

Optou-se por estruturar o estudo em três eixos principais: (i) a conceituação e contextualização da saúde mental no ambiente jurídico, (ii) os fatores específicos que agravam o adoecimento mental no exercício da advocacia pública e (iii) as estratégias individuais e institucionais de enfrentamento e prevenção do sofrimento psíquico. A metodologia adotada permite uma reflexão crítica sobre os desafios enfrentados por advogados públicos na contemporaneidade, promovendo o debate sobre práticas institucionais mais saudáveis e sustentáveis no serviço público jurídico.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o conceito de saúde mental vai além dos atributos individuais, abrangendo também fatores externos, como o ambiente de trabalho. A saúde mental,

entendida como um estado de bem-estar, não se limita apenas aos aspectos físicos, mas inclui dimensões emocionais, psicológicas e sociais, que influenciam como pensamos, sentimos e agimos nos contextos familiar, social e profissional. Ela envolve, ainda, a capacidade de lidar com o estresse, tomar decisões e manter relacionamentos saudáveis.

No ambiente de trabalho, o estado de bem-estar mental precisa estar em equilíbrio com as obrigações e responsabilidades da profissão, bem como com a manutenção de relacionamentos saudáveis e harmônicos.

A temática da saúde mental parece ser simples, mas é bastante complexa, principalmente após a pandemia do Covid-19 quando se passou a ter um maior destaque nos ambientes profissionais, em especial à classe advocatícia que, diferente de outras profissões que exigem esforço ou preparo físico, o labor jurídico exige um preparo mental, em razão da atividade predominantemente intelectual.

O advogado precisa realizar a elaboração de peças técnicas, pareceres, documentos técnicos e consultorias sobre os mais variados temas, o que demanda a necessidade de estar em constante leitura, se atualizando com as novas legislações, com as decisões e orientações dos tribunais e órgãos de controle e em cuidado com o uso correto do vernáculo.

O profissional, naturalmente, aprende a lidar com uma rotina de trabalho dinâmica entre escritório, diligências externas em repartições públicas, atendimento de clientes, audiências, gerencia prazos e, ainda, precisa saber separar e não se envolver com as nuances de um problema alheio, objeto das demandas que atua.

Todas essas questões geram uma rotina de cansaço mental, que em certo ponto é natural da carreira jurídica, mas o problema se instala quando somado a esses pontos ainda existe o excesso de tarefas, que pode se materializar de diversas formas, seja por elevada cobrança por metas ou resultados, do cliente, das estruturas hierárquicas ou até mesmo a cobrança interna pelo trabalho bem desempenhado de forma satisfatória e a materialização da causa ganha em ambiente altamente competitivo.

O volume excessivo de trabalho, quando a quantidade de demandas é exagerada e desproporcional, leva o advogado a trabalhar por tempo maior do que deveria, pois, a fim de cumprir as metas e

tarefas estabelecidas, pode resultar em utilizar o tempo de seu final de semana, dias de folga e até férias.

Além de uma jornada exaustiva, existe a possibilidade de lidar com comportamentos tóxicos e com o assédio moral em seus ambientes laborais, que, muitas vezes, é disfarçado e velado e se materializa na exigência pelo resultado imediato a qualquer custo, o que se traduz em um cenário de abalo mental, tornando-se em um cenário cada vez mais comum que retrata o dia a dia de trabalho de inúmeros advogados.

Outro ponto preocupante é a cultura enraizada na mentalidade popular de que o bom profissional é aquele que precisa aprender a lidar passivamente com as pressões de sua função, atribuindo o sucesso no mundo jurídico às jornadas de trabalho longas e intensas, alimentando a ideia de que o descanso e o autocuidado são sinais de fraqueza, pois nem todas as empresas ou escritórios possuem redes de apoio à saúde mental.

Muitos advogados podem sentir-se isolados ou relutantes em buscar ajuda por medo de serem vistos como incapazes de lidar com as exigências da profissão, o que agrava o risco de problemas de saúde mental, muitas vezes levando a consequências mais graves, como o abuso de substâncias e a exaustão física e emocional.

Com a pandemia ampliou-se a possibilidade do teletrabalho e do home office, o que resultou na transferência do estresse e do excesso da jornada de trabalho para dentro de casa e um dos principais desafios é a cobrança de estar sempre disponível, especialmente com o uso crescente da tecnologia, que pode prolongar o tempo de trabalho e impedir a desconexão necessária para a recuperação mental. Tal rotina de alta tensão pode levar ao surgimento e agravamento de diversos problemas de saúde.

Assim, este artigo busca explorar os desafios que impactam a saúde mental dos advogados, especialmente aqueles que atuam na advocacia pública. Serão discutidos fatores de risco, consequências do estresse crônico e a importância de estratégias de autocuidado, além da necessidade de iniciativas institucionais que promovam um ambiente de trabalho mais saudável. O reconhecimento da saúde mental como um recurso valioso para o bem-estar e a eficácia das atividades jurídicas é fundamental para que os advogados possam exercer suas funções de maneira saudável e produtiva.

2 ADVOCACIA PÚBLICA

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil elaborou uma cartilha onde apresenta o tema saúde mental no exercício da advocacia, tratando dos tipos de transtornos mentais e das formas de identificá-los, das condições de risco e dos fatores de prevenção e tratamento. Nesse mesmo sentido, a subseção da OAB do Distrito Federal (OAB-DF) elaborou um e-book direcionado à saúde mental da advocacia pública.

Sobre isso, Amanda Gomes¹ apresenta a realidade americana e brasileira no artigo intitulado “*Advocacia é a profissão mais estressante que existe, diz novo estudo da Washington Post*”:

[...]

Conforme pesquisa realizada pela American Bar Association em 2016 sobre saúde mental da advocacia, foi constatado que 28% dos advogados têm depressão, 23% têm sintomas de estresse, 21% fazem uso problemático de álcool e 19% possuem ansiedade.

No Brasil, a realidade não é diferente. Um levantamento feito pelo sistema Smartlab, do Ministério do Trabalho, mostra que 30% dos afastamentos de advogados das suas atividades laborais entre 2012 a 2018 se deram por transtornos mentais.

[...]

No que se refere à advocacia pública, há desafios específicos que se somam aos já enfrentados na prática jurídica em geral. Problemas como o excesso de trabalho, longas jornadas, e o controle rigoroso de prazos são realidades igualmente presentes na rotina do advogado público, tornando essa carreira ainda mais exaustiva.

Em 2022 foi realizada pela Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais (Anafe) sobre saúde mental, a qual apontou como realidade da profissão as longas jornadas de trabalho e o excesso de demandas, acrescentando, ainda, o medo de ser submetido a um processo disciplinar por erro ou perda de prazo.

No ano seguinte, em 2023, durante a 24ª Conferência Nacional da Advocacia, no painel² “Advocacia Pública”, foi discutido, entre outros temas, o adoecimento mental na profissão:

[...]

Saúde mental

[...]

o absenteísmo na Advocacia Pública no Brasil, devido ao adoecimento psíquico, cresceu 4% entre os procuradores da Procuradoria-Geral Federal no Brasil. Os transtornos mentais são a principal causa desse afastamento do trabalho. Por outro lado, há o presenteísmo, que acontece quando o profissional está presente, mas opta por permanecer no trabalho e se recusando a reconhecer o problema e pedir auxílio.

[...]

A atuação pública impõe ao profissional o peso de representar o interesse estatal, frequentemente em questões de grande relevância social, econômica ou política, colocando o advogado público em uma posição de elevada responsabilidade e sob intensa cobrança, tanto interna quanto externa, diante da possibilidade de responsabilização pessoal decorrente de suas decisões, opiniões ou pareceres técnicos.

O desafio que o jurista se submete ao lidar com a pressão de não abrir espaços para erros, além da sensação, em alguns casos, da falta de autonomia, considerando que, diferentemente da advocacia privada, o advogado público não tem o mesmo nível de controle sobre seus clientes e demandas.

O causídico tem o dever funcional de atuar em prol do ente, órgão ou segmento social que representa, colocando essa obrigação acima de suas convicções pessoais e morais. Ele deve se submeter às prioridades e diretrizes institucionais, o que pode gerar a sensação de falta de controle, fator diretamente ligado ao aumento dos níveis de estresse e frustração, contribuindo para o quadro de esgotamento mental.

A natureza burocrática e a escassez de recursos inerentes ao setor público também levam a essa estafa mental, fluxos de trabalhos e de estruturas extremamente hierarquizadas podem gerar atrasos e dificuldades na tomada de decisões aumentando ainda mais os níveis de cobrança e estresse.

No tocante à escassez dos recursos no setor público, é comum a existência de repartições com estruturas precárias e com falta de materiais e instrumentos básicos de trabalho, dentre estes, um dos grandes problemas é a limitação de pessoal, por depender de realização de concurso público e, por consequência, de orçamento público, para a contratação do quantitativo de advogados públicos suficientes para enfrentar o volume excessivo de demandas, gerando sobrecarga de trabalho.

O estigma associado ao reconhecimento do estresse e à busca de apoio psicológico somado a todos esses fatores faz com que, os advogados públicos hesitem cada vez mais em pedir ajuda,

Resultando em afastamentos de suas funções, simplesmente porque chegaram ao seu limite, como ocorre no caso do *Burnout*.

Para enfrentar esses desafios, é essencial que os advogados, assim como as instituições, reconheçam a importância do autocuidado e do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, sendo de imprescindível que o setor público trate a saúde mental dos advogados que atuam em sua defesa como um recurso valioso no atingimento do interesse finalístico da Administração Pública.

Iniciativas como programas de assistência psicológica, jornadas de trabalho flexíveis, regulamentação do trabalho em regime de *home office* ou híbrido, além de mecanismos para a divisão equilibrada de tarefas e estímulos ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional podem ser eficazes e melhorar significativamente o bem-estar destes profissionais.

Com a crescente conscientização sobre a importância da saúde mental, espera-se que as instituições públicas avancem na criação de ambientes de trabalho mais saudáveis, promovendo o bem-estar não apenas dos advogados, mas de todos os servidores públicos.

A implementação de práticas saudáveis precisa ser constante e é essencial que os causídicos do setor público tenham acesso a uma rede de apoio, tanto formal quanto informal, que promova o diálogo sobre saúde mental sem estigmatizar a busca por ajuda. A busca por apoio profissional, como terapia, além de práticas que promovam o relaxamento, como meditação e exercícios físicos, também podem ajudar na manutenção da saúde mental.

Axel Honneth, filósofo e sociólogo alemão, em sua obra principal, *Luta por Reconhecimento*, aborda o reconhecimento como uma questão central na busca por justiça. Quando grupos ou indivíduos

são sistematicamente desvalorizados ou ignorados, surgem desigualdades e injustiças que precisam ser mitigadas. Assim, é fundamental reconhecer a classe dos advogados públicos como um grupo que requer atenção especial no contexto do equilíbrio, bem-estar e saúde mental, para que possam exercer suas atividades de forma saudável, produtiva e sustentável ao longo de toda a carreira.

No contexto do autocuidado, a adoção da prática regular de atividades físicas, o cultivo de hobbies e o envolvimento em atividades relaxantes, podem ajudar a reduzir os níveis de estresse e manter o equilíbrio emocional. Dessa forma, o advogado público que cuida da sua saúde mental tende a ser mais eficiente, resiliente e capaz de lidar com os desafios da profissão, ao mesmo tempo em que contribui de forma mais eficaz para a justiça e para o interesse coletivo.

Dessa forma, a promoção da saúde mental não é apenas uma questão de bem-estar individual, mas de desenvolvimento social e profissional sustentável.

3 CONCLUSÃO

A saúde mental é um componente essencial do bem-estar geral e impacta diretamente a qualidade de vida, tanto em contextos pessoais quanto profissionais. Na advocacia, o equilíbrio emocional enfrenta desafios significativos devido à pressão constante, à sobrecarga de trabalho e às expectativas sociais e organizacionais e tais fatores são ainda mais acentuados na advocacia pública, onde as responsabilidades e tensões inerentes ao ambiente público amplificam o impacto emocional.

Para enfrentar estas mazelas, a ação conjunta de indivíduos e instituições pode fazer a diferença, adotando-se abordagens que integrem o autocuidado, o apoio profissional e a criação dos locais de trabalho saudáveis, é possível prevenir e mitigar problemas psicológicos, garantindo assim suporte contínuo e promovendo um ambiente laboral mais sadio e sustentável. Portanto, investir na saúde mental dos profissionais da advocacia pública não é apenas uma responsabilidade ética, mas uma necessidade urgente para a promoção do bem-estar e da eficácia na prestação de serviços e da promoção da justiça à sociedade.

REFERÊNCIAS

BRITO, Matheus. Depressão na advocacia e os meios de mitigar as consequências desta doença! Disponível em: JusBrasil. Acesso em: 7 out. 2024.

CARTILHA da saúde mental da advocacia. 3. ed. rev. e ampl. 2021. Disponível em: OAB. Acesso em: 4 out. 2024.

COCO, Vivian. A prevalência do estresse e da angústia na advocacia. Disponível em: Licks Legal. Acesso em: 7 out. 2024.

JORNAL DA ADVOCACIA. A prioridade da saúde mental para a advocacia. OAB/SP. Acesso em: 4 out. 2024.

OAB/SP. Ebook Setembro Amarelo. Disponível em: CAASP. Acesso em: 9 out. 2024.

PAINEL 31 – Advocacia pública pode ter papel crucial na resolução de litígios. Disponível em: OAB Nacional. Acesso em: 8 out. 2024.
SAÚDE mental da advocacia: por que é preciso falar sobre o assunto?. Disponível em: Migalhas. Acesso em: 4 out. 2024.

SAÚDE mental dos advogados públicos federais. Disponível em: ANAFE. Acesso em: 7 out. 2024.

SAÚDE mental na advocacia: à procura do equilíbrio. Disponível em: Aurum. Acesso em: 7 out. 2024.

**SAÚDE MENTAL NO AMBIENTE DE TRABALHO: UM
DIREITO FUNDAMENTAL SUFOCADO PELA
EXPLORAÇÃO CAPITALISTA E A PREMENTE
NECESSIDADE DE REFORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS
ORGANIZACIONAIS**

**MENTAL HEALTH IN THE WORKPLACE: A
FUNDAMENTAL RIGHT SUFFOCATED BY CAPITALIST
EXPLORATION AND THE PRESSING NEED FOR
REFORMULATION OF ORGANIZATIONAL POLICIES**

Daisy Cristina Oliveira Batista Lima¹
Danillo Lima dos Santos Oliveira²

Resumo

O presente artigo tem como objeto a saúde mental no ambiente de trabalho. O objetivo é apresentar a saúde mental como um direito fundamental que deve ser protegido e promovido em todos os âmbitos da sociedade e demonstrar a urgente necessidade de reformular as políticas e condições de trabalho. O primeiro capítulo examina o crescente adoecimento mental dos trabalhadores como uma expressão da intensificação da exploração capitalista nas últimas décadas. A partir de uma análise histórica e social, discute-se como as transformações na organização do trabalho, como o *toyotismo* e o fordismo, impactam diretamente a saúde física e mental dos trabalhadores, resultando em estresse, esgotamento e exclusão do mercado de trabalho. O segundo e o terceiro capítulo abordam a proteção da saúde mental no ambiente de trabalho, respectivamente, no âmbito internacional e no Brasil, destacando as principais convenções e legislações que buscam garantir condições de trabalho dignas. O quarto capítulo trata da saúde mental no ambiente laboral. O quinto capítulo discute a gestão contemporânea de saúde organizacional e as lacunas existentes na efetiva prevenção do adoecimento mental dos trabalhadores. A conclusão ressalta que, embora existam marcos normativos relevantes, a realidade

¹Graduada em Direito pela Universidade Tiradentes (2011). Especialista em Direito Penal e Processual Penal pela Faculdade de Direito Professor Damásio de Jesus (2014). Advogada da Ebserh. E-mail: daisy.lima@ebserh.gov.br.

²Graduado pela Universidade Federal de Sergipe (2013). Especialista em Direito Previdenciário (2014). Advogado da Ebserh. E-mail: danillo.santos@ebserh.gov.br.

organizacional ainda carece de práticas eficazes para a promoção da saúde mental, que não se limitem ao controle psicossocial e à busca por produtividade, mas que valorizem a dignidade humana e o bem-estar integral dos trabalhadores. A elaboração deste artigo se justifica pelo crescente adoecimento mental dos trabalhadores. Este problema não é apenas um desafio para a gestão empresarial, mas uma questão de direitos humanos e de saúde pública. As condições de trabalho impactam diretamente o bem-estar físico e mental dos trabalhadores, sendo fundamentais para garantir não apenas sua produtividade, mas também sua dignidade e qualidade de vida. Portanto, é necessário aprofundar a discussão sobre como as dinâmicas do capitalismo contemporâneo têm intensificado a exploração dos trabalhadores, contribuindo para o adoecimento mental, e como as políticas públicas e privadas poderiam ser reestruturadas para prevenir tal sofrimento. Além disso, é relevante destacar a importância da proteção dos direitos trabalhistas e de condições de trabalho saudáveis, tanto no âmbito nacional quanto internacional. O presente trabalho foi elaborado através do método dedutivo e da pesquisa bibliográfica, utilizando-se, primordialmente, de fontes secundárias, tais como: livros, artigos, sites de internet, e outras literaturas afetas ao tema.

Palavras-chave: Capitalismo. Saúde Mental. Direito Fundamental.

Abstract

This article focuses on mental health in the workplace. The objective is to present mental health as a fundamental right that must be protected and promoted in all areas of society and demonstrate the urgent need to reformulate working policies and conditions. The first chapter examines the growing mental illness of workers as an expression of the intensification of capitalist exploitation in recent decades. Based on a historical and social analysis, it is discussed how changes in work organization, such as Toyotism and Fordism, directly impact the physical and mental health of workers, resulting in stress, exhaustion and exclusion from the job market. The second and third chapters address the protection of mental health in the workplace, respectively internationally and in Brazil, highlighting the main conventions and legislation that seek to guarantee decent working conditions. The fourth chapter deals with mental health in the workplace. The fifth chapter discusses contemporary organizational health management and the gaps that exist in the effective prevention of mental illness among workers.

The conclusion highlights that, although there are relevant normative frameworks, the organizational reality still lacks effective practices for promoting mental health, which are not limited to psychosocial control and the search for productivity, but which value human dignity and well-being of workers. The preparation of this article is justified by the increasing mental illness of workers. This problem is not just a challenge for business management, but a human rights and public health issue. Working conditions directly impact the physical and mental well-being of workers, being fundamental to ensuring not only their productivity, but also their dignity and quality of life. Therefore, it is necessary to deepen the discussion on how the dynamics of contemporary capitalism have intensified the exploitation of workers, contributing to mental illness, and how public and private policies could be restructured to prevent such suffering. Furthermore, it is important to highlight the importance of protecting labor rights and healthy working conditions, both nationally and internationally. The present work was prepared through the deductive method and bibliographical research, using, primarily, secondary sources, such as: books, articles, internet sites, and other literature related to the topic.

Keywords: Capitalism. Mental health. Fundamental right.

1 INTRODUÇÃO

O adoecimento mental dos trabalhadores tem se tornado uma questão cada vez mais urgente, refletindo as transformações intensas e as exigências crescentes impostas pelo capitalismo contemporâneo.

A saúde mental, longe de ser apenas uma questão individual ou biológica, está profundamente entrelaçada com as condições de trabalho e a organização produtiva.

A exploração da força de trabalho, a intensificação das jornadas e o controle sobre a vida do trabalhador extrapolam o ambiente laboral, afetando a saúde física e psicológica dos empregados e revelando as contradições do sistema capitalista.

Esse artigo se propõe a discutir como a organização do trabalho no capitalismo contribui para o crescente adoecimento mental dos trabalhadores, analisando o impacto das dinâmicas de exploração sobre a saúde e a dignidade desses indivíduos.

Além disso, será abordada a evolução das normativas e políticas de proteção da saúde mental no âmbito internacional e

nacional, ressaltando os desafios que ainda persistem para garantir um ambiente de trabalho verdadeiramente saudável e digno.

2 O CRESCENTE ADOECIMENTO MENTAL DOS TRABALHADORES COMO EXPRESSÃO DA INTENSIFICAÇÃO DA EXPLORAÇÃO DO CAPITALISMO NAS ÚLTIMAS DÉCADAS

A saúde mental deve ser compreendida como parte da realidade material da exploração capitalista. Assim, reduzir questões de saúde mental apenas a fatores biológicos de indivíduos isolados é ignorar seu caráter histórico e social. Os aspectos biológicos não se explicam de forma isolada; devem ser analisados em conjunto com a dinâmica histórica e as próprias contradições da sociedade. O ciclo vital humano não é determinado exclusivamente por fatores biológicos, pois varia conforme o contexto de cada época e sociedade. Inclusive, existem especificidades entre diferentes classes sociais em uma mesma sociedade, evidenciando que a forma de produção e reprodução da vida influencia diretamente no desenvolvimento de transtornos físicos e mentais.

Dessa forma, para entender a saúde e a doença, é importante considerar como se organiza o processo de trabalho e de produção de mercadorias e como esses elementos repercutem na vida das pessoas. Essa análise permite entender os padrões de adoecimento e morte em diferentes classes sociais. No sistema capitalista, a necessidade de trabalhadores aptos para a produção dita o que é ser saudável: a capacidade de trabalhar e ser produtivo. Marx já afirmava que o capital não tem “a mínima consideração pela saúde e duração da vida do trabalhador, a menos que seja forçado pela sociedade a ter essa consideração”. (MARX, 2013, p. 342)

No capitalismo, ser saudável está ligado ao desgaste da força de trabalho. Esse desgaste envolve elementos que transcendem causas imediatas do adoecimento e abarca também os efeitos físicos e psicológicos do processo de trabalho, tanto no curto quanto no longo prazo. Esse impacto afeta o cotidiano do trabalhador, como evidenciado por Marx ao afirmar que o capital “usurpa o tempo para o crescimento, o desenvolvimento e a manutenção saudável do corpo” (MARX, 2013, p. 337), roubando até mesmo o tempo necessário para refeições adequadas e descanso.

Em sua obra sobre a situação da classe trabalhadora na Inglaterra no século XIX, Friedrich Engels também destacava a relação entre adoecimento e adversidades como flutuações econômicas, desemprego e salários baixos, evidenciando as graves consequências para os trabalhadores que, sem condições adequadas de vida, estavam mais suscetíveis a doenças e à miséria (ENGELS, 2008).

Nos últimos séculos, o capitalismo passou por profundas alterações na forma de organização do trabalho para responder a suas crises cíclicas e assegurar a extração da mais-valia. Essas mudanças também afetaram o cotidiano do trabalhador. O fordismo, por exemplo, buscava aumentar a produtividade nas fábricas e influenciava até a vida privada dos trabalhadores, impondo controle e ritmo. Mais recentemente, o *toyotismo* se consolidou como a forma dominante de organização do trabalho, caracterizado pela flexibilização e maior exigência de engajamento por parte dos trabalhadores, o que também afeta sua subjetividade.

No tocante ao *toyotismo*, preleciona ALVES (2011, p. 125):

Sob o toyotismo, a competição entre os operários é intrínseca à ideia de “trabalho em equipe”. Os supervisores e os líderes de equipe desempenham papéis centrais no trabalho em equipe (no caso do Japão, os líderes da equipe de trabalho, isto é, do team, são, ao mesmo tempo, avaliadores e representantes dos sindicatos). Permanece ainda, de certo modo, uma supervisão rígida, mas incorporada, “integrada” – vale salientar – à subjetividade operária contingente. Em virtude do incentivo à competição entre os operários, cada um tende a se tornar supervisor do outro.

Acrescenta MARX (1982, p. 192), “a produção capitalista transforma o processo produtivo material em aplicação prática da ciência, submetendo o trabalho ao capital e reprimindo o desenvolvimento intelectual e profissional”.

A crescente pressão por respostas imediatas às demandas do mercado, com atividades cada vez mais controladas e cronometradas em frações de segundos, além da busca incessante dos gestores por eliminar completamente “os tempos mortos nos processos de trabalho”

(ANTUNES, 2018, p. 142), acaba por expor os trabalhadores a uma série de fatores que provocam sofrimento e adoecimento, sejam eles físicos, biológicos, químicos e ergonômicos, resultando na precarização da saúde dos trabalhadores.

Com o desgaste físico e mental, muitos trabalhadores enfrentam o medo de serem descartados. Marx já observava que o capital precisa continuamente substituir forças de trabalho desgastadas ou que faleceram, garantindo uma oferta constante de mão de obra (MARX, 2013). Condições físicas e psicológicas, como idade avançada ou doenças crônicas, podem se tornar obstáculos para a permanência no mercado de trabalho, expondo os indivíduos ao risco de desemprego e precarização.

Para o trabalhador, o desgaste significa a possibilidade de ser expulso do mundo da produção. O sistema capitalista, ao exigir padrões de produtividade cada vez mais intensos, seleciona os que conseguem suportar tais condições e descarta aqueles que não possuem mais forças para atender às demandas do sistema. Esse é o contexto em que o adoecimento mental dos trabalhadores se intensifica, afetando pessoas de todas as idades.

3 A PROTEÇÃO DA SAÚDE MENTAL NO AMBIENTE DE TRABALHO NO ÂMBITO INTERNACIONAL

As condições de trabalho insalubres, perigosas e penosas representam uma ameaça significativa a direitos fundamentais, como a vida, a integridade física e mental, e a segurança dos trabalhadores. Por isso, a comunidade internacional, por meio de diversos documentos relativos aos direitos humanos, declarou que todos os trabalhadores têm direito a condições de trabalho seguras e saudáveis.

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, os Estados-Parte comprometeram-se a promover o progresso social e melhores condições de vida em um ambiente de maior liberdade, enfatizando a importância de garantir “condições justas e favoráveis de trabalho” (AGNU, 1948, artigo 23).

O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, no art. 12, preconiza o direito de cada indivíduo ao mais alto padrão de saúde física e mental, estabelecendo que os Estados-Partes devem adotar medidas que assegurem a plena efetividade desses

direitos, incluindo a melhoria da higiene ambiental (ONU, 1966, art. 12).

Em 1975, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) reafirmou que o aprimoramento das condições de trabalho e do ambiente, bem como o bem-estar dos trabalhadores, constitui missão primordial e permanente da instituição (OIT, 1981). Nesse contexto, lançou-se a ideia de implantar um programa internacional para o melhoramento das condições e do meio ambiente de trabalho (PIACT). Em 1976, os objetivos do programa foram definidos pelo Conselho de Administração, com foco em mobilizar apoio para o tema, descrever a situação das condições de trabalho no mundo, avaliar os impactos das atividades do PIACT e fornecer diretrizes para o desenvolvimento do programa.

Em 1981, a OIT aprovou a Convenção nº 155, que aborda segurança e saúde no trabalho. No artigo 3º, letra e, define que a saúde abrange não apenas a ausência de doenças, mas também aspectos físicos e mentais relacionados à medicina e à segurança do trabalho. Nos artigos 4º e 5º, letra b, estabelece a necessidade de uma política nacional coerente em segurança e medicina do trabalho, adaptando as operações às capacidades físicas e mentais dos trabalhadores (BRASIL, 1994, art. 3º, letra e, art. 4º e 5º, letra b).

Apenas na Recomendação sobre Segurança e Saúde dos Trabalhadores, de 1981, vislumbrou-se a necessidade de adotar medidas preventivas contra as tensões mentais provocadas pelas condições de trabalho e prejudiciais à saúde, responsabilizando os empregadores pela implantação de medidas factíveis e razoáveis a fim de suprimir a fadiga mental excessiva. No entanto, não houve consenso entre representantes de governos, empregadores e empregados para inclusão de tais diretrizes (OIT, 1981).

Em 1984, a OIT e a Organização Mundial da Saúde (OMS) realizaram a nona reunião do Comitê Misto sobre Medicina do Trabalho, que enfatizou a importância do ambiente psicossocial no trabalho e a necessidade de programas multidisciplinares para melhorar os fatores que afetam negativamente a saúde e o bem-estar dos trabalhadores (OIT; OMS, 1984).

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, assegura o direito à integridade física, psíquica e moral de todas as pessoas (BRASIL, 1969). Já o Protocolo de San Salvador proclama o direito à previdência

social e ao mais alto nível de bem-estar físico, mental e social, especialmente em situações de vulnerabilidade, garantindo também um ambiente saudável e alimentação adequada (OEA, 1992).

Em 2000, a Observação Geral nº 14 especificou que o conceito de saúde abrange tanto condições biológicas quanto socioeconômicas, incluindo ambientes saudáveis no trabalho e no meio ambiente. No parágrafo 9, é afirmado que o direito à saúde deve ser entendido como um direito ao usufruto de todas as facilidades, bens, serviços e condições necessárias para alcançar o mais alto nível possível de saúde (CDESC/ONU, 2000).

A Declaração Sociolaboral do MERCOSUL reconhece o direito dos trabalhadores a exercer suas atividades em um ambiente seguro e saudável, preservando sua saúde física e mental, e comprometendo os Estados a promover políticas que garantam segurança e saúde no trabalho (MERCOSUL, 1998).

A Declaração do Milênio da ONU reafirma o compromisso com os direitos humanos e a cooperação internacional para a resolução de problemas sociais, econômicos e culturais, promovendo a dignidade, a liberdade e a segurança para todos (ONU, 2000).

Em 2005, na reunião de especialistas para atualização da lista de doenças profissionais, foi proposto incluir transtornos mentais e comportamentais, como estresse pós-traumático, síndromes causadas por assédio moral e outros transtornos associados ao ambiente de trabalho. Apenas o primeiro ponto foi aprovado (OIT, 2005).

A OIT, visando melhorar a saúde mental no trabalho, lançou o programa SOLVE, que oferece apoio na elaboração de políticas para enfrentar questões psicossociais no ambiente laboral (OIT, 2022).

Por fim, a Carta Social das Américas assegura o direito à proteção integral da saúde, entendida como parte fundamental do direito à vida, reafirmando seu caráter inalienável e irrenunciável (OEA, 2012, art. 7º).

4 A PROTEÇÃO DA SAÚDE MENTAL NO AMBIENTE DE TRABALHO NO BRASIL

No Brasil, o art. 6º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 define a saúde como um direito social, integrando o capítulo dos direitos e garantias fundamentais. Além disso, afirma que é um direito de todos e dever do Estado, sendo de relevância pública as

ações e serviços de saúde. A Lei Maior também estabelece como direito dos trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao trabalho, através de normas de saúde, higiene e segurança. O Sistema Único de Saúde (SUS) é responsável por executar ações de saúde do trabalhador e colaborar na proteção do meio ambiente laboral (BRASIL, 1988, arts. 6º, 7º, XXXII, 196, e 200).

A Lei nº 8.080, de 1990, é um marco importante no campo da saúde no Brasil, explicitando que a saúde é um direito fundamental do ser humano e cabe ao Estado assegurar as condições necessárias ao seu pleno exercício. Essa lei determina que o Estado deve formular e implementar políticas econômicas e sociais visando à redução de riscos à saúde. A norma também considera como determinantes e condicionantes da saúde o meio ambiente do trabalho, além de destacar que os níveis de saúde da população refletem a organização social e econômica do país. As ações destinadas à garantia do bem-estar físico, mental e social das pessoas são parte integrante do conceito de saúde (BRASIL, 1990, art. 2º, *caput* e § 1º; art. 3º).

O SUS tem, entre suas atribuições, a execução de ações voltadas à saúde do trabalhador e a colaboração na proteção do meio ambiente, inclusive o do trabalho (BRASIL, 1990, art. 6º, I, “c”, V; § 3º, II). A saúde do trabalhador, segundo a legislação, é definida como um conjunto de atividades destinadas à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores, além de se pautar em ações de vigilância epidemiológica e sanitária para prevenir riscos e agravos relacionados às condições de trabalho.

A Lei nº 8.213, de 1991, também aborda o tema, classificando como acidente de trabalho tanto as doenças profissionais quanto as doenças ocupacionais. A doença profissional é aquela resultante do exercício de atividades específicas, constante de uma lista elaborada pelos Ministérios do Trabalho e da Previdência Social. Já a doença do trabalho é adquirida ou desencadeada em decorrência de condições especiais em que o trabalho é realizado, estando diretamente relacionada a essas condições. Essa lei adota o conceito de saúde do trabalhador como um conjunto de atividades destinadas à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, além de buscar a recuperação e reabilitação dos trabalhadores expostos a riscos decorrentes das condições de trabalho (BRASIL, 1991, art. 20).

O Decreto nº 3.048, de 1999, em seu anexo II, lista os agentes patogênicos que causam doenças profissionais ou ocupacionais,

incluindo transtornos mentais e do comportamento relacionados ao trabalho, como as reações ao estresse grave, transtornos de adaptação, neurose profissional e a Síndrome de *Burnout*. Tais transtornos estão presentes nas listas de doenças relacionadas ao trabalho, emitidas pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Previdência e Assistência Social (BRASIL, 1999, Anexo II).

5 A SAÚDE MENTAL NO AMBIENTE LABORAL

O ambiente de trabalho é um local onde o empregado passará grande parte da sua vida, e, infelizmente, muitos trabalhadores no Brasil acabam enfrentando condições que afetam sua saúde, resultando em desconforto e sofrimento que, muitas vezes, poderiam ser evitados. Apesar das normas brasileiras de Segurança e Medicina do Trabalho abordarem riscos físicos, químicos e biológicos, há uma negligência em relação a outros fatores que também influenciam a saúde do trabalhador (BRASIL, 1978). Essa perspectiva limitada restringe o alcance do conceito de saúde ocupacional.

Ao longo do século XX, o conceito de saúde mental se tornou mais amplo, considerando a multicausalidade e destacando os fatores sociais. Hoje, entende-se que saúde e bem-estar são conceitos dinâmicos, relativos e dependem da vivência e percepção de cada indivíduo. Em 1946, a Organização Mundial da Saúde definiu a saúde como "um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença" (OMS, 1946). Esse conceito foi reforçado pela Declaração de Alma-Ata, que considera a saúde um direito humano fundamental e uma meta social importante, que requer esforços de diversos setores além do setor de saúde (OMS, 1978).

O Comitê Misto da OIT/OMS define saúde e segurança no trabalho como a busca pelo bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores, a prevenção de riscos e a adaptação das condições de trabalho às características dos trabalhadores (COMITÊ MISTO OIT/OMS, 1950). Da mesma forma, a Carta Social das Américas reconhece a saúde como um direito social fundamental. Assim, o trabalho em condições inadequadas pode prejudicar a saúde mental dos trabalhadores, levando ao desenvolvimento de problemas crônicos, muitas vezes invisíveis, que afetam profundamente a vida das pessoas (OEA, 2012).

Há muito o psiquiatra Christophe Dejours introduziu a ideia de sofrimento como um estado intermediário entre a doença mental e o bem-estar, especialmente em relação ao trabalho (DEJOURS, 1992). Transtornos mentais e comportamentais possuem causas variadas e, em muitos casos, não são visíveis em exames médicos tradicionais, o que dificulta o seu reconhecimento. Os fatores psicossociais são cruciais, tanto na avaliação quanto na implementação de políticas de segurança e medicina do trabalho, já que eles impactam diretamente o bem-estar do trabalhador, que não pode ser tratado como uma simples máquina.

Alguns desses fatores de risco podem reduzir a saúde do trabalhador, como “aspectos físicos e certos aspectos de organização e sistema de trabalho, assim como a qualidade das relações humanas na empresa. Todos esses fatores interatuam e repercutem sobre o clima psicossocial da empresa e sobre a saúde física e mental dos trabalhadores” (OIT; OMS, 1984, p. 1-2). Outros fatores que também podem trazer impactos negativos incluem “a má utilização das habilidades, a sobrecarga de trabalho, a falta de controle, o conflito de autoridade, a desigualdade no trabalho, a falta de segurança no trabalho, os problemas nas relações de trabalho, o trabalho por turnos e o perigo físico” (OIT; OMS, 1984, p. 5). Esses fatores de risco não atuam de forma isolada, mas se interagem no ambiente de trabalho, o que amplifica seus efeitos prejudiciais. As doenças associadas à organização, aos processos e aos ambientes de trabalho representam sérios riscos à saúde física e mental dos trabalhadores.

A violência no ambiente de trabalho também é um problema crescente, considerada pela OMS como uma questão de saúde pública (OMS, 2002). A OIT define a violência no trabalho como qualquer ação ou comportamento que prejudique ou humilhe um trabalhador no exercício de sua função (OIT, 2003). Esse tipo de violência inclui o assédio, tanto moral quanto sexual, e deve ser tratado como uma questão de direitos humanos, além de saúde e segurança no trabalho.

Os maus-tratos psicológicos no ambiente de trabalho, como rejeição, depreciação, indiferença e punições desproporcionais, representam uma forma grave de violência que pode causar danos emocionais irreparáveis aos trabalhadores. Essa violência pode ser sutil, sem deixar marcas visíveis, mas com efeitos devastadores sobre a saúde mental e o bem-estar dos empregados. Portanto, é essencial uma abordagem que considere esses aspectos como fundamentais para a proteção da saúde e dos direitos dos trabalhadores.

6 A GESTÃO CONTEMPORÂNEA DE SAÚDE ORGANIZACIONAL: CONTRADIÇÕES ENTRE OS DISCURSOS ORGANIZACIONAIS E AS PRÁTICAS GERENCIAIS

Com a intensificação da globalização e da concorrência, as funções do Setor de Recursos Humanos se voltaram para a gestão orientada aos resultados e ao lucro. Embora haja um discurso de atuação estratégica do RH e de parcerias interdepartamentais, a realidade mostra que os resultados efetivos ainda não são observados de forma consistente (CANÇADO *et al*, 2005). Além disso, essa nova roupagem da gestão implica em novas formas de organização do trabalho, investimento na formação dos colaboradores e sofisticados mecanismos de controle da força de trabalho (FARIA, 2004).

Os programas de saúde, em muitos casos, tão somente exercem uma função de “tradução ideológica”, estando mais voltados à estratégia da competitividade organizacional do que com uma preocupação genuína com o bem-estar físico e mental dos trabalhadores (CHANLAT, 1996).

Inclusive, as contradições presentes no discurso das organizações, assim como os erros, os conflitos e os mecanismos de ocultação que acompanham as dinâmicas de poder e controle, tendem a ser cuidadosamente dissimulados (FARIA, 2004).

Nas organizações contemporâneas, a área de Recursos Humanos (RH) tem por finalidade desempenhar um papel relevante na implementação de programas de gestão voltados ao aprimoramento das relações humanas, saúde e qualidade de vida. Esses programas buscam aumentar a produtividade, estimular a criatividade e mobilizar a inteligência dos colaboradores para enfrentar o ambiente competitivo do mercado globalizado. A lógica predominante, atualmente, é a de que funcionários saudáveis faltam menos e produzem mais. No entanto, é fundamental repensar essa abordagem, pois a promoção da saúde deveria ser uma ação preventiva, conduzida pela própria organização. Na prática, muitas vezes, ações voltadas à saúde só são adotadas quando os sintomas já evoluíram para doenças que, conseqüentemente, impactam a produtividade. Esse é o reflexo da ética corporativa, cujo foco é o lucro acima de tudo, como aponta FARIA (2004, p. 164): “o lucro é a ética do capital”.

No ambiente corporativo, a superficialidade tem predominado, refletindo-se também nos programas voltados à saúde do trabalhador. Tais iniciativas apresentam características pontuais e paliativas, carecendo de uma análise aprofundada sobre as origens do sofrimento e das enfermidades, além de não contar com o engajamento efetivo ou apoio genuíno dos líderes organizacionais. Os profissionais de Recursos Humanos, como psicólogos, assistentes sociais e administradores, encontram-se em uma posição contraditória. Por um lado, alguns demonstram sensibilidade diante dos problemas organizacionais e do sofrimento dos colaboradores; por outro, acabam por implementar decisões vinculadas a programas gerencialistas que aumentam o controle psicossocial, oferecendo poucos benefícios concretos e sustentáveis para os trabalhadores. Motivados pelo receio de perderem seus próprios empregos e/ou cargos de confiança, gestores e membros do RH frequentemente abandonam uma postura crítica.

A maior parte desses programas foca em atividades relacionadas ao cuidado com o corpo – como exercícios físicos e saúde ocupacional – e ainda enfrenta desafios para abordar questões ligadas à subjetividade e ao sofrimento emocional dos trabalhadores, em que pese o crescente número de casos de depressão e outras doenças mentais ou psicossomáticas. Na verdade, a contribuição do trabalho para o desenvolvimento dessas patologias raramente é questionada. Assim, as enfermidades mentais são vistas como responsabilidade exclusiva do indivíduo, seguindo uma lógica em que o êxito ou o fracasso é atribuído apenas à capacidade pessoal, como bem salientou SENNET (2004).

Esse pensamento desconsidera fatores como o contexto social, o ambiente familiar e laboral, bem com outras variáveis que influenciam a vida dos indivíduos. Nas organizações, o sofrimento e as doenças mentais são vistos como fraquezas, enquanto os indivíduos fortes são exaltados, criando uma divisão clara entre os “aptos” e os “inaptos”. Em função disso, muitas vezes o sofrimento é silenciado, e as soluções rápidas, como o uso de medicamentos, são preferidas à compreensão e ao tratamento das causas subjacentes. Segundo DEJOURS (2001), o sofrimento se torna invisível, uma vez que, dentro das organizações, ele está frequentemente associado ao fracasso e à fragilidade.

O silêncio em torno do sofrimento (DEJOURS, 2001) está intrinsecamente ligado à lógica do individualismo, que permeia tanto os gestores quanto os funcionários operacionais. Na visão de FOUCAULT

(2000), a doença mental é sempre contextualizada por valores e julgamentos próprios de uma cultura específica. No âmbito organizacional, isso se traduz na associação entre problemas de saúde mental e o fracasso, rotulando o indivíduo como alguém em quem não se pode confiar, uma pessoa frágil ou “problemática”. Por essa razão, muitos preferem silenciar, evitando expor qualquer identificação com esse estigma, já que tal exposição gera ansiedade e medo de perder a posição conquistada na organização.

Outra forma de lidar com o sofrimento dos trabalhadores é reduzi-lo a uma questão exclusivamente química, isentando tanto a empresa quanto a sociedade de qualquer responsabilidade. Essa abordagem simplifica o mal-estar humano e ignora as dificuldades que os trabalhadores enfrentam em ambientes que exigem perfeição, qualidade total e falha zero. O sofrimento e a doença mental são tratados como “imperfeições” que precisam ser eliminadas, em vez de serem compreendidos como aspectos naturais e complexos da condição humana.

Sob a narrativa de que os trabalhadores devem ser dotados de competência interpessoal e de habilidade para lidar com pessoas, a responsabilidade recai constantemente sobre o mesmo. Dessa forma, destaca ENRIQUEZ:

“os indivíduos estão sempre em situação de prova, em estado de estresse, sentem queimaduras internas, tomam excitantes ou tranquilizantes para dar conta da situação para mostrar sua “excelência” e quando esses indivíduos não são mais úteis, eles são descartados” (2006, p. 5).

Nesse contexto, espera-se que o indivíduo mantenha um autocontrole permanente, internalizando o controle sobre seus sentimentos e subjetividade, que não devem transparecer. Ele deve estar sempre disponível para atender às demandas do cliente, da chefia e da organização. Isso se assemelha à lógica *taylorista*, que pregava que, ao dominar o psiquismo, o trabalhador poderia colaborar com a racionalidade organizacional (ENRIQUEZ, 2002). O foco, então, é adaptar o homem às exigências da organização, tratando a subjetividade como um obstáculo ao bom funcionamento do trabalho, algo que

deveria ser eliminado das atividades e relações sociais no ambiente profissional. Apesar de o discurso corporativo contemporâneo enfatizar investimentos em criatividade e inteligência emocional, o objetivo não é promover a liberdade criativa do empregado, mas sim utilizar sua subjetividade como ferramenta de manipulação e controle no processo de trabalho.

Nas organizações voltadas para a excelência no atendimento ao cliente e a padronização do comportamento dos empregados, verifica-se que o ambiente de trabalho limita a comunicação espontânea, a criatividade e a autonomia na resolução de problemas. Essa repressão se reflete na saúde dos trabalhadores, resultando em problemas como estresse, fadiga crônica, gastrites, úlceras e depressão.

A insatisfação e a falta de reconhecimento também são fatores importantes que desencadeiam o sofrimento e as doenças relacionadas ao trabalho. DEJOURS (1992) já apontava que o sofrimento está presente nos indivíduos desmotivados, cujo trabalho não representa uma fonte de satisfação pessoal. O reconhecimento confere um sentido ao trabalho, transformando o sofrimento em prazer e contribuindo para a construção da identidade pessoal (DEJOURS, ABDOUCHELI E JAYET, 2004). Dessa forma, a falta de reconhecimento pode fragilizar a saúde mental dos trabalhadores, levando ao adoecimento ou à saída da empresa.

O discurso corporativo, no entanto, tende a atribuir a insatisfação à falta de capacidade do indivíduo, à falta de qualificação ou iniciativa pessoal. De acordo com ENRIQUEZ (2006), o advento da racionalidade instrumental – que prioriza o cálculo de custos, vantagens e eficiência – promove o individualismo, a competição e enfraquece os movimentos sociais. Essa racionalidade também acaba por legitimar o controle do capital sobre os indivíduos, que são levados a adotar os valores organizacionais e a se responsabilizar não apenas por suas carreiras, mas também pelos erros e fracassos da organização.

Assim, observa-se que, embora o discurso organizacional enfatize a importância da criatividade e da inteligência emocional, o foco permanece no controle do indivíduo, transformando suas capacidades subjetivas em ferramentas para maximizar a produtividade, em vez de promover um ambiente de trabalho saudável e inclusivo.

7 CONCLUSÃO

SAÚDE MENTAL NO AMBIENTE DE TRABALHO: UM DIREITO FUNDAMENTAL SUFOCADO PELA EXPLORAÇÃO CAPITALISTA E A PRELENTE NECESSIDADE DE REFORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS ORGANIZACIONAIS

A intensificação do adoecimento mental dos trabalhadores é um reflexo direto das contradições inerentes ao sistema capitalista, que visa o lucro em detrimento do bem-estar humano. Ao explorar a força de trabalho até seus limites, a organização do trabalho no capitalismo não apenas desgasta a saúde física, mas também afeta profundamente a saúde mental dos trabalhadores, desconsiderando a dimensão subjetiva e social de seus impactos.

Embora existam iniciativas e marcos normativos internacionais e nacionais que buscam garantir condições de trabalho seguras e promover a saúde mental no ambiente laboral, a prática cotidiana nas organizações frequentemente revela uma realidade distinta.

Para avançarmos em direção a ambientes de trabalho que respeitem a saúde integral dos trabalhadores, é essencial repensar o papel das políticas organizacionais e a função da gestão de saúde nas empresas, reconhecendo que a saúde mental é um direito fundamental que deve ser protegido e promovido em todos os âmbitos da sociedade, a fim de garantir que o trabalho não seja uma fonte de sofrimento, mas de realização e sentido para os indivíduos.

Não basta implementar programas paliativos e pontuais; é necessário abordar as raízes do adoecimento e realizar mudanças estruturais profundas, promovendo um ambiente que priorize a dignidade, o reconhecimento e a valorização da subjetividade dos trabalhadores. Essa transformação requer a colaboração de empregadores, Estado e sociedade civil, na criação de um sistema que valorize a vida humana acima do lucro.

Somente assim será possível transformar a gestão de saúde em uma ferramenta verdadeiramente emancipada e promotora de qualidade de vida no trabalho, ao invés de um mero instrumento de controle e manipulação.

REFERÊNCIAS

ALVES, Giovanni. Trabalho e subjetividade: o metabolismo social da reestruturação produtiva do capital. São Paulo: Boitempo, 2011.

ANTUNES, Ricardo. O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital. São Paulo: Boitempo, 2018.

ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 10 dez. 1948.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 5 out. 1988.

BRASIL. Decreto nº 1.254, de 29 de setembro de 1994. Promulga a Convenção nº 155 da Organização Internacional do Trabalho sobre segurança e saúde dos trabalhadores. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 30 set. 1994.

BRASIL. Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999. Aprova o Regulamento da Previdência Social, e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 7 maio 1999.

BRASIL. Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992. Promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 9 nov. 1992.

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 20 set. 1990.

BRASIL. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 25 jul. 1991.

BRASIL. Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho (MTE). Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 6 jul. 1978. Disponível em: www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras. Acesso em: 11 out. 2024.

CANÇADO, Vanessa L. et al. A gestão de recursos humanos e a atuação estratégica: uma análise crítica. Revista de Administração Contemporânea, v. 9, n. 2, p. 55-75, abr./jun. 2005.

SAÚDE MENTAL NO AMBIENTE DE TRABALHO: UM DIREITO FUNDAMENTAL SUFOCADO PELA EXPLORAÇÃO CAPITALISTA E A PRELENTE NECESSIDADE DE REFORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS ORGANIZACIONAIS

CHANLAT, Jean-François. O indivíduo na organização: dimensões esquecidas. São Paulo: Atlas, 1996.

COMITÊ DE DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS. Observação Geral nº 14: o direito ao mais alto padrão possível de saúde. 2000.

COMITÊ MISTO OIT/OMS. Saúde e segurança no trabalho: definição e objetivos. Genebra: Organização Internacional do Trabalho/Organização Mundial da Saúde, 1950.

DEJOURS, Christophe. A banalização da injustiça social. Rio de Janeiro: FGV, 2001.

DEJOURS, Christophe. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho. 5. ed. São Paulo: Cortez, 1992.

DEJOURS, Christophe. Da psicopatologia à psicodinâmica do trabalho. In: LANCMAN, Selma; ZANELWAR, Luís I. (Org.). Christophe Dejours: da psicopatologia à psicodinâmica do trabalho. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2004. p. 70-75.

DEJOURS, Christophe; ABDOUCHELI, Eduardo; JAYET, Christian. Psicodinâmica do trabalho: contribuições da escola dejouriana à análise da relação prazer, sofrimento e trabalho. São Paulo: Atlas, 1994.

ENGELS, Friedrich. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. São Paulo: Boitempo, 2008.

ENRIQUEZ, Eugène. Gestão contemporânea de organizações. Curitiba: UFPR, 2004.

ENRIQUEZ, Eugène. O homem do século XXI: sujeito autônomo ou indivíduo descartável. RAE-eletrônica, v. 5, n. 1, 2006. Disponível em: www.rae.com.br/electronica. Acesso em: 14 out. 2024.

ENRIQUEZ, Eugène. O indivíduo preso na armadilha da estrutura estratégica. In: MOTTA, Fernando C. P.; FREITAS, Maria Ester (Org.). Vida psíquica e organização. Rio de Janeiro: FGV, 2002.
FARIA, José Henrique de. Economia política do poder: as práticas do controle nas organizações. Curitiba: Juruá, 2004.

FARIA, José Henrique de. Estratégias de gestão em saúde e segurança do trabalho: uma abordagem crítica. Curitiba: Juruá, 2004.

FOUCAULT, Michel. Doença mental e psicologia. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2000.

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis, RJ: Vozes, 1977.

MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Livro I. São Paulo: Boitempo, 2013.

MERCOSUL. Declaração Sociolaboral do MERCOSUL. Buenos Aires, 10 dez. 1998.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração do Milênio. Resolução A/RES/55/2, 8 set. 2000.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Resolução nº 2200A (XXI), de 16 dez. 1966. Assembleia Geral das Nações Unidas.

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Carta Social das Américas. Washington, DC: OEA, 2012.

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Carta Social das Américas. Aprovada durante a 42ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral, Cochabamba, Bolívia, 4 jun. 2012.

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Protocolo de San Salvador: Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. San Salvador, 17 nov. 1988.

SAÚDE MENTAL NO AMBIENTE DE TRABALHO: UM DIREITO FUNDAMENTAL SUFOCADO PELA EXPLORAÇÃO CAPITALISTA E A PRELENTE NECESSIDADE DE REFORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS ORGANIZACIONAIS

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO.

Atualização da Lista de Doenças Profissionais: relatório da Reunião de Especialistas, Genebra, 2005. Genebra: OIT, 2005.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Diretrizes sobre a violência no trabalho. Genebra: OIT, 2003.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO.

Recomendação nº 164 sobre Segurança e Saúde dos Trabalhadores, de 1981. Genebra: OIT, 1981. Disponível em:

www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R164. Acesso em: 12 out. 2024.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Repertório de Recomendações Práticas sobre Condições de Trabalho e Ambiente. Genebra: OIT, 1981.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. SOLVE: integrando promoção da saúde no trabalho. Genebra: OIT, 2002.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO;

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Factores psicosociales en el trabajo: naturaleza, incidencia y prevención. Genebra: OIT, 1984. (Série Segurança, higiene e medicina do trabalho; n. 56).

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Constituição da Organização Mundial da Saúde. Nova York: OMS, 1946.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Declaração de Alma-Ata sobre Cuidados Primários de Saúde. Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, Alma-Ata, URSS, 6-12 set. 1978.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Relatório sobre violência no ambiente de trabalho como questão de saúde pública. Genebra: OMS, 2002.

SENNETT, Richard. A corrosão do caráter: as consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo. Rio de Janeiro: Record, 2004.

SENNETT, Richard. A cultura do novo capitalismo. Rio de Janeiro: Record, 2004.

SENNETT, Richard. Respeito: a formação do caráter em um mundo desigual. Rio de Janeiro: Record, 2004.

**ASSÉDIO MORAL E PODER DIRETIVO DO EMPREGADOR
– DO EMPODERAMENTO AO EQUILÍBRIO DAS RELAÇÕES
LABORAIS**

**MORAL HARASSMENT AND EMPLOYER'S DIRECTIVE
POWER – FROM EMPOWERMENT TO BALANCE IN
LABOR RELATIONS**

Carolina Monteiro Bonelli Borges¹
Gilvânia Saraiva Ribeiro²
Rebecca Coutinho Nery Dantas Monteiro³

Resumo

Este artigo tem por objeto a análise da discussão relacionada ao assédio moral e a necessidade de empoderamento hierárquico dos ocupantes de cargos de gestão, notadamente quanto as suas obrigações enquanto gestores e limites de atuação quando das exigências inerentes, tudo no sentido de evitar que suas atitudes de exigências no cotidiano do serviço, diretamente relacionadas a dinâmica das relações de trabalho, possam ser equivocadamente compreendidas como assediadoras. Imperiosa a análise dos conceitos das situações que evidenciem assédio moral, bem como do poder diretivo do empregador, sua atuação necessária e limites legais e éticos diretamente relacionados. Necessária a efetivação do entendimento de que implementar cobranças é inerente às relações de trabalho.

Palavras-chave: Assédio Moral; Poder Diretivo; Equilíbrio das relações.

¹Graduada pela Universidade Católica do Salvador. Especialista em Direito Privado pela Universidade Potiguar e em Direito Administrativo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente exerce a função de Chefe da Unidade Jurídica de Apoio à Rede, 2ª Região, CONJUR/Ebserh.

²Graduada em Direito pela Universidade Estadual do Piauí (2005). Possui pós-graduação em Direito Ambiental e Urbanístico e em Direito Público. Professora Substituta de Direito Público e Privado da Universidade Estadual do Maranhão (2011). Advogada da EBSEH. Chefe da Divisão Jurídica Trabalhista Regional 1 da EBSEH.

³Graduada em Direito pela Universidade Federal da Paraíba (2010). Possui pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho, em Direito Público e em Processo Civil. Advogada da EBSEH. Chefe da Divisão Jurídica Trabalhista Regional 2 na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.

Abstract

This article aims to analyze the discussion related to moral harassment and the need for hierarchical empowerment of those occupying management positions, notably regarding their obligations as managers and limits of action when faced with the inherent demands, all with the aim of preventing their attitudes demands in daily work, directly related to the dynamics of work relationships, may be mistakenly understood as harassing. It is imperative to analyze the concepts of situations that demonstrate moral harassment, as well as the employer's directive power, its necessary action and directly related legal and ethical limits. It is necessary to implement the understanding that implementing charges is inherent to work relationships.

Keywords: Moral Harassment; Managerial Authority; Balance in Employment Relations.

1 INTRODUÇÃO

O fenômeno do assédio moral tem alcançado significativa relevância nas discussões jurídicas trabalhistas contemporâneas, especialmente no contexto das empresas públicas e instituições que prestam serviços essenciais à população.

A evolução da compreensão sobre direitos fundamentais e dignidade no ambiente de trabalho, bem como a sua melhor divulgação, trouxe à tona práticas anteriormente naturalizadas, mas que hoje são reconhecidas como nocivas ao bem-estar psicossocial dos trabalhadores.

É sabido que é inerente à empresa a identificação e controle dos riscos que cercam a gestão dos recursos nela investidos, bem como a busca por resultados e a implementação de cobranças nas relações laborais. No entanto, a humilhação, exposição e perseguição de seus empregos não, e, de outro modo, são condutas veementemente combatidas.

O ponto nevrálgico, a bem da verdade, é tentar identificar e estabelecer limites ao poder do empregador a fim de que atitudes cotidianas de exigências, relacionadas à dinâmica das relações de trabalho, não possam ser equivocadamente compreendidas como assediadoras.

A análise desenvolvida ao longo deste estudo buscará evidenciar a complexidade do fenômeno do assédio moral no ambiente

de trabalho e a necessidade de uma abordagem multifacetada para seu enfrentamento.

Os desafios que se apresentam para o futuro incluem o constante aperfeiçoamento dos mecanismos de prevenção e combate ao assédio moral e, de forma concomitante, a necessidade de capacitação continuada dos gestores e empregados, além do desenvolvimento de instrumentos cada vez mais eficazes de proteção às vítimas.

Imperioso ainda reconhecer que o combate ao assédio moral transcende a mera aplicação de normas e procedimentos, exigindo uma verdadeira transformação cultural no ambiente de trabalho.

Essa transformação somente será possível através do comprometimento contínuo das instituições e de todos os atores envolvidos nas relações laborais com a promoção de um ambiente de trabalho pautado no respeito mútuo e na dignidade da pessoa humana.

2 METOLOGIA

Como registrado alhures, o ponto nevrálgico do presente estudo está direcionado na busca por tentar identificar e estabelecer limites ao poder do empregador a fim de que atitudes cotidianas de exigências relacionadas à dinâmica das relações de trabalho não sejam equivocadamente compreendidas como assediadoras.

Para tanto, buscou-se abordagem normativa e doutrinária acerca do tema, notadamente com a interpretação, análise e aplicação de normas, bem como identificação de princípios subjacentes, e a proposição de como as ações ou fenômenos devem ser guiados por essas normas.

Também se fez necessária a análise doutrinária acerca do tema, notadamente buscando interpretações de autores renomados na dinâmica do direito do trabalho.

Também é de se destacar o trabalho de observação cotidiana das dinâmicas visualizadas nas unidades hospitalares da Ebserh que serviram de norteador para o desenvolvimento do trabalho.

3 PODER DIRETIVO

Nos termos do art. 2º da CLT, o empregador, assumindo os riscos da sua atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Assim, extrai-se desse dispositivo legal que o

empregador tem o poder de dirigir a forma de prestação de serviço de seus empregados.

Para tanto, emergem do contrato de trabalho celebrado prerrogativas a fim de que o empregador garanta o bom funcionamento de sua empresa. Na verdade, deste vínculo jurídico de natureza contratual se origina uma série de direitos e obrigações para ambas as partes: empregado e empregador.

Para Maurício Godinho Delgado “o poder empregatício é o conjunto de prerrogativas asseguradas pela ordem jurídica e tendencialmente concentradas na figura do empregador, para exercício no contexto da relação de emprego. Pode ser conceituado, ainda, como o conjunto de prerrogativas com respeito à direção, regulamentação, fiscalização e disciplinamento da economia interna à empresa e correspondente prestação de serviços.”⁴

De uma forma geral, a doutrina chama o poder empregatício de poder diretivo do empregador, com seus desdobramentos em poder de organização, regulamentação, controle ou fiscalização, além de disciplinar, apesar de não haver definição expressa em nossa legislação sobre as divisões desse poder.

O poder de direção pode ser entendido como as prerrogativas que têm origem na própria Constituição, especialmente no princípio da livre iniciativa. Esse poder confere ao empregador o direito de organizar sua empresa de forma autônoma, desde a concepção inicial do empreendimento até a consolidação do negócio em todas as suas etapas.

O poder regulamentar refere-se à criação de orientações ou regras exclusivamente no âmbito do empreendimento patrimonial, como regulamentos internos, normas procedimentais e fluxos empresariais.

Ele garante, portanto, que o empregador ordene a vida interna da empresa, cabendo observância pelos empregados, desde que não sejam ordens manifestamente ilegais. São, pois, os regramentos estabelecidos para funcionamento da instituição.

O poder fiscalizatório confere ao empregador o direito de acompanhar continuamente a execução do trabalho a fim de verificar se as tarefas estão sendo realizadas conforme o estipulado no contrato e se atendem aos objetivos estabelecidos pela empresa.

⁴Delgado, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 6a. Edição. São Paulo: Ltr, 2006, p. 631.

Por sua vez, o poder disciplinar permite ao empregador aplicar sanções aos empregados que venham a descumprir as obrigações estabelecidas no contrato de trabalho.

Imperioso o registro de que, no caso das empresas estatais, que integram a Administração Pública Indireta, o poder disciplinar se transforma em um efetivo dever de apurar, por imposição de princípios norteadores da conduta administrativa, como o da impessoalidade e da supremacia do interesse público.

Assim, na relação jurídica de emprego, o empregador tem a prerrogativa de planejar ou organizar, dirigir, regulamentar e controlar o seu negócio no âmbito do espaço empresarial e do outro lado, o empregado, que se compromete a executar a sua atividade laboral de acordo com as disposições do contrato e determinações estabelecidas pelo contratante.

No entanto, esse poder conferido ao empregador não é absoluto.

É no exercício desse poder de controle que podem ocorrer situações caracterizadoras de abusos e violações aos direitos do trabalhador, ferindo os princípios garantidos pela Constituição Federal.

A implementação do poder diretivo, seja ele no sentido do cumprimento de metas e compromissos estabelecidos, bem como quanto aos atos fiscalizatórios, devem inequivocamente respeitar a liberdade e a dignidade do trabalhador, sendo esses os parâmetros fundamentais para sua aplicação correta e justa.

Nesse contexto, há um debate tanto na doutrina quanto na jurisprudência sobre qual é o limite exato do empregador ao monitorar e exigir resultados das atividades de seus empregados.

Observa-se que as condições estabelecidas pela Constituição Federal de 1988, como a inviolabilidade dos direitos à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, a proibição de tratamentos desumanos, e a proteção à honra, imagem, vida privada e intimidade, juntamente com a garantia de indenização por danos materiais ou morais, impõem limites significativos à atuação fiscalizatória do empregador.

Há que se equilibrar, pois, as exigências inerentes as relações laborais, como o efetivo e necessário respeito à dignidade da pessoa humana, sentido amplo, de todos os trabalhadores.

Dessa forma, existem, sim, restrições ao poder fiscalizatório da empresa, as quais devem ser compreendidas de maneira cuidadosa

pelos gestores, a fim de exercerem o controle sem a prática de condutas com excessos e/ou abusos.

Em paralelo, mister ressaltar que não é razoável que, individualmente, se permita que o empregado requeira o afastamento de seus superiores, sob pena de inverter a hierarquia administrativa e de ameaçar o poder diretivo do empregador.

Admitir tal pleito limitaria a liberdade de gestão do empregador, desde que atue dentro da legalidade, óbvio, bastando que um de seus empregados se desagrade de alguma ordem para que busque a Justiça e desorganize a empresa como um todo.

O uso imoderado dessas prerrogativas, que pode comprometer a dignidade do empregado, certamente resultará em insatisfações no ambiente de trabalho e trará consequências negativas para o empregador.

Caso esse limite seja ultrapassado, existe o risco de passivo trabalhista, com o trabalhador podendo reivindicar indenização contra a empresa, bem como a caracterização de condutas assediadoras.

4 ASSÉDIO MORAL: CARACTERIZAÇÃO

Anteriormente, situações hoje caracterizadas como assediadoras não eram tratadas ou simplesmente se fechavam os olhos para as realidades vivenciadas

Com o passar do tempo, o tema ganhou relevante destaque no âmbito das instituições, passando a ter protagonismo no sentido de controle e repressão a todas as situações e condutas que pudessem caracterizar assédio moral, bem como a efetiva punibilidade para aqueles confirmados como assediadores, após regular apuração.

O acesso à informação acerca do tema foi ampliado e as pessoas passaram a compreender que condutas anteriormente acolhidas, deveriam ser combatidos, notadamente por seu caráter opressor e por estarem em desconformidade com os direitos que protegem as relações trabalhistas.

Todavia, em paralelo ao crescimento da compreensão do que seriam condutas assediadoras e a não aceitabilidade delas nos ambientes de trabalho, começaram também a surgir interpretações equivocadas quanto à caracterização do instituto e começaram a surgir interpretações equivocadas no sentido de que exigências inerentes ao ambiente de trabalho estariam por caracterizar condutas assediadoras, o que por

vezes gera insegurança para aqueles que assumem funções e cargos de gestão nas mais diversas corporações públicas e privadas.

Deste modo, imperioso que se avance na conceituação do que caracteriza de fato assédio moral, com ampla divulgação e criação de efetiva cultura organizacional de combate a todas as formas de assédio, o que certamente demandará intensa capacitação de todos os envolvidos, a fim de que se concretize, dia após dia, um ambiente de trabalho cada vez mais saudável, respeitoso e produtivo.

De forma sintética é de se caracterizar assédio moral por meio da prática de atos recorrentes causando a exposição de pessoas a circunstâncias humilhantes e constrangedoras, dentro do seu ambiente de trabalho, de forma repetitiva e prolongada, pontue-se, dentro do exercício de suas atividades.

Registre-se, por pertinente, que a reiteração é uma característica necessária quando da qualificação de conduta como assediadora, sendo comportamento contumaz que acarreta danos à dignidade e à integridade de determinado indivíduo, ou mesmo grupo de indivíduos, com danos à saúde e prejudicando significativamente todo o ambiente de trabalho.

Não há que se confundir, pois, situações de conflito e/ou de exigências cotidianas com posturas assediadoras.

O assédio moral, mesmo que por vezes velado, tem o sentido de humilhar, reprimir e desestruturar emocionalmente a vida do indivíduo.

Assim, de logo é de se pontuar que cobranças em relação à performance do trabalho realizado, avaliação e monitoramento, exigência de cumprimento das normas da instituição, aumento sazonal do volume de trabalho, uso de tecnologias para controlar frequência e eventuais condições físicas adversas do ambiente de trabalho não caracterizam assédio moral.

O poder diretivo do empregador é inerente a relação de trabalho e imperioso para o regular funcionamento das instituições, notadamente porque traz de forma conjunta a assunção do ônus do funcionamento institucional para ele.

Marie-France Hirigoyen, pioneira nos estudos sobre o tema, define o assédio moral como "*qualquer conduta abusiva (gesto, palavra, comportamento, atitude...) que atente, por sua repetição ou sistematização, contra a dignidade ou integridade psíquica ou física de*

uma pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o clima de trabalho" (HIRIGOYEN, 2011, p. 65).

Esta definição encontra eco na jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho, que tem reiteradamente reconhecido a necessidade de proteção do trabalhador contra práticas abusivas no ambiente laboral.

No contexto específico da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), a preocupação com o tema materializou-se através da implementação de normas específicas para prevenção e combate ao assédio moral.

A Norma Operacional de Controle Disciplinar da Ebserh estabelece diretrizes claras para identificação, apuração e sanção de condutas caracterizadoras de diversas infrações disciplinares e administrativas, notadamente condutas tendentes a caracterização de assédio moral, demonstrando, pois, o compromisso institucional com a preservação de um ambiente de trabalho saudável e respeitoso.

A doutrina fala basicamente nos seguintes tipos de assédio moral: vertical ou descendente, quando praticado por superiores face a seus subordinados; horizontal, quando praticado entre colegas que estão no mesmo patamar hierárquico; misto, quando pode caracterizar ao mesmo tempo o vertical e horizontal e por derradeiro o ascendente, quando o gestor é assediado por subordinados.

Como será melhor tratado na sequência, por vezes o assédio moral ascendente exige esforço maior para comprovação, bem como requer efetivo treinamento e fortalecimento daqueles que venham a ocupar cargos de gestão com relação às suas atribuições e obrigações relacionadas ao poder diretivo.

A caracterização do assédio moral requer, pois, uma análise criteriosa dos elementos que o compõe. Deve apresentar caráter continuado e intencional e, deste modo, atos isolados, ainda que reprováveis, não configuram assédio moral, nada obstante possam caracterizar outras condutas infracionais.

O poder diretivo do empregador, reconhecido no artigo 2º da CLT, manifesta-se através da capacidade de organização, fiscalização e disciplina do trabalho. Imperioso a avaliação cotidiana de que o exercício do poder diretivo, quando pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configura assédio moral.

Configura assédio moral a prática de condutas identificadas no sentido da desqualificação pública do trabalho realizado, isolamento ou

recusa de comunicação, atribuição de apelidos pejorativos, disseminação de rumores ou informações falsas, e estabelecimento de metas impossíveis ou prazos inexecutáveis.

A despeito da não existência de legislação específica que trate no Brasil do tema assédio moral nas relações de trabalho, suas condutas caracterizadoras e implicações, a própria Constituição Federal ao tratar da dignidade da pessoa humana e da proteção das relações laborais já pode nortear os aplicadores do direito acerca do tema.

A Constituição Federal estabelece como fundamento da República a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), princípio que norteia toda a interpretação do ordenamento jurídico brasileiro no que tange às relações de trabalho.

O texto constitucional assegura ainda, em seu artigo 7º, que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança.

A Consolidação das Leis do Trabalho, embora não trate especificamente do assédio moral, fornece instrumentos para sua coibição dessas condutas através do artigo 483, que estabelece as hipóteses de rescisão indireta do contrato de trabalho por culpa do empregador.

A reforma trabalhista, que se deu por meio da Lei 13.467/2017, introduziu na CLT o Título II-A, que trata do dano extrapatrimonial, estabelecendo parâmetros para a reparação de danos de natureza moral no âmbito das relações de trabalho.

No âmbito da Ebserh, como já dito alhures, reconhecendo a estatal a importância do tema, identifica-se marco normativo próprio da leitura da Norma Operacional de Controle Disciplinar, bem como existe a Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação estabelecendo diretrizes fundamentais para a prevenção e combate ao assédio moral, determinando a implementação de medidas como: capacitação contínua dos gestores e empregados, estabelecimento de canais de denúncia que garantam o anonimato, criação de comissões específicas para apuração de denúncias, e desenvolvimento de programas de conscientização sobre o tema.

Da leitura do art. 186 do Código Civil que, em síntese, trata das relações interpessoais na sociedade como um todo, é de se identificar que “aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência

ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete um ato ilícito” e, deste modo, ao cometer tal ilicitude, deverá responder pela prática do ato.

A conceituação do que venha a ser assédio moral não é tarefa simples, o que inclusive fora muito bem pontuado por José Osmir Fiorelli e Marcos Julio Olivé Malhadas Jr. na obra *Assédio Moral: Uma Visão Multidisciplinar*:

Este capítulo tem por objetivo clarificar quando determinado comportamento, emitido por uma pessoa ou um grupo de pessoas, pode ser considerado “assédio moral”. **Trata-se de tarefa complexa.** Constatamos, consultando extensa bibliografia, várias interpretações, para as quais **concorrem dois fatores principais**:

- a novidade: embora o assédio moral acompanhe a humanidade desde seus primórdios, sua delimitação é recente e não unanime;
- a generalização: a partir de uma compreensão superficial, passa-se a atribuir essa denominação a diversos tipos de acontecimentos, de maneira inadequada, precipitada, imprudente e, em certos casos, conveniente.

Novidade e generalização contribuem para que a expressão “assédio moral” ganhe conotações indevidas, o que apenas lhe enfraquece o significado e a importância.

(FIORELLI, José O.; JR., Marcos Julio Olivé M.; FIORELLI, Maria R. **Assédio Moral: Uma Visão Multidisciplinar**, 2ª edição. Rio de Janeiro: Atlas, 2015. *E-book*. p.9. ISBN 9788522497898. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/readers/books/9788522497898/>. Acesso em: 08 out. 2024

A problemática identificada e ora trazida a discussão neste artigo está diretamente relacionada a necessidade de empoderamento hierárquico dos ocupantes de cargo de gestão, notadamente quanto a suas obrigações enquanto gestor e limites de atuação quando das

exigências inerentes, tudo no sentido de evitar que suas atitudes de exigências no cotidiano do serviço, diretamente relacionadas a dinâmica das relações de trabalho, possam ser equivocadamente compreendidas como assediadoras.

Conhecendo seu campo de atuação, normativos que o respaldam enquanto gestor, bem como uma cultura institucional que trate de forma clara as características do assédio moral e a necessidade de combate contínuo, o exercício do seu poder diretivo enquanto gestor fluirá de forma adequada e respeitosa, direcionada à obtenção efetiva dos resultados de trabalho esperados.

Necessário que fique claro para todos os envolvidos na instituição, tanto os que estejam no exercício de cargos de gestão, quanto os empregados subordinados, que implementar cobranças é inerente às relações de trabalho.

Em nenhuma hipótese comportamentos no sentido de humilhação, exposição e/ou perseguição poderão ser aceitos, seja por parte dos gestores, bem como dos subordinados.

Imperioso que os treinamentos sejam constantes no sentido de que aquele de quem se exige o cumprimento das obrigações relacionadas ao cotidiano do trabalho compreenda que o cotidiano laboral precisa fluir, as metas precisam ser estabelecidas e cumpridas, sendo necessário o fortalecimento de todos os papéis e competências daqueles atores que implementam as relações de labor.

5 INSEGURANÇA E LIMITES DO PODER DO EMPREGADOR NOS CARGOS DE GESTÃO – NECESSÁRIO EMPODERAMENTO DE SUAS COMPETÊNCIAS E LIMITES

A Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou no início de 2024 o O exercício de cargos de chefia não só envolve liderança, mas também requer uma compreensão clara das funções de gestão, incluindo limites e responsabilidades para garantir que a autoridade não seja exercida de forma abusiva.

Para um gestor, a insegurança pode surgir da pressão em atingir metas, da responsabilidade de tomar decisões difíceis e, principalmente, da necessidade de equilibrar firmeza com respeito.

As leis trabalhistas estabelecem limites para o poder do empregador e dos seus representantes, reconhecendo a existência de

uma hierarquia que, no entanto, não confere ao gestor o direito de utilizar práticas vexatórias, humilhantes ou desrespeitosas.

De acordo com o art. 483 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que protege o empregado contra situações degradantes, é dever dos empregadores proporcionar um ambiente de trabalho sadio e livre de qualquer tipo de assédio. O exercício de poder disciplinar, ainda que necessário, não pode ser confundido com imposição de pressão psicológica ou moral.

O gestor que entende o conceito de poder moderado é capaz de exercer sua função com responsabilidade, oferecendo devolutivas construtivas e apoio, ao mesmo tempo que preserva o bem-estar dos subordinados.

Por outro lado, a insegurança no exercício desse poder, seja por falta de experiência ou por desconhecimento de técnicas de liderança saudável, pode levar o gestor a adotar práticas abusivas, muitas vezes sem perceber o impacto dessas atitudes.

Não há que se permitir intimidação por parte de qualquer dos envolvidos na relação laboral.

O fortalecimento de uma cultura organizacional fundamentada no respeito mútuo constante no sentido de viabilizar o crescimento e alcance dos objetivos da instituição, deve ser a pedra de toque estabelecida.

A instituição, seja pública ou privada, precisa alcançar seus objetivos. As metas precisam ser implementadas. Para tanto, seja para empregados, seja para gestores, indispensável o pleno e efetivo conhecimento de suas competências e limites, vedada qualquer conduta assediadora.

A Ebserh – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares -, hoje ostenta a característica de ser a maior rede de hospitais públicos do Brasil, hoje tendo sua composição com o órgão da administração central da empresa, bem como 45 Hospitais Universitários Federais (HUFs) espalhados pelas unidades federativas.

Empresa estatal 100% dependente da União, tendo como dever precípua o de prestar serviços de assistência à saúde de forma integral e exclusivamente inseridos no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, além da participação direta na formação de estudantes nas mais diversas áreas da assistência à saúde.

Pois bem.

Na administração dessa grande rede de hospitais, é de se destacar que cada uma das unidades possui organograma próprio, com competências específicas distribuídas entre diversos cargos de gestão, exercidos em sua grande maioria por empregados da estatal e/ou servidores cedidos.

Em regra, podemos visualizar uma superintendência que, juntamente com as gerências administrativa, de atenção à saúde e de ensino e pesquisa formam o colegiado executivo do hospital.

Cada uma dessas gerências é dividida em divisões, setores e unidades que exercerão suas atribuições e competências, tudo no sentido do regular e efetivo funcionamento dos hospitais.

E é justamente junto a esses cargos e funções nos hospitais que resta identifica a necessidade de empoderamento daqueles que exercem as figuras de chefia, notadamente no sentido de que reste claro quais suas obrigações e limites de atuação.

É neste cenário que o gestor deve exercer o poder que lhe fora atribuído de forma moderada, sendo capaz de exercer sua função com responsabilidade, oferecendo devolutivas construtivas e apoio aos seus subordinados, ao mesmo tempo que preserva o bem-estar daquele coletivo.

Não há que se permitir intimidação e/ou práticas abusivas por parte de qualquer dos envolvidos na relação laboral.

O funcionamento do organograma de um hospital universitário corresponde a uma verdadeira engrenagem, que precisa estar azeitada, preparada, funcionando de forma conjunta, estabelecendo metas a serem cumpridas e observadas, ao tempo que o respeito e fortalecimento de visão de equipe são efetivamente preservados.

O descompasso em qualquer desses integrantes termina por gerar efeito em cascata indireto para os demais, impactando no desempenho das atividades e, em derradeira análise, na prestação do serviço público de saúde a toda uma coletividade, bem como no impacto na formação de profissionais.

Para tanto, aqueles que se colocam à disposição e assumem a função de algum cargo de gestão no âmbito da organização, precisa ter essa visão integrada, consciente de suas atribuições, bem como dos seus limites, tudo em fiel observância aos normativos aplicáveis, bem como respeito efetivo às relações laborais.

A Ebserh, como visto, na qualidade de gestora de vasta rede de hospitais universitários federais, desempenha um papel crucial na saúde pública do Brasil.

No complexo ambiente da gestão hospitalar, onde a eficiência e a humanização do atendimento são pilares a serem observados e preservados, a dinâmica das relações de trabalho assume contornos ainda mais delicados.

Compreender a interação efetiva e necessárias entre o poder diretivo, inerente à estrutura hierárquica, e o assédio moral, uma prática nefasta que mina a saúde e o desempenho daqueles que laboram na instituição, sejam subordinados, sejam também para aqueles que exercem posição de chefia, é imperioso para a construção de um ambiente laboral saudável e produtivo.

O poder diretivo, enquanto prerrogativa da administração para organizar, dirigir e controlar as atividades laborais, é essencial para o funcionamento eficiente de qualquer organização, incluindo a complexa engrenagem de um hospital universitário. Ele se manifesta na definição de funções, na atribuição de tarefas, no estabelecimento de metas e na avaliação de desempenho.

Contudo, a linha tênue que separa o exercício legítimo do poder diretivo de condutas abusivas e assediadoras é por vezes tênue e exige constante vigilância, seja ela externa, por aqueles que fazem a função de controle, seja também e primordialmente, daqueles que atribuem e são atribuídos, que precisam ter uma visão ampla sempre, voltada ao funcionamento regular do todo.

O assédio moral, por sua vez, caracteriza-se pela exposição repetitiva e prolongada a situações humilhantes e vexatórias, praticadas no ambiente de trabalho por superiores hierárquicos, colegas ou subordinados.

Suas manifestações podem ser sutis, como a exclusão e a fofoca, ou explícitas, como críticas excessivas, sobrecarga de trabalho desproporcional e ameaças, como também situações de boicotes de subordinados ao trabalho realizado pela chefia.

No contexto específico da Ebserh, o assédio moral pode se infiltrar nas relações interpessoais entre médicos, enfermeiros, técnicos, gestores e demais profissionais, corroendo o clima organizacional e impactando diretamente a qualidade dos serviços prestados à população.

A relação entre o poder diretivo e o assédio moral na Ebserh reside justamente no potencial de desvirtuamento daquele para a prática deste. Um gestor que extrapola os limites da razoabilidade e do respeito no exercício de suas funções, utilizando o poder hierárquico para humilhar, intimidar ou desvalorizar seus subordinados, cruza a fronteira do poder diretivo legítimo e adentra o campo do assédio moral. Essa conduta abusiva não apenas viola a dignidade do trabalhador, mas também desencadeia uma série de impactos negativos na gestão hospitalar.

Também o subordinado que se insurge de forma equivocada, que insufla os demais colegas de forma inadvertida, tão somente no sentido de inviabilizar o trabalho daquele gestor também termina por minar as relações e deve ser conduta combatida.

O impacto do assédio moral nas instituições, pois, revela-se multifacetado. Em nível individual, os profissionais assediados podem desenvolver quadros de ansiedade, depressão, síndrome de burnout e outras doenças psicossomáticas, levando ao afastamento do trabalho, à queda na produtividade e, em casos extremos, ao abandono da carreira. A rotatividade de pessoal, gerada pelo ambiente de trabalho hostil, acarreta custos adicionais para a instituição com processos de recrutamento e treinamento, além de comprometer a continuidade e a qualidade dos serviços.

No âmbito da gestão hospitalar, o assédio moral mina a colaboração e o trabalho em equipe, essenciais em um ambiente onde a vida e a saúde dos pacientes dependem da articulação eficiente entre diferentes especialidades e setores. A comunicação se torna falha, a confiança é quebrada e o clima organizacional se deteriora, impactando negativamente a motivação, o engajamento e o senso de pertencimento dos profissionais. Consequentemente, a eficiência dos processos, a qualidade do atendimento e a própria imagem da empresa perante a sociedade são comprometidas.

Especialmente no âmbito da Ebserh, no sentido de mitigar os efeitos deletérios do assédio moral e garantir um ambiente de trabalho saudável, imperativo o desenvolvimento e a implementação de políticas internas claras de prevenção e combate ao assédio.

Ademais, é crucial que a cultura organizacional da Ebserh valorize sempre o respeito, a ética e a comunicação aberta, incentivando um ambiente de trabalho colaborativo e livre de qualquer forma de violência psicológica. A gestão hospitalar eficiente e humanizada passa

necessariamente pela promoção do bem-estar de seus profissionais, reconhecendo que um ambiente de trabalho saudável é um pré-requisito para a excelência na prestação de serviços à saúde.

6 MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO ASSÉDIO MORAL E PROMOÇÃO DE UM AMBIENTE SAUDÁVEL

A prevenção ao assédio moral no ambiente de trabalho passa, inicialmente, pelo entendimento de todos os envolvidos sobre o que é assédio e sobre os impactos dessa prática.

Para aqueles que venham a assumir cargos de chefia, fundamental que a empresa ofereça treinamentos periódicos, focando em técnicas de comunicação assertiva, resolução de conflitos e gestão de equipes.

Esses treinamentos devem promover a segurança do gestor ao exercer o seu poder, ao mesmo tempo em que reitera a importância do respeito e da ética nas relações interpessoais.

As relações humanas precisam ser visualizadas e respeitadas. Os objetivos institucionais por certo precisam ser alcançados, sendo certo que o amplo conhecimento dos atores envolvidos de suas atribuições e vedações conduz para obtenção do equilíbrio daqueles envolvidos no cotidiano laboral.

Não há que se vitimizar ou mesmo vilanizar qualquer dos envolvidos.

Equilíbrio e fortalecimento das relações e constante treinamento e busca de esclarecimentos direcionam a efetiva harmonia no ambiente laboral.

Estabelecer uma política organizacional de tolerância zero ao assédio moral é uma medida que demonstra o compromisso da empresa com um ambiente de trabalho saudável.

Tal política deve envolver a elaboração de um código de conduta claro, onde estejam especificadas as práticas consideradas abusivas e as sanções aplicáveis em caso de violação, sejam elas praticadas por gestores e/ou subordinados.

Para além disso, imperioso que seja fomentado um canal seguro e confidencial para que os envolvidos possam reportar casos de assédio sem medo de represálias.

No âmbito da Ebserh, como destacado alhures, na administração dessa grande rede de hospitais, é de se destacar que cada

uma das unidades possui organograma próprio, com competências específicas distribuídas entre diversos cargos de gestão, exercidos em sua grande maioria por empregados da estatal e/ou servidores cedidos.

Para além disto, a Ebserh vem atuando cada vez mais de forma clara e ostensiva na prevenção e enfrentamento a todas as formas de assédio e de discriminação, sendo exemplo por todos os projetos, o guia constante do endereço: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/aceso-a-informacao/agentes-publicos/legislacao-e-normas-de-gestao-de-pessoas/assedio/guia-de-prevencao-e-enfrentamento-a-todas-as-formas-de-assedio-e-discriminacao.pdf>

A estatal ainda mantém canais abertos para recebimento e tratamento de denúncias em casos de condutas assediadoras, a evidenciar postura preventiva e ostensiva da empresa no combate a todas as formas de assédio.

A Ebserh, pois, na qualidade de instituição pública de grande relevância nacional, evidencia estar atenta à complexa dinâmica entre o poder diretivo e o assédio moral, reconhecendo os impactos negativos do assédio na saúde de seus trabalhadores e na qualidade da gestão hospitalar, sendo este o primeiro passo para a construção de um ambiente laboral mais justo, respeitoso e produtivo, em benefício de seus profissionais e da sociedade que dela depende.

A promoção de uma cultura organizacional pautada na ética e no respeito é um investimento fundamental para o fortalecimento da estatal e para a entrega de serviços de saúde de excelência.

7 CONCLUSÃO

Toda conduta que venha a caracterizar assédio moral deve ser combatida de forma efetiva por todos os atores envolvidos nas relações laborais.

O gestor exerce um papel central na construção de uma cultura organizacional pautada no respeito.

O modo como o líder interage com sua equipe pode impactar positivamente a motivação, a produtividade e o bem-estar dos colaboradores. Para que se desenvolva uma liderança positiva, é importante que o gestor compreenda os limites de seu poder e que saiba utilizá-lo de maneira equilibrada, para garantir que sua atuação seja percebida como justa e respeitosa.

A prevenção ao assédio moral passa, necessariamente, pela atuação responsável daqueles que exercem cargos de chefia, que devem atuar respeitando os limites de seu poder, promovendo o bem-estar da equipe e evitando práticas abusivas.

Os gestores, cientes de sua responsabilidade e dos limites legais de seu poder, têm a oportunidade de atuar como promotores de um ambiente saudável, onde a ética e o respeito às diferenças prevaleçam.

Quando a liderança é exercida de forma segura, respeitosa e transparente, a empresa se torna não apenas mais produtiva, mas também um espaço onde os colaboradores se sentem valorizados e protegidos.

As relações humanas precisam ser visualizadas e respeitadas. Os objetivos institucionais por certo precisam ser alcançados, sendo certo que o amplo conhecimento dos atores envolvidos de suas atribuições e vedações conduz para obtenção do equilíbrio daqueles envolvidos no cotidiano laboral. Não há que se vitimizar ou mesmo vilanizar qualquer dos envolvidos.

Equilíbrio e fortalecimento das relações e constante treinamento e busca de esclarecimentos direcionam a efetiva harmonia no ambiente laboral.

A busca por um ambiente de trabalho saudável não é apenas uma obrigação legal, mas também uma condição essencial para o desenvolvimento sustentável e o sucesso organizacional.

É, portanto, papel dos gestores e da empresa como um todo assegurar que o ambiente de trabalho seja um lugar de respeito, livre de assédio, e onde todos possam se desenvolver profissionalmente com segurança e dignidade.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho: CLT.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidente da República, 2016.

DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 6. ed. São Paulo: LTr, 2006.

FIGLIOLI, José O.; FIGLIOLI JR., Marcos Julio Olivé M.; FIGLIOLI, Maria R. Assédio moral: uma visão multidisciplinar. 2. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2015. E-book.

HIRIGOYEN, Marie-France. Assédio moral – a violência perversa do cotidiano. (S.l): (s.n.), 2011. p. 65.

MACIEL, F. B. M.; CORDEIRO, M. G. L.; GONZAGA, L. L.; LAGUNA, G. G. de C.; SANTOS, H. L. P. C. dos; EVANGELISTA, L. H. P.; et al. Violência ocupacional, processo laboral e saúde mental de profissionais da saúde: uma revisão sistemática. Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, Rio de Janeiro, v. 19, n. 46, e3908, 27 jan. 2025.

MARQUES, Rodrigo Coelho; MARTINS FILHO, Euclides Dias; DE PAULA, Guilherme Santos; DOS SANTOS, Rondinelli Roberto. Assédio moral nas residências médica e não médica de um hospital de ensino. Revista Brasileira de Educação Médica, Rio de Janeiro, v. 36, n. 3, (s.l.), set. 2012.

**DIREITO SANITÁRIO E SAÚDE NO TRABALHO: DESAFIOS
E PERSPECTIVAS PARA A GARANTIA DA QUALIDADE DE
VIDA NO AMBIENTE LABORAL**

**HEALTH LAW AND MENTAL HEALTH AT WORK:
CHALLENGES AND PERSPECTIVES FOR ENSURING
QUALITY OF LIFE IN THE WORKPLACE**

Lígia Queiroz Freitas Franzão¹
Thays Rocha de Carvalho²

Resumo

Este artigo discute a importância de integrar o Direito Sanitário, o Direito do Trabalho e as políticas públicas para proteger a saúde dos trabalhadores, especialmente no que se refere à saúde mental. A partir das normas relacionadas ao assunto, busca-se enfatizar a necessidade de políticas que vão além da prevenção física, abordando também fatores psicossociais como o estresse e a síndrome de *burnout*. O artigo destaca a necessidade de as empresas adotarem uma postura proativa, com programas de apoio psicológico e estratégias de gestão do estresse, reforçando que a criação de ambientes de trabalho saudáveis exige um esforço colaborativo entre Estado, empregadores e empregados.

Palavras-chave: Direito Sanitário; ambiente de trabalho; saúde do trabalhador.

Abstract

This article discusses the importance of integrating Health Law, Labor Law, and public policies to protect workers' health, particularly concerning mental health. Based on laws and regulations, the text emphasizes the need for policies that go beyond physical prevention, addressing psychosocial factors such as stress and burnout syndrome. The article highlights the necessity for companies to adopt a proactive

¹ Advogada lotada no Setor Jurídico de Atenção à Saúde da Consultoria Jurídica da Ebserh. Graduada em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia e pós-gradua em Direito Constitucional pela Universidade do Sul de Santa Catarina.

² Advogada. Chefe da Divisão Jurídica de Processos Estruturantes. Mestranda em Fronteiras e Direitos Humanos (UFGD); Especialista em Direito Médico e Hospitalar (UNIBF); Especialista em Direito Administrativo e Gestão Pública (UNIBF). E-mail: thays.carvalho@ebserh.gov.br

stance, with psychological support programs and stress management strategies, reinforcing that creating healthy work environments requires a collaborative effort among the State, employers, and employees.

Keywords: Health Law; work environment; worker health.

1 INTRODUÇÃO

A Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) foi adotada por diversos países, incluindo o Brasil, como uma ferramenta para guiar o desenvolvimento de forma a erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir prosperidade para todos até 2030. Dentre os seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) pensados para o atacar problemas universais, está “8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos”.

Trabalho decente, conforme consta do site do Tribunal Superior do Trabalho:

[...] é mais do que a mera obtenção de renda. Ele engloba um conjunto de condições que garantem aos trabalhadores um ambiente de trabalho seguro, justo e digno.

Isso inclui, por exemplo:

- remuneração adequada;
- **ambiente de trabalho livre de riscos e que preserve a saúde e a integridade física das pessoas;**
- cumprimento da legislação;
- oportunidades de desenvolvimento profissional;
- liberdade de associação, garantido o direito de se organizar em sindicatos e negociar coletivamente com os empregadores;
- não discriminação;
- o cumprimento de leis trabalhistas. (Tribunal Superior do Trabalho, 2024, grifo nosso)

A saúde do trabalhador é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal de 1988, que estabelece em seu artigo 7º, inciso XXII, a "redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança".

Nesse contexto, o Direito Sanitário emerge como um instrumento essencial para a promoção da saúde coletiva, incluindo a saúde no ambiente laboral.

O ambiente de trabalho é um espaço de interações sociais e produtivas que pode influenciar significativamente a saúde dos trabalhadores. As condições físicas, químicas e organizacionais do ambiente de trabalho estão diretamente ligadas ao bem-estar físico e mental dos indivíduos.

A saúde mental, por sua vez, vem se destacando como uma preocupação crescente, diante do aumento de transtornos mentais relacionados ao trabalho.

Diante desse cenário, este artigo pretende demonstrar a complexidade dessas relações e a necessidade de uma abordagem jurídica integrada de políticas de proteção que respondam, concretamente, às demandas atuais.

2 A INTEGRAÇÃO ENTRE DIREITO, POLÍTICAS PÚBLICAS E PRÁTICAS ORGANIZACIONAIS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE E BEM-ESTAR DOS TRABALHADORES

A Constituição Federal de 1988 representou um marco na garantia dos direitos sociais ao estabelecer, em seu artigo 196, que "a saúde é direito de todos e dever do Estado". Esse dispositivo constitucional atribui ao Estado a responsabilidade de desenvolver e implementar políticas públicas que assegurem a promoção da saúde, reduzam os riscos de doenças e garantam o acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde. A partir dessa fundamentação, o Estado brasileiro passou a estruturar um sistema jurídico e institucional voltado para a proteção da saúde da população, incluindo a criação de políticas específicas para diversos grupos, como os trabalhadores.

O professor Fernando Mussa Abujamra Aith destaca que o Direito Sanitário decorre desse dever estatal de garantir o direito à saúde, configurando-se como um ramo do direito que regula as normas jurídicas relacionadas à saúde pública, com o objetivo de promover, proteger e recuperar a saúde tanto individual quanto coletiva. Assim, o Direito Sanitário surge como um instrumento normativo essencial para a concretização do direito à saúde, assegurando que o Estado trabalhe de forma ativa na organização das ações e serviços de saúde pública:

Para que a saúde seja um Direito efetivamente respeitado no Brasil, a Constituição Federal previu diversos mecanismos de proteção, dentre os quais destaca-se a previsão expressa de que a proteção do Direito à saúde é dever do Estado. Sendo um dever do Estado, este passou a legislar das mais diversas formas para organizar as ações e serviços públicos necessários para a proteção, promoção e recuperação da saúde. Assim, a legislação brasileira, produzida pelo Estado, passou a contar com diversas novas leis voltadas especificamente para a garantia do Direito à Saúde. Desde 1988 foram aprovadas importantes leis conformando o campo do Direito Sanitário no Brasil, tais como: Lei 8.080/90, Lei 8.142/90, Lei 9.782/99, Lei 9.961/00, Lei 6.259/75, Lei 6.437/77, Lei 5.991/73, entre outras.

[...]

Essa profusão normativa focada na proteção do Direito à Saúde fez surgir um novo ramo jurídico no Brasil, denominado Direito Sanitário.

[...]

Sendo a promoção, proteção e recuperação da saúde um dever do Estado, a Constituição Federal criou, e o Direito Sanitário desenvolveu, um Sistema voltado a organizar as ações e serviços públicos de saúde a serem prestados pelo Estado. Trata-se do Sistema Único de Saúde. (Aith, 2019, p. 45)

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi concebido como uma rede descentralizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, fundamentada nos princípios da universalidade, integralidade e equidade. O SUS integra uma rede de promoção, proteção e recuperação da saúde, estruturada para garantir que todos os cidadãos tenham acesso aos serviços de saúde, independentemente de sua condição socioeconômica, e promover ações de vigilância sanitária e epidemiológica.

Atualmente, as doenças que afetam a saúde mental dos trabalhadores têm sido objeto de atenção crescente nas políticas

públicas. O aumento da incidência de transtornos mentais, como estresse, depressão e ansiedade, é atribuído a fatores como condições organizacionais desfavoráveis, relações interpessoais conflituosas e exigências excessivas de desempenho. A reflexão de Dejours (1992), apesar de feitas no século passado, é atual e enfatiza que uma organização rígida do trabalho pode limitar a "economia psicossomática" do indivíduo, dificultando sua adaptação e impactando negativamente sua saúde mental.

O ambiente de trabalho é um espaço dinâmico no qual interagem diversos fatores que podem influenciar de forma positiva ou negativa a saúde e a segurança dos trabalhadores. As condições físicas, químicas, biológicas e psicossociais têm um impacto direto no bem-estar dos empregados. Mas a compreensão de como esses fatores se relacionam com a saúde dos trabalhadores é um desafio complexo.

De acordo com Paulo Marchiori Buss e Alberto Pellegrini Filho (2007), ao analisarem as relações entre saúde e seus determinantes sociais, o desafio central é entender como fatores sociais, econômicos e políticos influenciam a saúde, já que essa relação não é direta: a riqueza de um país não garante, necessariamente, melhores indicadores de saúde:

O principal desafio dos estudos sobre as relações entre determinantes sociais e saúde consiste em estabelecer uma hierarquia de determinações entre os fatores mais gerais de natureza social, econômica, política e as mediações através das quais esses fatores incidem sobre a situação de saúde de grupos e pessoas, já que a relação de determinação não é uma simples relação direta de causa-efeito. É através do conhecimento deste complexo de mediações que se pode entender, por exemplo, por que não há uma correlação constante entre os macroindicadores de riqueza de uma sociedade, como o PIB, com os indicadores de saúde. Embora o volume de riqueza gerado por uma sociedade seja um elemento fundamental para viabilizar melhores condições de vida e de saúde, o estudo dessas mediações permite entender por que existem países com um PIB total ou PIB *per capita* muito superior a outros

que, no entanto, possuem indicadores de saúde muito mais satisfatórios. O estudo dessa cadeia de mediações permite também identificar onde e como devem ser feitas as intervenções, com o objetivo de reduzir as iniquidades de saúde, ou seja, os pontos mais sensíveis onde tais intervenções podem provocar maior impacto.

Dentre as condições psicossociais, a organização do trabalho, a carga de trabalho, a pressão por resultados, a insegurança no emprego e as relações interpessoais conflituosas são fatores que frequentemente desencadeiam estresse, ansiedade e depressão. A síndrome de *burnout*, por exemplo, é caracterizada pelo esgotamento físico e emocional relacionado ao trabalho e tem sido cada vez mais observada em diversas profissões.

O contexto acima exposto demonstra a importância da proteção à saúde mental no ambiente laboral, destacando o papel fundamental do empregador em adotar medidas preventivas e corretivas que mitiguem tais riscos psicossociais.

Essa compreensão é confirmada pela jurisprudência, que têm reforçado a responsabilidade dos empregadores em assegurar condições de trabalho que protejam a saúde mental dos empregados ao afirmar que transtornos desencadeados por fatores psicossociais no trabalho podem gerar obrigações indenizatórias. No primeiro caso, a empresa é responsabilizada mesmo quando o trabalho é apenas um dos fatores desencadeantes, enquanto no segundo caso, a culpa é exclusiva da empregadora, pois o ambiente de trabalho foi o único fator associado ao adoecimento:

DOENÇA OCUPACIONAL. DANOS
MORAIS E MATERIAIS. Tendo sido
constatado que o trabalho agiu, ainda que não
de forma exclusiva, para o desencadeamento da
moléstia que acometeu a empregada,
caracterizada está a doença ocupacional
equiparada ao acidente do trabalho, sendo
devidas indenizações por danos morais e
materiais, este na forma de pensionamento.
(TRT-4 - ROT: 0020457-06.2021.5.04.0382,
Data de Julgamento: 21/02/2024, 5ª Turma)

SÍNDROME DE BURNOUT. DOENÇA OCUPACIONAL EQUIPARADA A ACIDENTE DO TRABALHO. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE FORMA INTEGRAL. Diagnosticada no curso do contrato de trabalho a Síndrome de Burnout (síndrome do "esgotamento profissional") que levou ao afastamento previdenciário da autora, e não havendo prova de que atividades alheias ao trabalho tenham atuado como concausa, impõe-se reformar a sentença para declarar a culpa exclusiva da reclamada e, conseqüentemente, afastar o entendimento de que as indenizações por danos morais e materiais seriam devidas pela metade.
(TRT-3 - ROT: 0011315-34.2022.5.03.0070, Relator: Des. Antonio Gomes de Vasconcelos, Decima Primeira Turma)

Exemplificando a importância dos fatores psicossociais no trabalho, cita-se a pesquisa de Qualidade de Vida no Trabalho realizada pelo Conselho Nacional de Justiça em 2018. Em relação ao questionamento “O que é qualidade de vida no trabalho no CNJ?”, a categoria mais mencionada foi o Elo Trabalho – Vida Social, destacando o prazer dos colaboradores com seu trabalho e a oportunidade de realização pessoal e profissional.

Esse resultado evidencia a importância dos fatores psicossociais para a qualidade de vida no ambiente de trabalho, ao destacar que elementos como o prazer em realizar tarefas, a integração entre vida pessoal e profissional e os bons relacionamentos são fundamentais para o bem-estar dos colaboradores. A satisfação com essas condições reflete a percepção de que a saúde no trabalho não se limita à ausência de doenças, mas abrange também aspectos emocionais e sociais que favorecem o desenvolvimento pleno do trabalhador. Nesse contexto, observa-se uma crescente necessidade de que o Direito contemple esses fatores, reconhecendo a saúde no trabalho como um direito fundamental e, assim, promovendo uma abordagem mais ampla e integrada.

Amorim *et al.* (2014) exploram a importância do Direito Sanitário como um novo ramo jurídico essencial para assegurar o direito

à saúde e a qualidade de vida no ambiente de trabalho. A saúde, conforme definição ampla da Organização Mundial da Saúde (OMS), vai além da ausência de doenças, abrangendo um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Segundo eles, essa compreensão exige não apenas regulamentação, mas práticas concretas que promovam o bem-estar:

A melhor compreensão deste direito requer um estudo conexo e consolidado do tema e, neste aspecto, a formação de um novo ramo jurídico justifica-se. Saúde, sem dúvida alguma, é uma necessidade humana primordial e fundamental que merece todo o cuidado e amparo do Estado. Saúde é conceito que estabelece diálogo entre suas ciências próprias e as humanas, sociais e tantas outras. Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), saúde supõe “completo estado de bem-estar” e, completude não se faz somente com regramento, mas com práticas.

Um dos aspectos de realização desta completude está na busca da qualidade de vida do trabalhador em seu ambiente de trabalho. Saúde e trabalho são interfaces indissociáveis do 'ser' humano e, porquanto, aponta-se para o entendimento de que a qualidade do trabalho depende intrinsecamente da qualidade de vida do trabalhador.

Por isso cada vez mais se torna perceptível a tendência de adequar-se o ambiente de trabalho às necessidades sanitárias do trabalhador. Trata-se de medidas que se enquadram aos conceitos de sustentabilidade econômica da atividade laboral e sustentabilidade social no ambiente de trabalho.

[...]

A constitucionalização do direito à saúde e a consolidação de um Sistema Único de Saúde (SUS) foram pontos determinantes na conquista da Saúde como um direito de todos. Estes são os primeiros esboços de um novo ramo jurídico, denominado Direito Sanitário. Um ramo jurídico tido como 'multi' ou interdisciplinar,

interdependente e relacionado aos demais ramos.

Como um ramo jurídico, o Direito Sanitário seria composto de todo o arcabouço legal, conceitual e científico que, direta ou indiretamente, influenciam e interferem na aplicação e efetivação do direito à Saúde e, por conseguinte, da qualidade de vida do indivíduo. Esta proteção é imperativa ao estado, mas também compromete e responsabiliza a todos, em aspecto individual e coletivo. Surgem, neste ponto, os princípios decorrentes da segurança sanitária, ora denominados responsabilidade e precaução. Neste último encontramos o elo jurídico com o conceito da sustentabilidade.

O segredo de desenvolver sem adoecer está em alinhar o bem-estar ao trabalho, está no desafio de articular a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Seja pela ótica da sustentabilidade social ou da organizacional, percebe-se que existiriam subsídios teórico-conceituais no Direito Sanitário a garantir a manutenção ou promoção da qualidade de vida no ambiente de trabalho, posto que claros estão a responsabilidade coletiva e individual de toda a sociedade, compreendidos aqui os que ofertam trabalho e os que exercem seus ofícios, bem como o imperativo dever do Estado de promover as políticas públicas específicas. (Amorim *et al.*)

Assim, criação de um sistema robusto de proteção da saúde por meio do Direito Sanitário e do SUS reflete o compromisso do Estado brasileiro com a efetivação dos direitos fundamentais previstos na Constituição. No entanto, para que esse compromisso seja plenamente realizado, é necessária uma abordagem integrada que considere os desafios específicos do ambiente de trabalho e as particularidades da saúde mental. Isso implica na adoção de políticas que sejam capazes de prevenir agravos à saúde e promover o bem-estar físico e psicológico dos trabalhadores, contribuindo para a produtividade, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável das relações de trabalho no Brasil.

Nesse sentido, a integração do Direito Sanitário nas práticas laborais é fundamental para criar ambientes que favoreçam o bem-estar psicológico dos trabalhadores. O Direito Sanitário desempenha um papel essencial na melhoria da saúde dos trabalhadores ao fornecer uma base legal sólida para a implementação de programas e políticas de saúde no ambiente laboral. Esse arcabouço jurídico possibilita a vigilância em saúde, fundamental para identificar e controlar os riscos à saúde dos trabalhadores, além de promover a participação social, envolvendo tanto trabalhadores quanto empregadores na criação de condições de trabalho mais seguras e saudáveis. Assim, o Direito Sanitário assegura o direito dos trabalhadores ao acesso aos serviços de saúde e à proteção contra práticas e condições de trabalho que possam comprometer sua saúde, particularmente em relação às questões de saúde mental.

Paralelamente, o Direito do Trabalho estabelece normas específicas que regulamentam as relações laborais e as condições de trabalho, visando a proteção dos trabalhadores.

Um exemplo de como a legislação trabalhista incorporou aspectos do Direito Sanitário é a alteração da Norma Regulamentadora 1 (NR - 1) por meio da Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego n.º 1.419/2024. Essa norma tornou a proteção psicossocial dos trabalhadores um critério obrigatório nos relatórios de gerenciamento de riscos das empresas. A nova redação exige que as empresas considerem, em seus processos de avaliação de risco, fatores ergonômicos e psicossociais, como a carga de trabalho e as exigências emocionais das atividades laborais:

1.5.3.1.4 O gerenciamento de riscos ocupacionais deve abranger os riscos que decorrem dos agentes físicos, químicos, biológicos, riscos de acidentes e riscos relacionados aos fatores ergonômicos, **incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho**

[...]

1.5.3.2.1 A organização deve considerar as condições de trabalho, nos termos da NR-17, **incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho.**

[...]

1.5.4.4.5.3 Para a probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde decorrentes de fatores ergonômicos, **incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho**, a avaliação de risco deve considerar as exigências da atividade de trabalho e a eficácia das medidas de prevenção implementadas. (Brasil, 2024, item 1.5.3.1.4, grifo nosso)

Previamente à medida, a saúde do trabalhador foi reconhecida como um campo de atuação específico do SUS, conforme previsto no Anexo XV da Portaria de Consolidação n.º 2, de 28 de setembro de 2017, que regulamenta a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Essa política tem por objetivo promover a saúde dos trabalhadores e reduzir a morbimortalidade relacionada aos processos produtivos e aos modelos de desenvolvimento, com um foco particular na vigilância em saúde. Entre as estratégias da política, destaca-se a capacitação de profissionais para diagnosticar e manejar as doenças relacionadas ao trabalho, abrangendo desde acidentes até doenças psicossociais:

Art. 9º São estratégias da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora:

[...]

VI – desenvolvimento e capacitação de recursos humanos, o que pressupõe:

[...]

d) capacitação para aplicação de protocolos, linhas guias e linhas de cuidado em saúde do trabalhador, com ênfase à identificação da relação saúde-trabalho, ao diagnóstico e manejo dos acidentes e das doenças relacionadas ao trabalho, incluindo a reabilitação, à vigilância de agravos, de ambientes e de processos de trabalho e à produção de análise da situação de saúde;

Conforme o que vem sendo discorrido, constata-se que as organizações têm um papel central na promoção da saúde e segurança dos trabalhadores. Não basta realizar avaliações tradicionais de riscos ambientais; é necessário implementar programas de gerenciamento de riscos ocupacionais que incluam treinamentos sobre práticas seguras e saudáveis. A criação de uma cultura de segurança dentro da empresa, com a participação ativa dos trabalhadores, é fundamental para melhorar as condições de trabalho e promover a saúde mental.

A participação dos trabalhadores no processo de identificação de riscos e definição de medidas preventivas é crucial. Os trabalhadores possuem um conhecimento prático das atividades que realizam, podendo contribuir significativamente para melhorar as condições de trabalho. Instrumentos previstos pela legislação, como os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), que consta da NR - 4, e as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA), que constam do artigo 163 da Consolidação das Leis do Trabalho, facilitam essa participação e reforçam a importância do diálogo entre empregadores e empregados na construção de um ambiente de trabalho saudável.

Contudo, desafios permanecem, especialmente em contextos de trabalho emergentes, como o teletrabalho e a economia gig³ (ou forma alternativa de trabalho), que trazem novas demandas para a gestão da saúde e segurança.

Monteiro, Lima e Souza ao tratarem do tema “A importância da saúde e segurança no trabalho nos processos logísticos”, destacam a preocupação de Chiavenato com a essencialidade da criação de um ambiente de trabalho seguro e saudável para a promoção da saúde do trabalhador:

Segundo Chiavenato (1989), por causa das novas descobertas, das crescentes inovações e da rapidez no processamento das informações

³“O termo "gig" é uma gíria que originalmente se referia a apresentações de músicos, mas foi adotado para descrever qualquer trabalho temporário, refletindo a natureza transacional e flexível desses arranjos de trabalho” (Souza, Ulisses. A "Gig Economy" e a proteção ao trabalhador: Rumo a um novo marco regulatório? 2024. Disponível em <https://www.migalhas.com.br/depeso/406072/gig-economy-e-protecao-ao-trabalhador-rumo-a-um-marco-regulatorio>. Acesso em: 19 abr, 2025).

sobre a prevenção dos riscos profissionais, tornou-se imprescindível à valorização da qualidade de vida, da saúde e do conforto do trabalhador no seu ambiente de trabalho, tendo como principais objetivos: a eliminação das causas das doenças profissionais; a redução dos efeitos prejudiciais provocados pelo trabalho, em pessoas doentes ou portadoras de defeitos físicos; a prevenção do agravamento de doenças e de lesões e pelos estudos e observações dos novos processos ou materiais a serem utilizados. Porém, para que esses objetivos sejam alcançados, é necessário que seja realizado um trabalho educativo internamente nas empresas, para que cada vez mais haja uma conscientização, por parte dos empregadores e seus colaboradores, sobre a importância do tema que está sendo abordado, alertando-os para os perigos existentes no ambiente de trabalho e ensinando-os como evitá-los, pois, esse controle das condições de trabalho é uma variável que influencia fortemente o comportamento dos trabalhadores. (Monteiro, Lima e Souza, 2005)

Já Luciano Leite (2020), ao tratar do estresse ocupacional e da síndrome de *burnout*, observa que, embora muitas empresas ainda estejam despreparadas para lidar com essas questões, há um movimento crescente de reconhecimento do problema e uma atitude mais proativa voltada ao cuidado com a saúde mental dos trabalhadores. Esse movimento inclui desde a identificação de fatores estressantes até a oferta de suporte psicológico e a criação de programas de qualidade de vida no trabalho:

Como as empresas lidam com as doenças mentais

Infelizmente, ainda são poucas empresas que estão preparadas para perceber e auxiliar profissionais que enfrentam quadros de sofrimento psicológico. O que ainda se vê muito é preconceito, indiferença e a crença de

que problemas psicológicos nada mais são do que sinais de preguiça ou fraqueza.

Esse tipo de postura impede que as empresas percebam que fatores internos estão contribuindo para esses problemas. Ainda é comum ver chefes que, além de exercerem comportamentos hostis que oprimem e sufocam seus funcionários, também consideram fracassados aqueles que sucumbem à pressão física e psicológica.

Lentamente esse cenário está mudando, seja pela percepção dos prejuízos que tanta pressão tem causado tanto para a produtividade, quanto para os profissionais, seja pelo crescimento de processos judiciais por assédio moral e condições insalubres ou inadequadas ao trabalho.

Empresas que antes ignoravam o problema hoje começam a adotar uma postura mais proativa, no sentido de identificar fatores internos estressantes, e orientar lideranças e auxiliar profissionais em dificuldades.

Além da redução dos estímulos estressores, outras ações que têm sido disseminadas nas empresas preocupadas com esse problema são: oferecer condições de trabalho adequadas, diminuir a carga de trabalho extra, redefinir com mais exatidão as tarefas, direitos e deveres e, finalmente, habituar-se a organizar ações que promovam um bom clima organizacional.

Algumas organizações também oferecem acompanhamento psicológico, dinâmicas de grupo, grupos de relaxamento e meditação, além de orientação para que o profissional retome a autoconfiança, a motivação e consiga dar novo significado ao sentimento em relação ao trabalho. (Leite, 2020)

Como se vê, a saúde mental dos trabalhadores é um componente essencial do bem-estar geral e um fator determinante para a produtividade e a sustentabilidade das organizações. Para que a saúde mental seja efetivamente protegida, é necessário um esforço conjunto

que integre as ações do Direito Sanitário, do Direito do Trabalho e das políticas públicas.

Apesar dos avanços das normas, ainda há grandes obstáculos para colocar essa integração em prática. Entre os principais problemas, estão a dificuldade de aplicar as normas em setores com menos recursos, a falta de conscientização sobre a importância da saúde mental no ambiente de trabalho e o preconceito que ainda existe em relação aos transtornos mentais. Esses fatores dificultam a criação de locais de trabalho realmente saudáveis.

Para que essa integração funcione de verdade, é preciso que as políticas públicas sejam sempre revisadas e atualizadas, acompanhando as mudanças nas condições de trabalho e nos riscos para a saúde. Além disso, incentivar pesquisas sobre a saúde do trabalhador é fundamental para criar políticas e melhorar as atuais, garantindo que elas estejam baseadas em dados reais e respondam bem aos desafios do mundo de hoje.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

À medida que as demandas e pressões do mundo do trabalho aumentam, fica evidente a necessidade de novas abordagens para proteger e promover a saúde dos trabalhadores. A integração do Direito Sanitário com o Direito do Trabalho e as políticas públicas abre caminhos para um modelo de proteção que vá além da prevenção de acidentes físicos, alcançando também a saúde mental e o bem-estar psicológico dos trabalhadores. A eficácia desse modelo depende de práticas inovadoras, que não apenas reduzam os riscos já conhecidos, mas também transformem o ambiente laboral em um espaço de desenvolvimento humano, com respeito à dignidade e à qualidade de vida dos colaboradores.

Para as organizações, a palavra-chave é “postura ativa”, com a implementação de programas de apoio psicológico, treinamentos em práticas seguras e estratégias para gerenciar o estresse. A participação ativa dos trabalhadores nesse processo é imprescindível para a identificação de riscos e para a promoção de um ambiente de trabalho mais saudável.

A garantia da saúde no trabalho exige um esforço conjunto entre o Estado, as empresas e os trabalhadores, o que resulta em ambientes laborais mais saudáveis e produtivos, beneficiando tanto os

indivíduos quanto a sociedade como um todo. Dessa forma, a saúde no ambiente de trabalho tende a deixar de ser apenas uma meta para, em muitos casos, se aproximar de uma realidade, contribuindo potencialmente para o desenvolvimento humano e social de forma mais ampla e duradoura.

REFERÊNCIAS

AITH, Fernando Mussa Abujamra. Manual de direito sanitário com enfoque em vigilância em saúde. Brasília: CONASEMS, 2019.

AMORIM, Saulo Xavier de Brito; FRIEDE, Reis; VASCONCELLOS, Carlos Alexandre Bastos de; RODRIGUES, Eliane; MIRANDA, Maria Geralda de. Contribuições do direito sanitário para sustentabilidade e qualidade de vida no trabalho. Revista Educação Ambiental em Ação, [S.l.], 2014.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras exceções. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 set. 1990.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 01 – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 04 – Serviços Especializados em Segurança e em Medicina do Trabalho.

BRASIL. Presidência da República. Ministério da Saúde. Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017. Consolidação das normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde.

BRASIL. Presidência da República. Portaria do Ministério do Trabalho

e Emprego nº 1.419/2024. Aprova a nova redação do capítulo “1.5 Gerenciamento de riscos ocupacionais” e altera o “Anexo I - Termos e definições” da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.

BUSS, Paulo Marchiori; PELLEGRINI FILHO, Alberto. A saúde e seus determinantes sociais. Physis: Revista de Saúde Coletiva, 2007.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Pesquisa de Qualidade de Vida no Trabalho. Brasília: CNJ, 2018.

DEJOURS, Christophe. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho. 5. ed. São Paulo: Cortez, p. 128.

LEITE, Luciano S. Saúde mental no trabalho e atitude empreendedora. Rio de Janeiro: Expressa, 2020. E-book. ISBN 9786558110491.

MONTEIRO, Luciano Fernandes; LIMA, Hugo Leonardo Moreira; SOUZA, Márcia Juliana Paiva de. A importância da saúde e segurança no trabalho nos processos logísticos. 2005.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 2024.

SOUSA, Ulisses. A "Gig Economy" e a proteção ao trabalhador: rumo a um novo marco regulatório? 2024.

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Trabalho decente para a gente.

**A SAÚDE DO TRABALHADOR COMO DIREITO HUMANO:
UMA ABORDAGEM PROPOSTA PELA 5ª CONFERÊNCIA
NACIONAL DA SAÚDE DO TRABALHADOR E DA
TRABALHADORA**

**WORKERS' HEALTH AS A HUMAN RIGHT: AN APPROACH
PROPOSED BY THE 5TH NATIONAL CONFERENCE ON
WORKERS' HEALTH**

Bruno Wurmbauer Junior¹

Resumo

O artigo discute o direito à saúde no Brasil, com foco na saúde dos trabalhadores, destacando sua relação com outros direitos fundamentais, como o direito ao trabalho. Um trabalhador doente não exerce plenamente esse direito, o que torna a saúde no trabalho um direito humano essencial.

A análise é feita sob a ótica dos direitos humanos, que são princípios ético-jurídicos universais, inalienáveis, interdependentes e de aplicação imediata. Esta abordagem reforça a dignidade do trabalhador e a responsabilidade do Estado em protegê-la. O Direito à saúde do trabalhador está ligado a garantias previstas em declarações internacionais, referindo os direitos à vida, à privacidade, à não discriminação e à informação, além de destacar a confidencialidade dos dados de saúde para preservar a empregabilidade.

No Brasil, esse direito é garantido pelo SUS e pelas Leis 8080/90 e 8142/90, que definem a saúde do trabalhador como um conjunto de ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação, considerando as condições específicas de trabalho. A participação comunitária e dos trabalhadores na formulação das políticas públicas é destacada.

As conferências nacionais sobre saúde do trabalhador e gestão do trabalho são instrumentos relevantes. A 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, prevista para 2025, abordará temas como a política nacional, as novas relações de trabalho e a participação popular. Essa abordagem está alinhada com a ONU, que

¹ Advogado inscrito na OAB/DF desde 2008, com mestrado em Direito pela Universidade de Brasília (UnB) em 2014. Chefe de Divisão Jurídica de Controladoria da Consultoria Jurídica e Presidente da Comissão de Ética da Ebserh.

defende a perspectiva dos direitos humanos como forma de garantir e fortalecer o direito à saúde dos trabalhadores.

Palavras-Chave: Saúde; Trabalhador; Direitos Humanos; Controle Social

Abstract

This article examines the right to health in Brazil, focusing on workers' health and its connection to other fundamental rights, particularly the right to work. A worker in poor health cannot fully exercise this right, making occupational health a fundamental human right.

The analysis adopts a human rights perspective, emphasizing their universal, inalienable, interdependent, and immediately applicable nature. This framework reinforces the dignity of workers and the State's duty to protect it. The right to health at work is linked to international declarations that guarantee rights such as life, privacy, non-discrimination, and access to information. It also underscores the importance of health data confidentiality to safeguard employability.

In Brazil, this right is enshrined in the Unified Health System (SUS) and in Laws 8080/90 and 8142/90, which define workers' health as a set of actions for promotion, protection, recovery, and rehabilitation, considering the specific working conditions. The active participation of workers and communities in public health policy is also emphasized.

National conferences on workers' health and labor management are key mechanisms. The 5th National Conference on Workers' Health, scheduled for 2025, will address national policy, new labor relations, and popular participation. This approach aligns with the United Nations' advocacy for a human rights-based approach to health, aiming to ensure and strengthen workers' right to health through both institutional accountability and worker empowerment.

Keywords: Health; Worker; Human Rights; Social Control

1 INTRODUÇÃO

O debate no Brasil sobre o direito à saúde é muito complexo. As discussões normalmente giram em torno do acesso e da existência ou não de limites à universalização da saúde, constitucionalmente prevista e operacionalizada pelo modelo do Sistema Único de Saúde – SUS. Não é desconhecido que o Estado brasileiro tem tido dificuldade

em suportar os custos dos medicamentos e tratamentos cada vez mais especializados e caros.

Mas o direito à saúde é muito mais amplo do que meramente tratar das questões do acesso ou mesmo circunscrever a colóquios sobre mínimo existencial ou reserva do possível. Ele também influi na configuração de outros tantos direitos igualmente fundamentais.

Também no universo laboral, o direito à saúde é decisivo. Veja-se que uma pessoa adoecida não terá sequer forças para exercer plenamente o seu direito ao trabalho. Isto permite concluir, que a saúde do trabalhador, como espécie da saúde em geral, é um direito humano que deve ser observado por todos ².

De fato, examinado pelo prisma dos direitos humanos, garante-se uma carga epistemológica extraordinária ao direito à saúde do trabalhador, o que proporciona imediato alívio para o seu sofrimento.

No presente artigo, objetiva-se verificar como a abordagem da saúde do trabalhador como direito humano se conecta e se articula com o sistema único de saúde – SUS em seus principais documentos e instrumentos.

2 DIREITOS HUMANOS

Apesar dos direitos humanos serem atualmente esgrimidos como panaceia para qualquer situação de extrema injustiça com que se depare o cidadão, não há uma compreensão precisa do seu significado. Assim, antes de se avançar sobre o estudo da saúde do trabalhador propriamente como um direito humano, é importante primeiramente encontrar uma definição para a expressão “direitos humanos”.

Os direitos humanos são preceitos ético-jurídicos que visam a assegurar ao homem sua dignidade. Pode-se dizer que são “conjunto de direitos positivados ou não, cuja finalidade é assegurar o respeito à dignidade da pessoa humana, por meio da limitação do arbítrio estatal e do estabelecimento da igualdade nos pontos de partida dos indivíduos, em um dado momento histórico”³.

Direitos “positivados” são aqueles que efetivamente integram o ordenamento jurídico em vigor num determinado país e numa

²SILVA, José Antônio Ribeiro de Oliveira. A saúde do trabalhador como um direito humano, in Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, n. 31, 2007 p. 137.

³CASADO FILHO, Napoleão. Direitos humanos e fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 21.

determinada época, contrapondo-se a uma ideia abstrata de direito que exprime algum tipo de justiça superior e suprema, conhecida como “direito natural”⁴.

Por outro lado, importa aos direitos humanos limitar o arbítrio estatal, da que “a circunstância de o homem ter personalidade exige que desfrute de um espaço de liberdade com relação a ingerências dos Poderes Públicos”⁵.

Por fim, os direitos humanos têm como características principais serem universais, indisponíveis, inalienáveis, irrenunciáveis, imprescritíveis, indivisíveis, interdependentes e complementares, dotados de historicidade e com proibição do retrocesso, além de possuírem aplicabilidade imediata e caráter declaratório.⁶

Os direitos humanos são garantidos por tratados internacionais e recepcionados no ordenamento jurídico nacional com status de lei ordinária, porém o STF adota entendimento que lhes garante uma posição hierárquica diferenciada, supralegal, o que significa que estão acima da legislação infraconstitucional, e devem respeito tão somente às normas de caráter constitucional.⁷ Isto significa que os tratados de direitos humanos aos quais o Brasil adira não podem ser modificados por lei posterior editada pelo parlamento nacional.

Os direitos humanos foram proclamados pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, assinalando ao longo de seus trinta artigos direitos importantíssimos, em especial que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, e que toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.⁸

Em 1993, a Declaração dos Direitos Humanos de Viena ampliou o alcance da Declaração Universal dos Direitos Humanos,

⁴GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 1: parte geral. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 22.

⁵MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 442.

⁶CASADO FILHO, Napoleão. Op.cit. p. 24.

⁷BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p.512.

⁸ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração universal dos direitos humanos. Acesso em <https://brasil.un.org/sites/default/files/2020-09/por.pdf>. Acesso em 20 out. 2024.

estabelecendo que a proteção e promoção dos direitos humanos devem ser respeitados e implementados por ações positivas dos Estados nacionais ⁹.

3 DIREITOS HUMANOS DIRETAMENTE RELACIONADOS COM A SAÚDE DO TRABALHADOR

A Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU traz, como visto, trinta artigos que relacionam de forma expressa os direitos dos seres humanos. Interessa verificar que os direitos humanos têm sempre aplicação no âmbito da saúde do trabalhador, afinal são todos seres humanos.

O **direito à vida (art. III)** é o principal dos direitos humanos, sendo o que possui a maior relevância, já que o exercício dos demais direitos depende de sua existência. Obviamente, seria absolutamente inútil tutelar todos os demais direitos, como o direito à saúde do trabalhador sem que fosse assegurada a sua vida.

O **respeito à vida privada (art. XII)**, compreende a tutela da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Com a crescente intromissão na vida íntima das pessoas proporcionada até por meios eletrônicos, é fundamental assegurar-se o respeito à privacidade de cada ser humano ¹⁰. O direito à privacidade também deve ser aplicado quanto à necessária confidencialidade das informações relacionadas com a saúde do trabalhador, já que determinadas condições clínicas, acaso divulgadas indevidamente, podem ser objeto de análise preconceituosa ou incorreta e, assim, influir diretamente na sua empregabilidade.

Os trabalhadores, no tocante à sua saúde, também não podem ser desrespeitados quanto ao **direito de não ser discriminado (art. VII)**, valendo dizer também que é objetivo fundamental da república, tal qual previsto no art. 3º da na Constituição Federal “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”¹¹.

⁹ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração de Viena, 1993. ONU. Disponível em https://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2013/03/declaracao_viena.pdf. Acesso em 20 out.2024.

¹⁰PINHO, Rodrigo César Rebello. Teoria geral da constituição e direitos fundamentais. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

¹¹BRASIL, CF, 1988, 3º, IV.

Outro dos direitos fundamentais que se conecta com o direito à saúde do trabalhador é o **direito à informação (art. XIX)**. O direito de informação contém um tríplice alcance: o direito de informar, o de se informar e o de ser informado ¹². Neste particular, importante haver uma preocupação em se prevenir, pela informação, doenças ocupacionais e acidentes de trabalho.

Por fim, cabe destacar que o próprio direito à **saúde e o bem-estar (art. XXV)**, na qualidade de direito humano *lato sensu*, é protegido por inúmeros documentos internacionais e pela Constituição Federal.

4 DIREITOS HUMANOS E DIREITO À SAÚDE NA ORDEM CONSTITUCIONAL

Em última instância, a luta pelos direitos humanos é a luta pelo reconhecimento da dignidade da pessoa humana, em suas múltiplas facetas ¹³.

A dignidade humana é um valor que fundamenta e orienta o exercício do poder estatal. Com expressa previsão do artigo primeiro, inciso III, da Constituição, a dignidade da pessoa humana é fundamento da República e do Estado Democrático de Direito. ¹⁴ Como princípio fundante, “o princípio da dignidade humana, o mais importante, [...] constitui o núcleo de toda a ação estatal, já que o Estado tem como último escopo proporcionar o bem comum, que é a promoção da dignidade do ser humano” ¹⁵.

A proteção à dignidade humana como valor fundante impõe simultaneamente dois deveres ao Estado. Primeiro, há o **dever de respeito**, consistente na imposição de limites à ação estatal para que a dignidade seja garantida em seu mínimo. Por outro lado, existe o **dever**

¹²PINHO, Rodrigo César Rebello. Teoria geral da constituição e direitos fundamentais. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 118.

¹³CASTILHO, Ricardo. Direitos humanos. 6. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p.225.

¹⁴BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 30. set. 2024.

¹⁵MAGALHÃES, Leslei Lester dos Anjos. O princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à vida. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 260.

de garantia, que é o conjunto de ações que fornecem condições materiais para promover a dignidade humana ¹⁶.

O trabalho e a saúde, por sua vez, também são considerados direitos sociais de estatura constitucional pela Magna Carta, em seu art. 6º. Na esfera constitucional, ainda, o art. 196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação ¹⁷.

5 POSITIVAÇÃO DO DIREITO HUMANO À SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS – A LEI 8.080/90

Quando se examina a legislação que rege a questão da saúde como direito humano do trabalhador, observa-se que a Lei nº 8.080/90 inclui a saúde do trabalhador no campo de atuação do SUS.

A lei orgânica da saúde dispõe a saúde do trabalhador como o conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.

Este conjunto de atividades abrange, na forma dos oito incisos seguintes, a assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho; a participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho; a participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), da normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador; a avaliação do impacto que as tecnologias

¹⁶RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 119.

¹⁷BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 30. set. 2024.

provocam à saúde; a informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional; a participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas; a revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais; e a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.

A Lei do SUS também estabelece em seus artigos 12 e 13, especificamente com relação à saúde do trabalhador, a criação uma comissão intersetorial de âmbito nacional, cuja finalidade é articular políticas e programas de interesse para a saúde do trabalhador.

6 A PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES NA EFETIVAÇÃO DO DIREITO HUMANO DA SAÚDE

A Lei nº 8142/90, trata da participação da comunidade na gestão do sistema único e das formas de seu financiamento. Apesar de não mencionar especificamente os trabalhadores em seu texto, incluindo-os no grupo dos “usuários”, que têm representação no conselho de saúde, certo é que este órgão vem promovendo conferências regulares que procuram inserir a classe trabalhadora na discussão sobre a saúde do trabalhador.

Neste sentido, para fomentar o debate acerca da garantia da educação permanente das equipes de saúde para o aprimoramento do processo de trabalho e o cuidado, bem como para rever o processo de formação de profissionais da saúde em todos os níveis, sempre com o fim de promover a produção de conhecimento e compromisso social com o SUS é que se promovem as conferências nacionais de gestão de trabalho e educação em saúde.

Paralelamente, dois fóruns têm concentrado a atenção sobre a saúde do trabalhador: as conferências nacionais de gestão do trabalho e da educação na saúde e as conferências nacionais de saúde do trabalhador e da trabalhadora.

As conferências nacionais de gestão do trabalho e da educação na saúde estão focadas na educação permanente das equipes de saúde para o aprimoramento do trabalho e do cuidado, além da revisão dos processos de formação de profissionais da saúde.

Até o momento, foram realizadas 4 (quatro) Conferências Nacionais de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. A primeira, realizada em 1986, denominava-se como Conferência Nacional de Recursos Humanos para a Saúde e teve o tema central da "Política de Recursos Humanos Rumo à Reforma Sanitária". A II Conferência Nacional de Recursos Humanos para a Saúde aconteceu em 1993, com o tema "Os desafios éticos frente às necessidades no setor saúde". Já a 3ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde foi realizada em 2006, com o tema "Trabalhadores de saúde e a saúde de todos os brasileiros: práticas de trabalho, de gestão, de formação e de participação"¹⁸. A 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde ocorreu em dezembro de 2024, com o tema "Democracia, Trabalho, e Educação na Saúde para o Desenvolvimento: Gente que faz o SUS Acontecer". Como aduz o seu documento orientador, as discussões sobre o tema servirão como um farol para a visibilidade das trabalhadoras e trabalhadores do SUS e da luta por seus direitos no trabalho, reconhecendo o valor das pessoas que fazem o SUS acontecer¹⁹.

Já as conferências de saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras permitem que a população brasileira contribua para a formulação de políticas públicas e direcione as ações de governo, em todas as esferas da federação, em um sistema descentralizado e integrado de saúde.

Por enquanto, realizou-se quatro conferências nacionais de saúde do trabalhador. A 1ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador – CNST ocorreu em 1986 com três temas propostos "Diagnóstico da Situação de Saúde e Segurança dos Trabalhadores, Novas Alternativas e Atenção à Saúde dos Trabalhadores e Política Nacional de Saúde e Segurança dos Trabalhadores". A 2ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador – 2ª CNST, teve como tema central

¹⁸ BRASIL. Documento orientador da 4ª conferência nacional de gestão do trabalho e da educação na saúde. Disponível em <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/assuntos/conferencias/4a-cngtes/publicacoes/documento-orientador-da-4a-cngtes.pdf>. Acesso em 20/10/2024 às 15h45min.

¹⁹ Ibid.

“Construindo uma Política de Saúde do Trabalhador”, ao passo que a terceira edição da conferência, que se realizou em 2005 teve como tema “Trabalhar, Sim! Adoecer, Não!”. A 4ª CNSTT veio a ocorrer em 2014 com o tema “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, Direito de todos e todas e Dever do Estado”.

Somente em 2025, mais de dez anos após a última plenária, acontecerá a próxima 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, cujo tema central escolhido é “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano”. Serão três eixos de debate: Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora; As novas relações de trabalho e a saúde do trabalhador e da trabalhadora; e Participação popular na saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras para o Controle Social ²⁰.

7 A CARTA DOS DIREITOS DO USUÁRIO DO SUS E A SAÚDE DO TRABALHADOR

Por fim, a carta de direitos do usuário do SUS é, na verdade, a Portaria N° 1820/2009, editada pelo Ministério da Saúde, em 13 de agosto de 2009, com a pretensão de regular os direitos e deveres dos usuários da saúde.

Ao longo dos seus onze artigos, a palavra “trabalhador” só aparece uma vez no texto, como possíveis partícipes nas instâncias de controle social do SUS. Já a locução “direitos humanos” não é mencionada. Não há, por conseguinte, qualquer menção a “saúde do trabalhador”, ou mesmo a “direito humano da saúde do trabalhador”.

A utilização do vocábulo “usuário” parece significar que é um desejo das autoridades em saúde em transformar os serviços em saúde em um mero e impessoal serviço administrativo, dentro de uma ótica que não contempla as especificidades do cuidado em saúde, em especial a condição de presumida vulnerabilidade daqueles que são atendidos pelo SUS.

Não obstante este fato, o art. 4º da Carta tem a afirmação que toda pessoa tem direito ao atendimento humanizado e acolhedor, realizado por profissionais qualificados, em ambiente limpo, confortável e acessível a todos. A menção a um “atendimento

²⁰ Ibid.

humanizado”, tal qual previsto em norma, sugere uma aproximação com a perspectiva de direitos humanos.

Este alinhamento é revelado logo no parágrafo único do referido artigo, eis que se estabelece ali que a pessoa tem direito a atendimento humanizado, acolhedor, livre de qualquer discriminação, restrição ou negação em virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, condições econômicas ou sociais, estado de saúde, de anomalia, patologia ou deficiência, numa clara remissão ao caráter universal do SUS como um sistema de saúde que se pretende dirigido a todos os brasileiros, mas que ainda se mostra, na prática, discriminatório e restrito.²¹

Ao dispor que “Toda pessoa tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde”, o art. 2º da Carta do Usuário do SUS prescreve o direito à saúde. No caso dos § 2º e 3º do mesmo artigo, pode-se identificar o direito à vida, nas suas vertentes que garantem a segurança do usuário (que pode ser o trabalhador) nos cuidados de saúde, assim como o direito aos cuidados de saúde de emergência.

8 A SAÚDE DO TRABALHADOR COMO DIREITO HUMANO

O trabalhador, que já está em situação de vulnerabilidade para com o empregador²², também está em situação inferiorizada com relação aos profissionais de saúde, quando adoecido. A doença provoca muita das vezes, dor, enfraquecimento, sofrimento e desgastes, ou seja, “uma série de elementos constituintes de um estado de fragilidade que se espalha por todas as esferas da vida do paciente”.²³

Porém, no seu cotidiano, mesmo longe da doença, o trabalhador também tem direito a uma vida digna e um meio-ambiente laboral sadio, sem que seja tratado de forma degradante, devendo ser respeitado ainda em seu direito à privacidade e sem discriminação, do

²¹ BACKES Dirce, KOERICH Magda, RODRIGUES Anna e outros, O que os usuários pensam e falam do Sistema Único de Saúde? Uma análise dos significados à luz da carta dos direitos dos usuários, Revista Ciênc. saúde coletiva 14 (3), Jun 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232009000300026>

²² LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito do trabalho. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 134

²³ ALBUQUERQUE, Aline. Direitos Humanos do Paciente. Curitiba: Juruá, 2016. p. 39.

ponto de vista da saúde. Deve, por fim, ser bem informado quanto às condições do seu trabalho, para prevenir-se contra doenças ocupacionais ou acidentes de trabalho, podendo, enfim, viver uma vida laboral saudável, dentro do que estabelece o preâmbulo da constituição da OMS: “a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade”²⁴.

Malgrado a Constituição Federal erija o direito do trabalho e o direito à saúde como direitos sociais, evidenciando que a saúde do trabalhador, por extensão deva ser protegida, a realidade mostra que a classe operária segue sendo vilipendiada não só pelo desrespeito às regras trabalhistas, mas também com respeito às legislações sanitárias. De fato, “o modelo atual de atenção à Saúde do Trabalhador, no atendimento a interesses hegemônicos, encerra uma lógica perversa que vem penalizando os trabalhadores com a perda de sua saúde.”²⁵

A carta dos direitos do usuário do SUS, da mesma forma, quase não menciona “trabalhadores” e não refere “direitos humanos”, preferindo empregar a terminologia “usuário”. Esta terminologia permitiria considerar o usuário do sistema de saúde público como um consumidor, colocando a seu dispor o plexo de direitos existentes no Código de Defesa do Consumidor – CDC, a Lei 8.078/90. Porém, o antagonismo que se vislumbra numa relação de consumo não adere plenamente às peculiaridades do vínculo do trabalhador que é atendido no SUS pelo profissional de saúde, pois, nos serviços públicos de saúde, não se pode se socorrer do CDC, dado que não existe uma “atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração”²⁶.

²⁴ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Constituição. Disponível em https://treaties.un.org/doc/Treaties/1948/04/19480407%2010-51%20PM/Ch_IX_01p.pdf. Acesso em 10 set. 2024.

²⁵OLIVEIRA, Maria Helena; VASCONCELOS, Luiz Carlos. Política de Saúde do Trabalhador no Brasil: Muitas Questões Sem Respostas. Cad. Saúde Pública: Rio de Janeiro, 8(2). P. 150-156, Abr/jun, 1992. Disponível em <https://www.scielo.br/j/csp/a/JWLdR7Q9K7yJcGksqGKchJL/?format=pdf&lang=pt>

²⁶BRASIL. Lei nº 8.078/90, de 11 de setembro de 1990. Código de defesa do consumidor. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm. Acesso em: 30. set. 2024 - Art. 3º, §2º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista

Em avanço, ainda que pudesse ser aplicada com respeito ao “usuário” do SUS, em atendimento, não haveria espaço para que o trabalhador fosse contemplado quando não estivesse sendo diretamente atendido pelos profissionais do SUS.

Neste ponto, como visto, a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/90), estabelece um conjunto de atividades para promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. A triste realidade é que, não obstante, os problemas perduram e prosseguem as dificuldades para superar as questões relativas à saúde do trabalhador. Embora a saúde do trabalhador tenha sido normatizada em alguns aspectos após a criação do SUS, a “disposição normativa e operacional evidencia certa indolência com a saúde dos trabalhadores, a ponto de causar perplexidade, se olharmos para os dados epidemiológicos de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.”²⁷

A Lei nº 8.142/90, por sua vez, complementou a Lei nº 8.080/90, propondo formas de financiamento e também a participação democrática da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS. Com isso, ao longo dos anos foram organizadas seguidas conferências focadas em diversos aspectos saúde do trabalhador: as conferências nacionais de gestão do trabalho e da educação na saúde e as conferências nacionais de saúde do trabalhador e da trabalhadora.²⁸

Para os debates da próxima nova conferência que se avizinha, imagina-se uma abordagem da saúde do trabalhador como direito humano. Este enfoque permitirá agregar valor primeiramente aos direitos do trabalhador *lato sensu*, pois atrai um simbolismo adicional

²⁷AGUIAR, Luciene; VASCONCELLOS, Luiz Carlos. A gestão do Sistema Único de Saúde e a Saúde do Trabalhador: o direito que se tem e o direito que se perde. Rev. Saúde debate 39 (106), Set 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sdeb/a/bcYTKg63YWdHD4hRBt3ZFVH/?lang=pt>.

²⁸“A participação da comunidade na gestão do SUS é garantida pela Lei 8.142 de 1990 em instâncias colegiadas como as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde, com a representação de vários segmentos sociais.” In BRASIL Documento Orientador da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. p.22. Disponível em: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/assuntos/conferencias/5a-cnst/documento-orientador.pdf>. Acesso em 03/05/2025 às 11h42min

que outras áreas do direito - trabalhista, previdenciário, sanitário, civil, econômico - não têm conseguido garantir na seara trabalhista.²⁹

Em continuidade, quanto aos ambientes tóxicos e pouco salubres para o trabalho, o apelo aos direitos humanos aumenta o repertório para a proteção dos trabalhadores contra racismo, a misoginia, a LGBTfobia, o capacitismo, o etarismo e a xenofobia, dentro das relações laborais. Também serve como arcabouço jurídico para enfrentamento jurídico de um dos maiores problemas do mundo do trabalho hoje: o sofrimento mental, decorrente de culpabilização da vítima, assédios de toda ordem, segregação, demissão imotivada, autoritarismo e tantas inesgotáveis situações bem conhecidas.³⁰

O uso de ferramentas e princípios dos direitos humanos pode motivar o envolvimento de outras esferas de Estado; a construção e aprimoramento de instrumentos jurídico-normativos; a possibilidade de aportes de novas rubricas orçamentárias; a provocação do Poder Legislativo para tratar da saúde do trabalhador e da trabalhadora; a influência sobre acordos e negociações coletivas, entre outros.³¹

A proposta acima colocada no âmbito das conferências dos trabalhadores se alinha com o posicionamento da própria ONU, que tem estimulado uma abordagem baseada em direitos humanos para a saúde para garantir o próprio direito à saúde e outros direitos humanos que lhe são correlatos. O organismo internacional elabora e implementa suas políticas orientando-as segundo os padrões e princípios dos direitos humanos, sempre procurando estimular a capacidade dos gestores a cumprir as suas obrigações, ao mesmo tempo que empoderam os titulares dos direitos de saúde a postulá-los efetivamente.³²

²⁹BRASIL. Documento Orientador da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. p.06. Disponível em: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/assuntos/conferencias/5a-cnstt/documento-orientador.pdf>. Acesso em 03/05/2025 às 11h42min

³⁰BRASIL. Documento orientador da 5ª conferência nacional sobre saúde do trabalhador e da trabalhadora. Disponível em <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/assuntos/conferencias/5a-cnstt/cns-5a-cnstt-documento-orientador-1.pdf>. Acesso em 20/10/2024 às 16h02min

³¹BRASIL. Documento orientador da 5ª conferência nacional sobre saúde do trabalhador e da trabalhadora. Disponível em <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/assuntos/conferencias/5a-cnstt/cns-5a-cnstt-documento-orientador-1.pdf>. Acesso em 20/10/2024 às 16h02min.

³²ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. A human rights-based approach to health. Disponível em < <http://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/hrba/en/>>. Acesso em 10/07/2016 às 10h43min.

Percebe-se, assim, o acerto na orientação da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, quando propõe que a saúde do trabalhador seja definitivamente percebida como verdadeiro direito humano essencial à dignidade e à cidadania plena e como eixo estruturante da discussão laboral na saúde. O incremento argumentativo enriquecerá e elevará o nível do debate sobre a saúde do trabalhador, hoje restrita a um aspecto meramente clínico, e fornecerá instrumentos mais sólidos na luta para que o trabalho não seja uma fonte de adoecimento, mas sim um instrumento de realização pessoal e justiça social.

9 CONCLUSÃO

Os direitos humanos são preceitos éticos-jurídicos que visam a assegurar ao homem uma vida digna e podem ser utilizados para a defesa da saúde do trabalhador.

Os direitos humanos relacionados com a saúde do trabalhador, então, são aplicações dos direitos humanos clássicos. Entre eles, o direito à vida, o direito de não ser submetido à tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, o respeito à vida privada, o direito de não ser discriminado, o direito à informação, e, por fim, direito à saúde o bem-estar. Cada um possui desdobramentos que se amoldam a situações que se abatem sobre a saúde do trabalhador, oferecendo assim um ferramental ético-jurídico para a superação de desconformidades e ilegalidades.

Quanto à constitucionalidade dos direitos humanos, estão intimamente relacionados com a ideia de dignidade humana, que é fundamento da República e do Estado Democrático de Direito, estando sedimentado na Carta Magna assim como os direitos sociais à saúde e ao trabalho,

Já no âmbito estritamente legal, a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/90) incluiu a saúde do trabalhador no campo de atuação do SUS e estabelece mecanismos para a promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, no que foi complementada pela Lei nº 8.142/90, que trata do financiamento e a participação democrática do SUS. Também existe a Carta de Direitos dos Usuários do SUS (Portaria-GM/MS nº 1820/2009), em 13 de agosto de 2009, que regula os direitos e deveres dos usuários da saúde.

Mesmo com as ferramentas e instrumentos garantidos pela legislação, indene de dúvidas que não se respeitam direitos laborativos básicos, especialmente aqueles relacionados com a saúde e ao bem-estar do trabalhador.

Uma proposta é adotar abordagem da saúde do trabalhador como direito humano. Com isso, inova-se e agrega valor simbólico, além de ganhar novas formas de proteção jurídica para a saúde do trabalhador.

Esta solução vem sendo trabalhada no âmbito do Conselho Nacional de Saúde, mais precisamente nas discussões preliminares da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, e reflete um posicionamento da ONU, que tem estimulado uma abordagem baseada em direitos humanos para a saúde para garantir o próprio direito à saúde e outros direitos humanos que lhe são correlatos. Sem dúvida um caminho auspicioso para a ampliação da defesa do direito à saúde do trabalhador!

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Luciene; VASCONCELLOS, Luiz Carlos. A gestão do Sistema Único de Saúde e a saúde do trabalhador: o direito que se tem e o direito que se perde. *Revista Saúde em Debate*, v. 39, n. 106, set. 2015.

ALBUQUERQUE, Aline. *Direitos humanos dos pacientes*. Curitiba: Juruá, 2016.

BACKES, Dirce; KOERICH, Magda; RODRIGUES, Anna; et al. O que os usuários pensam e falam do Sistema Único de Saúde? Uma análise dos significados à luz da carta dos direitos dos usuários. *Revista Ciência & Saúde Coletiva*, v. 14, n. 3, jun. 2009.

BARROSO, Luís Roberto. *O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência*. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012.

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Presidência da República.

BRASIL. Documento orientador da 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

BRASIL. Documento orientador da 5ª Conferência Nacional sobre Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.

BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Brasília, DF: Presidência da República.

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Lei Orgânica da Saúde. Brasília, DF: Presidência da República.

BRASIL. Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Brasília, DF: Presidência da República.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 1820, de 13 de agosto de 2009. Carta dos direitos dos usuários da saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde.

CASADO FILHO, Napoleão. Direitos humanos e fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2012.

CASTILHO, Ricardo. Direitos humanos. 6. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

COHEN, Jonathan; EZER, Tamar. Human rights in patient care: a theoretical and practical framework. *Health and Human Rights*, v. 15, n. 2, dez. 2013.

ELLS, Carolyn; HUNT, Matthew R.; CHAMBERS-EVANS, Jane. Relational autonomy as an essential component of patient-centered care. *International Journal of Feminist Approaches to Bioethics*, v. 4, n. 2, out. 2011, p. 79–101.

EPSTEIN, Ronald M.; STREET JR., Richard L. The values and value of patient-centered care. *Annals of Family Medicine*, v. 9, n. 2, mar./abr. 2011.

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: parte geral. v. 1. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

LONGTIN, Yves; SAX, Hugo; LEAPE, Lucian L.; SHERIDAN, Susan E.; DONALDSON, Liam; PITTET, Didier. Patient participation: current knowledge and applicability to patient safety. *Mayo Clinic Proceedings*, v. 85, n. 1, jan. 2010, p. 53–62.

MAGALHÃES, Leslei Lester dos Anjos. O princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à vida. São Paulo: Saraiva, 2012.

McCORMICK, Thomas. Human dignity in end-of-life issues: from palliative care to euthanasia. In: DILLEY, Stephen; PALPANT, Nathan J. (org.). *Human dignity in bioethics: from worldviews to the public square*. Nova York: Taylor & Francis, 2013.

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012.

OLIVEIRA, Maria Helena; VASCONCELOS, Luiz Carlos. Política de saúde do trabalhador no Brasil: muitas questões sem respostas. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 8, n. 2, p. 150–156, abr./jun. 1992.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração de Viena. 1993.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. A human rights-based approach to health.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Constituição.

PINHO, Rodrigo César Rebello. Teoria geral da constituição e direitos fundamentais. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

SHALLER, Dale. Patient-centered care: what does it take? The Commonwealth Fund, out. 2007

**ASSÉDIO E DISCRIMINAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO:
DEFININDO OS LIMITES, FORTALECENDO PROCESSOS E
PROTEGENDO A VÍTIMA**

**HARASSMENT AND DISCRIMINATION IN PUBLIC
SERVICE: DEFINING BOUNDARIES, STRENGTHENING
PROCESSES, AND PROTECTING THE VICTIM**

Guilherme Campos Fonseca¹
Mara Silvia Zimmermann²
Vanessa Gonçalo Guedes³

Resumo

O artigo analisa as recentes mudanças normativas no enfrentamento ao assédio e à discriminação no serviço público federal brasileiro, destacando o Decreto nº 12.122/2024, que instituiu o Programa Federal de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação. O texto examina a sistematização conceitual promovida pela CGU e AGU, que estabeleceu distinções importantes entre condutas graves, puníveis com demissão, e comportamentos de menor potencial ofensivo, sujeitos a penalidades mais brandas. Esta diferenciação permite respostas institucionais proporcionais e efetivas. São analisados os três tipos

¹Graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Franca e em História (Bacharelado e Licenciatura) pela Universidade Estadual Paulista (Unesp). Possui especialização em Direito do Trabalho (2019), Direito Constitucional (2018) pela Faculdade Única e MBA em Saúde Pública (2019). Empregado Público Federal, no cargo de Advogado da Ebserh, desde 2017, atuou como Chefe de Serviço Jurídico para Assuntos de Pessoal de 2019 a 2021; Chefe de Serviço Jurídico do Consultivo Trabalhista de 2021 a agosto 2024. Atualmente atua como Chefe do Setor Jurídico de Procedimentos Disciplinares desde setembro de 2014. E-mail: guilherme.fonseca@ebserh.gov.br.

²Graduada em Direito (2009) e especialista em Direitos Humanos e Cidadania pela Universidade Federal da Grande Dourados (2012). Também possui especialização em Direito Municipal pela UNIARA (2017) e em Direito Administrativo pela Faculdade Futura (2018). Advogada e Procuradora Legislativa da Câmara Municipal de Dourados/MS. Email: mara.zimmermann03@gmail.com

³Graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2013). Especialista em Residência Judicial pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2014) e em Penal e Processo Penal pela Faculdade de Direito Damásio de Jesus (2016). Pós-Graduada em Gestão Pública pela Faculdade Anasps. Advogada da Ebserh desde 2017, atuou como Chefe da Divisão Jurídica de Procedimentos Disciplinares entre 2021 e 2024. Atual Chefe da Divisão Jurídica de Integridade da Ebserh. E-mail: vanessa.guedes@ebserh.gov.br.

principais de violação: assédio sexual, assédio moral e discriminação, bem como suas variantes menos graves, denominadas "outras condutas impróprias". O artigo aborda ainda as estratégias de apuração dessas condutas, enfatizando a necessidade de procedimentos específicos que considerem as relações de poder e a vulnerabilidade das vítimas. Destaca-se a importância de prevenir a revitimização e combater retaliações durante os processos investigativos. Por fim, discute-se como essa nova abordagem representa não apenas uma mudança normativa, mas uma transformação cultural que exige engajamento contínuo para a construção de ambientes laborais mais seguros e inclusivos.

Palavras-chave: Assédio Moral e Sexual; Discriminação; Administração Pública Federal.

Abstract

The article analyzes recent normative changes in addressing harassment and discrimination within Brazilian federal public service, highlighting Decree No. 12.122/2024, which established the Federal Program for Prevention and Confrontation of Harassment and Discrimination. The text examines the conceptual systematization promoted by CGU and AGU, which established important distinctions between serious conducts, punishable by dismissal, and behaviors of lesser offensive potential, subject to milder penalties. This differentiation allows for proportional and effective institutional responses. The three main types of violation are analyzed: sexual harassment, moral harassment, and discrimination, as well as their less severe variants, termed "other improper conduct." The article also addresses strategies for investigating these conducts, emphasizing the need for specific procedures that consider power relations and victims' vulnerability. The importance of preventing revictimization and combating retaliation during investigative processes is highlighted. Finally, it discusses how this new approach represents not only a normative change but a cultural transformation that requires continuous engagement to build safer and more inclusive work environments.

Keywords: Moral and Sexual Harassment; Discrimination; Federal Public Administration.

1 INTRODUÇÃO

O assédio e a discriminação, embora sejam práticas antigas nas relações de trabalho, têm recebido atenção crescente dos Poderes Públicos brasileiros. Um marco significativo nesse enfrentamento é o Decreto nº 12.122, de 30 de julho de 2024, que instituiu o Programa Federal de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação no âmbito da administração pública federal.

Este programa representa uma mudança paradigmática ao estabelecer uma abordagem sistêmica e coordenada para combater todas as formas de violência nas relações de trabalho. A normativa estrutura as ações em três eixos fundamentais: prevenção (com foco em formação e sensibilização), acolhimento (através de redes e canais específicos) e tratamento de denúncias (com diretrizes para evitar revitimização e retaliação).

Entre as inovações mais relevantes desta legislação, destacam-se a implementação de uma gestão humanizada nos espaços institucionais, sejam físicos ou virtuais, bem como a criação de mecanismos de proteção aos denunciantes contra retaliações. O normativo também assegura o sigilo dos dados pessoais dos envolvidos nas denúncias e estabelece a estruturação de procedimentos administrativos que evitem a revitimização. Merece destaque ainda a atenção especial conferida a grupos historicamente vulnerabilizados, como mulheres, indígenas, pessoas negras, idosas, com deficiência e LGBTQIA+, demonstrando um compromisso institucional com a proteção dos grupos mais suscetíveis a práticas discriminatórias.

A estrutura de governança instituída pelo decreto é robusta e inovadora, prevendo a criação de um comitê gestor nacional e comitês estaduais de acompanhamento. Cada órgão e entidade deve desenvolver seus próprios planos setoriais, alinhados ao plano federal, garantindo uma implementação coordenada e efetiva das ações em todos os níveis da administração pública.

O decreto também inova ao estabelecer mecanismos concretos de transparência e monitoramento contínuo, determinando a elaboração de relatórios anuais e a disponibilização de informações públicas através de painéis mantidos pela Controladoria-Geral da União. Estes painéis contemplarão tanto as manifestações registradas na Ouvidoria quanto as apurações disciplinares, permitindo um acompanhamento efetivo da implementação da política.

As empresas estatais, embora com autonomia administrativa, devem definir ações próprias de prevenção e enfrentamento que

observem as mesmas diretrizes e eixos do programa federal. Esta determinação demonstra a preocupação em estabelecer um padrão uniforme de enfrentamento ao assédio e à discriminação em todo o setor público federal.

Este marco normativo transcende a mera resposta institucional ao problema do assédio e da discriminação, representando uma verdadeira mudança cultural na administração pública federal. Ao priorizar a dignidade humana e o respeito nas relações de trabalho, sua implementação sinaliza um compromisso efetivo do Estado brasileiro com a construção de ambientes laborais mais saudáveis, seguros e inclusivos.

Partindo dessa base normativa, o presente artigo busca estabelecer uma definição atualizada e sistematizada dos conceitos de assédio moral, assédio sexual e discriminação. Para tanto, fundamenta-se nas recentes diretrizes da Controladoria-Geral da União, expressas nas Notas Técnicas nº 93/2024 e nº 3285/2023, e no entendimento vinculante da Advocacia-Geral da União, consolidado no Parecer nº 0015/2023/CONSUNIAO/CGU/AGU.

O objetivo é estabelecer critérios objetivos para caracterização e gradação dessas condutas, possibilitando um tratamento proporcional nos processos disciplinares. Esta abordagem considera tanto as infrações graves, que exigem penalidades expulsivas, quanto as condutas de menor potencial ofensivo, que demandam medidas disciplinares mais brandas, mas igualmente necessárias para prevenir a deterioração do ambiente laboral.

Além da conceituação, este artigo abordará aspectos cruciais do fortalecimento dos processos de apuração, analisando o dever constitucional e legal da Administração Pública de investigar denúncias de assédio e discriminação, bem como as estratégias metodológicas para uma apuração efetiva que busque a verdade real dos fatos. Especial atenção será dedicada aos mecanismos de proteção à vítima, explorando tanto as medidas necessárias para evitar a revitimização durante o processo de investigação quanto os instrumentos de combate à retaliação. Este último tema ganhou especial relevância com o novo marco normativo, exigindo procedimentos específicos de encaminhamento à Controladoria-Geral da União, conforme estabelecido na Portaria CGU nº 581/2021.

2 DEFININDO OS CONCEITOS

O primeiro passo para um efetivo enfrentamento do assédio e da discriminação no âmbito do serviço público é compreender adequadamente seus conceitos. Embora não exista uma definição pacífica na doutrina e nas normas jurídicas, é fundamental estabelecer parâmetros claros de caracterização dessas condutas, reconhecendo que nem todo comportamento inadequado pode ser classificado como assédio ou discriminação na perspectiva da gravidade atribuída pelo olhar social e jurídico.

A equiparação indiscriminada de condutas de diferentes níveis de gravidade pode gerar distorções significativas no processo de responsabilização. Enquadrar no mesmo patamar comportamentos de menor e maior potencial ofensivo incorre em dois riscos principais: de um lado, pode levar à aplicação de penalidades excessivamente severas para condutas mais leves; de outro, pode resultar na banalização de comportamentos verdadeiramente graves, com a consequente aplicação de punições insuficientes para casos que mereceriam tratamento mais rigoroso.

Por isso, as recentes diretrizes da Controladoria-Geral da União e da Advocacia-Geral da União buscam estabelecer uma gradação clara dessas condutas, diferenciando as infrações graves, que exigem penalidades expulsivas, daquelas de menor potencial ofensivo, que demandam medidas disciplinares mais brandas. Esta distinção não significa tolerância com comportamentos inadequados de menor gravidade, mas reconhece a necessidade de proporcionalidade na resposta institucional, garantindo que cada conduta receba o tratamento adequado à sua real gravidade.

3 ASSÉDIO SEXUAL

A compreensão do assédio sexual no âmbito do serviço público federal passou por uma significativa evolução conceitual nos últimos anos. Historicamente, todos os comportamentos ou atitudes de teor íntimo e sexual considerados desagradáveis, ofensivos e impertinentes pela vítima vinham sendo tratados indistintamente como assédio sexual.

Um marco importante nessa evolução foi o Parecer nº 0015/2023/CONSUNIAO/CGU/AGU, ao qual, nos termos do art. 40, §1º, da Lei Complementar nº 73, de 1993, foi atribuída força vinculante

por meio de Despacho do Presidente da República, publicado no Diário Oficial da União de 6 de setembro de 2023.

De acordo com o referido parecer, que analisa o assédio sexual com base na Lei nº 8.112/1990, "*as condutas ofensivas à dignidade sexual, praticadas no ambiente de trabalho ou que guardem alguma relação com o serviço, são puníveis com pena de demissão, nos termos dos artigos 132, XIII c/c 117, inciso IX e do artigo 132, inciso V, da Lei n. 8.112/1990*". Tais condutas são descritas na conclusão do opinativo nos seguintes termos:

66. Configura o tipo administrativo do artigo 117, IX, da Lei n. 8.112/1990, a **conduta do agente tendente a obter algum proveito de natureza sexual, por meio de interações não consentidas, indesejadas, inaceitáveis, impróprias ou ofensivas para o destinatário e que guarde relação com o exercício irregular dos poderes ou prerrogativas do cargo ou função. Não é necessário que haja superioridade hierárquica em relação à vítima, mas o cargo deve exercer um papel relevante na dinâmica da ofensa.**

67. Configura o tipo administrativo do artigo 132, V, a incontinência pública ou a **conduta escandalosa do servidor, que ofende de forma gravíssima a moralidade administrativa. Enquadram-se nessa hipótese as condutas descritas no Título VI - Dos crimes contra a dignidade sexual, do Código Penal, bem como todas as condutas de natureza sexual que sejam, ou venham a ser, tipificadas pelas demais leis penais.** Se o Direito Penal, que é a resposta última do Estado, criminaliza determinada conduta por considerá-la ofensiva à dignidade sexual, significa que ela é, conseqüentemente, escandalosa, nos termos do artigo 132, V, da Lei n. 8.112/1990. (grifos acrescidos)

Assim, firmou-se o entendimento - vinculante - de que as seguintes condutas seriam puníveis com pena de demissão:

- Valimento do cargo para obtenção de vantagem sexual (art. 117, IX, da Lei nº 8.112/1990);
- Incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição (art. 132, V, da Lei nº 8.112/1990), incluindo:
 - Conduta escandalosa do servidor que ofende de forma gravíssima a moralidade administrativa;
 - Condutas descritas no Código Penal como crime contra a dignidade sexual;
 - Todas as condutas de natureza sexual que sejam ou venham a ser tipificadas pelas demais leis penais.

Posteriormente, a Nota Técnica nº 3285/2023/CGUNE/DICOR/CRG trouxe um refinamento importante a esse entendimento ao estabelecer uma distinção fundamental entre "*assédio sexual*" e "*outras condutas de conotação sexual*". Esta diferenciação surgiu da necessidade de responder a uma questão crucial: como tratar, no campo disciplinar, as condutas impróprias que, embora inadequadas, não alcançam grau de reproabilidade suficiente para justificar a penalidade máxima?

Diante disso, ciente da complexidade interpretativa, a Coordenação-Geral de Uniformização de Entendimentos da Corregedoria-Geral da União (CGUNE/CRG) passou a propor orientações gerais com o intuito de oferecer complementação ao Parecer da Advocacia-Geral da União acima citado, sobretudo para detalhar o enquadramento disciplinar de condutas impróprias de conteúdo sexual praticadas com repercussão sobre o exercício de funções públicas. Com isso, destacou o objetivo de evitar dois graves erros aos quais a atividade correccional está permanentemente sujeita, a saber:

4.10. Entretanto, é necessário se valer de balizas objetivas e precisas quando da análise do tema, para que se evite incorrer em dois erros graves, os quais a atividade correcional está permanentemente sujeita a cometer: i) de um lado, tem-se o risco de punir com sanções mais brandas (advertência ou suspensão) condutas gravosas que violem frontalmente a dignidade das vítimas; ou ii) de outro, tem-se o risco de punir com sancionamento máximo (penalidades expulsivas) condutas não caracterizadas por especial gravidade, as quais, embora gerem desconforto ou inconveniência no ambiente de trabalho ou de prestação de serviço público, não violam bens jurídicos mais sensíveis, não causando danos significativos à dignidade sexual, honra ou intimidade das pessoas por elas atingidas.

Para fundamentar suas diretrizes, a Nota Técnica baseou-se em consistente evidência empírica proveniente do estudo "Assédio Sexual: Tratamento correcional do assédio sexual no âmbito do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal (SISCOR)". Esta pesquisa analisou 173 processos de assédio sexual concluídos entre janeiro de 2020 e setembro de 2023, revelando um panorama significativo da realidade das apurações: apenas 52,6% dos casos resultaram em penalidades.

Entre os processos com punição, observou-se uma distribuição que demonstra diferentes níveis de gravidade nas condutas: 52,16% culminaram em demissão, 40,22% em suspensão e 4,35% em advertência.

Estes dados foram fundamentais para evidenciar a necessidade de um tratamento disciplinar diferenciado, que reconheça e responda adequadamente aos diversos níveis de gravidade das condutas de natureza sexual no ambiente de trabalho.

Vale lembrar que a imposição de restrição a determinados direitos deve ser compatibilizada com o princípio da proporcionalidade, que representa um limite à discricionariedade administrativa. Nesse sentido, o art. 2º, parágrafo único, inciso VI, da Lei nº 9.784/99, estabelece que os processos administrativos devem observar a

“adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público”.

Diante dessa realidade, estabeleceu-se que o **assédio sexual** caracteriza-se por condutas de natureza sexual, não consentidas, que causam constrangimento e ofendem a dignidade, a intimidade, a privacidade, a honra e a liberdade sexual de outra pessoa, configurando infração disciplinar de natureza grave, em face das quais se obriga a autoridade competente à aplicação da penalidade expulsória (demissão ou rescisão contratual por justa causa, a depender da natureza jurídica do vínculo público). Se enquadra neste conceito, os casos de valimento do cargo para obtenção de favores sexuais, incontinência de conduta, as hipóteses tratadas no Código Penal como crime contra a dignidade sexual e outras situações de elevado grau de reprovabilidade social, que ofendem gravemente a moralidade administrativa.

Por outro lado, reservou-se a expressão **outras condutas de conotação sexual** para as condutas sexuais impróprias que, embora contribuam para a deterioração do ambiente de trabalho, não violam bens jurídicos com gravidade suficiente para serem enquadradas em infrações disciplinares graves e resultarem na penalidade administrativa máxima. Possuem média ou baixa reprovabilidade social, ocasionando inconveniência e algum grau de constrangimento aos agentes públicos atingidos pelo comportamento inadequado. São passíveis de advertência ou suspensão, nos termos dos normativos internos aplicáveis.

Essa distinção está em concordância com o entendimento mais atual sobre a temática e, inclusive, foi adotada no "Plano Federal de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação na Administração Pública Federal Direta, suas Autarquias e Fundações", instituído por meio da Portaria MGI nº 6.719, de 13 de setembro de 2024, publicada no Diário Oficial da União nº 190, de 01 de outubro de 2024.

Isso não significa - de modo algum - que as situações de menor gravidade devem escapar a atuação disciplinar. Ao contrário, a Controladoria-Geral da União entende que as condutas sexuais impróprias, ainda que baixo ou médio grau de reprovabilidade social, devem, obrigatoriamente, ser objeto de atenção para que não agravem ao longo do tempo e se transformem em graves problemas para a integridade do ambiente de trabalho, causando severos danos às pessoas

inseridas nesse ambiente. Evita-se, assim, o aumento progressivo da tensão e, conseqüentemente, o alcance de situações de extrema gravidade.

4 ASSÉDIO MORAL E DISCRIMINAÇÃO

Buscando estabelecer para o assédio moral e a discriminação o mesmo nível de segurança jurídica alcançado no tratamento do assédio sexual, a Controladoria-Geral da União editou a Nota Técnica nº 93/2024/CGUNE/DICOR/CRG, aprovada em março de 2024. Esta normativa, embora baseada na Lei nº 8.112/1990, estabelece diretrizes que devem ser seguidas por todos os órgãos do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal (art. 2º, parágrafo único, da Portaria Normativa CGU nº 27, de 11 de outubro de 2022).

O documento reconhece que, embora a ausência de tipificação expressa do assédio moral nunca tenha impedido a punição de condutas ofensivas, o silêncio legislativo gerou significativa insegurança jurídica no enquadramento e sancionamento dessas condutas.

Para fundamentar suas diretrizes, a Nota Técnica baseou-se em estudo empírico intitulado "Estudo Temático – ASSÉDIO MORAL: Tratamento correicional do assédio moral no âmbito do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal (SISCOR)". A análise de 115 processos disciplinares revelou um cenário de grande insegurança jurídica, com pelo menos 13 enquadramentos legais distintos para situações semelhantes.

Além disso, apenas 27,8% dos processos resultaram em alguma punição, sendo observada uma significativa variação na graduação das sanções, já que 6,2% culminaram em demissão/rescisão contratual, 50% resultaram em suspensão e 40,6% em advertência. Estes dados demonstram que, assim como no assédio sexual, as condutas apresentavam diferentes níveis de gravidade, reforçando a necessidade de um tratamento disciplinar mais preciso e proporcional.

No mais, após análise de diversos normativos, incluindo o Estatuto da Advocacia, resoluções do CNJ e a Convenção nº 190 da OIT, a Nota Técnica identificou que em todos os conceitos e definições analisados foram identificados três elementos minimamente estáveis, que devem necessariamente ser verificados para constatar-se a ocorrência de assédio moral. Veja-se:

4.3.8. De todos os conceitos e definições analisados, podem-se extrair três elementos minimamente estáveis, que devem necessariamente ser verificados para constatar-se a ocorrência efetiva de assédio moral. Primeiramente, **trata-se de uma ação ou de um conjunto de ações**, de conduta(s) comissiva(s) – com a ressalva do assédio moral organizacional, também caracterizado a partir de omissões, como transcrito no item 4.3.5 – , **normalmente reiteradas**, mas sem prejuízo de que condutas isoladas muito ofensivas, humilhantes ou degradantes também possam ser colocadas como tal.

4.3.9. O segundo elemento caracterizador do assédio moral é a **ofensa à dignidade de alguém**, agente público (subordinado ou não do responsável pela conduta) ou colaborador da Administração Pública (como é o caso de funcionários ou funcionárias terceirizadas, por exemplo). Note-se que, para a configuração do assédio, é necessário apenas o efeito de ofensa à dignidade, não sendo essencial para a configuração do tipo infracional o dolo específico de ofender a dignidade de alguém. Entretanto, esse dolo específico da conduta (intenção de humilhar, atingir a dignidade da vítima), embora não seja essencial para a conceituação do assédio, assume papel determinante na apuração da gravidade da conduta.

4.3.10. Por fim, o terceiro elemento caracterizador do assédio moral é o **efeito** (mais uma vez, valem as considerações sobre dolo específico tecidas no item 4.3.9) de **degradação do ambiente ou das relações de trabalho**, o que inevitavelmente gera consequências danosas ao desenvolvimento profissional da vítima, à qualidade de vida no trabalho das pessoas que exercem suas funções no ambiente deteriorado e, por consequência, à qualidade do serviço público prestado. (Nota Técnica nº 93/2024/CGUNE/DICOR/CRG)

Outra importante contribuição da Nota Técnica foi estabelecer uma clara distinção entre dano moral e assédio moral. Embora condutas isoladas possam causar dano moral e mereçam reparo na esfera civil, nem sempre configuram assédio moral para fins disciplinares. Esta diferenciação exige uma análise criteriosa do contexto, considerando não apenas o ato em si, mas seus reflexos sobre a vítima e sobre o ambiente de trabalho. Tal distinção é fundamental para garantir a proporcionalidade na aplicação das sanções disciplinares, evitando tanto a banalização do conceito de assédio moral quanto a imposição de penalidades desproporcionais à real gravidade da conduta.

Por fim, a CGU sugeriu que, para fins correccional, a expressão “assédio moral” seja utilizada apenas para condutas graves que impliquem:

- a) uso indevido das prerrogativas/poderes/ferramentas do cargo com o intuito de causar grave humilhação, afronta à dignidade ou dano à saúde psicológica da vítima; b) a prática de condutas graves, consideradas escandalosas nos termos da lei, o que também envolve a prática de alguma conduta tipificada no código penal como gravemente ofensiva à vítima; e c) a situação de ofensa física. Daí decorre que, configurado o assédio moral nesta perspectiva, impõe-se o enquadramento da conduta como infração disciplinar grave (art. 117, IX – Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública –, art. 132, V – Incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição – ou art. 132, VII – ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular), em face da qual se obriga a autoridade competente à aplicação de penalidade expulsiva, sem qualquer margem de discricionariedade para dosimetria diversa;

Já a palavra “discriminação” seria destinada apenas para condutas graves que impliquem:

a) conduta tipificada como crime (racismo, injúria racial, homofobia e transfobia); b) conduta grave que seja direcionada diretamente a uma pessoa ou conjunto determinado de pessoas, que se vale de uma condição específica da vítima (etnia, orientação sexual ou de gênero, etc.) com intenção discriminatória, tendo como intuito ou resultado causar humilhação, grave constrangimento ou dano psicológico. Configurada a discriminação nesta perspectiva, impõe-se o enquadramento da conduta como infração disciplinar grave (art. 132, V – Incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição), em face da qual se obriga a autoridade competente à aplicação de penalidade expulsiva, sem qualquer margem de discricionariedade para dosimetria diversa;

No mais, seguindo a mesma lógica do assédio sexual e das outras condutas de conotação sexual, destacou-se a existência de condutas problemáticas do ponto de vista das relações interpessoais que, apesar de causarem prejuízo ao ambiente de trabalho e ao bom andamento da atuação administrativa, bem como causarem incômodo ou constrangimento a outras pessoas, não se revestem de um grau relevante de gravidade, de danos à dignidade e de constrangimento e humilhação, a ponto de justificar a penalidade máxima.

Citou-se como exemplo:

- a) manifestações de despreço, feitas de forma isolada ou sem maior repercussão;
- b) falas problemáticas ou até discriminatórias, mas construídas de forma abstrata, que não tenham um "alvo" determinado, não se dirijam a uma vítima concreta e específica;
- c) cobranças desproporcionais de produtividade ou entrega;
- d) formas mais ríspidas de tratamento;
- e) condutas culposas, tais como o assédio institucional ou organizacional.

A ideia é não permitir que condutas de baixo e médio grau de reprovabilidade se agravem ao longo do tempo, a ponto de transformarem-se em graves problemas para a integridade do ambiente de trabalho e passem a causar severos danos às pessoas inseridas nesse ambiente.

Diante disso, o Órgão Central do SISCOR propôs a utilização da expressão "outras condutas impróprias nas relações interpessoais de trabalho" para os demais casos de condutas menos gravosas, desagradáveis e prejudiciais ao ambiente de trabalho, as quais poderão configurar infrações disciplinares leves ou intermediárias, sujeitas às penalidades de advertência ou suspensão.

É importante ressaltar, ainda, que é bastante comum situações em que, de um lado, se alega a ocorrência de assédio moral e, de outro, uma conduta de insubordinação, de modo que o conflito interpessoal muitas vezes reside na dificuldade de transparência e comunicação entre os agentes envolvidos. Nesse cenário, a apuração deve buscar a verdade real a fim de restabelecer a ordem no ambiente de trabalho, por meio de medidas pedagógicas e/ou punitivas.

Ainda assim, não se pode perder de vista os contrapontos feitos pela doutrina e bem sintetizados no Levantamento do Sistema de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual do Tribunal de Contas da União, com destaque para o seguinte trecho:

26. Também é importante entender que os conflitos e pequenos atritos fazem parte da relação humana e nem todo conflito existente é assédio moral. Por isso, esses autores indicam quatro situações que não se configuram como assédio, que são: condições inadequadas de trabalho, desde que não seja direcionado a apenas um grupo, mas sim em virtude de carência de recursos; cobranças de trabalho; situações pontuais isoladas, mesmo que seja um comportamento que, se realizado com habitualidade, possa ser configurado assédio; e situações conflituosas, desde que tratadas com diálogo.

Entendida tais premissas e seguindo a diretriz da CGU, tem-se que o **assédio moral** caracteriza-se por ser uma ação ou conjunto de ações, normalmente reiteradas, que expõem pessoa(s) ou grupos a situações hostis e de humilhação, constrangimento, intimidação e menosprezo, afetando diretamente a dignidade da vítima e degradando o ambiente ou as relações de trabalho. Configura infração de natureza grave, em face da qual se obriga a autoridade competente à aplicação da penalidade de rescisão contratual por justa causa. Se enquadra neste conceito os casos de uso indevido do cargo com o intuito de causar grave humilhação, afronta à dignidade ou dano à saúde psicológica da vítima; prática de condutas graves, consideradas escandalosas nos termos da lei, o que também envolve a prática de alguma conduta tipificada no código penal como gravemente ofensiva à vítima; situação de ofensa física.

Já **discriminação** caracteriza-se por ser uma ação ou conjunto de ações que impõem tratamento desigual, injusto ou ofensivo, direcionado a uma pessoa ou grupo específico, baseado em algum tipo de preconceito, tendo como intuito ou resultado ferir gravemente, ofender de forma relevante, causar dor ou grave dano à dignidade, à honra ou à saúde mental da vítima. Envolve critérios como sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, religião, opinião política, ascendência nacional, origem social, orientação sexual, geração, aparência física, entre outros. Configura infração de natureza grave, em face da qual se obriga a autoridade competente à aplicação da penalidade de rescisão contratual por justa causa.

Por fim, reserva-se a expressão **outras condutas impróprias nas relações interpessoais de trabalho** para as condutas impróprias que afetam as relações interpessoais e, apesar de causarem prejuízo ao ambiente de trabalho e ao bom andamento da atuação administrativa, não se revestem de um grau relevante de gravidade, de danos à dignidade e de constrangimento e humilhação, a ponto de serem enquadradas em infrações disciplinares graves e resultarem em rescisão contratual por justa causa. Possuem média ou baixa reprovabilidade social, ocasionando inconveniência e algum grau de constrangimento aos agentes públicos atingidos pelo comportamento inadequado. São passíveis de advertência ou suspensão, nos termos dos normativos internos aplicáveis.

5 FORTALECENDO OS PROCESSOS DE APURAÇÃO

No âmbito do serviço público, os processos de apuração de casos de assédio e discriminação requerem um sistema robusto que garanta transparência, celeridade e justiça. É necessário que a Administração Pública atue com compromisso firme em apurar os fatos de forma objetiva, buscando a verdade real e aplicando as medidas adequadas para a responsabilização dos envolvidos, sempre observando o devido processo legal.

O êxito na apuração dessas condutas depende, portanto, não apenas da compreensão técnica dos conceitos jurídicos envolvidos, mas também da capacidade da Administração em criar um ambiente seguro para denúncias e depoimentos, bem como da habilidade das comissões processantes em identificar e conectar indícios que, embora isoladamente possam parecer insuficientes, quando analisados em conjunto revelem um padrão de conduta assediadora ou discriminatória.

5.1 A Administração Pública e o dever de apurar

O dever de apurar é inerente ao exercício do poder disciplinar, que deriva do poder hierárquico da Administração Pública. Esse poder impõe aos gestores o dever de apurar comportamentos que atentem contra as normas e os princípios do serviço público.

Como destaca Alves (2024, p. 107), no poder disciplinar a administração deve apurar o cometimento de infrações funcionais (relacionadas com a Administração) e aplicar penas aos seus agentes públicos e demais pessoas submetidas à disciplina do poder público.

Essa apuração, no entanto, deve respeitar os princípios fundamentais do devido processo legal e da ampla defesa e contraditório, conforme assegurado pelo art. 5º, da Constituição Federal de 1988.

Nesse contexto, a Administração Pública tem o dever de apurar, com a mesma diligência, casos de assédio e discriminação no ambiente de trabalho, práticas que atentam contra a dignidade e violam os princípios éticos e legais que regem o serviço público.

Logo, o dever de apurar irregularidades no serviço público, incluindo casos de assédio e discriminação, é um imperativo do poder disciplinar da Administração Pública, que deriva de sua estrutura hierárquica e de sua responsabilidade perante a sociedade. Essa

obrigação impõe aos gestores a condução de apurações imparciais, pautadas pelos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

5.2 Estratégias de apuração em busca da verdade real

Ao tomar conhecimento de um fato irregular, a Administração Pública tem o dever de apurá-lo. Essa apuração deve ser imparcial e ter como objetivo desvelar a verdade real. A busca pela verdade real constitui um princípio que orienta toda a atividade investigativa, assegurando que os fatos sejam esclarecidos de maneira objetiva e justa.

Por esse princípio, impõem-se à administração pública o dever de apurar os fatos com precisão, utilizando todos os meios de prova admitidos em lei (ALMEIDA, p. 292). Em processos que envolvem assédio e discriminação, esse princípio se mostra ainda mais relevante, pois as situações geralmente envolvem dinâmicas complexas e sensíveis, que exigem técnicas investigativas apropriadas.

Para fortalecer os processos de apuração de casos de assédio e discriminação, considerando a natureza peculiar destas violações e seus impactos, a Administração Pública deve adotar estratégias específicas. É que tais condutas geralmente ocorrem em contextos de vulnerabilidade e assimetria de poder, demandando procedimentos que protejam as vítimas e considerem essas dinâmicas complexas.

A comprovação desses casos apresenta desafios peculiares, pois frequentemente acontecem sem testemunhas e podem envolver padrões sutis de comportamento ao longo do tempo. Além disso, o próprio processo de apuração pode causar nova vitimização se não for conduzido com a devida sensibilidade, exigindo procedimentos que evitem exposição desnecessária e trauma adicional.

O impacto dessas condutas transcende a vítima direta, afetando o ambiente de trabalho e a cultura organizacional como um todo. Por isso, sua adequada apuração tem importante efeito preventivo, sinalizando o compromisso institucional com um ambiente livre de assédio e discriminação. A investigação requer conhecimento específico sobre relações de poder, perspectiva de gênero e interseccionalidade, demandando capacitação adequada dos agentes responsáveis pela apuração.

Nesse contexto, o Conselho Nacional de Justiça editou um protocolo para julgamentos com perspectiva de gênero. Embora direcionado para processos judiciais, várias das orientações contidas nesse protocolo podem ser aplicadas na condução de processos administrativos, por exemplo:

1. Primeira aproximação com o processo:
 - Identificar possíveis assimetrias de poder e vulnerabilidades;
 - Verificar interseccionalidades (gênero, raça, classe social, etc.);
 - Analisar se estereótipos podem influenciar a apuração.
2. Instrução processual:
 - Garantir ambiente seguro e confortável para oitivas;
 - Evitar revitimização;
 - Impedir perguntas discriminatórias ou que reproduzam estereótipos;
 - Considerar dificuldades específicas na produção de provas;
 - Avaliar necessidade de inversão do ônus probatório.
3. Medidas de proteção:
 - Analisar necessidade de afastamento preventivo;
 - Verificar risco de retaliações;
 - Avaliar medidas para preservar intimidade/privacidade;

- Considerar impactos na vida profissional/pessoal.

4. Valoração das provas:

- Dar especial valor à palavra da vítima;
- Considerar contextos de assimetria de poder;
- Avaliar provas indiciárias e circunstanciais;
- Identificar padrões de comportamento discriminatório.

5. Aplicação de sanções:

- Considerar o caráter pedagógico da punição;
- Avaliar medidas restaurativas quando cabível;
- Implementar ações preventivas;
- Recomendar políticas institucionais de enfrentamento.

6. Acompanhamento:

- Monitorar cumprimento das medidas;
- Verificar necessidade de suporte continuado;
- Avaliar efetividade das ações adotadas;
- Propor melhorias nos procedimentos.

ASSÉDIO E DISCRIMINAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO:
DEFININDO OS LIMITES, FORTALECENDO PROCESSOS E
PROTEGENDO A VÍTIMA

De forma mais específica, a Controladoria Geral da União, por meio da Nota Técnica nº 1869/2024/CGUNE/DICOR/CRG, firmou teses e procedimentos a serem adotados no âmbito correccional:

- a) Os Processos Administrativos Disciplinares são de acesso restrito enquanto estiverem em curso, independente da natureza do fato em apuração, inclusive em relação a vítimas, denunciante ou testemunhas;
- b) O acesso a terceiros ao processo disciplinar em curso poderá ser manejado a título de exceção, quando houver necessidade de produzir provas para defesa em outro processo administrativo ou judicial em curso, mediante devida justificativa e comprovação, as quais serão valoradas pela autoridade competente;
- c) Os Processos Administrativos Disciplinares referentes à apuração de assédio e discriminação devem ser conduzidos e julgados sob a perspectiva de gênero;
- d) Devem ser adotadas, mediante manifestação de interesse, medidas que permitam à vítima a consulta aos andamentos públicos do e-Pad e, ainda, obter informação a respeito das datas de afastamento cautelar e retorno do acusado ao trabalho, bem como da data designada para oitiva daquele, evitando-se encontro desnecessário entre ela e o acusado;
- e) Caso a vítima esteja identificada no processo, não devem ser registrados nos autos os dados de contato como e-mail, telefone ou endereço, a fim de preservar a sua segurança;
- f) Deve ser recomendado às unidades correccionais o treinamento frequente, mediante cursos de formação e aperfeiçoamento, de servidores designados para a condução de investigações ou processos disciplinares sensíveis.

Somado a isso, o Guia de Apuração de Assédio Sexual, elaborado pela Controladoria Geral da União, além do acolhimento da vítima e proteção de seus dados como telefone e endereço, destacou, dentre outras situações, que:

- a) Quando possível, o depoimento da vítima deve ser realizado por videoconferência ou aplicativos com áudio e vídeo. Podendo-se, na situação de risco de constrangimento, solicitar que o acusado desligue a câmera ou até realize a oitiva na ausência dele, com a presença de um defensor para garantir o direito à ampla defesa;
- b) Em situações de assédio sexual vertical, em que um superior hierárquico comete assédio contra um subordinado, é comum a ocorrência de retaliações. Caso isso aconteça durante o processo, tal conduta deve ser considerada como agravante na dosimetria da pena aplicada. Entretanto, se já julgado, a conduta poderá ser objeto de apuração em um novo processo disciplinar.

O Guia Lilás, também elaborado pela Controladoria Geral da União, registra diversas outras orientações para prevenção e tratamento ao assédio moral e sexual e à discriminação. No tocante à apuração processual, esse Guia registra acerca da possibilidade de, antes de encaminhar a denúncia para a unidade de apuração, a ouvidoria realize a pseudonimização para remover informações que possam identificar o denunciante, sendo que, se for indispensável, a identidade pode ser requisitada pela unidade de apuração, conforme prevê o art. 7º, do Decreto 10.153/2019.

Diante do exposto, estratégias práticas como: permitir à vítima o acesso a informações sobre o afastamento cautelar e o retorno do acusado ao trabalho; a preservação nos autos do e-mail, telefone e endereço da vítima; e a coleta de depoimentos por videoconferência, com a possibilidade de solicitar que o acusado desligue a câmera, evidenciam-se como medidas que contribuem significativamente promoção de uma apuração eficiente.

Essas estratégias, em atendimento ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, visam estabelecer uma apuração respeitosa para todas as partes envolvidas, reforçando a integridade da Administração Pública no enfrentamento de assédio e discriminação.

6 PROTEGENDO A VÍTIMA

Como visto, a complexidade dos processos que envolvem assédio e discriminação impõe à Administração Pública o desenvolvimento de estratégias específicas de apuração. Por se tratar de condutas que geralmente ocorrem de forma velada, muitas vezes sem testemunhas diretas e com pouca materialidade documental, é necessário adotar técnicas investigativas que considerem evidências circunstanciais e padrões de comportamento. Além disso, é fundamental estabelecer protocolos que garantam a proteção e o acolhimento adequado de vítimas e testemunhas, considerando o natural receio de retaliações e a vulnerabilidade emocional frequentemente presente nesses casos.

6.1 O dever de evitar a revitimização

A implementação de mecanismos para evitar a revitimização é um compromisso ético e técnico das instituições ao tratar casos de assédio e discriminação. Esse conceito refere-se à exposição repetida da vítima a situações que reativem ou ampliem o sofrimento já vivido. Para combatê-lo, é essencial adotar práticas que reduzam o impacto emocional, respeitem os direitos das vítimas e promovam sua dignidade e proteção.

Dessa forma, uma das estratégias mais eficazes para preveni-la é a criação de procedimentos humanizados e confidenciais direcionados à vítima. Isso inclui o uso de depoimentos especiais, em que a vítima pode prestar esclarecimentos em ambientes acolhedores, protegidos de interações com o agressor. Esses espaços devem ser projetados para oferecer segurança emocional e física, utilizando recursos tecnológicos, como videoconferências, para evitar o contato direto entre vítima e acusado.

Essa prática é respaldada por diretrizes pela Controladoria Geral da União, de acordo com o “Guia Lilás” que aponta as seguintes diretrizes

Ofertar capacitação continuada a servidores e gestores sobre violências de gênero, racismo e outras formas de discriminação; Realizar campanhas sistemáticas de sensibilização sobre estereótipos, microagressões, atitudes machistas cotidianas, comportamentos racistas e LGBTfóbicos, linguagem ofensiva, entre outros; Treinar as equipes de gestão de pessoas sobre acolhimento humanizado e sigiloso de pessoas vítimas de assédio e discriminação; e Treinar as equipes de ouvidoria sobre o protocolo de recebimento de denúncias e os respectivos encaminhamentos. (Guia Lilás, CGU, 2023, p. 12)

Nesse sentido, a própria Convenção nº 190 da OIT enfatiza a necessidade de adotar políticas que tenham como norte a centralidade da vítima em processos de apuração, reforçando, assim, a responsabilidade dos empregadores na implementação políticas e medidas eficazes para prevenir e combater a violência e o assédio no ambiente de trabalho. (OIT, 2019, art. 9º):

Cada Membro deverá adotar leis e regulamentos que exijam que os empregadores tomem medidas adequadas proporcionais ao seu grau de controlo para prevenir a violência e o assédio no mundo do trabalho, incluindo a violência e o assédio com base no gênero, e em particular, desde que seja razoavelmente exequível, para:

- (a) adotar e implementar, em consulta com os trabalhadores e os seus representantes, uma política do local de trabalho sobre a violência e o assédio;
- (b) ter em conta a violência e o assédio e os riscos psicossociais associados na gestão da saúde e da segurança no trabalho;
- (c) identificar os perigos e avaliar os riscos de violência e assédio, com a participação dos trabalhadores e seus representantes, e tomar medidas para prevenir e controlar os mencionados perigos e riscos; e

(d) proporcionar aos trabalhadores e a outras pessoas interessadas informação e formação, em formatos acessíveis e apropriados, sobre os perigos e riscos de violência e assédio identificados e as medidas de prevenção e proteção associadas, incluindo os direitos e responsabilidades dos trabalhadores e de outras pessoas envolvidas relativamente à política referida na alínea (a) do presente artigo.

No campo processual, ressalta-se a necessidade dos processos apuratórios serem céleres visando minimizar o prolongamento do sofrimento das pessoas envolvidas. É sabido que processos demasiadamente longos não apenas retardam a obtenção de justiça, mas também podem intensificar os danos psicológicos da vítima. Dessa forma, a Administração Pública deve estabelecer prazos claros e mecanismos que priorizem a tramitação dos casos que envolvem assédio, assegurando que as etapas sejam conduzidas com eficiência e sensibilidade. É exatamente o que dispõe o da Petrobrás:

3.3.4.7 - Garantir um julgamento disciplinar imparcial, célere e fundamentado, para que todos os empregados, incluindo liderança e alta administração, que manifestem qualquer conduta discriminatória, assediadora ou de retaliação, recebam as consequências apropriadas.

Concomitante à celeridade processual, a Administração deve fomentar uma cultura de capacitação contínua dos profissionais envolvidos na apuração de denúncias de assédio e discriminação. Nota-se que tal estratégia vai além de uma simples prática administrativa, representa, na verdade, um compromisso jurídico derivado dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e da eficiência administrativa (art. 37, CF). Esses treinamentos devem abordar metodologias como a escuta ativa e estratégias sensíveis ao trauma, de modo a considerar as especificidades de cada caso e respeitar integralmente os direitos das vítimas. Isso é crucial para garantir que os processos sejam conduzidos com justiça, ética e eficiência, reduzindo significativamente o risco de revitimização.

A Cartilha de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral e à Discriminação, da Polícia Federal, reforça esse entendimento ao destacar a importância de:

Treinamento de todos os profissionais envolvidos no tratamento das informações, garantindo a lisura e o sigilo dos procedimentos" (PF, 2023, p. 7)

Além disso, as campanhas de conscientização são instrumentos indispensáveis para alterar a cultura institucional, promovendo valores de respeito e integridade no ambiente de trabalho. Essas ações devem estimular a inclusão, coibir práticas discriminatórias e fortalecer os mecanismos de denúncia e apuração. A combinação de capacitação técnica e ações educativas contribui diretamente para o aprimoramento dos processos, garantindo o respeito aos direitos fundamentais e a condução imparcial e rigorosa das apurações.

6.2 O combate à retaliação

O combate à retaliação é para a eficácia das políticas de enfrentamento ao assédio e à discriminação. A retaliação, entendida como qualquer forma de represália contra vítimas, testemunhas ou denunciante, compromete não apenas a integridade dos processos investigativos, mas também a confiança nos mecanismos institucionais, perpetuando o silêncio e o medo no ambiente de trabalho. Esse desafio exige a adoção de medidas preventivas e corretivas que assegurem a proteção das pessoas envolvidas e promovam a responsabilidade dos agressores.

A retaliação pode assumir diversas formas dentro da dinâmica laboral, como rebaixamento funcional, isolamento social, intimidação ou discriminação velada. Esses atos visam desestimular denúncias e minar a credibilidade dos que buscam justiça. Além disso, o manual de Diretriz da Petrobrás reforça que a retaliação enfraquece a confiança no ambiente corporativo, comprometendo o clima organizacional e incentivando a perpetuação de condutas ilícitas:

3.3.4.8 - Proteger os denunciante, testemunhas, profissionais responsáveis pela apuração e qualquer pessoa que preste

informações em uma denúncia de toda forma de retaliação, inclusive por parte dos autores das condutas abusivas, sendo intolerável ameaças, intimidações, discriminação, isolamento ou qualquer outra forma de prejuízo à carreira ou reputação de tais pessoas. (Petrobras, 2024, p. 7-8).

O enfrentamento à retaliação começa com a implementação de políticas institucionais explícitas que proíbam essa prática. A Convenção nº 190 da OIT destaca a necessidade de proteger denunciantes e testemunhas contra quaisquer formas de vitimização, garantindo que o exercício do direito à denúncia não resulte em prejuízos pessoais ou profissionais (OIT, 2019, art. 10, inciso "d"):

Os Membros devem adotar, em conformidade com a legislação e as condições nacionais, medidas adequadas para assegurar que as vítimas de violência e assédio no mundo do trabalho tenham acesso a vias de recurso e reparação apropriadas, que podem incluir: (...) (d) proteção contra a vitimização de reclamantes, testemunhas e denunciantes.

Dentre as medidas que a Administração deve adotar para evitar a cultura da retaliação no ambiente de trabalho, destaca-se: a) garantir o anonimato das denúncias é um mecanismo fundamental para proteger as partes envolvidas. Conforme destacado no **Guia Lilás da CGU**, os canais de denúncia devem assegurar sigilo absoluto, restringindo o acesso às informações sensíveis apenas às pessoas autorizadas e envolvidas no processo investigativo (CGU, 2023, p. 12); b) orientar que as equipes de gestão de pessoas monitorem continuamente o ambiente de trabalho após a denúncia, com o objetivo de identificar e prevenir possíveis represálias; c) treinar gestores para identificar e coibir práticas retaliatórias é essencial.

Quando atos de retaliação são identificados, é imprescindível que a Administração tome providências imediatas, aplicando sanções proporcionais à gravidade da conduta. A Nota Técnica CGU nº 1869/2024 recomenda o afastamento preventivo do acusado em casos de denúncia fundamentada, visando proteger a vítima e garantir a

imparcialidade das investigações (CGU, 2024, p. 4-5). Além disso, todas as manifestações de retaliação devem ser acompanhadas de consequências disciplinares claras e fundamentadas, a fim de fortalecer a confiança nas políticas institucionais:

reconhecendo a situação de vulnerabilidade que pode acometer a vítima de assédios e discriminação, apesar das restrições de acesso incidentes sobre o processo em curso, considera-se razoável que, mediante solicitação, esta seja informada sobre a abertura de procedimento investigativo ou sobre o processo correccional em face do servidor denunciado, podendo ser apresentado o respectivo NUP para acompanhamento junto à consulta pública do e-pad. Além disso, a vítima poderá ser informada sobre a determinação do afastamento cautelar do acusado e do respectivo encerramento da medida e, em situações em que possa haver o encontro fortuito entre o acusado e a vítima, recomenda-se que esta seja comunicada pela Comissão ou autoridade correccional sobre as datas em que ocorrerão os atos processuais que demandarão o comparecimento do acusado à repartição, ressaltando-se que isso não implica no direito da vítima de acompanhar depoimentos ou diligências (vige o sigilo).

O combate à retaliação é uma dimensão fundamental das políticas de enfrentamento ao assédio e discriminação. A combinação de medidas preventivas e corretivas, somada à promoção de uma cultura organizacional de respeito e integridade, é essencial para assegurar a proteção das vítimas e a credibilidade das instituições. A implementação de mecanismos eficazes não apenas fortalece o ambiente de trabalho, mas também reafirma o compromisso ético e jurídico com a dignidade humana e os direitos fundamentais.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O enfrentamento ao assédio e à discriminação no serviço público federal brasileiro atravessa um momento de significativa evolução normativa e conceitual. O Decreto nº 12.122/2024, ao instituir o Programa Federal de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação, estabeleceu um novo paradigma na abordagem institucional dessas condutas, priorizando não apenas a punição, mas também a prevenção e o acolhimento das vítimas.

A recente sistematização conceitual promovida pela Controladoria-Geral da União e pela Advocacia-Geral da União trouxe maior segurança jurídica ao estabelecer critérios objetivos para caracterização e gradação das condutas. A distinção entre infrações graves - que exigem penalidades expulsivas - e condutas de menor potencial ofensivo - que demandam medidas disciplinares mais brandas - permite uma resposta institucional mais precisa e proporcional, evitando tanto a banalização de comportamentos graves quanto a aplicação de penalidades excessivas para condutas menos graves.

No campo processual, consolidou-se o entendimento de que a apuração dessas condutas requer metodologias específicas, que considerem a complexidade das relações de poder envolvidas e a necessidade de proteção às vítimas. A adoção de protocolos especiais de oitiva, a preocupação com a não revitimização e o combate à retaliação evidenciam um amadurecimento institucional no tratamento dessas questões.

O sucesso dessa nova política dependerá, contudo, da efetiva implementação das diretrizes estabelecidas e do compromisso contínuo das instituições com a capacitação de seus agentes e a sensibilização de toda a comunidade do serviço público. Mais que uma mudança normativa, o novo marco representa uma transformação cultural que exige engajamento permanente na construção de ambientes laborais mais seguros, respeitosos e inclusivos.

A perspectiva de gênero na condução dos processos, o fortalecimento dos canais de denúncia, a proteção contra retaliações e o monitoramento contínuo das políticas implementadas são elementos cruciais para a efetividade dessa transformação. O desafio que se coloca é traduzir esse robusto arcabouço normativo em práticas concretas que promovam mudanças reais nas relações de trabalho no serviço público federal.

Por fim, é fundamental reconhecer que o enfrentamento ao assédio e à discriminação transcende a dimensão disciplinar,

constituindo um compromisso ético com a dignidade humana e com a construção de uma administração pública mais justa e equitativa. O novo marco normativo estabelece as bases para essa transformação, mas sua efetividade dependerá do engajamento contínuo de gestores e servidores na promoção de uma cultura organizacional fundamentada no respeito, na diversidade e na valorização do ser humano.

REFERÊNCIAS

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU). Parecer nº 0015/2023/CONSUNIAO/CGU/AGU. Consultoria-Geral da União. Brasília: AGU, 2023. Acesso em: 20 nov. 2024.

ALMEIDA, F. B. Manual de direito administrativo. 5. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2022. E-book. ISBN 9786553620421. Acesso em: 8 nov. 2024.

ALVES, F. D. Manual de direito administrativo. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2024. E-book. ISBN 9788553620760. Acesso em: 8 nov. 2024.

BRASIL. Decreto nº 12.122, de 30 de julho de 2024. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 5, 31 jul. 2024.

BRASIL. Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Portaria MGI nº 6.719, de 13 de setembro de 2024. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 190, p. 46, 1 out. 2024.

CGU – CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Assédio moral: tratamento correcional do assédio sexual no âmbito do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal (SISCOR). [mar. 2023]. Acesso em: 20 nov. 2024.

CGU – CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Assédio sexual: tratamento correcional do assédio sexual no âmbito do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal (SISCOR). [2023]. Acesso em: 20 nov. 2024.

CGU – CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Cartilha de apuração de assédio sexual. [s.d.]. Acesso em: 8 nov. 2024.

ASSÉDIO E DISCRIMINAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO:
DEFININDO OS LIMITES, FORTALECENDO PROCESSOS E
PROTEGENDO A VÍTIMA

CGU – CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Guia Lilás: orientações para prevenção e tratamento ao assédio moral e sexual e à discriminação no Governo Federal. [s.d.]. Acesso em: 20 nov. 2024.

CGU – CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Guia para prevenção de assédio moral e sexual e promoção da integridade nas interações no ambiente de trabalho. [s.d.]. Disponível em: [link ausente]. Acesso em: 8 nov. 2024.

CGU – CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Nota Técnica nº 93/2024/CGUNE/DICOR/CRG. Disponível em: repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/93461/1/Nota_Tecnica_93_2024_CGUNE_DICOR_CRG.pdf. Acesso em: 20 nov. 2024.

CGU – CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Nota Técnica nº 1869/2024/CGUNE/DICOR/CRG. Disponível em: [link ausente]. Acesso em: 8 nov. 2024.

CGU – CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Nota Técnica nº 3285/2023/CGUNE/DICOR/CRG. Disponível em: repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/77812/1/Nota_Tecnica_3285_2023.pdf. Acesso em: 20 nov. 2024.

CNJ – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Brasília: CNJ, 2024. Acesso em: 8 nov. 2024.

REFLEXÕES SOBRE A “SOCIEDADE DO CANSAÇO” NAS CARREIRAS JURÍDICAS

REFLECTIONS ON THE "SOCIETY OF EXHAUSTION" IN LEGAL CARRERS

Juliana Melissa Lucas Vilela E Melo¹

Resumo

O presente artigo tem como objetivo refletir sobre o conceito de "Sociedade do Cansaço" e discutir os desafios enfrentados pela advocacia nesse contexto. Primeiramente, será analisada a era da exaustão generalizada e seus impactos na sociedade contemporânea. Em seguida, serão abordados os efeitos desse fenômeno nas carreiras jurídicas, tanto na advocacia pública quanto na privada. Por fim, serão discutidos os principais desafios enfrentados pelos advogados e apresentadas possíveis soluções para mitigar os impactos do cansaço no exercício da profissão. A reflexão proposta busca compreender como a hiperprodutividade e a sobrecarga mental afetam a tomada de decisões e a qualidade da prestação dos serviços jurídicos. Além disso, pretende-se debater a necessidade de equilíbrio entre produtividade e bem-estar, garantindo maior eficiência e qualidade de vida aos profissionais do Direito.

Palavras-chave: Sociedade do Cansaço. Desafios profissionais. *Burnout*. Carreiras Jurídicas. Advocacia Pública e Privada. Soluções.

Abstract

This article aims to reflect on the concept of the "Society of Fatigue" and discuss the challenges faced by the legal profession in this context. First, it will analyze the era of widespread exhaustion and its impacts on contemporary society. Then, it will address the effects of this phenomenon on legal careers, both in public and private practice. Finally, the main challenges faced by lawyers will be discussed, along

¹Advogada com 19 anos de experiência, graduada pela PUC-MG, mestre em Gestão de Serviços de Saúde pela UFMG, com MBA em Licitações e Contratos e pós-graduações em Direito Público e Privado. Atua como advogada pública na Ebserh, tendo chefiado o Setor Jurídico do Hospital das Clínicas da UFMG, o Setor de Judicial Administrativo da Consultoria Jurídica da empresa, e atualmente ocupa o cargo de Chefe da Divisão Jurídica de Contencioso Judicial da Conjur.

with possible solutions to mitigate the impacts of fatigue on the practice of law. The proposed reflection seeks to understand how hyperproductivity and mental overload affect decision-making and the quality of legal services. Additionally, it aims to debate the need for balance between productivity and well-being, ensuring greater efficiency and quality of life for legal professionals.

Keywords: Society of Exhaustion. Professional Challenges. *Burnout*. Legal Careers. Public Advocacy. Private Advocacy. Solutions.

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a sociedade contemporânea tem enfrentado um fenômeno global cada vez mais evidente: a era da grande exaustão. Esse estado é marcado por níveis alarmantes de cansaço físico, emocional e mental, que transcendem as experiências individuais e permeiam diversas esferas sociais, políticas e econômicas. A exaustão não se limita ao ambiente de trabalho ou às relações pessoais; afeta, de maneira preocupante, a própria estrutura dos sistemas que sustentam a vida cotidiana.

No contexto da advocacia, tanto pública quanto privada, esse fenômeno adquire contornos ainda mais críticos. Advogados frequentemente lidam com altas demandas, prazos apertados e a pressão por resultados. A carga emocional envolvida em questões que impactam a vida das pessoas, somada à sobrecarga de trabalho, gera um ambiente propício à exaustão.

Este artigo tem como objetivo analisar criticamente o fenômeno da exaustão generalizada, avaliando suas consequências para o futuro, com foco especial nas práticas da advocacia. Serão abordadas as especificidades do desgaste vivenciado por advogados públicos e privados, bem como as possíveis estratégias para promover o bem-estar e garantir a sustentabilidade da profissão.

2 A ERA DA GRANDE EXAUSTÃO E SEUS EFEITOS NA SOCIEDADE

O cansaço vem se tornando reclamação tão comum e generalizada que está sendo chamado de "a era da grande exaustão". Acompanhado do aumento alarmante em casos de *burnout*, o fenômeno

levanta questões sobre o porquê estarmos tão cansados e quais são as consequências disso.

A era da grande exaustão está intimamente ligada à lógica de hiperprodutividade e à obsessão pelo desempenho, características que marcam o capitalismo tardio. O filósofo sul-coreano HAN, Byung-Chul (2017), em sua obra “Sociedade do Cansaço”, aponta que a sociedade moderna se transformou em uma “sociedade do desempenho”, onde os indivíduos são constantemente pressionados a otimizar suas capacidades. Nessa lógica, cada pessoa é vista como uma empresa de si mesma, na qual o sucesso é medido pela capacidade de trabalho incessante e pelo alcance de metas inatingíveis.

O principal desafio desse modelo é que ele tende a afastar o indivíduo de um estado de equilíbrio, promovendo uma busca contínua por autoaperfeiçoamento. Isso pode levar a um distanciamento do bem-estar emocional, físico e mental. Nessa dinâmica, a exaustão passa a ser um reflexo da constante busca por produtividade, onde o descanso e o ócio são frequentemente subestimados, sendo vistos como menos essenciais do que realmente são para o bem-estar humano.

Na área da saúde mental, a chamada “era da grande exaustão” se revela por meio de níveis preocupantes de ansiedade, depressão e *burnout*. Embora inicialmente associado ao ambiente profissional, o *burnout* evoluiu para uma condição psicológica que impacta diversas áreas da vida. O que antes era considerado uma síndrome exclusiva do trabalho, hoje é compreendido como um reflexo de uma sociedade que prioriza a produtividade em detrimento da saúde mental, sendo reconhecido como um fenômeno ocupacional.

Outrossim, a era digital, com suas redes sociais e a constante exposição à curadoria de vidas perfeitas, intensifica essa sensação de cansaço e inadequação. O medo de perder oportunidades e a pressão para manter-se relevante em um fluxo incessante de informações geram um estado de alerta contínuo, no qual o descanso é impossível. Essa vigilância constante, além de esgotar o indivíduo, cria uma sensação de desespero, em que o futuro parece incerto e as expectativas inatingíveis.

E a pandemia da COVID-19 exacerbou essa sensação de exaustão global. O isolamento social, a incerteza econômica e a sobrecarga digital trouxeram à tona um estado de esgotamento emocional decorrente das incertezas prolongadas e da necessidade de adaptação constante. Os limites entre a vida pessoal e a profissional tornaram-se indefinidos, fazendo com que muitas pessoas

permanecessem constantemente conectadas. Essa hiperconexão acabou provocando um esgotamento digital e dificultando a separação entre momentos de descanso e obrigações profissionais.

É importante observar que a chamada “sociedade do cansaço” não pode ser atribuída unicamente às empresas ou aos empregadores, ainda que o ambiente corporativo exerça influência significativa ao valorizar a produtividade e a eficiência em níveis muitas vezes excessivos. Os próprios trabalhadores também alimentam essa dinâmica ao internalizar padrões de alto desempenho, relacionando seu valor pessoal à quantidade de entregas e metas alcançadas. Frequentemente, assumem voluntariamente cargas de trabalho superiores ao saudável, impulsionados por uma busca constante de aprimoramento e reconhecimento. Essa pressão, portanto, não vem apenas de fora, mas também de uma autoexigência que associa sucesso — tanto profissional quanto pessoal — à ideia de estar sempre disponível e capaz de dar conta de tudo, mesmo em detrimento do próprio bem-estar.

E no campo jurídico, essa realidade da “sociedade do cansaço” não é diferente e igualmente se apresenta de forma preocupante, uma vez que advogados, juízes e demais profissionais do direito enfrentam uma combinação de sobrecarga de trabalho, pressões psicológicas e a responsabilidade de lidar com questões de extrema complexidade e relevância social, conforme será melhor abordado no tópico seguinte.

3 OS EFEITOS DA “ERA DO CANSAÇO” NAS CARREIRAS JURÍDICAS

Os advogados desempenham papel fundamental no sistema jurídico, sendo a representação legal muitas vezes decisiva, especialmente em casos complexos ou de alto risco. Assim, qualquer comprometimento na capacidade do advogado de defender seu cliente pode enfraquecer os princípios de justiça e equidade que sustentam o sistema. Nos últimos anos, entretanto, a exaustão e o esgotamento tornaram-se fenômenos recorrentes na área jurídica, colocando em risco o desempenho e a efetividade dessa profissão essencial para a sociedade.

A atuação na advocacia exige alto nível de comprometimento e foco constante, características que tornam a profissão particularmente exigente. Essa dedicação intensa, muitas vezes percebida como uma

verdadeira missão, leva o profissional a se envolver profundamente com sua função de defesa da justiça e dos direitos individuais. No entanto, essa imersão total pode gerar sobrecarga, especialmente diante da necessidade de administrar múltiplos processos simultaneamente, o que frequentemente ultrapassa os limites físicos e emocionais do advogado.

Na advocacia privada, a busca incessante por resultados e a pressão por produtividade resultam em jornadas exaustivas. A competição acirrada e o número crescente de processos judiciais aumentam a carga sobre os profissionais, que precisam conciliar múltiplos casos, prazos rigorosos e expectativas de clientes, muitas vezes, inalcançáveis. Esse cenário leva a um desgaste mental e físico, que afeta tanto a qualidade do trabalho prestado quanto a saúde dos advogados.

Em razão desses fatores a advocacia tem sido reconhecida como uma das profissões mais estressantes do mundo. Um estudo conduzido pelo Washington Post em janeiro de 2023 apontou a advocacia como a profissão mais estressante nos Estados Unidos. Além disso, a pesquisa realizada pela American Bar Association em 2016 revelou dados alarmantes sobre a saúde mental dos advogados: 28% sofrem de depressão, 23% apresentam sintomas de estresse, 21% fazem uso problemático de álcool e 19% sofrem de ansiedade.

No Brasil, a situação não é diferente. Um levantamento do Smartlab, do Ministério do Trabalho, mostrou que, entre 2012 e 2018, 30% dos afastamentos de advogados das suas atividades ocorreram por transtornos mentais. Em resposta a essa crise, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) implementou, em 2018, o Provimento 186, que criou o Plano Nacional de Prevenção das Doenças Ocupacionais e de Saúde Mental da Advocacia. Essa iniciativa foi seguida pela publicação da Cartilha da Saúde Mental da Advocacia, atualmente em sua terceira edição, lançada em setembro de 2021.

As taxas surpreendentes de depressão, abuso de substâncias e *burnout* entre os advogados, no entanto, não afetam apenas eles próprios, mas também ameaçam a integridade de todo o sistema jurídico, pois tornam os advogados menos capazes de realizar seus trabalhos e proteger os interesses de seus clientes adequadamente. Portanto, é de extrema importância compreender a magnitude do problema e suas consequências para os profissionais do direito e a comunidade.

O *burnout*, embora se manifeste em diversas áreas profissionais, sua incidência na advocacia tem sido particularmente alarmante, em razão das peculiaridades desta carreira. Alguns dos principais sinais de *burnout* na advocacia incluem: exaustão física e mental, com sensação constante de fadiga, falta de energia e dificuldade de concentração. Despersonalização: uma atitude negativa em relação ao trabalho e uma sensação de desconexão emocional em relação aos clientes e casos. Ineficiência e baixa produtividade: Aumento da procrastinação e diminuição da qualidade do trabalho, levando a erros e retrabalhos. Problemas de Saúde, como distúrbios do sono, doenças cardiovasculares e distúrbios gastrointestinais, sintomas de ansiedade, depressão e irritabilidade.

A chamada “era do cansaço” também se manifesta de forma alarmante na advocacia pública, marcada pelo acúmulo de tarefas, excesso de responsabilidades e constante pressão por resultados. A combinação entre carga de trabalho elevada e a falta de recursos humanos em muitas instituições públicas tem contribuído para um cenário de exaustão, comprometendo não apenas o bem-estar dos advogados públicos, mas também a qualidade dos serviços jurídicos oferecidos à sociedade.

A judicialização excessiva de demandas e a pressão por respostas rápidas e eficientes tornam o ambiente ainda mais desafiador. Além disso, a responsabilidade de defender o interesse público e garantir a aplicação correta da lei impõe uma carga emocional adicional aos advogados públicos, que precisam equilibrar demandas institucionais com o zelo pela justiça.

Os advogados públicos sejam eles procuradores, defensores ou membros da advocacia consultiva, lidam com uma imensa quantidade de processos e demandas. Essa sobrecarga, somada à complexidade das questões tratadas, que envolvem temas de grande repercussão social e econômica, gera um ambiente de trabalho marcado por estresse e exaustão. Advogados públicos enfrentam o desafio de elaborar pareceres, atuar em audiências e acompanhar ações de grande impacto, muitas vezes em condições de extrema pressão por prazos e resultados.

A sociedade do cansaço também é evidente entre juízes e promotores, que enfrentam alta pressão devido às rigorosas metas de produtividade, ao volume crescente de processos e à complexidade das decisões. Juízes lidam não só com prazos apertados e atualização constante em legislação, mas também com o isolamento inerente à

imparcialidade exigida, o que contribui para o desgaste emocional. Promotores, por sua vez, enfrentam a responsabilidade de representar o interesse público em casos de grande impacto social, como crimes graves, sofrendo desgaste emocional agravado pela cobrança por resultados rápidos e pelas dificuldades estruturais do sistema judiciário.

O impacto dessa "sociedade do cansaço" na área jurídica não é apenas uma questão de saúde ocupacional, mas também de eficiência e justiça. Profissionais exaustos podem cometer erros, perder a capacidade de empatia e se distanciar dos ideais que fundamentam a profissão. Em um ambiente jurídico sobrecarregado, as consequências são decisões judiciais comprometidas, atrasos processuais e uma percepção pública de ineficiência. Portanto, o enfrentamento da "sociedade do cansaço" nas carreiras jurídicas é essencial não apenas para a saúde dos profissionais, mas para a qualidade da Justiça como um todo.

4 DESAFIOS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

O enfrentamento dos desafios impostos pela "sociedade do cansaço" no campo jurídico exige a adoção de medidas abrangentes e eficazes para proteger o bem-estar dos advogados e demais profissionais do direito, tanto no setor público quanto no privado. É imprescindível que essas soluções se baseiem em mudanças estruturais e culturais, capazes de abordar as causas subjacentes da exaustão e, ao mesmo tempo, promover um ambiente de trabalho mais saudável e sustentável.

A criação de programas de apoio psicológico e saúde mental é fundamental para enfrentar o esgotamento crescente nas carreiras jurídicas. Instituições jurídicas, públicas e privadas, devem disponibilizar serviços permanentes de acompanhamento psicológico, bem como promover palestras e workshops sobre saúde mental e técnicas de gerenciamento do estresse.

Além disso, oferecer consultas regulares com profissionais especializados pode ajudar a identificar sinais precoces de *burnout* e impedir o agravamento de problemas de saúde mental. Reconhecer a exaustão como um problema a ser tratado com seriedade é o primeiro passo para manter a nobreza da profissão sem comprometer a integridade física e mental dos advogados.

Paralelamente, é necessário cultivar uma cultura organizacional que valorize o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. A implementação de políticas que flexibilizem as jornadas de trabalho, além de programas de capacitação focados em temas como gestão do tempo e técnicas de redução de estresse, são essenciais para proporcionar um ambiente de trabalho mais equilibrado e humanizado. Assegurar que os profissionais possam desfrutar de uma vida saudável, com boa alimentação, sono de qualidade e atividades físicas regulares, também é crucial, pois a saúde mental está intimamente ligada ao bem-estar físico.

Além disso, a tecnologia surge como uma aliada importante na mitigação do estresse e na promoção de maior eficiência no trabalho jurídico. Ferramentas de automação, inteligência artificial aplicada à análise de documentos e softwares de gestão de processos podem reduzir significativamente o tempo dedicado a atividades repetitivas e administrativas, permitindo que os advogados foquem em questões mais estratégicas e complexas. Essa redução da carga de trabalho mecânico diminui o desgaste e aumenta a produtividade dos profissionais.

No âmbito da advocacia pública, a situação demanda uma reavaliação profunda das práticas institucionais. A ampliação do quadro de profissionais, por exemplo, é essencial para equilibrar a carga de trabalho e evitar o esgotamento causado pelo número excessivo de processos sob responsabilidade de poucos profissionais. Também é crucial fornecer recursos adequados, como equipes de apoio técnico e jurídico, e reavaliar processos de judicialização desnecessária que contribuem para o acúmulo de trabalho.

Investir na qualidade de vida dos profissionais das carreiras jurídicas não é apenas uma questão de saúde ocupacional, mas também uma medida estratégica para garantir a eficiência do sistema de justiça. A "sociedade do cansaço" impõe desafios significativos, mas existem soluções viáveis que, se implementadas de maneira coordenada, podem transformar o ambiente de trabalho na área jurídica.

É fundamental que escritórios, órgãos públicos e associações profissionais trabalhem juntos para criar um ecossistema jurídico mais equilibrado, saudável e eficiente. Somente assim será possível assegurar que os profissionais possam desempenhar suas funções com excelência, sem sacrificar sua saúde e qualidade de vida, e que o sistema

de justiça continue a operar de forma eficaz, justa e alinhada aos princípios democráticos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O fenômeno denominado “sociedade do cansaço” nas carreiras jurídicas é uma realidade que requer atenção urgente. A exaustão mental e emocional não afeta apenas o profissional individualmente, mas também a qualidade dos serviços prestados e a saúde do ambiente de trabalho como um todo. Reconhecer os sinais de *burnout* e implementar estratégias de prevenção e tratamento é fundamental para garantir que os profissionais das carreiras jurídicas possam continuar a desempenhar suas funções de forma eficaz e saudável. Somente por meio de um esforço coletivo para abordar essa questão, será possível promover uma cultura mais equilibrada e sustentável dentro da advocacia, beneficiando tanto os profissionais quanto os clientes que dependem de seus serviços.

Para enfrentar os impactos dessa realidade, é fundamental que escritórios de advocacia e instituições públicas adotem uma abordagem integrada, promovendo uma cultura organizacional que priorize o bem-estar dos profissionais. A implementação de políticas voltadas à saúde mental, o uso inteligente de tecnologias para reduzir a sobrecarga e a distribuição mais equilibrada das demandas são medidas essenciais para preservar a saúde física e emocional dos advogados. Mais do que uma preocupação com a saúde ocupacional, essas ações são indispensáveis para assegurar a eficiência e a qualidade do sistema de justiça.

Ao tratar esse fenômeno como um problema estrutural, e não apenas individual, a advocacia pode evoluir para um ambiente mais sustentável e produtivo. Isso permitirá que os profissionais desempenhem suas funções com excelência, sem que suas vidas pessoais e sua saúde sejam sacrificadas. Assim, o sistema jurídico continuará a cumprir seu papel de promover a justiça e proteger o interesse público, com advogados mais saudáveis e bem preparados para enfrentar os desafios da profissão.

REFERÊNCIAS

ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

BARROSO, Luís Roberto. O novo constitucionalismo: singularidade, racionalidade e legitimidade. São Paulo: Saraiva, 2018.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 5 out. 1988. Acesso em: 18 out. 2024.

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

COCO, Vivian. A prevalência do estresse e da angústia na advocacia. 22 set. 2022. Acesso em: 18 out. 2024.

DIDIER JR., Fredie. O exercício da advocacia e seus desafios. Salvador: JusPodivm, 2015.

GOMES, Joaquim Leonel. Advocacia e tecnologia: o impacto da inovação no mercado jurídico. São Paulo: FGV Direito SP, 2019.

GOMES, Luiz Flávio. A ética na advocacia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.

HAN, Byung-Chul. Sociedade do cansaço. Petrópolis: Vozes, 2017.

HELOANI, Roberto. Assédio moral: o trabalho entre o medo e a resistência. São Paulo: Editora Contexto, 2003.

KRILL, Patrick R.; JOHNSON, Ryan; ALBERT, Linda. The prevalence of substance use and other mental health concerns among American attorneys. *Journal of Addiction Medicine*, fev. 2016. Acesso em: 18 out. 2024.

LÔBO, Paulo. O advogado e a advocacia. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

MARASCIULO, Marília. A era dos exaustos: por que estamos cada vez mais cansados. *Galileu*, 22 set. 2024. Acesso em: 23 maio 2025.

OLIVON, Beatriz. Transtorno mental é principal causa de afastamento do trabalho. 28 out. 2019. Acesso em: 18 out. 2024.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Constitution of the World Health Organization. 1946. Acesso em: 17 out. 2024.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Relatório sobre a saúde no mundo 2001: saúde mental: nova concepção, nova esperança. Genebra: OMS, 2001.

SAÚDE mental da advocacia: por que é preciso falar sobre o assunto? 4 abr. 2024. Acesso em: 18 out. 2024.

SÍNDROME de Burnout é reconhecida como fenômeno ocupacional pela OMS. Acesso em: 23 maio 2025.

SOCIEDADE do cansaço: como enfrentar os sintomas de uma enfermidade psicossocial? Acesso em: 23 maio 2025.

THE WASHINGTON POST. The happiest jobs on earth. 6 jan. 2023. Acesso em: 18 out. 2024.

TRANSTORNO mental é principal causa de afastamento do trabalho. Acesso em: 23 maio 2025.

**SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E A CONCRETIZAÇÃO DO
DIREITO À SAÚDE NO BRASIL**

**UNIFIED HEALTH SYSTEM AND THE REALIZATION OF
THE RIGHT TO HEALTH IN BRAZIL**

Maracy Oliveira de Santana¹
Karen Govasque Santana da Silva²

Resumo

O trabalho proposto é um artigo científico que trata sobre a temática Sistema Único de Saúde (SUS) e o direito à saúde no Brasil. O direito à saúde no Brasil teve um marco diferenciado com a inserção da saúde como um direito social, no texto da Constituição Federal de 1988 (CF/1988). Quanto a metodologia, a pesquisa adota características de pesquisa qualitativa básica, exploratória e descritiva, além da pesquisa se apresentar como bibliográfica e documental. O direito à saúde é considerado como de segunda dimensão, ou seja, que depende de um agir estatal. Nesse sentido, as políticas públicas no âmbito da saúde foram ampliadas com a criação do SUS, passando a ter um amparo universal e independentemente de contribuição, para todas as pessoas no território nacional. Embora se tenha avanços com o SUS e os direitos sociais, ainda é necessário melhorias na agenda do governo, nas três esferas da federação brasileira.

Palavras-chave: Direito à saúde. Direito Social. Sistema Único de Saúde.

Abstract

The work presented here is a scientific article that deals with the theme

¹Advogada na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, no HU-UFS (Aracaju). Ex-juíza leiga no TJRN. Trabalhou na procuradoria do município de Macau/RN. Mestre em Educação Profissional no Programa de Pós-graduação em Educação Profissional (PPGEP) do IFRN. Especialista em Direito e Processo do Trabalho (2008). Especialista em Ministério Público, Direito e Cidadania (FESMPRN). Graduada em Direito pela Universidade Potiguar. Integrou o Núcleo de Pesquisa em Educação NUPED.

²Advogada na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, no HU-UFS (Aracaju). Atualmente Chefe do Setor Jurídico de Judicial de Pessoal. Trabalhou na procuradoria do município de Aracaju/SE (2013 a 2018). Especialista em Direito do Estado (2017). Graduada em Direito pela Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe - FANESE.

of public policies in the Unified Health System (SUS) and the right to health in Brazil. The right to health in Brazil had a different milestone with the insertion as a social right in the text of the Federal Constitution of 1988 (CF/1988). As for the methodology, the research adopts characteristics of basic qualitative, exploratory and descriptive research, in addition to the research being bibliographic and documentary. The right to health is considered to be of the second dimension, that is, it depends on state action. In this sense, public policies in the field of health were expanded with the creation of the SUS, starting to have universal support and regardless of contribution for all people in the national territory. Although progress has been made with the SUS and social rights, improvements are still needed in the government's agenda, in the three spheres of the Brazilian federation.

Keywords: Right to health. Social Law. Unified Health System.

1 INTRODUÇÃO

O trabalho que se apresenta intitulado “Sistema Único de Saúde e a concretização do direito à saúde no Brasil” consiste num artigo científico do grupo de estudos da consultoria jurídica da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, proveniente de discussões sobre a temática da área, sendo uma das etapas de conclusão de mencionado grupo, cujo formato se optou por fazer em dupla.

No que concerne aos direitos sociais, a primeira Constituição no Brasil a inseri-los em seu texto foi a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934, dentro do capítulo da ordem econômica e social. Ou seja, não havia um tópico específico para eles, mas foi uma inovação na ordem constitucional brasileira essa inclusão.

Os direitos sociais consistem em um conjunto de faculdades e posições jurídicas pelas quais um indivíduo pode exigir prestações do Estado ou da sociedade ou até mesmo a abstenção de agir, tudo para assegurar condições materiais e socioculturais mínimas de sobrevivência. Historicamente, os direitos sociais são frutos das revoluções socialistas em diversos países, tendo sido inseridos, no campo constitucional, de modo pioneiro na Constituição do México de 1917 e na Constituição de Weimar (Alemanha) de 1919. No Direito Internacional, o Tratado de Versailles (1919) é inovador ao constituir a Organização Internacional do Trabalho, existente até hoje e que tem

como missão precípua a defesa dos direitos dos trabalhadores. No Brasil, a Constituição de 1934 é o marco inicial da introdução dos direitos sociais, porém estes foram incluídos no capítulo da “ordem econômica e social”. Já a Constituição de 1988 tem um capítulo específico (“Direitos Sociais”, arts. 6º ao 11) no Título II (“Direitos e Garantias Fundamentais”) e ainda consagrou o princípio da não exaustividade dos direitos sociais, o que permite extrair novos direitos sociais decorrentes do regime e princípios, bem como dos tratados celebrados pelo Brasil (art. 5º, § 2º). (RAMOS, 2018, p. 70).

Já a Constituição Federal de 1988, foi promulgada no momento de redemocratização. No entanto, as ideias de Estado de Bem-Estar Social permanecem presentes na legislação interna de determinado lugar. No Brasil, os direitos sociais estão expressamente previstos na Constituição Federal de 1988, após um longo período ditatorial, com a previsão desse modelo de Estado desde o seu preâmbulo.

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, voltou-se a um regime constitucional democrático, após um longo período ditatorial. A CF/1988 se apresentou com características que buscava o bem-estar social, inclusive no preâmbulo do texto constitucional.

O Preâmbulo de uma Constituição não faz parte do seu texto ou ordenamento obrigatório, ou seja, embora não se possa exigir o cumprimento do que ali se apresenta, esse texto possui as concepções principiológicas de um determinado ordenamento jurídico novo. Dessa maneira, o bem-estar, direitos sociais e justiça estão previstos como valores a serem seguidos pelo Estado Democrático de Direito.

A saúde no Brasil é reconhecida como um direito social, previsto especialmente nos arts. 6º, caput, 196, 197 e seguintes, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), sendo direito de todos e dever do Estado, cuja garantia e oferta se realiza por meio de políticas públicas, com objetivos de diminuir os riscos de doenças, com acesso universal e serviços a sua promoção, proteção e recuperação. O regime democrático foi defendido por Bresser (1988) que entendia a saúde como democracia.

O estudo iniciará com o tema da saúde pública no Brasil, sendo primeiramente abordado o histórico do direito à saúde pública neste país, bem como seu estado atual mostrando como foi difícil se ter previsto na Constituição Federal de 1988 este direito social; após será visto o acervo mínimo normativo do direito à saúde e do SUS. Depois

abordaremos os contornos jurídicos do direito fundamental à proteção ao direito social da saúde no Brasil.

Assim, a busca de referências históricas do processo de formulação das políticas de saúde, e da vinculação da saúde com o contexto político mais geral do país, pode contribuir para um melhor entendimento do momento atual e do próprio significado do SUS. (Cunha & Cunha, 1998).

2 METODOLOGIA

A pesquisa adota características de pesquisa qualitativa básica, exploratória e descritiva, utiliza também pesquisa bibliográfica e documental e, ainda, consulta em bases de dados acadêmicas e sites oficiais de órgãos federais.

A abordagem documental é apropriada para esta investigação, visto que permitiu uma análise acerca de políticas públicas e legislação, assim como a investigação de fontes oficiais e documentação governamental relevante. Além disso, o exame sobre a evolução histórica do direito à saúde no Brasil se apresentou importante para a conclusão acerca da importância que o SUS tem na oferta da saúde pública.

3 EVOLUÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL

Historicamente, a saúde pública no Brasil tem início no século XIX, devido à chegada da família real portuguesa. Em virtude de doenças que, na época, eram comuns, como a peste e a lepra, foram desenvolvidas algumas ações de combate a elas, bem como ações preventivas como o controle sanitário que era realizado especialmente em portos e logradouros. (BARROSO, 2011, p. 9).

Enfatiza Ferreira (2011, p. 4):

Entre os anos de 1870 e 1930 o Estado passa a adotar algumas ações mais efetivas na área da saúde, adotando, inclusive, um modelo “campanhista”, quando obteve importantes resultados ao conter epidemias. Foi nessa época em que o Brasil erradicou a febre amarela na

cidade do Rio de Janeiro. No entanto, ainda não havia no país ações públicas curativas, com vistas a tratar e prevenir moléstias. Essas somente eram disponibilizadas no âmbito privado e em promoções de caridade.

Conforme Ibrahim (2011, p. 3), o auxílio do terceiro setor tem sido importante desde esse tempo até os dias de hoje, “proporcionando verdadeira complementação das ações do Estado na área social”.

Porquanto, durante o século XIX, não existia saúde pública no Brasil uma vez que surgia na época apenas um modelo “campanhista”, que era considerado um avanço. Esse modelo campanhista serviu para que o Brasil controlasse epidemias como a febre amarela na cidade do Rio de Janeiro. Contudo, as ações curativas - como tratamento e prevenção de enfermidades - só eram disponibilizadas pelas instituições privadas e através de caridades, ainda sem um incentivo público efetivo.

Ainda na evolução histórica da assistência à saúde, é de se destacar importante marco dentro da Previdência Social no Brasil, com a Lei Eloy Chaves, Decreto n. 4.682, publicada em 24 de janeiro de 1923. Através do advento dessa lei, foram criadas as caixas de aposentadorias e pensões, sendo os beneficiários a classe dos ferroviários, que eram agraciados com benefícios previdenciários e assistência à saúde. (FERREIRA, 2011, p. 4).

Por conseguinte, em 1930, foi instituído o Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, através do Decreto n. 19.402, 14 de novembro de 1930, e em 1953, por força do Decreto n. 34.596, 16 de novembro de 1953, transformou-se em Ministério da Saúde (FERREIRA, 2011, p. 4).

Ferreira ratifica, dizendo (2011, p. 4):

Em seguida, surgem os Institutos de Previdência, chamados IAPs, que ofereciam serviços de saúde de caráter curativo. Contudo, tais institutos atendiam somente a categoria profissional a que fossem vinculados e ofereciam, inclusive, serviços hospitalares. A parte curativa da saúde não era garantida a todas as pessoas, restringindo-se como benefício assegurado aos trabalhadores contribuintes dos

institutos de previdência. Com a ascensão dos militares ao poder, os antigos Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP's) foram unificados e transformaram-se no chamado INPS – Instituto Nacional de Previdência Social. Vinculados ao INPS, foram criados os Serviços de Assistência Médica e Domiciliar de Urgência e a Superintendência dos Serviços de Reabilitação da Previdência Social.

Segundo Barroso, antes da CF/1988, somente os trabalhadores que possuíam carteira assinada é que tinham direito à saúde pública. Porém, a maioria da população permanecia sem assistência, pois eram desempregados, autônomos, entre outros, que, por não terem a carteira de trabalho assinada, ficavam à mercê de caridades, já que não tinham condições de arcar com a saúde privada existente, como se ainda estivessem no século XIX.

Assim, também preceitua (IBRAHIM 2011, p. 20) que, “em períodos anteriores à Constituição de 1988, a proteção à saúde não configurava um direito universal, como hoje”. Expressa que, naquela época, o trabalhador deveria contribuir para a manutenção do regime que era conjunto com o de previdência social, organizado através do Inamps, sendo assim, aqueles excluídos do sistema somente poderiam contar com a assistência médica das Santas Casas de Misericórdia.

Com a atual Constituição Federal de 1988, isso muda, adotando-se a política de proteção universal, independentemente de contribuição. Assim, deve ser, pois, uma política sanitária coerente; deve amparar todos e não trazer a inexistência de ambiente salubre em uma sociedade, na qual, alguns não são incluídos na rede protetiva. (IBRAHIM 2011, p. 9).

Por sua vez, o sistema da seguridade social no Brasil, hoje, é composto pela Previdência Social, assistência social e saúde, conforme preceitua o art. 194, caput da CF/1988, e o art. 196 da CF/1988 versa que:

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua

promoção, proteção e recuperação. (grifos nossos)

Hoje, diferentemente de antes, a saúde possui organização totalmente separada da previdência, já que, após a extinção do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social- Inamps -, as ações nessa área passaram a ser de responsabilidade do Ministério da Saúde através do Sistema Único de Saúde - SUS. Sendo esse, agora, segmento autônomo da seguridade social, com organização diferente da previdência (IBRAHIM, 2011, p. 8).

Tendo a saúde como escopo muito mais amplo do que todos os outros ramos da seguridade social (protetivos) - visto que não possui qualquer restrição aos seus beneficiários, isto é, qualquer pessoa tem direito à saúde pública, independentemente de contribuição -, é justamente isso que preceitua o art. 196 da CF/1988: “a saúde é direito de todos e dever do Estado” (BRASIL, 1988)

Acrescenta o autor que:

Sendo assim, mesmo que a pessoa que, comprovadamente, possua meios para patrocinar seu próprio atendimento médico terá a rede pública como opção válida. Não é lícito à Administração Pública negar atendimento médico a esta pessoa, com base em sua riqueza pessoal. (IBRAHIM, 2011, p. 8).

Assim importante se destacar que ainda que qualquer pessoa tenha condições de arcar com os custos da saúde privada, ela terá direito de requerer junto ao Poder Público o mesmo ideal, uma vez que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Se houver alguma lei que a impeça de exercer esse direito, alegando que, para o fornecimento de determinado tratamento médico, há a necessidade de ser pessoa hipossuficiente, essa lei será considerada inconstitucional, pois a própria constituição garante que saúde é para todos, sendo um direito universal e independente de contribuição.

4 A SAÚDE PÚBLICA COMO DIREITO SOCIAL

A Carta Magna impõe o acesso à saúde como prestação positiva do Estado, sendo tal direito emoldurado como de segunda geração, diretamente relacionado aos direitos de primeira geração, visto que umbilicalmente ligado ao direito à vida, consoante a tradicional classificação das gerações de direitos de Bobbio. (BOBBIO, 1992)

Direitos fundamentais sociais de segunda dimensão são essencialmente prestacional, caracterizando-se por buscar equilibrar situações de desigualdades e atendimento a situações de vulnerabilidade social, ou mesmo a necessidade social de atuação do Estado. Há, ainda, o viés de abstenção de alguns direitos fundamentais, como o direito de associação sindical ou direito de greve (RAMOS, 2018).

Previsto no art. 6º da Constituição Federal de 1988, foi no art.196 e nos demais que esse direito “encontrou a maior concretização ao nível normativo-constitucional, para além de uma significativa e abrangente regulamentação normativa na esfera infraconstitucional”, destacando-se as leis que regulam os benefícios e a organização do SUS. (SARLET, 2012, p. 577).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) conceitua saúde como “um estado completo de bem-estar físico e mental do ser humano, e não apenas a ausência de enfermidade”. Tal definição está exposta no preâmbulo da Constituição da Assembleia Mundial da Saúde. (Ferreira, 2011, p. 4).

Dessa maneira, pode-se entender que a saúde não é só o “estar são” ou saudável. Ela envolve uma série de ações como saneamento básico, moradias dignas, ações preventivas, bem como assistência médica, o fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos, curativos em geral, como por exemplo, cirurgias. Tudo próprio das políticas públicas em saúde a ser implementada com o poder público.

No que concerne o direito a saúde pública no Brasil, a constituição de 1988 (CF/1988) consagra expressamente os direitos fundamentais sociais no art. 6º, entre eles, o da proteção à saúde. Do mesmo modo, a carta magna não faz distinção entre os direitos individuais e coletivos e os direitos sociais, tendo em vista que estabelece no art. 5º, § 1º, que os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata (MENDES, 2011, p. 685).

No que tange ao direito à saúde pública no Brasil, segundo MENDES (2011, p. 685):

A constituição de 1988 é a primeira Carta brasileira a consagrar o direito fundamental de proteção à saúde. Textos constitucionais anteriores possuíam apenas disposições esparsas sobre a questão, como a Constituição de 1824, que fazia referência à proteção de “socorros públicos” (art.179, XXXI).

Dessa maneira, observa-se que o direito à saúde, como um direito social, apresenta-se como um direito inovador e abordado de forma expressa, ao lado de outros direitos também de segunda dimensão.

Da análise do art. 196, é possível identificar não só o direito coletivo à saúde, como também o direito individual. Dizer, como alguns autores defendem, que o direito à saúde é norma programática é negá-lo no caso in concreto, pois, o que é um direito se não efetivado, ou seja, um direito incapaz de produção de efeitos, se esses apenas indicassem diretrizes, como é o caso das normas consideradas meramente programáticas, significaria, portanto, concluir que a Carta Magna não tem força normativa.

Porém, cumpre-se destacar que o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, relator do AgR-RE n. 271.286-8/ RS, reconheceu o direito à saúde como um direito público subjetivo assegurado à coletividade, conduzindo o particular e o Estado a uma relação jurídica obrigacional. Frise-se que tal decisão foi tomada no ano de 2000.

MELLO (apud MENDES, 2011, p. 686) menciona que “a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse como prestações de relevância pública as ações e serviços de saúde (CF. art. 197)”, dando legitimidade à atuação do Poder Judiciário quando a Administração Pública descumprir o direito à saúde. “Não há dúvidas [...] que as demandas que buscam a efetivação de prestações de saúde devem ser resolvidas a partir da análise de nosso contexto constitucional e suas peculiaridades” (MENDES, 2011, p. 685).

MENDES (2011, p. 285) alega ainda que é o caso concreto, levando-se em consideração as circunstâncias específicas, e ante a

aplicação do instituto da ponderação que se chegará à solução da controvérsia através de análise.

Quanto à competência de implementação e execução dos serviços referentes à saúde pública, versa MENDES (2011, p. 686) que ela é solidária, devendo todos os entes da Federação custear esse direito, conforme preconiza o art. 196 da CF/88.

Na atual Constituição Federal de 1988 (CF/1988), os direitos sociais possuem importância e são compreendidos como direitos fundamentais³ de segunda dimensão, ou seja, que dependem de uma prestação pelo Estado, rompendo com a ideia de abstencionismo, porque tais direitos dependem de um agir público. Sob essa perspectiva, Lenza (2020) afirma:

Assim, os direitos sociais, direitos de segunda dimensão, apresentam-se como prestações positivas a serem implementadas pelo Estado (Social de Direito) e tendem a concretizar a perspectiva de uma isonomia substancial e social na busca de melhores e adequadas condições de vida, estando, ainda, consagrados como fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1.º, IV, da CF/88) (Lenza, 2020, p. 868).

O próprio texto Constitucional (e não apenas a sua parte introdutória) prevê, no art. 6º ao 11, no seu Capítulo II, direitos sociais como educação, proteção à maternidade, previdência social e saúde.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de

³Direitos fundamentais são inerentes à pessoa, pelo fato de se considerar a pessoa. Possuem características universais, imprescritíveis, inalienáveis e irrenunciáveis. Ao longo da história se constroem os direitos humanos (Novelino, 2021).

renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária (Brasil, 1988, p. 18).

A saúde na Constituição Federal de 1988 é considerada um direito social e fundamental de segunda dimensão, ou seja, uma espécie de direito que exige do Estado atuação e prestação de maneira adequada e eficiente, na implementação de políticas públicas ou a partir da oferta do serviço de interesse público. Tais direitos demandam gastos públicos.

Justifica-se a distinção dos direitos de primeira dimensão, em que se buscava a abstenção do Estado, em virtude da liberdade que os direitos civis e políticos pretendiam; já os de segunda, demandam um fazer do Estado, relacionado ao valor igualdade; os de terceira dimensão tratam dos direitos coletivos ou transindividuais, remetendo ao valor fraternidade (Lenza, 2020).

Quanto as políticas públicas em saúde, para a sua implementação é crucial obedecer a critérios científicos, que consistem em descrever, analisar e interpretar as políticas governamentais anteriores. Deve-se examinar o projeto e os resultados do programa para avaliar se os objetivos foram alcançados (Azevedo, 2018). Nesse contexto, a avaliação pode ser classificada como prévia ou ex-ante, durante a tramitação da norma; in itinere; ou ex-post, após a vigência.

Há, assim, a distinção entre políticas públicas e as sociais, sendo a política social a que objetiva diminuir as desigualdades na sociedade e equilibrar o âmbito econômico e social. As políticas sociais devem ser implementadas pelos entes da federação, bem como por meio de parcerias com o setor privado, ocasionando um financiamento promovido pelo setor privado, na saúde, educação, previdência e assistência social, principalmente.

Os direitos de 2ª dimensão nasceram no início do século XX, pelo Constitucionalismo do estado social (Constituição Mexicana – 1917, Constituição Alemã de 1919, Tratado de Versalhes de 1919 e Constituição Brasileira de 1934), composto pelos direitos de igualdade que exigem uma atuação do Estado, proveniente do Estado do bem-estar social e diverso da concepção abstencionista do período de consagração de liberdade no mercado, com o liberalismo e, posteriormente, com o neoliberalismo econômico (Lenza, 2020).

A previsão desses direitos sociais em nível constitucional, conforme as Constituições acima mencionadas, se apresenta de forma importante para se ter uma maior proteção e previsão no arcabouço jurídico de determinada nação.

Nesse sentido, o direito à saúde é totalmente atrelado, vinculado ao direito à vida e é uma pré-condição de respeito à dignidade da pessoa humana. Em razão disso, esse direito ganhou maior destaque em relação a outros direitos fundamentais, como por exemplo, a moradia, ambiente, entre outros (SARLET, 2012, p. 576).

Loureiro (apud SARLET, 2012, p. 660) faz referência de que “o direito a saúde é um bem fortemente marcado pela interdependência com os outros bens e direitos fundamentais, apresentando, de tal sorte, zonas de sobreposição com esferas que são autonomamente protegidas”, como por exemplo, a privacidade, moradia, alimentação, trabalho, entre outros.

Portanto, o Direito a Saúde quando comparado com outros direitos fundamentais na prática irá assumir assim como o direito à vida uma sobreposição que lhe é inerente, ante a importância desse direito social para a Dignidade da Pessoa Humana.

5 DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO BRASIL

Antes da criação do SUS, teve-se a reforma administrativa implementada pelo Sistema Unificado e Descentralizado de saúde (SUDS). Segundo Paim (2008), a reforma sanitária brasileira possui dois elementos, quais sejam: ideia e movimento. O primeiro, é uma resposta a saúde durante o período ditatorial. Já o movimento, consiste em verdadeiro movimento político, para se ter a base para um projeto e processo de reforma.

A utilização dessas proposições poderia contribuir para tornar compreensível a proposta da RSB e os limites e possibilidades do movimento que a engendrou, conseguindo inscrever parte substantiva do seu projeto na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, ainda que tenha enfrentado dificuldades no processo para realizar o que prometera. Mesmo assim, a transição pactuada teria possibilitado a inclusão na cena política e

em aparelhos estatais de sujeitos oriundos das lutas sociais contra a ditadura e a favor do reconhecimento dos direitos sociais pelo Estado brasileiro, viabilizando o protagonismo de outros atores políticos na conjuntura, articulados ou não à classe trabalhadora, passíveis de apostar no desenvolvimento da cidadania no Estado moderno. (PAIM, 2008, p. 632).

O SUS foi instituído pela Constituição Federal de 1988, tendo a sua regulamentação no plano infraconstitucional, disciplinada por meio da Lei Orgânica da Saúde, Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990. Referida lei institui o SUS como um sistema universal, público, gratuito e de acesso para todos os cidadãos.

O estudo da Reforma Sanitária Brasileira (RSB) permite aprofundar a análise de seus fundamentos e características, apontando suas especificidades, quase como um caso exemplar. O Sistema Único de Saúde (SUS) dela derivado corresponde a uma reforma setorial cuja origem não se encontra no Estado nem em governos, mas sim no interior da sociedade civil, a partir de movimentos sociais que combateram o autoritarismo desde os anos 1970, defendendo a democratização da saúde. (PAIM, 2008, p. 626).

Iniciou-se, assim, uma reforma sanitária de grande proporção, definida a partir dos seguintes axiomas: universalidade, equidade, integralidade, descentralização, participação social, entre outros. (Bresser, 1998).

No plano constitucional há previsão de uma solidariedade passiva dos entes públicos (União, Estado e Município) próprio da forma de estado federalista, restando evidente na leitura do art. 198, caput e parágrafo único, da CRFB/1988, quando afirma que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único” e que o sistema único de saúde será financiado com recursos do orçamento da “seguridade social,

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes”.

No plano infraconstitucional, temos como destaque a inteligência do art. 3º e seu parágrafo único, da Lei nº 8.080/90, que trazem um conceito amplo de saúde, ao relacioná-la com qualquer condição de bem-estar físico, mental e social, diretamente implicado com os fatores da alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer e acesso aos bens e serviços essenciais.

Sarlet (2012, p. 578) assevera que:

Basta uma leitura superficial dos dispositivos pertinentes (arts. 196 a 200) para que se perceba que nos encontramos, em verdade, com a forma de positivação, tanto em face de uma norma definidora de direito (direito à saúde como direito subjetivo, de todos, e, portanto de titularidade universal), quanto diante de normas de cunho impositivo de deveres e tarefas, pois o art. 196 enuncia que a saúde é direito de todos e dever do Estado, além de impor aos poderes públicos uma série de tarefas nesta seara (como a de promover políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, além de estabelecer o acesso universal e igualitário às ações e prestações nesta esfera).

Além disso, nos artigos seguintes, ou seja, no art. 197, a constituição atribui a tarefa de regulamentar as ações e serviços de saúde ao Legislativo, fixa as diretrizes do Sistema Único de Saúde no art. 198. E no art. 199, possibilita a participação da iniciativa privada na complementação da assistência à Saúde, bem como estabelece em caráter exemplificativo às atribuições (nos termos da lei) que competem o Sistema Único de Saúde no art. 200 (SARLET, 2012, p. 577).

No que concerne a política de saúde, há um destaque relacionado a saúde do trabalhador, podendo haver o planejamento para o âmbito federal (União), nos Estados-membros e nos Municípios, por meio da forma federativa do Estado e o federalismo de cooperação entre os entes públicos, nas três esferas de governo.

Em relação ao SUS, pondera o autor IBRAHIM, (2011, p. 09), que o Sistema Único de Saúde é financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Tal orçamento é destinado ao Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previstos em proposta elaborada pela direção nacional com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (art. 31 da Lei nº 8.080/90; IBRAHIM, 2011, p. 9).

Com relação à participação da iniciativa privada, a Carta Magna de 1988 trouxe a possibilidade de ela prestar assistência à saúde, não sendo, portanto, a saúde, exclusividade do Poder Público. Nesse sentido, é possível as instituições privadas participarem de maneira complementar ao SUS, através de contrato de direito público ou convênio, mas tendo preferência às entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos (IBRAHIM, 2011, p. 10).

Dessa forma, podemos compreender que as ações e serviços públicos de saúde no Brasil integram uma rede regionalizada e hierarquizada, referido sistema é financiado com recursos orçamentários da seguridade social, dos entes federativos e de outras fontes de custeio, conforme previsão contida nos arts. 31 e 32, com seus incisos e parágrafos, da Lei nº 8.080/90.

O SUS foi inspirado em axiomas como democracia, igualdade e emancipação, sendo inserto na Carta Magna brasileira, leis ordinárias e normativos técnicos.

Além disso, o Movimento da Reforma Sanitária Brasileira (MRSB) é também base sustentável do SUS, sendo composto por entidades com mais de 40 anos de história, na defesa do direito universal à saúde, como exemplo dessas entidades temos: Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) e Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes). Além destas, outras organizações constituem uma rede de apoio ao SUS, a exemplo, Associação Nacional do Ministério Público em Defesa da Saúde (Ampasa), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems). (Paim, 2018).

O SUS dispõe de uma rede de instituições de ensino e pesquisa como universidades, institutos e escolas de saúde pública que interage com as secretarias estaduais e municipais, Ministério da Saúde, agências e fundações. Essa rede contribui para a sustentabilidade institucional, pois possibilita que um conjunto de pessoas adquiram conhecimentos, habilidades e valores vinculados aos princípios e diretrizes do SUS. Muitas dessas pessoas sustentam o SUS, mesmo em conjunturas difíceis, tornando-se militantes de sua defesa. A formação de sanitaristas e de outros trabalhadores em universidades e escolas assegura a reprodução e disseminação de informações e conhecimentos, além da apropriação de poder técnico (Paim, 2018, p. 1724).

Ao contrário de um conhecimento popular, o SUS é muito mais do que prestação de saúde pública e sua assistência, abrangendo também uma rede de ensino e pesquisa composta de diversas instituições como universidades, hospitais, escolas, secretarias estaduais e municipais, ministério da saúde, agências reguladoras.

O Brasil empreendeu a descentralização de atribuições e de recursos, ampliando a oferta e o acesso aos serviços e ações, com impacto nos níveis de saúde. Essa diretriz constitucional, com comando único em cada esfera de governo, foi implementada em menos de uma década para 27 unidades da federação e quase 5.600 municípios, garantindo a participação da comunidade através de conferências e conselhos, bem como criando instâncias de pactuação, a exemplo das comissões intergestoras tripartite e bipartite. (PAIM, 2018, p. 1723-1728).

Assim, ao longo dos anos o SUS assumiu um papel de protagonista na conquista da saúde pública no Brasil, ofertando atendimento a grande parte da população brasileira com acesso universal, gratuito e de qualidade aos serviços de saúde para todos os cidadãos.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho apresentado “Sistema Único de Saúde e a concretização do direito à saúde no Brasil” demonstra que as mudanças na saúde pública no Brasil foram necessárias, após a ruptura com período ditatorial anterior, elevando a saúde e outros direitos sociais, - como a educação, trabalho, lazer, - inseridos no capítulo dos direitos fundamentais.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), com caráter democrático, inseriu a saúde como um dos direitos fundamentais sociais. Na promoção da saúde, a criação do SUS se mostrou como um novo sistema, trazendo algumas características e garantias como o direito a saúde a todas as pessoas, impondo ao Estado a obrigação de prestar a assistência integral, de forma universal e gratuita.

Dessa forma, o art. 196 da CF/1988 ao prevê a saúde como um direito de todos e dever do Estado, garantido por meio de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal, trouxe uma análise mais sistemática e ampla da saúde, abrangendo não apenas o tratamento de doenças, mas o dever estatal nas questões relacionadas ao bem-estar, promoção de infraestrutura nas ações públicas.

A evolução histórica do direito a saúde confirma a importância da criação do SUS e tudo que se assegura na garantia de uma oferta universal da saúde pública. Não se pode afirmar, contudo, que a qualidade do serviço prestado atualmente pelo SUS tem sido o ideal, frente ao grande desafio de prestar assistência à saúde universal para um País tão diversificado e populoso.

O direito a saúde, embora assegurado por nossa Carta Magna brasileira e legislação infraconstitucional, deve implementar melhorias em todos os seguimentos abrangidos pelo Sistema Único de Saúde brasileiro.

Sabendo que parte dessas melhorias dependem do cumprimento de uma agenda de governo proativa nas políticas públicas na saúde do Brasil, cuja promoção contempla campos de ação dentre eles, o já mencionado nesse artigo, políticas públicas em todas as esferas de governo: União, Estados/Distrito Federal e Municípios.

Apesar da necessidade de melhoria e aprimoramento do SUS, devemos comemorar nosso (Sistema Único de Saúde) que pode, sem sombra de dúvida, ser considerado um patrimônio do povo brasileiro.

Assim o Brasil construiu ao longo dos anos um complexo e efetivo Sistema Único de Saúde, que podemos dizer ser hoje um dos

melhores do mundo, ante o alcance extenso e a grande gama de atendimentos à população brasileira.

Garantindo assim Saúde Pública com acesso universal e gratuito para todos os cidadãos, representando uma conquista histórica para a saúde e a cidadania no país.

REFERÊNCIAS

AROUCA, Antônio Sérgio da Silva. A reforma sanitária brasileira. Tema/Radis, Rio de Janeiro, n. 11, p. 2-4, 1988.

AZEVEDO, Márcio Adriano de. Pesquisa em avaliação de políticas públicas e o programa Escola Ativa: 20 anos depois. Curitiba: CRV, 2018.

BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. Acesso em: 25 abr. 2013.

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 5 out. 1988. Acesso em: 20 abr. 2025.

BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma administrativa do sistema de saúde. Brasília: Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado – MARE, 1998. 33 p. (Cadernos MARE da Reforma do Estado; c. 13).

FERREIRA, Marina Costa. Direito à proteção da saúde pela via judicial: em busca da efetividade e equidade. Brasília, DF: Universidade de Brasília, 2011. Acesso em: 21 abr. 2013.

IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 16. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2011.

LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2022.

MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

MENDES HUBNER, Conrado. O STF no jogo da separação dos poderes: tensões e ajustes.. Acesso em: 25 abr. 2013.

PAIM, Jairnilson Silva. A reforma sanitária brasileira e o Sistema Único de Saúde: dialogando com hipóteses concorrentes. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 18, n. 4, p. 625-644, 2008.

PAIM, Jairnilson Silva. Instituto de Saúde Coletiva, Departamento de Saúde Coletiva I, Universidade Federal da Bahia. R. Basílio da Gama, s.n., Canela. 40110-040, Salvador, BA, Brasil. jairnil@ufba.br.

PAIM, Jairnilson Silva. Sistema Único de Saúde (SUS) aos 30 anos. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 23, n. 6, p. 1723-1728, 2018.

RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012.

ARTIGOS
SELECIONADOS POR
SUBMISSÃO AO
EDITAL DA REVISTA

**INTERFACES ENTRE DIREITOS HUMANOS E SAÚDE
MENTAL NOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM:
CONTRIBUIÇÕES DO DIREITO COMPARADO**

**INTERFACES BETWEEN HUMAN RIGHTS AND MENTAL
HEALTH IN NURSING PROFESSIONALS: CONTRIBUTIONS
FROM COMPARATIVE LAW**

Rimaelle Faustino Vito de Castro Vicente¹
Sibely Diani Mesquita Santos Gambaro²

Resumo

O presente estudo examina a relação entre Direitos Humanos e Saúde Mental, com foco nas garantias e direitos dos profissionais de enfermagem no Sistema Único de Saúde (SUS). O exercício da enfermagem no Brasil, especialmente no SUS, envolve desafios institucionais que afetam diretamente a saúde mental desses profissionais, exigindo uma análise comparativa com modelos internacionais de proteção. A saúde mental é um direito humano fundamental, reconhecido por instrumentos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) e as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS). Nos termos das legislações brasileiras, a Constituição Federal de 1988 assegura o direito à saúde (art. 196), e normas infraconstitucionais, como a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990) e a Lei da Reforma Psiquiátrica (Lei nº 10.216/2001), estabelecem diretrizes que devem garantir a proteção da saúde mental no trabalho. No mesmo contexto, países como Canadá, Reino Unido e membros da União Europeia adotam políticas

¹Enfermeira com MBA em Auditoria Hospitalar, especializada em auditoria clínica, análise de prontuários e gestão da informação em saúde. Atua atualmente na EBSERH, prestando suporte aos Hospitais Universitários com auditorias, treinamentos e relatórios técnicos. Possui experiência anterior no HU Alcides Carneiro (UFMG), com foco em auditoria de contas, conformidade normativa e qualidade assistencial.

²Mestranda em Direito da Saúde pela Universidade Santa Cecília. MBA em Auditoria de Serviços em Saúde pelo Instituto Israelita Albert Einstein (2016). Pós-graduada em Gestão em Saúde Pública (2022) e Enfermagem do Trabalho (2024) pela Faculdade Anhanguera. Graduada em Enfermagem pela PUC/SP (2014). Enfermeiro Auditor da Ebserh e Membro da Associação Brasileira dos Enfermeiros Auditores.

mais específicas para proteger a saúde mental dos profissionais de saúde, incluindo regulamentação da jornada de trabalho, suporte psicológico institucional e fiscalização rigorosa das condições laborais. No Brasil, apesar das normativas de proteção aos trabalhadores, os enfermeiros do SUS enfrentam carga horária excessiva, exposição a fatores de risco psicossocial, assédio moral, violência no ambiente hospitalar e ausência de suporte psicossocial, o que favorece o desenvolvimento de ansiedade, depressão e síndrome de burnout. Isto posto, o estudo defende a necessidade de aprimoramento das normativas nacionais, fortalecendo a fiscalização das condições de trabalho e a implementação de mecanismos de assistência psicossocial. Outrossim, a adoção de boas práticas internacionais, como programas institucionais de bem-estar, regulamentação da carga horária e políticas de promoção da saúde mental no ambiente laboral, pode contribuir para a proteção dos profissionais de enfermagem no SUS. A ausência de políticas públicas abrangentes voltadas à saúde mental dos enfermeiros atuantes no SUS representa uma omissão estatal, violando princípios fundamentais dos direitos humanos e trabalhistas. Destarte, concluir que o reconhecimento da saúde mental como um direito fundamental exige a reformulação de políticas públicas e a adoção de medidas concretas para garantir condições de trabalho dignas. O fortalecimento do arcabouço jurídico nacional, com base em modelos internacionais, é essencial para garantir a preservação da saúde mental, a valorização profissional e o respeito aos direitos humanos da enfermagem brasileira.

Palavras-chaves: Direitos humanos, saúde mental, profissional de enfermagem.

Abstract

This study examines the relationship between Human Rights and Mental Health, focusing on the guarantees and rights of nursing professionals in the Unified Health System (SUS). The practice of nursing in Brazil, especially in the SUS, involves institutional challenges that directly affect the mental health of these professionals, requiring a comparative analysis with international protection models. Mental health is a fundamental human right, recognized by international instruments such as the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) and the guidelines of the World Health Organization

(WHO). In terms of Brazilian legislation, the 1988 Federal Constitution guarantees the right to health (art. 196), and infra-constitutional rules, such as the Organic Health Law (Law no. 8.080/1990) and the Psychiatric Reform Law (Law no. 10.216/2001), establish guidelines that should guarantee the protection of mental health at work. In the same context, countries such as Canada, the United Kingdom and members of the European Union have adopted more specific policies to protect the mental health of health professionals, including regulation of working hours, institutional psychological support and strict supervision of working conditions. In Brazil, despite regulations protecting workers, SUS nurses face excessive working hours, exposure to psychosocial risk factors, bullying, violence in the hospital environment and a lack of psychosocial support, which favors the development of anxiety, depression and burnout syndrome. That said, the study advocates the need to improve national regulations, strengthening the monitoring of working conditions and the implementation of psychosocial assistance mechanisms. Furthermore, the adoption of international best practices, such as institutional well-being programs, workload regulations and policies to promote mental health in the workplace, can contribute to the protection of nursing professionals in the SUS. The absence of comprehensive public policies aimed at the mental health of nurses working in the SUS represents a state omission, violating fundamental principles of human and labor rights. Thus, we can conclude that recognizing mental health as a fundamental right requires the reformulation of public policies and the adoption of concrete measures to guarantee decent working conditions. Strengthening the national legal framework, based on international models, is essential to guarantee the preservation of mental health, professional valorization and respect for the human rights of Brazilian nurses.

Keywords: Human rights, mental health, nursing professional.

1 INTRODUÇÃO

A saúde mental dos profissionais da enfermagem tem se tornado um tema de crescente relevância no campo dos direitos humanos e fundamentais. Considerando que a enfermagem é uma das áreas mais essenciais para a manutenção dos sistemas de saúde, seus trabalhadores estão frequentemente expostos a condições laborais

extenuantes, jornadas prolongadas, carga emocional intensa e desafios estruturais que comprometem seu bem-estar psicológico. A sobrecarga física e mental, associada à precarização do trabalho em diversas unidades hospitalares e clínicas, evidencia a necessidade de um olhar atento para a garantia dos direitos desses profissionais, principalmente no que tange à preservação da saúde mental.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e tratados internacionais ressaltam que a saúde, tanto física quanto mental, é um direito inalienável de todo ser humano, garantindo a dignidade da pessoa e o exercício pleno da cidadania. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 (CF/88), em seu artigo 6º, consagra a saúde como direito social, destacando a responsabilidade do Estado em sua promoção e proteção. Ademais, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a Lei nº 7.498/1986, ao qual dispõe sobre a regulamentação do exercício da de enfermagem reconhecem a importância de condições laborais adequadas para o desenvolvimento das atividades profissionais. No entanto, na prática, os direitos fundamentais da equipe de enfermagem nem sempre são respeitados, resultando em altos índices de adoecimento mental, que se manifestam por meio de transtornos como ansiedade, depressão, síndrome de burnout e estresse pós-traumático.

O problema central desta pesquisa reside na investigação sobre o cumprimento dos direitos humanos e fundamentais no que concerne à saúde mental dos profissionais de enfermagem. Diante das adversidades enfrentadas diariamente por esses trabalhadores, questiona-se: as políticas públicas e institucionais vigentes são eficazes na promoção da saúde mental da categoria? Existem mecanismos efetivos de fiscalização e garantia de condições laborais que respeitem os direitos humanos desses profissionais? A escassez de medidas preventivas e de suporte psicológico reflete um cenário preocupante, no qual o sofrimento psíquico pode comprometer não apenas a qualidade de vida do profissional, mas também a segurança dos pacientes e a eficiência do sistema de saúde como um todo.

A justificativa para a realização deste estudo fundamenta-se na urgência de debater e aprofundar a compreensão sobre os impactos das condições de trabalho na saúde mental dos enfermeiros. Considerando que a enfermagem constitui um dos maiores contingentes de trabalhadores da saúde, a negligência em relação à sua saúde mental pode gerar consequências graves para o funcionamento das instituições

hospitalares e para a sociedade em geral. Além disso, a pesquisa contribui para a formulação de estratégias e políticas públicas que assegurem a proteção dos direitos desses profissionais, promovendo um ambiente laboral mais saudável e humanizado. A relevância do estudo se insere, portanto, no contexto da valorização dos direitos fundamentais dos trabalhadores da enfermagem e na busca por alternativas para minimizar os impactos psicológicos decorrentes da sobrecarga ocupacional, acarretando ao adoecimento por Burnout. A partir da identificação de lacunas na legislação e nas políticas públicas, bem como das dificuldades enfrentadas no cotidiano desses profissionais, pretende-se fornecer subsídios para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes na proteção do bem-estar psicológico da categoria.

No intuito de replicar à problemática proposta, a metodologia adotada consiste em uma revisão narrativa, com o objetivo de evidenciar novas ideias, métodos, subtemas que têm recebido maior ou menor ênfase na literatura pertinentes ao tema, ao qual permitirá compreender o atual panorama da saúde mental da equipe de enfermagem no Brasil e em outros países, com enfoque nas políticas existentes para a prevenção do adoecimento, priorizando a análise interpretativa de fontes teóricas e normativas, de modo a oferecer uma reflexão sobre os desafios e perspectivas no campo dos direitos humanos aplicados à saúde mental dos profissionais de enfermagem.

Dessarte, espera-se que este estudo contribua para a ampliação do debate sobre a importância do respeito aos direitos humanos e fundamentais na promoção da saúde mental da equipe de enfermagem, assim como para todos os profissionais de saúde. Por meio da fundamentação teórica e da análise crítica, busca-se não apenas expor os desafios existentes, mas também propor caminhos para a construção de um ambiente de trabalho mais digno e humanizado, em conformidade com os princípios fundamentais de justiça social e equidade.

2 DIREITOS HUMANOS E A EVOLUÇÃO DA SAÚDE MENTAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

Os direitos humanos aplicados à saúde decorrem da noção de que todo indivíduo tem o direito de usufruir do mais alto nível possível de saúde física e mental, conforme preceitua o artigo 25, da Declaração

Universal dos Direitos Humanos (DUDH) de 1948, e o artigo 12, do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) de 1966. Esse princípio regula que a saúde não deve ser vista apenas como ausência de doença, mas como um estado de bem-estar geral, incluindo o acesso a serviços médicos, condições sanitárias adequadas, nutrição, moradia digna e um ambiente de trabalho seguro, reconhecendo o direito de todos nos aspectos de saúde física e mental, instando os Estados a adotarem medidas para a realização plena desse direito.

Dessa forma, os direitos humanos na saúde não se limitam ao tratamento de enfermidades, mas abrangem também medidas preventivas e promocionais, além do dever dos Estados em estruturar políticas públicas que garantam a universalidade, a equidade e a integralidade dos serviços de saúde. Nesse contexto, o direito à saúde está intrinsecamente ligado a outros direitos fundamentais, como o direito à vida, à integridade física, ao meio ambiente saudável, à não discriminação e à segurança social, exigindo uma abordagem holística na formulação de políticas públicas e que promovam condições de vida saudáveis e equitativas.

No contexto brasileiro, a Constituição Federal de 1988, representou um avanço significativo ao consagrar a saúde como um direito de todos e dever do Estado, a ser garantido por meio de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Este dispositivo constitucional fundamenta a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), que busca operacionalizar esses princípios por meio de uma rede pública de serviços de saúde.

Estudos recentes destacam a importância da interseção entre saúde e direitos humanos. Segundo Paim et al. (2020), a efetivação do direito à saúde requer a implementação de políticas públicas que considerem os determinantes sociais da saúde, abordando desigualdades e promovendo a justiça social. Além disso, Buss e Pellegrini Filho (2021), enfatizam que a promoção e a proteção da saúde estão intrinsecamente ligadas à garantia de outros direitos humanos, como educação, trabalho e meio ambiente saudável, reforçando a necessidade de abordagens integradas e intersetoriais.

A pandemia do COVID-19, iniciada em 2020, evidenciou desafios e fragilidades nos sistemas de saúde globalmente, ressaltando

a importância de fortalecer os direitos humanos no contexto da saúde. Conforme apontado por Ventura et al. (2021), a crise sanitária destacou a necessidade de garantir o acesso equitativo aos serviços de saúde, proteger as populações vulneráveis e garantir a transparência e a participação social nas decisões relacionadas à saúde pública.

A concepção dos direitos humanos na saúde passou por diversas transformações ao longo da história, acompanhando a evolução dos direitos fundamentais e das políticas públicas de assistência sanitária. No período Clássico e da Idade Média, a saúde era vista como uma questão individual, sem uma intervenção estatal para garantir o acesso universal aos serviços médicos. No mundo greco-romano, a medicina era voltada para a aristocracia, e os cuidados sanitários eram rudimentares. Durante a Idade Média, a Igreja Católica teve um papel central na prestação de assistência, por meio da criação de hospitais ligados a mosteiros, mas sem uma concepção formal de direito à saúde. Com a Revolução Industrial, entre os séculos XVIII e XIX, o crescimento urbano desordenado e as precárias condições de trabalho levaram à formulação das primeiras políticas sanitárias externas à proteção da saúde coletiva. Nesse período, o direito à saúde começou a ser reconhecido como uma questão de interesse público e estatal, em oposição à concepção anterior, com restrição privada.

O século XX, marcou a afirmação do direito à saúde como um direito humano fundamental, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, quando surgiu a necessidade de estruturar sistemas de proteção social abrangentes. Destaca-se a legislação trabalhista da Alemanha no século XIX, sob o governo de Otto von Bismarck, que criou os primeiros sistemas de segurança social para trabalhadores, incluindo assistência médica.

No âmbito da Organização Mundial da Saúde (OMS), a Declaração de Alma-Ata, 1978, reafirmou que os governos têm a obrigação de garantir a atenção primária à saúde como um direito básico de todos os cidadãos. Essa perspectiva influenciou diretamente a criação de sistemas universais de saúde, como o Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, previsto na Constituição Federal de 1988, que estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado.

No século XXI, os direitos humanos na saúde passaram a ser discutidos em novos contextos, especialmente no que diz respeito à equidade no acesso aos serviços, à proteção dos grupos vulneráveis e ao impacto das novas tecnologias no setor de saúde. As organizações

internacionais, como a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT), reforçaram a necessidade de medidas emergentes à saúde mental, ao combate à discriminação no acesso à saúde e à regulamentação de questões bioéticas, como o uso da inteligência artificial na medicina.

2.1 Reforma Psiquiátrica e Saúde Mental no Brasil

O marco da Lei da Reforma Psiquiátrica no Brasil (RPB) é representado pela Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, que distribui um novo paradigma para a atenção à saúde mental no país, consolidando os princípios da desinstitucionalização, da reinserção social e do respeito aos direitos humanos das pessoas no sofrimento psíquico. A promulgação dessa legislação comprovada de um longo processo de debates e mobilizações sociais, iniciado na década de 1970, e teve como referência a experiência internacional de restrição dos serviços psiquiátricos, especialmente os modelos adotados na Itália a partir da Lei Basaglia, conhecida também como a Lei 180, foi aprovada no Parlamento Italiano em 13 de maio de 1978. A lei determinou o desmantelamento progressivo dos manicômios e é considerada a base da legislação italiana de saúde mental.

A Lei da Reforma Psiquiátrica do Brasil, determinou uma substituição progressiva do modelo hospitalocêntrico, baseado na internação prolongada em hospitais psiquiátricos, por uma rede de atenção psicossocial comunitária, estruturada para oferecer assistência mais humanizada e integrada ao território do paciente. Além de redefinir a política de assistência psiquiátrica, impôs restrições à internação psiquiátrica de longa permanência, estabelecendo que essa medida somente poderia ser deferida em caráter excepcional e por períodos limitados, mediante laudo médico fundamentado e com o consentimento expresso do paciente ou de seu representante legal. Dessa forma, buscou-se garantir que a privação da liberdade em instituições psiquiátricas ocorresse apenas quando apresenta restrição necessária, preservando os direitos e a dignidade dos usuários em sofrimento mental. Contudo, a legislação reforça a responsabilidade do Estado na fiscalização das unidades de internação psiquiátrica, a fim de evitar abusos e práticas violadoras dos direitos humanos, como os

tratamentos desumanos, a contenção física excessiva e a medicalização excessiva.

Conforme Guimarães et al, (2023), antes da implementação da RPB, o tratamento para os pacientes psiquiátricos, apresentava práticas questionáveis, sendo predominantemente baseado na terapia de eletrochoque (TEC). Essa abordagem normalmente questionada pela ausência de comprovação científica quanto à sua eficácia era frequentemente aplicada sem o consentimento familiar, muitas vezes assumindo uma conotação punitiva e disciplinar, em detrimento de um enfoque terapêutico.

De acordo com Oliveira et al. (2022), com a RPB, houve uma ruptura, tanto em termos epistemológicos quanto práticos, em relação ao modelo hospitalocêntrico. Assim, a RPB se caracteriza como um movimento social complexo que emergiu em resposta ao processo de conscientização sanitária global, especialmente em nações desenvolvidas, resultando na reestruturação da psiquiatria e na adoção de práticas baseadas em princípios territoriais e humanitários.

O impacto da Reforma Psiquiátrica refletiu na formulação de políticas públicas voltadas para a expansão dos serviços substitutos aos hospitais psiquiátricos, resultando na criação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), instituída pela Portaria nº 3.088/2011, do Ministério da Saúde. Essa rede inclui diferentes dispositivos assistenciais, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs), as Unidades de Acolhimento e os serviços de atendimento domiciliar. Essas medidas foram fundamentais para a redução progressiva do número de leitos psiquiátricos e para a ampliação do atendimento em dispositivos comunitários, promovendo a integração dos usuários com transtornos mentais na sociedade.

No intuito de se priorizar o atendimento ambulatorial, o fortalecimento dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), a ampliação dos serviços extra-hospitalares e a criação de estratégias de reabilitação e reinserção social, a reforma psiquiátrica brasileira passou a fundamentar-se nos princípios da interdisciplinaridade, da territorialização do cuidado e da promoção da autonomia dos indivíduos com transtornos mentais.

No entanto, Oliveira, et al., (2022) destaca que no período compreendido entre dezembro de 2016 a maio de 2019, observou-se um movimento de retrocesso, caracterizado pela instituição de ideais

antirreformistas no país. Os mesmos autores ainda afirmam que a “Nova Política Nacional de Saúde Mental” no Brasil revelava uma tendência de remanicomialização do cuidado, caracterizada pelo fortalecimento de ideais proibicionistas e punitivistas em relação ao uso de álcool e outras substâncias psicoativas. O que configurava um retrocesso a tudo que havíamos conquistado até o momento nas práticas de cuidados psiquiátricos.

A implementação dessa "nova política" implantada pela Nota Técnica nº 11/2019 do Ministério da Saúde, de 06 de agosto de 2019, gerou grande tumulto no cenário brasileiro, resultando em diversas notas de repúdio ao texto, especialmente em relação à afirmação de que o Ministério da Saúde (MS) não reconhecia mais a rede de serviços de saúde mental, como os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) e SRT (Serviços de Residência Terapêutica), como alternativas aos hospitais psiquiátricos, indicando que não haveria mais incentivo ao fechamento dessas unidades.

Conforme Paula e Soares (2022), o foco na internação hospitalar em saúde mental pode levar à diminuição de investimentos em serviços substitutivos, fazendo com que os usuários busquem a internação como primeira opção, em detrimento de alternativas que promovam a liberdade e a autonomia, bem como reabrir leitos hospitalares contraria os avanços da Reforma Psiquiátrica, que resultou no fechamento de muitos hospitais psiquiátricos.

Dessa maneira, a Lei da Reforma Psiquiátrica no Brasil representa um marco jurídico e social de grande relevância, consolidando uma nova concepção de cuidado em saúde mental, baseada na inclusão, no respeito aos direitos fundamentais e na promoção da autonomia das pessoas com transtornos psíquicos, reafirmando os princípios da dignidade da pessoa humana e da cidadania no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro.

2.2 Aplicabilidade dos Princípios do SUS na Saúde do Trabalhador da Enfermagem

Dada a exposição dos profissionais de enfermagem a altos níveis de estresse e carga emocional, é imperativo que políticas específicas sejam direcionadas para atender às suas necessidades particulares, regulando as desigualdades específicas ao contexto laboral da enfermagem. O embasamento nos princípios da universalidade,

integralidade e equidade, estabelece diretrizes essenciais para a promoção da saúde mental, e são aplicáveis na esfera da saúde do trabalhador. Esses princípios orientam a formulação de políticas públicas que buscam garantir condições de trabalho e bem-estar psicológico aos profissionais, garantindo a importância de sua saúde mental para a qualidade do atendimento prestado à população e também aos profissionais de enfermagem.

A universalidade no SUS garante que todos os cidadãos, inclusive os profissionais de enfermagem, tenham acesso aos serviços de saúde. Nesse contexto, programas de apoio psicológico e iniciativas de promoção da saúde mental devem estar disponíveis para esses trabalhadores, garantindo que possam buscar assistência quando necessário. A integralidade garante que a atenção à saúde considere todos os aspectos do indivíduo, abrangendo ações de prevenção, tratamento e reabilitação. Para os profissionais de enfermagem, isso implica na implementação de estratégias que vão desde a prevenção do estresse ocupacional até o tratamento de transtornos mentais, promovendo um ambiente de trabalho saudável e seguro. A equidade exige que os recursos e serviços de saúde sejam distribuídos de forma justa, priorizando aqueles que mais se destacam.

Além disso, iniciativas como a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST), instituída em 2002, têm como objetivo promover a saúde dos trabalhadores e prevenir riscos associados às condições laborais. Atuando na vigilância da saúde do trabalhador, implementando ações que visam identificar e mitigar fatores de risco no ambiente de trabalho, incluindo aqueles que afetam a saúde mental dos profissionais de enfermagem.

3 DIREITO COMPARADO: MODELOS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO À SAÚDE MENTAL

O Direito Comparado constitui um instrumento essencial para a análise de diversos modelos normativos e administrativos adotados pelos ordenamentos jurídicos de diferentes países, possibilitando a identificação de boas práticas e a formulação de estratégias mais eficazes para a garantia do direito fundamental à saúde. A partir dessa abordagem, torna-se viável compreender como os diversos sistemas jurídicos e políticos influenciam o acesso, a equidade e a qualidade dos serviços de saúde, permitindo que o legislador e o gestor público

fundamentem suas decisões com base em experiências exitosas observadas em outros contextos normativos.

No campo do Direito Constitucional, o estudo comparado às políticas de saúde permite avaliar as formas pelas quais os Estados positivam o direito à saúde e as responsabilidades estatais correlatas. Enquanto algumas nações consagram expressamente a saúde como um direito fundamental de todos e dever do Estado, como ocorre no Brasil , cuja Constituição Federal de 1988 , em seu artigo 196, dispõe que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida por políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos”, outros ordenamentos jurídicos conferem maior protagonismo ao setor privado, limitando a atuação do Estado à regulação e fiscalização dos serviços. O Direito Comparado permite, portanto, avaliar os impactos jurídicos e sociais dos diferentes modelos institucionais, contribuindo para a formulação de normas e políticas públicas mais eficientes.

No âmbito do Direito Internacional Público, organismos como a Organização Mundial da Saúde (OMS) têm tratados e convenções que estabelecem padrões mínimos para a proteção da saúde como um direito humano fundamental, reforçando a necessidade de cooperação entre os países e a adoção de mecanismos de governança global para enfrentar desafios sanitários comuns.

3.1 Contextualizando o Direito Comparado aplicado às Políticas Públicas em Saúde

Dentre os modelos de sistemas de saúde desenvolvidos sob a ótica do Direito Comparado, destacamos três grandes categorias: o modelo universal ou *Beveridgiano*, o modelo de seguro social ou *Bismarckiano* e o modelo privado ou liberal. No primeiro caso, tem-se um sistema estruturado sob a responsabilidade primária do Estado, que financia e presta os serviços de saúde à população de forma gratuita ou fortemente subsidiada, como ocorre no Reino Unido, com o Serviço Nacional de Saúde (NHS), e no Brasil, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Este modelo implica um alto grau de intervenção estatal e requer uma base constitucional e normativa que assegure a universalidade do acesso, impondo ao Poder Público o dever de regulamentar e gerir o sistema, bem como de garantir financiamento suficiente para a sua manutenção e expansão.

Por sua vez, o modelo de seguro social ou Bismarckiano, adotado por países como Alemanha, França e Japão, baseia-se na contribuição obrigatória dos empregadores e trabalhadores para fundos de seguro-saúde, os quais financiam a assistência médica. A legislação desses países prevê a participação de seguros públicos e privados na administração dos recursos, enquanto o Estado atua como regulador e garantidor da cobertura universal. Este modelo, diferentemente do sistema universal, não garante a gratuidade irrestrita dos serviços, mas impõe normas que garantam a acessibilidade e equidade do sistema, de modo que o financiamento se dê de forma proporcional à capacidade contributiva do seguro.

Já o modelo liberal ou de mercado, predominantemente nos Estados Unidos, adota uma abordagem na qual a prestação de serviços de saúde é majoritariamente privada, cabendo ao Estado um papel secundário na regulação e na assistência à população mais vulnerável, por meio de programas como o *Medicare* e o *Medicaid*. O acesso à saúde depende, em grande medida, da capacidade do indivíduo de contratar seguros privados, resultando num sistema altamente desigual e sujeito a custos elevados. O estudo comparado evidencia que esse modelo, ainda que favoreça a inovação tecnológica e a eficiência econômica em alguns aspectos, apresenta desafios importantes no que diz respeito à proteção de grupos mais vulneráveis e à equidade na prestação de serviços de saúde.

No contexto da União Europeia, por exemplo, a harmonização legislativa tem sido uma preocupação constante, promovendo a convergência de regras e a adoção de diretrizes comuns para a prestação de serviços de saúde transfronteiriços, garantindo que os cidadãos possam ser atendidos em diferentes Estados-Membros sem que haja barreiras jurídicas significativas.

Do ponto de vista normativo, a comparação entre os diferentes sistemas jurídicos evidencia que a sustentabilidade do financiamento da saúde pública depende de uma regulamentação robusta, que equilibra os princípios da universalidade, equidade e eficiência na alocação de recursos. O Direito Comparado permite, assim, avaliar o impacto da legislação sobre a qualidade dos serviços, a satisfação dos usuários e a proteção dos profissionais da saúde, além de contribuir para a formulação de políticas que garantam maior segurança jurídica e efetividade na implementação das normas sanitárias.

Além disso, a análise comparativa das políticas públicas em saúde possibilita a incorporação de inovações normativas, como a adoção de novos modelos de financiamento, integração de tecnologias digitais na gestão dos serviços e implementação de programas de prevenção e promoção da saúde com base em evidências científicas. Dessa forma, países que enfrentam desafios estruturais na organização de seus sistemas de saúde podem se beneficiar da experiência internacional para aprimorar sua legislação e suas estratégias de gestão pública.

3.2 Normativos nacional e internacionais sobre a saúde mental no trabalho

Diversos instrumentos normativos de caráter internacional versam sobre a proteção dos direitos humanos e fundamentais no que concerne à saúde mental dos profissionais, garantindo a tutela jurídica e a promoção de condições laborais dignas. Dentre as principais convenções tratadas e aplicáveis à matéria, destaca-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) de 1948, cujo artigo 25 assegura o direito à saúde e ao bem-estar, abrangendo a assistência médica e os serviços sociais necessários, sendo a preservação da saúde mental dos trabalhadores um aspecto implícito nessa garantia. De modo igual, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) de 1966, em seu artigo 12, estabelece o direito de todas as pessoas ao nível mais elevado possível de saúde física e mental, impondo aos Estados as obrigações de garantir condições laborais adequadas, especialmente no que se refere à proteção psicológica dos profissionais da saúde.

No âmbito da legislação internacional, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) desempenha um papel fundamental na formulação de diretrizes e normativas externas para a melhoria das condições laborais em diversas categorias profissionais. Como agência especializada das Nações Unidas, a OIT tem como objetivo promover a justiça social e garantir que os direitos fundamentais dos trabalhadores sejam respeitados, garantindo ambientes de trabalho dignos, equitativos e seguros. Entretanto, a Convenção nº 155, de 1981, dispôs sobre a segurança e saúde dos trabalhadores, destacando a imprescindibilidade de um ambiente laboral seguro e salubre, no contexto da enfermagem, considerada uma categoria exposta a riscos psíquicos elevados, deve ser

expressamente contemplada nas políticas institucionais de prevenção e amparo. Complementando esse dispositivo, a Convenção nº 161 da OIT, de 1985, relativa aos Serviços de Saúde no Trabalho, reforça a necessidade de mecanismos de proteção à integridade física e mental dos trabalhadores, enfatizando a adoção de medidas que promovam a saúde no ambiente ocupacional.

Outrossim, a Declaração de Alma-Ata de 1978, consolida a relevância da atenção primária à saúde como princípio basilar da proteção ao trabalhador da saúde, reafirmando o compromisso global com a equidade no acesso a serviços de qualidade e com a implementação de ações distintas ao suporte psicossocial dos profissionais do setor.

Ademais, a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2022, destacou a necessidade urgente de transformar a saúde mental e a atenção relacionada, assim divulgou um relatório que chama todos os países a acelerar a implementação do Plano de Ação Integral de Saúde Mental 2013–2030, fazendo várias recomendações de ação para melhorar os sistemas de saúde mental globalmente. O plano estabelece uma série de diretrizes e estratégias externas para a promoção e proteção da saúde mental, abrangendo diferentes aspectos de governança e assistência. Entre seus principais objetivos, destacam-se o fortalecimento da liderança e da governança na área da saúde mental, a ampliação e a qualificação dos serviços comunitários destinados a esse público, a implementação de estratégias de prevenção e promoção da saúde mental e o aprimoramento dos sistemas de informação, pesquisa e produção de evidências sobre o tema. Contudo, o plano prevê a integração entre os serviços de saúde mental e saúde física, garantindo que a alocação de recursos financeiros seja proporcional à carga representada por cada uma dessas áreas no contexto da saúde pública. Também estabelece a inclusão das questões relacionadas à saúde mental e ao apoio psicossocial nos planos de preparação para emergências, além de prever a incorporação da saúde mental nos serviços de atenção primária, garantindo que essa dimensão do cuidado seja contemplada de forma ampla e acessível.

Por meio dessas diretrizes, o plano também constrói um cenário global no qual a saúde mental seja devidamente valorizada, promovida e protegida, os transtornos mentais sejam prevenidos e as pessoas que convivem com essas condições tenham acesso a cuidados médicos e sociais de alta qualidade. Igualmente, busca garantir que

esses indivíduos possam exercer sua cidadania, participando da sociedade e do mercado de trabalho, sem discriminação ou estigmatização.

A agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), incorpora uma temática por meio de dois Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) diretamente correlatos. O ODS 3, com a temática sobre Saúde e Bem-Estar, que prevê a garantia de uma vida saudável e a promoção do bem-estar para todos, incluindo a proteção aos profissionais da saúde contra fatores específicos ao seu equilíbrio psíquico. Já o ODS 8, tendo o Trabalho Decente e Crescimento Econômico, que reforça a necessidade de se estabelecer condições laborais seguras e adequadas, preservando o direito fundamental ao trabalho digno e eliminando práticas que comprometam a saúde mental dos enfermeiros e demais profissionais do setor.

Dentre as condutas em que o Brasil vem adotando a nível governamental sobre a temática dos aspectos relativos à saúde mental dos trabalhadores, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) exigiu que as empresas brasileiras avaliem e gerenciem os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Essa exigência é decorrente da atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), instituída pela Portaria nº 1.419, de 27 de agosto de 2024, da qual dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas brasileiras de integrar a avaliação de riscos psicossociais ao processo de gestão de Segurança e Saúde no Trabalho (SST), tendo a vigência a partir do dia 25 de maio de 2025. Assim, todas as empresas do Brasil devem implementar medidas para promover a saúde mental dos seus colaboradores. Essa alteração ressalta que os riscos psicossociais, como estresse, assédio e sobrecarga mental, precisam ser identificados e gerenciados pelos empregadores como parte das medidas de proteção à saúde dos trabalhadores. Uma grande conquista para a classe trabalhista que passa a ter sua saúde mental priorizada. Contudo, a Lei nº 14.831, de 27 de março de 2024, estabelece a criação do Certificado Empresa Promotora da Saúde Mental, que visa reconhecer e incentivar as organizações que implementam práticas eficazes para garantir o bem-estar mental de seus colaboradores. Esta legislação define os critérios e requisitos necessários para a concessão dessa certificação, promovendo um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo (BRASIL, 2024). O objetivo é não apenas valorizar as empresas comprometidas com a saúde mental, mas também fomentar

uma cultura de cuidado e responsabilidade social no ambiente corporativo.

3.3 Experiências internacionais de proteção à saúde mental em enfermagem

Os desafios e lacunas na proteção da saúde mental desses profissionais, sendo uma categoria essencial ao funcionamento dos sistemas de saúde, as experiências internacionais demonstram uma preocupação crescente de diversos países com o bem-estar psicológico, visto a realização de longas jornadas de trabalho, a sobrecarga emocional, a exposição constante ao sofrimento humano e a escassez de recursos, diferentes nações incluem a implementação de políticas e programas específicos para mitigar os impactos negativos sobre a saúde mental da categoria dos profissionais da enfermagem.

No contexto europeu, vários países adotam diretrizes alinhadas às recomendações da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (*EU-OSHA*), que enfatizam a importância de políticas que reduzem a carga emocional dos trabalhadores da saúde. Na Suécia, por exemplo, os enfermeiros contam com jornadas de trabalho reduzidas e horários flexíveis, permitindo um maior equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, fator essencial para a prevenção do esgotamento emocional e da síndrome de burnout. (HASSON & GUSTAVSSON, 2010) Ademais, a legislação sueca exige que as instituições forneçam suporte psicológico regular, garantindo um ambiente de trabalho mais humanizado e atento à saúde mental dos profissionais.

No Reino Unido, o Serviço Nacional de Saúde (NHS) implementou o programa "*Health and Wellbeing Framework*", que prevê redes de apoio psicológico, aconselhamento profissional e acesso facilitado a serviços terapêuticos para enfermeiros. Ainda, o NHS adota medidas institucionais para fortalecer o bem-estar organizacional, incluindo políticas contra assédio moral e suporte financeiro para afastamentos motivados por questões psicológicas (WEST ET AL., 2020).

Nos Estados Unidos e no Canadá, a proteção da saúde mental dos enfermeiros é dada por meio de programas que visam reduzir a sobrecarga profissional e humanizar o ambiente hospitalar. No Canadá, a Estratégia Nacional de Saúde Mental no Trabalho destaca a prevenção do estresse ocupacional e o desenvolvimento da resiliência emocional

como aspectos fundamentais para a qualidade da assistência prestada pelos enfermeiros. (SHANAFELT & NOSEWORTHY, 2017) Contudo, os hospitais canadenses adotam políticas de suporte interpessoal e aconselhamento psicológico contínuo, capacitando os profissionais para lidar com as exigências emocionais da profissão. Nos Estados Unidos, o programa “*Compassion Fatigue Resilience Program*” tem sido amplamente implementado em unidades de saúde, capacitando enfermeiros a desenvolver estratégias de enfrentamento ao estresse e o controle emocional diante de situações adversas. (JOINSON, 1992) Essas políticas de valorização profissional vêm sendo adotadas no país para reduzir a incidência de transtornos psicológicos e aumentar a satisfação no trabalho.

Nos países asiáticos, onde a carga de trabalho dos profissionais de enfermagem frequentemente se apresenta elevada, medidas mais rigorosas foram inovadoras para mitigar os efeitos do esgotamento profissional. No Japão, o governo instituiu limites específicos de jornada de trabalho e intervalos obrigatórios para descanso durante os turnos hospitalares, com o intuito de reduzir os altos índices de exaustão emocional. (MAQBALI, 2024) Ainda, os hospitais japoneses oferecem programas de *mindfulness* e suporte psicológico especializado, com equipes preparadas para atuar na prevenção e manejo de transtornos mentais. O Japão também investe em tecnologias assistivas na enfermagem, como robôs auxiliares, para diminuir a carga física e emocional. Na Coreia do Sul, políticas públicas foram desenvolvidas para a criação de espaços de decompressão dentro dos hospitais, bem como para a oferta de suporte terapêutico subsidiado pelo governo. As instituições de saúde sul-coreanas também implementaram treinamentos em resiliência emocional, preparando os enfermeiros para lidarem com o estresse da profissão e melhorarem sua qualidade de vida no trabalho. (PARK & YU, 2019)

Na América Latina, a precarização das condições laborais ainda representa um grande desafio para a implementação de políticas externas à proteção da saúde mental da equipe de enfermagem. No entanto, algumas experiências bem-sucedidas podem ser destacadas. Por exemplo, o Chile, o Programa Nacional de Saúde Mental e Bem-Estar dos Trabalhadores da Saúde foi instituído com o objetivo de oferecer suporte psicológico gratuito e treinamentos sobre o manejo do estresse ocupacional. (BASCUNÁN et al., 2021) Em menção a Argentina, hospitais de referência passaram a adotar programas de

autocuidado e acompanhamento psiquiátrico periódico, buscando reduzir a incidência de transtornos emocionais entre os profissionais de enfermagem.

Retratando nosso país, o Brasil, a preocupação com a saúde mental dos profissionais de enfermagem, ganhou notoriedade somente após a pandemia do COVID-19, levando à implementação de projetos como "Cuidando de Quem Cuida", uma iniciativa do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) em parceria com instituições públicas e privadas. Esse programa tem como objetivo oferecer atendimento psicológico remoto e grupos terapêuticos para a equipe de enfermagem, abordando estratégias de enfrentamento ao estresse e ao desgaste emocional causado pela rotina hospitalar (Brasil, 2021).

Em 2022, foi realizada na cidade *Washington, D.C.*, a 30ª Conferência Sanitária Pan-Americana, 74ª Sessão do Comitê Regional da OMS para as Américas, onde foi aprovada a Política para Melhorar a Saúde Mental (Documento CSP30/9), com o objetivo de estimular aos Estados Membros para que promovam investimentos financeiros e recursos humanos aos programas de atenção à saúde mental; incentivar a colaboração estratégica e o fortalecimento na esfera de governo e sociedade em busca de parcerias, a ampliação do acesso aos cuidados em saúde mental; estratégias apoiadas em promover e prevenir com ações de implementação de programas multidisciplinares voltadas a saúde mental e a prevenção do suicídio com ações educativas desde a primeira infância. (OPAS, 2023)

Assim, em 2023, foi aprovada a Estratégia para Melhorar a Saúde Mental e a Prevenção do Suicídio na Região das Américas, no 60º Conselho Diretor, 75ª Sessão do Comitê Regional da OMS para as Américas, por meio da Resolução CD60.R12/2023, com os seguintes requisitos: promoção e prevenção em saúde mental pautadas pela equidade e pelo direito humano e garantir que ações sejam integrativas e inclusivas; reforçar os investimentos nos recursos financeiros e humanos; apoiar a desinstitucionalização de longa permanência para serviços de base comunitária; realizar medidas urgentes para a prevenção ao suicídio, por meio de ações que sejam baseadas em evidências, e estimular a coleta de dados para o monitoramento das implementações para que seja possível a elaboração de novas políticas.

4 PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO AMBIENTE HOSPITALAR

A saúde mental dos profissionais de enfermagem é um aspecto que requer atenção especial, em contextos de alta demanda e estresse, como aqueles enfrentados durante crises sanitárias, incluindo a pandemia do COVID-19. A exposição desses profissionais ao cenário pandêmico acarretou um impacto negativo em sua saúde mental, influenciando a dinâmica de trabalho e a vida pessoal, levando à exacerbação de sintomas psíquicos (CABRAL, 2022).

O estado pós-pandêmico evidenciou a necessidade emergente do cuidado no enfrentamento aos transtornos psíquicos, sendo necessária a adoção de medidas na promoção da saúde mental.

Segundo Pinhatti et al. (2024), a avaliação do estado de saúde mental e do bem-estar dos trabalhadores representa um aspecto significativo para a mensuração das necessidades organizacionais. Os autores do estudo mencionam que a promoção da saúde mental pode ser estruturada em três níveis de prevenção, sendo: primário, secundário e terciário. Cada um desses níveis desempenha um papel crucial na criação de um ambiente de trabalho saudável e no suporte aos trabalhadores. A prevenção primária tem como objetivo a redução dos estressores relacionados ao trabalho, enquanto a prevenção secundária foca em capacitar os trabalhadores a enfrentarem esses estressores e a evitarem a progressão de problemas de saúde mental. Na prevenção terciária envolve o tratamento e a reabilitação de trabalhadores que apresentam transtornos de saúde mental.

As intervenções devem ser inseridas em uma estratégia abrangente de saúde e bem-estar, contemplando a prevenção, a identificação precoce, o tratamento, o apoio e a reabilitação, tendo essas ações respaldo por políticas e legislações que protejam os trabalhadores contra a discriminação, assegurando o acesso a tratamentos e suportes a preços acessíveis. (OPAS, 2023)

Ressalta-se a necessidade de estabelecer sistemas de avaliação contínua da saúde mental dos profissionais de enfermagem, que incluam triagens regulares e o monitoramento de indicadores de saúde mental. Essa abordagem permite a identificação precoce de sinais de sofrimento psicológico e a implementação de intervenções adequadas. A abordagem ampliada dos programas de capacitação sobre a saúde mental, devem abranger também aos gestores e outros colaboradores do sistema de saúde. Isso é vital para a criação de um ambiente de trabalho

que valorize a saúde mental, contribuindo para a redução do estigma associado a questões psicológicas.

De acordo com Oliveira, et al. (2024), práticas como a criação de espaços de escuta, a capacitação de gestores e o fomento a políticas que promovam o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal constituem exemplos de ações interdisciplinares, o que inclui a revisão de jornadas de trabalho, a implementação de escalas que respeitem o descanso e a recuperação, bem como a promoção de práticas de autocuidado e bem-estar.

A legislação que dispõe sobre o exercício dos profissionais da enfermagem é a Lei nº 7.498/1986, regulamentada pelo Decreto nº 94.406/87, ao qual foi incluído o Art. 15- E pela Lei nº 14.602, de 20 de junho de 2023, onde se evidencia a obrigatoriedade das instituições de saúde, de caráter público ou privado, ofertar condições dignas de repouso ocupacional, especificando os requisitos mínimos necessários, sendo conforme disposto normativo:

- I - ser destinados **especificamente para o descanso dos profissionais de enfermagem**;
- II - ser arejados;
- III - ser providos de mobiliário adequado;
- IV - ser dotados de conforto térmico e acústico;
- V - ser equipados com instalações sanitárias;
- VI - ter **área útil compatível com a quantidade de profissionais diariamente em serviço**. (grifos do autor)

No contexto de se garantir os direitos humanos como a preservação fundamental da saúde mental dos profissionais de enfermagem, as medidas mesmo que sendo simples, como as supramencionadas, tiveram que ser estabelecidas como obrigatórias por meio do legislativo, para se beneficiarem de um direito próprio dessa categoria em relação ao princípio da dignidade legal das condições de trabalho frente aos direitos trabalhistas. Ainda, na mesma perspectiva, em relação a ambiência, a disponibilização de um espaço seguro para a expressão de emoções e a troca de experiências pode ser também um recurso valioso para a promoção do bem-estar desses profissionais.

4.1 Síndrome de Burnout: Assédio moral e violência no ambiente de trabalho

O assédio moral no ambiente de trabalho, também conhecido como violência psicológica ocupacional, tem se consolidado como um fator relevante na gênese da síndrome de burnout, especialmente em profissões de alta demanda emocional como saúde, educação e segurança pública. No contexto brasileiro, o assédio moral caracteriza-se por comportamentos persistentes e sistemáticos de humilhação, constrangimento ou desqualificação do trabalhador, praticados geralmente por superiores hierárquicos ou colegas, com o objetivo ou efeito de minar a dignidade, a autoestima e o equilíbrio psíquico da vítima (HIRIGOYEN, 2002; FREITAS et al., 2008).

Além do impacto psicossocial individual, o assédio moral compromete o clima organizacional, afeta a coesão das equipes e reduz a qualidade dos serviços, particularmente na área da saúde pública, onde o fenômeno tem sido amplamente documentado (BORGES; COSTA; ALMEIDA, 2019). A falta de políticas institucionais de prevenção e enfrentamento, bem como a fragilidade dos mecanismos de denúncia e proteção, agravam a subnotificação e a invisibilidade do problema.

Pesquisas indicam que trabalhadores submetidos a ambientes laborais tóxicos e relações hierárquicas autoritárias ou negligentes apresentam maior prevalência de transtornos mentais comuns, absenteísmo, baixa produtividade e intenção de desligamento (SILVA; ZILLI; ROSA, 2019).

A literatura científica nacional tem demonstrado correlação significativa entre a exposição ao assédio moral sendo uma resposta disfuncional a estressores crônicos no ambiente ocupacional e o aumento dos níveis de exaustão emocional, despersonalização e baixa realização profissional, com os três eixos que compõem o burnout segundo Maslach e Jackson (1981) e, também descrito por no estudo realizado por Maslach, Schaufeli e Leiter (2001). Tal condição compromete a saúde mental dos trabalhadores e impacta negativamente nos indicadores organizacionais como produtividade, absenteísmo e rotatividade. A literatura aponta que intervenções que abordam simultaneamente aspectos individuais e organizacionais apresentam melhores resultados na prevenção e mitigação do burnout. Os autores destacam que o burnout ocorre predominantemente em profissões que exigem envolvimento intensivo com pessoas, como saúde, educação e serviços sociais, mas que evidências mais recentes indicam sua presença em diversas áreas ocupacionais. O modelo teórico proposto

ênfatiza o papel do desequilíbrio entre demandas e recursos no ambiente de trabalho, considerando fatores organizacionais como carga de trabalho excessiva, falta de controle, ausência de reconhecimento, quebra de valores pessoais, relações interpessoais deterioradas e falta de justiça organizacional. A mensuração do burnout é discutida em profundidade, com ênfase na *Maslach Burnout Inventory (MBI)*, como principal instrumento validado.

5 PROPOSTAS PARA O FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO JURÍDICA E PSICOSSOCIAL SAÚDE MENTAL

O fortalecimento da Atenção Psicossocial se torna não apenas imperativo, mas essencial para as sociedades contemporâneas, especialmente diante dos crescentes desafios enfrentados pela população mundial nos últimos anos. Em um contexto em que fatores como estresse, ansiedade e depressão estão em ascensão, é crucial que as os governos adotem abordagens integradas e acessíveis, promovendo não apenas o tratamento, mas também a prevenção e a promoção do bem-estar. Investir em políticas públicas que priorizem a saúde mental e a inclusão social é um passo fundamental para garantir uma qualidade de vida digna e equilibrada para todos os indivíduos.

Após a Reforma Psiquiátrica os tratamentos psiquiátricos passaram a ter um novo foco onde o paciente em tratamento é visto como um ser complexo e que fatores como ambiente familiar, apoio social e a própria trajetória de vida são essenciais para o sucesso do tratamento. Esse entendimento levou à adoção de abordagens mais integradas, que buscam equilibrar a intervenção médica com o cuidado psicológico e social (MARINHO et al., 2024).

Dessa forma, observamos que, ao longo dos anos, a saúde mental no Brasil tem experimentado avanços e retrocessos constantes, e ainda demanda políticas públicas eficazes que adotem uma abordagem mais humanizada em relação aos pacientes em sofrimento mental. Este capítulo, portanto, apresenta propostas que buscam não apenas promover direitos, mas também implementar práticas que realmente assegurem o bem-estar psicológico desses indivíduos.

5.1 Boas práticas internacionais na promoção da saúde mental

Diversos países têm adotado iniciativas de sucesso na promoção da saúde mental, que podem servir como referência para a formulação de políticas no Brasil. A Reforma Psiquiátrica não é apenas um marco do nosso país, Portugal também enfrenta este mesmo estigma e ao longo do tempo vem aprimorando a suas políticas públicas para fortalecer cada vez mais essa área.

O Manual de Reforma da Saúde Mental em Portugal. Três anos de transformação, (2024) apresenta como marco histórico positivo desta luta a extinção do Programa Nacional de Saúde Mental, integrado desde 2011 na DGS, bem como a substituição dos gabinetes de apoio junto das Administrações Regionais de Saúde, que dispunham de mera função de assessoria, pelas novas Coordenações Regionais de Saúde Mental, órgãos com características multidisciplinares, mas agora detentores de competências concretas de participação na definição regional de políticas, na elaboração de planos regionais e na monitorização da atividade dos serviços (XAVIER *et al*, 2024).

Essa reforma foi embasada nas diretrizes estabelecidas por organizações globais como a Organização Mundial de Saúde (OMS), União Europeia (EU), Organização das Nações Unidas (ONU) e Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que recomendam a criação de uma rede de equipes e serviços de saúde mental na comunidade. Além disso, propõe que o internamento em casos agudos ocorra exclusivamente em hospitais gerais e que haja uma articulação formal com os cuidados primários e continuados, tudo isso em um contexto de interação constante com pessoas com doenças mentais, seus familiares e outros agentes relevantes da comunidade (XAVIER *et al*, 2024).

Em tese o modelo de reforma de saúde mental de Portugal, equipara-se a lógica do brasileiro, este país também enfrenta grandes desafios para a implantação de políticas públicas que supram as necessidades da população em sofrimento mental. O principal destaque deste modelo é a formação das Equipes Comunitárias de Saúde Mental (ECSM), que são encarregadas de oferecer cuidados integrados em saúde mental, tanto em nível ambulatorial quanto na comunidade, dentro de uma área geográfica e populacional definida. As ECSM promovem o tratamento, a reabilitação e a reintegração psicossocial das pessoas com problemas de saúde mental e desenvolvem estratégias de promoção da saúde e de prevenção da doença (XAVIER *et al*, 2024).

A implementação de programas de saúde mental em escolas, como observado em países como o Reino Unido, tem mostrado resultados positivos na redução de comportamentos de risco entre jovens, ao mesmo tempo em que promove um ambiente educativo mais saudável.

Entretanto, países como o Canadá têm investido em campanhas de conscientização que visam desestigmatizar as condições de saúde mental, incentivando a busca por tratamento e apoio psicológico. Adicionalmente este país transformou o modelo assistencial anterior com a implementação do Hospital-Dia, um dispositivo, que oferece serviços nas áreas de psicologia, enfermagem, medicina, terapia ocupacional e serviço social, além de diversas praxiterapias, como oficinas de artes, cultura e esporte, contribuindo para que a internação deixasse de ser a principal abordagem nas intervenções psiquiátricas (BUENO, 2023).

De acordo com Araújo (2023), outro modelo que ganhou força no cenário mundial foi o fortalecimento do movimento das Comunidades Terapêuticas na Inglaterra que passou a ter como objetivo humanizar, democratizar e desmedicalizar as formas de cuidado dos indivíduos em sofrimento psíquico. Esse enfoque busca envolver os pacientes em seu próprio processo de cura e no espaço que habitam, possibilitando, assim, a desconstrução da estrutura manicomial que se consolidou ao longo da história da psiquiatria.

Já no contexto dos Estados Unidos, a construção de bases políticas e legais para a transformação da assistência psiquiátrica iniciou-se com a criação da Comissão de Enfermidade e Saúde Mental em 1955, seguida pela implementação do Programa Nacional de Saúde Mental em 1963 (ARAÚJO, 2023). Que buscava a inserção dos pacientes nas comunidades terapêuticas e a desospitalização dos mesmos, proporcionando maior autonomia, convívio com a família e bem-estar de modo geral.

Conforme Shanafelt e Noseworthy (2017), publicado na *Mayo Clinic Proceedings*, propõe uma abordagem organizacional estratégica para enfrentar o burnout entre médicos, embora o estudo seja no contexto médico, se faz pertinente a temática aos profissionais de enfermagem devido sua inserção estar no mesmo ambiente laboral. Os autores definem o *Burnout* como uma síndrome ocupacional marcada por exaustão emocional, despersonalização e baixa realização profissional. Os autores argumentam que, embora intervenções

individuais tenham seu valor, o combate efetivo ao *burnout* exige mudanças estruturais e liderança institucional comprometida com o bem-estar profissional.

A partir de uma análise crítica das evidências, são propostas nove estratégias organizacionais: (1) reconhecer e mensurar a magnitude do problema por meio de instrumentos regulares de avaliação; (2) alinhar os valores da instituição com os dos profissionais, promovendo uma cultura organizacional humanizada; (3) desenvolver lideranças sensíveis ao tema em todos os níveis hierárquicos; (4) implementar intervenções específicas direcionadas aos fatores identificados como causadores de estresse; (5) fortalecer o senso de comunidade e pertencimento no ambiente de trabalho; (6) aplicar sistemas de reconhecimento e recompensa de forma estratégica; (7) revisar e otimizar processos internos para reduzir ineficiências; (8) oferecer recursos de apoio à resiliência e ao enfrentamento emocional; e (9) incentivar a integração entre vida pessoal e profissional.

Os autores concluem que essas ações, quando articuladas de forma sistemática, promovem não apenas o engajamento dos profissionais, mas também a sustentabilidade dos serviços de saúde e a qualidade da atenção prestada. O artigo se destaca como um marco na formulação de políticas institucionais de promoção da saúde mental na medicina, evidenciando que o papel da liderança é determinante na construção de ambientes de trabalho mais saudáveis e produtivos.

5.2 Impulsionamento da implementação de políticas públicas em saúde mental

A eficácia das políticas públicas voltadas à saúde mental depende de uma abordagem integrada e multidisciplinar. Vale ressaltar que os governantes e gestores de saúde implementem ações que garantam a acessibilidade aos serviços de saúde mental, priorizando a criação de redes de apoio comunitário.

A implementação de políticas públicas em saúde mental no Brasil é resultado de um processo histórico e político impulsionado por movimentos sociais, profissionais de saúde e usuários do sistema, culminando na chamada Reforma Psiquiátrica Brasileira. Essa transformação teve como marco legal a Lei nº 10.216/2001, que redirecionou o modelo assistencial em saúde mental, substituindo o paradigma hospitalocêntrico por uma lógica territorial e comunitária,

com foco na atenção psicossocial, nos direitos humanos e na desinstitucionalização.

A construção da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), instituída pela Portaria GM/MS nº 3.088/2011, consolidou diretrizes para a organização da atenção integral, hierarquizada e regionalizada em saúde mental no âmbito do SUS. A RAPS integra diferentes pontos de atenção, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), as unidades básicas de saúde, os serviços de urgência, os hospitais gerais e os dispositivos de reabilitação psicossocial.

A efetivação dessas políticas enfrenta desafios estruturais e conjunturais, como o subfinanciamento crônico, a heterogeneidade regional na oferta de serviços, a insuficiente formação de recursos humanos e, mais recentemente, retrocessos normativos com o fortalecimento de abordagens hospitalares e privadas (OLIVEIRA et al., 2022). Apesar dos avanços, observa-se um tensionamento entre o modelo comunitário consolidado ao longo das últimas décadas e diretrizes que favorecem a lógica biomédica e manicomial.

A continuidade e o fortalecimento das políticas públicas em saúde mental exigem compromisso intersetorial, financiamento adequado, participação social e alinhamento com os princípios da equidade, integralidade e universalidade do SUS. Tais diretrizes estão em consonância com os pactos internacionais de direitos humanos e com a lógica da saúde como direito fundamental.

Para tanto deve-se levar em conta o financiamento dessas políticas. Assim conforme trazido por Conceição, (2023), a definição orçamentária para a Saúde Mental transcende a mera organização matemática do processo, sendo a alocação de recursos do Fundo Público para essa área e a forma como esses recursos são administrados refletem não apenas a abordagem econômica do Estado, mas, principalmente, sua orientação política, revelando as forças sociais que competem no cenário da sociedade.

Assim, a implementação de políticas públicas eficazes vai muito além de meras estratégias; é fundamental considerar uma variedade de fatores que influenciam sua institucionalização, como a participação da sociedade civil, a capacitação dos gestores e a sustentabilidade financeira. Esses elementos são essenciais para garantir que as políticas sejam não apenas criadas, mas também efetivamente executadas e mantidas ao longo do tempo.

Além disso, é fundamental priorizar algumas estratégias para implementar as diretrizes propostas, como a capacitação de profissionais de saúde, a alocação de recursos adequados e a promoção de parcerias entre os setores público e privado. Esses passos são essenciais para a efetividade das políticas. Ademais, a inclusão de indicadores de saúde mental nas avaliações de políticas públicas possibilita um monitoramento contínuo, garantindo que as necessidades da população sejam atendidas de maneira dinâmica e adaptativa.

6 CONCLUSÃO

A saúde mental no ambiente de trabalho é um componente essencial do bem-estar geral dos colaboradores, impactando diretamente na qualidade do serviço prestado e na satisfação dos clientes. Portanto, é imperativo que as organizações adotem práticas que fomentem a saúde mental, como a criação de programas de apoio psicológico, treinamento em habilidades socioemocionais e a promoção de uma cultura de acolhimento e respeito. Sob a ótica das normativas vigentes, é evidente que a promoção de um ambiente de trabalho saudável e o respeito à saúde mental vão além de uma simples responsabilidade ética, pois trata-se de fatores que podem impulsionar a produtividade e reduzir significativamente o absenteísmo.

As experiências internacionais demonstram que a integração da saúde ocupacional com o acesso ao suporte psicológico, juntamente com ferramentas e algumas estratégias, dentre elas, a limitação das cargas horárias, a flexibilização das jornadas e a valorização profissional, se mostram universalmente eficazes, sendo como pressuposto para minimizar os impactos do estresse ocupacional e garantir um ambiente de trabalho mais saudável. Entretanto, é importante envolver os profissionais de enfermagem na elaboração e implementação dessas políticas, pois a participação ativa desses trabalhadores assegura que as medidas adotadas sejam pertinentes às suas realidades e necessidades, promovendo um senso de pertencimento e responsabilidade.

Ressalta-se que a promoção da saúde mental e o fortalecimento da proteção jurídica e psicossocial demandam um esforço conjunto e coordenado entre diversos setores da sociedade, incluindo governo, empresas e organizações da sociedade civil. A implementação eficaz de políticas públicas, a proteção dos direitos trabalhistas e a fiscalização

do planejamento estratégico das instituições de forma periódica são passos fundamentais para garantir um futuro mais justo e saudável para os trabalhadores. Portanto, é necessário que instituições públicas e privadas implementem programas de prevenção e gestão de riscos psicossociais, conforme previsto pela NR-1 (Portaria nº 1.419/2024), promovendo ambientes de trabalho saudáveis e respeitosos. A intervenção organizacional, por meio da valorização das relações interpessoais, capacitação das lideranças e criação de canais seguros de escuta e mediação, constitui medida fundamental para mitigar os efeitos do assédio moral e prevenir o burnout.

As explicitações contidas nesse artigo com o propósito reflexivo se adaptadas à realidade brasileira, levando em consideração as particularidades culturais e sociais do país, como às diversas realidades regionais e às desigualdades sociais, com o fomento para a formação contínua de profissionais da saúde, visando a integração de abordagens tradicionais e contemporâneas, e estimular o diálogo comunitário para fortalecer redes de apoio e desestigmatizar as questões relacionadas à saúde mental.

Em face do exposto, os tratados e convenções internacionais corroboram a imprescindibilidade da observância dos direitos humanos na esfera trabalhista, impondo aos Estados e às instituições de saúde o dever de implementar políticas práticas que mitigam os impactos psicológicos decorrentes da rotina extenuante correlacionado à dos profissionais de enfermagem, garantindo-lhes pleno acesso à saúde mental e à dignidade no exercício de sua função. Os países que adotam estratégias integradas contribuem para a redução dos índices de transtornos psicológicos na categoria e promovem condições laborais, garantindo que os profissionais da enfermagem não tenham apenas saúde e bem-estar, mas também reconhecimento e qualidade de vida no melhor exercício da sua profissão. Dessa forma, podemos construir um ambiente mais acolhedor e inclusivo para o cuidado da saúde mental no Brasil.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, A. M. O. A metamorfose das “comunidades terapêuticas” no Brasil: um estudo das práticas discursivas e das políticas de atenção aos usuários de álcool e drogas. 2023. 113 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Escola Nacional de Saúde Pública Sergio

Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2023.

BASCUÑÁN, C.; VALENZUELA, J.; RODRÍGUEZ, P. Salud mental en profesionales de salud en Chile: estrategias de intervención. Revista Chilena de Salud Pública, Santiago, v. 25, n. 1, p. 45–58, 2021.

BORGES, F. T.; COSTA, M. B.; ALMEIDA, A. P. Assédio moral no trabalho e saúde mental de trabalhadores da saúde pública. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, São Paulo, v. 44, e25, 2019.

BRASIL. Presidência da República. Lei nº 10.216 de 06 de abril de 2001. Brasília, 2001. Acesso em: 07 mar. 2025.

BRASIL. Presidência da República. Lei nº 14.831, de 27 de março de 2024. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/L14831.htm. Acesso em: 12 mar. 2025.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria MTE nº 1.419, de 27 de agosto de 2024. Altera a Norma Regulamentadora nº 1 – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais – GRO.

BUENO, Rinaldo Conde. Acompanhamento terapêutico: a gênese nos movimentos reformistas em saúde mental, suas clínicas e a profissionalização instituinte da prática. Revista InterAção – Artigos, v. 14, n. 3, jul./set. 2023.

BUSS, P. M.; PELLEGRINI, A. F. A saúde e seus determinantes sociais. Physis: Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 77–93, 2021.

COFEN. Conselho Federal de Enfermagem. Programa Cuidando de Quem Cuida: apoio psicológico aos enfermeiros durante a pandemia de COVID-19. Brasília, DF: 2021.

CONCEIÇÃO, M. L. L. Serviços e financiamento: uma análise da política de saúde mental entre 2001 a 2016. In: Anais do 9º Encontro Internacional de Política Social e 16º Encontro Nacional de Política Social, Vitória (ES, Brasil), 13 a 15 de junho de 2023.

FREITAS, M. E.; BIANCO, M. H. P.; MENDES, A. M. O sofrimento psíquico no trabalho: o impacto do assédio moral. *Psicologia em Estudo*, Maringá, v. 13, n. 3, p. 477–483, 2008.

GUIMARÃES, J. C. S. et al. Cuidados de enfermagem em terapia eletroconvulsiva no período pré-reforma psiquiátrica numa instituição brasileira. *Revista de Enfermagem Referência*, Coimbra, Série VI, n. 2, supl. 1, e21138, dez. 2023.

HASSON, D.; GUSTAVSSON, P. Declining sleep quality among nurses: the role of work-related stress and burnout symptoms. *PLOS ONE*, San Francisco, v. 5, n. 12, e14265, 2010.

HIRIGOYEN, M.-F. *Assédio moral: a violência perversa no cotidiano*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.

JOINSON, C. Coping with compassion fatigue. *Nursing*, New York, v. 22, n. 4, p. 116, 118–120, apr. 1992. Disponível em: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1570090/. Acesso em: 20 mar. 2025.

MAQBALI, M. A. et al. Mental health variables associated with job satisfaction among nurses: a systematic review and meta-analysis. *International Journal of Healthcare Management*, p. 1–16, 2024.

MASLACH, C.; JACKSON, S. E. The measurement of experienced burnout. *Journal of Occupational Behavior*, New York, v. 2, n. 2, p. 99–113, 1981.

OLIVEIRA, E. S. et al. Impactos da nova política de saúde mental brasileira sobre o cuidado psicossocial: uma revisão integrativa. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 13, e358111336890, 2022.

OPAS. Organização Pan-Americana da Saúde. 30ª Conferência Sanitária Pan-americana: relatório final. CSP30/FR/2022. 2022.

OPAS. Organização Pan-Americana da Saúde. Política para melhorar a saúde mental. 2023.

OPAS. Organização Pan-Americana da Saúde. Resolução CD60.R12/2023: estratégia para melhorar a saúde mental e a prevenção do suicídio na região das Américas. 2023. [estrategia-saude-mental-prevencao-suicidio.pdf](#). Acesso em: 03 mar. 2025.

PAIM, J. et al. The Brazilian health system: history, advances, and challenges. *The Lancet*, London, v. 377, n. 9779, p. 1778–1797, 2020.

PARK, M.; YU, S. Resilience programs for South Korean nurses: an efficacy and implementation study. *Journal of Occupational Health Psychology*, Washington, D.C., v. 24, n. 3, p. 345–356, 2019.

PAULA, A. C. R. S.; SOARES, M. S. Produção teórica em serviço social sobre saúde mental no período de 2010 a 2019. São Cristóvão/SE: Universidade Federal de Sergipe, 2022. Trabalho de Conclusão de Curso. Acesso em: 09 mar. 2025.

SHANAFELT, T. D.; NOSEWORTHY, J. H. Executive leadership and physician well-being: nine organizational strategies to promote engagement and reduce burnout. *Mayo Clinic Proceedings*, Rochester, v. 92, n. 1, p. 129–146, 2017.

SILVA, A. T. M.; ZILLI, F. L.; ROSA, L. M. Relações entre o assédio moral no trabalho e a síndrome de burnout em trabalhadores brasileiros: uma revisão sistemática. *Revista de Psicologia da UNESP, Assis*, v. 18, n. 2, p. 33–46, 2019.

VENTURA, D. F. L. et al. LexAtlas C19 – Brazil – The timeline of the federal government's strategy to spread Covid-19. Zenodo, 2021.

WEST, C. P.; DYRBYE, L. N.; SHANAFELT, T. D. Physician burnout: contributors, consequences and solutions. *Journal of Internal Medicine*, v. 283, n. 6, p. 516–529, 2018.

WEST, M.; BAILEY, S.; WILLIAMS, E. The courage of compassion: supporting nurses and midwives to deliver high-quality care. London: The King's Fund, 2020.

XAVIER, M. et al. A reforma da saúde mental em Portugal: três anos

de transformação. Lisboa: Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental, Ministério da Saúde, 2024.

N-15 E OS RISCOS BIOLÓGICOS: O DESCOMPASSO ENTRE A LEGISLAÇÃO E AS PRÁTICAS DE BIOSSEGURANÇA NA PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES

N-15 AND BIOLOGICAL RISKS: THE GAP BETWEEN LEGISLATION AND BIOSAFETY PRACTICES IN WORKER PROTECTION

Túlio Antunes Pinto Coelho¹

Resumo

A legislação brasileira prevê compensação financeira para trabalhadores expostos a condições insalubres ou perigosas, incluindo riscos biológicos, conforme disposto no Anexo 14 da Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15). Contudo, essa abordagem, conhecida como "monetização do risco", se mostra insuficiente para garantir a segurança dos trabalhadores, especialmente em ambientes hospitalares e correlatos. A falta de atualização da NR-15 desde sua publicação em 1978 contrasta com os avanços científicos em biossegurança e controle de infecções. Este estudo realiza uma revisão crítica da caracterização da insalubridade por agentes biológicos, analisando a legislação vigente e suas limitações. São abordados conceitos atualizados de biossegurança, as formas de transmissão de agentes biológicos e a necessidade de revisão normativa para garantir maior proteção aos trabalhadores. A pesquisa destaca a urgência de medidas preventivas eficazes, indo além da simples compensação financeira, e discute possíveis interpretações jurídicas que podem auxiliar na reavaliação da norma. Diante disso, conclui-se que a atual abordagem normativa carece de revisão para se alinhar às evidências científicas e às melhores práticas de segurança ocupacional, garantindo, assim, um ambiente de trabalho mais seguro e justo para os profissionais expostos a riscos biológicos.

Palavras-chave: Insalubridade, Agentes biológicos, NR-15

Abstract

¹Pós-Doutorando em Computação Aplicada (UFMS). Doutor (2025) e Mestre (2018) em Engenharia de Estruturas (UFMG). Bacharel em Engenharia Civil (UFMG, 2014) e Engenheiro de Segurança do Trabalho na EBSERH. Trabalha com modelagem computacional, saúde e segurança do trabalhador, confiabilidade estrutural, gestão de riscos ocupacionais e perícias técnicas.

Brazilian legislation provides financial compensation for workers exposed to hazardous or unhealthy conditions, including biological risks, as outlined in Annex 14 of Regulatory Standard No. 15 (NR-15). However, this approach, known as the "monetization of risk," proves insufficient to ensure worker safety, particularly in hospital and related environments. The lack of updates to NR-15 since its publication in 1978 contrasts with scientific advancements in biosafety and infection control. This study conducts a critical review of how biological agents are classified as hazardous, analyzing existing legislation and its limitations. It explores updated biosafety concepts, biological agent transmission modes, and the need for regulatory revisions to enhance worker protection. The research highlights the urgency of effective preventive measures that go beyond mere financial compensation and discusses potential legal interpretations that could support the reassessment of the regulation. In conclusion, the current regulatory approach requires revision to align with scientific evidence and best occupational safety practices, ensuring a safer and fairer work environment for professionals exposed to biological risks.

Keywords: Occupational hazard, Biological agents, NR-15

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

Seguindo o exemplo de pouquíssimos países, o Brasil está no rol dos que prescrevem em sua legislação compensação financeira aos riscos provenientes do trabalho sujeito às condições insalubres ou de periculosidade – risco iminente de morte.

O fenômeno - conhecido por "monetização do risco" - além de se constituir em ínfima parcela monetária, que acaba se tornando complemento de renda do trabalhador, induz o empregador a não empreender quaisquer medidas de proteção, limitando-se somente à remuneração do adicional.

A insalubridade decorrente da exposição a agentes biológicos ainda é um tema pouco debatido e escassamente documentado na literatura técnica. Embora tradicionalmente não se associe o risco biológico às atividades industriais, é nas rotinas hospitalares e afins que esse tipo de risco se manifesta de forma mais evidente e frequente. Isso não significa, no entanto, que trabalhadores de outros setores estejam isentos dessa exposição, uma vez que agentes biológicos podem estar

presentes em diversos ambientes laborais. O que distingue os contextos é a natureza e a intensidade da exposição. Ademais, por serem invisíveis a olho nu, os microrganismos muitas vezes passam despercebidos, o que contribui para a subestimação dos perigos reais que representam à integridade física e até à vida dos trabalhadores.

1.2 Justificativa

Essa pesquisa se justifica pela necessidade urgente de revisão e atualização do Anexo 14 da Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15), que trata da caracterização de insalubridade por agentes biológicos, especialmente no contexto atual da saúde do trabalhador. Publicada em 1978, essa norma não foi revisada desde então, o que resulta em um descompasso com os avanços significativos que ocorreram na área da saúde ocupacional, especificamente no que diz respeito ao controle e prevenção de doenças infectocontagiosas. Desde a sua publicação, houve uma revolução no entendimento dos mecanismos de transmissão, novos métodos de diagnóstico, e o desenvolvimento de protocolos modernos de biossegurança, que incluem tecnologias de isolamentos mais eficazes e estratégias de profilaxia aprimoradas. No entanto, a normativa ainda reflete as condições e os conhecimentos de uma época anterior, com conceitos que podem não mais ser aplicáveis ou que carecem de maior especificidade em relação às exigências contemporâneas.

Além disso, há um aspecto crucial que precisa ser considerado: a eficácia de qualquer norma depende não apenas de sua redação, mas também da forma como é compreendida e aplicada pelos profissionais responsáveis por sua implementação. Nesse sentido, é necessário investigar até que ponto os profissionais técnicos em segurança do trabalho, responsáveis pela aplicação das normas, têm uma compreensão adequada do Anexo 14 e se essa compreensão se alinha com o conhecimento atual sobre os agentes biológicos. Estudos indicam que, em muitos casos, a falta de familiaridade com as atualizações científicas e tecnológicas pode levar à aplicação inadequada ou incompleta das normas existentes, resultando em falhas na proteção do trabalhador.

A justificativa para essa pesquisa não se limita apenas à necessidade de atualizar a norma em si, mas também à necessidade de ajustar a prática profissional às novas realidades e desafios impostos

pela evolução do conhecimento científico. A revisão do Anexo 14 da NR-15 visa garantir que as normas de insalubridade sejam mais precisas, baseadas nas melhores práticas de prevenção e controle, e que considerem as condições de trabalho e as exposições aos agentes biológicos sob uma ótica mais moderna e eficaz.

Ademais, a atualização da norma é imprescindível para que os ambientes de trabalho sejam melhor adaptados à realidade atual, com protocolos que garantam a saúde dos trabalhadores, especialmente aqueles que atuam em setores mais expostos a riscos biológicos, como hospitais, laboratórios e setores de saúde pública. A ausência de uma revisão e atualização dessas diretrizes pode, inclusive, colocar em risco a integridade física e a saúde de uma parte significativa da força de trabalho, além de inviabilizar a adaptação das empresas às exigências de biossegurança de nível internacional.

Por fim, essa pesquisa propõe discutir, de forma crítica e técnica, os pontos que necessitam de revisão, bem como apresentar sugestões para uma abordagem mais moderna e eficaz no que diz respeito à regulamentação da insalubridade por agentes biológicos. Acredita-se que, ao alinhar a norma com as práticas contemporâneas de biossegurança e a compreensão atual sobre os agentes biológicos, será possível oferecer uma base mais sólida para a segurança e o bem-estar dos trabalhadores expostos a esses riscos.

1.3 Problema de Pesquisa

Quais as problemáticas na caracterização de insalubridade por agentes biológicos e quais os possíveis entendimentos, considerando o atual estado da arte da ciência?

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Discutir o texto do Anexo 14 da NR-15 do MTE, quanto à insalubridade por agentes biológicos, frente aos conceitos atualizados de biossegurança.

2.2 Objetivos específicos

- a) realizar levantamento do histórico da concessão de insalubridade por agentes biológicos e a legislação em vigor;
- b) apresentar as formas de transmissão e controle de agentes biológicos; e
- c) propor discussões relacionadas aos atuais conceitos de biossegurança.

3 METODOLOGIA

3.1 Classificação do tipo de pesquisa

O presente estudo consiste numa revisão narrativa sobre o tema agentes biológicos, a partir de análise documental, com abordagem qualitativa, de textos técnico-científicos e normativos relativos ao tema.

O trabalho desenvolvido seguiu os preceitos do estudo exploratório, por meio de uma pesquisa bibliográfica, que, segundo Gil (2008, p.50), “é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído de livros e artigos científicos”.

Por meio desse método, os conteúdos de documentos pesquisados são representados sob formas diferentes dos originais, para facilitar, posteriormente, sua consulta e referência, usando os padrões ABNT para escritos científicos.

A opção por este tipo de avaliação decorreu da possibilidade dessa técnica permitir recompilar conhecimentos, mediante tratamento analítico, viabilizando maior aproximação com o tema e aprofundamento de estudos.

Para a seleção das fontes, foram consideradas como critério de inclusão as bibliografias que abordam temas correlatos a agentes biológicos e biossegurança. A busca e seleção do conteúdo de livros especializados e artigos publicados em revistas científicas foram realizadas em consultas a bibliotecas físicas e em bases de dados informáticos, entre os quais Portal CAPES e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Os textos consultados foram devidamente referenciados ao final do trabalho. Utilizou-se como descritores e palavras-chave para consulta: agentes biológicos, saúde do trabalhador e biossegurança.

Para o estudo empregou-se análise e descrição do conteúdo dos documentos encontrados, mediante procedimentos sistematizados, possibilitando inferências sobre o que está em estudo, tratamento dos resultados e interpretação e discussão dos conteúdos. A leitura e estudos

permitiram fichamentos e recortes de trechos importantes acerca da temática, sua organização e sistematização e apresentação dos resultados da pesquisa. Desses resultados pôde-se fazer uma reflexão crítica dos seus conteúdos.

3.2 Aspectos éticos

Esse estudo científico não apresenta nenhum tipo de risco, total ou parcial para organizações ou pessoas. Trata-se de pesquisa envolvendo apenas dados de domínio público em que não se identifica os participantes da pesquisa. De acordo com Resolução CNS 466/12 esse tipo de pesquisa não necessita aprovação por parte do Sistema CEP/CONEP.

4 REFERENCIAL TEÓRICO

4.1 Histórico

Os estudos relacionados a agentes biológicos e biossegurança podem ser considerados uns dos primeiros estudos associados a riscos ocupacionais que se tem notícia (RAMAZZINI, 1992). Uma das primeiras obras referente à saúde ocupacional, datada de 1700, já fazia referência a tais agentes no âmbito dos coqueiros.

A plebe, nas suas paróquias, põe os seus mortos amontoados em promiscuidade, dentro de grandes sepulcros; quando os coqueiros descem a esses antros fétidos, cheios de cadáveres semi-pútridos, para depositarem outros mortos que trazem, expõem-se a perigosas doenças, como febres malignas, morte repentina, caquexia, hidropsias, catarros sufocantes e outras doenças mais, muito graves; apresentam face cadavérica e aspecto amarelado como quem vai trabalhar no Inferno. Pode acreditar-se que a causa mais ativa e pior desses males pestíferos está na descida ao sepulcro, pois, no seu interior, respira-se necessariamente uma atmosfera pestilenta, à qual se incorporam os espíritos animais (cuja natureza deve ser etérea), inabilitando-os para a sua função, isto é, para a manutenção de toda a máquina vital.(RAMAZZINI, 1992).

Antes mesmo dos riscos físicos e químicos, o trabalhador da área da saúde já experimentava a exposição a um sem-número de agentes biológicos, que se constituem, grosso modo, em agentes etiológicos ou infecciosos, tais como bactérias, fungos, vírus, parasitas, etc (VENDRAME, 1998).

4.2 Legislação aplicável em vigor

O Anexo nº14 da Norma Regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho, que trata da insalubridade por agentes biológicos, é a normatização em vigor para a caracterização de insalubridade por agentes biológicos (BRASIL, 1978). Esse anexo traz bem tipificadas as situações contempladas pelo adicional.

Do ponto de vista técnico, os agentes biológicos apresentam graus distintos de risco ocupacional, que variam conforme sua virulência, via de transmissão, dose infectante e condições de exposição. Não se pode afirmar que todos os agentes biológicos configuram, por si só, situações de insalubridade; alguns oferecem riscos baixos ou moderados, enquanto outros podem ser altamente letais. Essa variabilidade torna inadequado estabelecer comparações simplistas com os agentes químicos e físicos, cujos efeitos geralmente se manifestam de forma cumulativa e ao longo do tempo. Em contrapartida, certos agentes biológicos, como o vírus Ebola, podem causar consequências imediatas e fatais, mesmo após exposições pontuais (VOGEL, 2014). Assim, a caracterização do risco deve considerar a natureza específica do agente e o contexto ocupacional em que ocorre a exposição.

Nos anos 70, os agentes biológicos já haviam sido classificados pelo CDC - *Center of Disease Control* - com base na virulência do agente, da mesma forma, a OSHA - *Occupational Safety and Health Administration* - também fez tal classificação em 1991 (VENDRAME, 1998); no Brasil, somente através da Instrução Normativa nº 7 da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio e com a publicação da Norma Regulamentadora nº 32, referente à segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde, é feita uma classificação dos agentes biológicos. Foi elencada nessa última uma série de agentes biológicos com suas respectivas classificações de risco, que pode variar de 1 a 4 – sendo este último o maior grau de

letalidade atribuído aos agentes (BRASIL, 2005). Outra questão importante a ser citada é quanto à exposição do trabalhador; o anexo 14 prescreve que o contato deve ser permanente, aliás, dentro do preceito legal da insalubridade.

O Anexo 14 da NR-15 classifica as atividades insalubres em dois níveis: grau médio, com adicional de 20% sobre o salário mínimo, e grau máximo, com adicional de 40%. Para que o trabalhador tenha direito ao adicional em grau médio, é necessário que haja contato permanente com pacientes, animais ou materiais infecto-contagiantes em ambientes como hospitais, enfermarias, ambulatorios, laboratórios de análises clínicas, cemitérios, entre outros estabelecimentos relacionados à saúde.

Já para que faça jus ao adicional em grau máximo é necessário o contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados; com animais portadores de doenças infectocontagiosas, ou restos deles; em esgotos, nas galerias e tanques; e no lixo urbano, envolvendo a coleta e industrialização.

4.3 A transmissão do agente biológico

De uma forma geral, os meios de transmissão dos agentes biológicos são:

- transmissão por contato direto ou indireto (por contato);
- transmissão por vetor biológico ou mecânico;
- transmissão pelo ar (por gotículas e aerossóis).

Segundo Vendrame (1997), suas rotas de entrada são as seguintes:

- inalação;
- ingestão;
- penetração através da pele (parenteral);
- contato com mucosas dos olhos, nariz e boca.

Via de regra, os trabalhadores, particularmente aqueles envolvidos com atividades em ambientes contaminados, não deveriam comer, beber, fumar, guardar alimentos, colocar lentes de contato ou mesmo aplicar cosméticos ou perfumes sobre a pele dentro de tais recintos. Medidas simples, como por exemplo, o hábito de lavar as mãos, funciona como eficiente medida contra as contaminações pelas mucosas.

A transmissão de fontes exógenas é feita através das mãos, ar, objetos contaminados ou ingestão de água ou alimento contaminado. Existem três fontes exógenas de microrganismos (BRASIL, 2010):

- o meio hospitalar, representado por microambientes abundantes em água e nutrientes, além do próprio ar atmosférico, que, no entanto, possui importância secundária;
- os equipamentos médicos, que indevidamente esterilizados constituem-se em fontes de microrganismos;
- os profissionais que lidam com pacientes cronicamente enfermos, que eventualmente podem se transformar em fontes de microrganismos capazes de infectar outros pacientes.

Segundo Vendrame (1998, apud Plog, 1996), as infecções em ambientes hospitalares podem ser classificadas em três categorias:

- adquiridas na comunidade, quando são trazidas por pacientes ou trabalhadores infectados fora do ambiente hospitalar;
- adquiridas ocupacionalmente, resultantes da exposição dos trabalhadores a agentes biológicos durante o exercício de suas funções;
- nosocomiais, também conhecidas como infecções hospitalares, transmitidas entre pacientes ou do paciente para o trabalhador dentro da instituição de saúde.

Essa classificação evidencia que a contaminação por agentes biológicos pode ocorrer tanto pelo contato direto entre profissionais e pacientes quanto pela exposição a superfícies, materiais e fluidos corporais contaminados no ambiente hospitalar. Portanto, não é apenas o local físico que representa o risco, mas sim o conjunto das interações e condições de trabalho que favorecem a transmissão.

4.4 O panorama atual

O vírus da Hepatites B foi considerado, durante os últimos 50 anos, o maior agente infeccioso ocupacional dos profissionais da saúde e do laboratório. Este vírus pode ser transmitido no sangue, sêmen, fluido cérebro-espinhal, saliva e urina. Atualmente, existe um sem-número de epidemias infectocontagiosas, porém grande parte destas possui meios de profilaxia.

Nos recentes anos foi detectado, em todo o mundo, um grande número de doenças que fogem totalmente ao controle da saúde pública (BRASIL, 2010), como por exemplo:

- Dengue: cuja epidemia assola, inclusive, o Brasil;
- Ebola: seu vírus mata 90% dos infectados, com rápida evolução entre a contaminação e a morte (7 dias);
- Hepatites C e G: novos tipos de hepatite, identificados, respectivamente, em 1989 e 1996;
- Sabiá: vírus que apareceu na cidade de Cotia, em 1994, com sintomas semelhantes ao Ebola;
- Gripe Asiática: vírus H5N1, que em dezembro de 1997 infectou aves e humanos em Hong Kong.

De acordo com o Anexo 14 da NR-15, o adicional de insalubridade em grau máximo é concedido aos trabalhadores que mantêm contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como com objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados. Por outro lado, quando o profissional da saúde presta atendimento a diversos tipos de

pacientes, sem que haja isolamento por patologia infectocontagiosa, o adicional concedido é em grau médio. Assim, não é a simples presença da doença que justifica o grau máximo, mas a condição específica de isolamento e o contato direto e contínuo com esses pacientes.

Na área da saúde, a exposição aos agentes biológicos se dá de três formas típicas (VENDRAME, 1998):

- percutânea: por meio de perfuração com agulha, incisão de objeto cortante e descontinuidade da pele;
- cutânea: contato direto sobre a pele;
- mucosas: especialmente nos olhos e boca.

No caso dos dentistas que lidam com pacientes portadores do vírus HIV, ainda existe um agravante, visto que o soro positivo apresenta uma grande quantidade de lesões na boca, em consequência da própria moléstia, pois o incremento de bactérias na cavidade bucal promove a ampliação das doenças bucais, expondo o odontólogo frequentemente ao sangue contaminado (VENDRAME, 1998).

Também estão expostos ao risco biológico os profissionais que atuam em laboratórios e que podem adquirir doença profissional, principalmente, por exposição a agentes biológicos. A cada dia surgem novas tecnologias, novos reagentes e novos equipamentos que podem expor o trabalhador a situações de risco inusitadas e ainda incógnitas. A implantação dos programas de biossegurança visa avaliar os riscos de exposição profissional e promover ações de controle que possam eliminar ou minimizá-los nos laboratórios de pesquisa, clínicos e industriais.

4.5 O controle dos agentes biológicos

Em 1988, o CDC – *Center of Disease Control* – publicou um trabalho que lista os fluidos corpóreos para os quais se aplicam precauções (VENDRAME, 1998). Os cuidados se referem ao

sangue e outros fluidos que contenham sangue, além do sêmen e secreção vaginal. As precauções ainda são aplicadas para tecidos e aos fluidos abaixo:

- fluido cérebro-espinhal;
- fluido sinovial;
- fluido pleural;
- fluido peritonal;
- fluido pericardial;
- fluido amniótico.

As precauções não se aplicam a fezes, urina, saliva, leite humano, secreções nasais, pus, suor, lágrimas ou vômito, exceto se contiverem sangue.

Os equipamentos de proteção individual, entre os quais são muito difundidas as luvas cirúrgicas de látex e máscaras (inclusive com filtros especiais), minimizam os riscos; porém, não eliminam a possibilidade de contaminação, especialmente porque agulhas ou outros instrumentos perfuro-cortantes podem atravessar com facilidade as luvas, produzindo ferimentos no trabalhador (VENDRAME, 1997). O manuseio de agulhas deve seguir algumas recomendações, tais como: as agulhas não devem ser entortadas, quebradas, reencapadas ou removidas da seringa após o uso, para se evitar a autoinoculação e produção de aerossóis; agulhas utilizadas devem ser imediatamente colocadas em recipientes resistentes a perfurações, caixas apropriadas para perfuro-cortantes, e autoclavados antes do descarte.

A vacina também é encarada como equipamento de proteção individual, "no caso da Hepatite B confere imunidade em 90% dos vacinados" (VENDRAME, 1998), revestindo-se de tal importância que já começa a fazer parte das reivindicações em acordos coletivos e estando presente como uma obrigatoriedade em meio aos serviços de saúde pela NR 32:

32.2.4.17.1 A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO.

32.2.4.17.2 Sempre que houver vacinas eficazes contra outros agentes biológicos a que os trabalhadores estão, ou poderão estar, expostos, o empregador deve fornecê-las gratuitamente.

Essa medida imuniza o trabalhador do risco da exposição, além de evitar que o profissional da saúde possa servir como difusor, propagando microrganismos por onde transita, tanto no ambiente de trabalho como na comunidade. A imunização dos profissionais de saúde é bastante difundida em outros países.

A título de proteção coletiva, podemos citar as boas práticas - especialmente das técnicas microbiológicas seguras - advindas do constante treinamento e aperfeiçoamento do pessoal envolvido com riscos biológicos, além das cabines, que segregam o trabalhador da área contaminada (capelas, por exemplo), bem como da padronização dos procedimentos frente a acidentes, das rotinas de limpeza e desinfecção das áreas e dos equipamentos e do destino dos resíduos sólidos.

4.5.1 Tipos de precauções

A partir dos estudos e avanços na medicina foram estabelecidos 4 tipos de precauções baseadas na transmissão dos agentes biológicos, são elas as precauções padrões, de contato, para gotículas e por aerossóis (BRASIL, 2010).

4.5.1.1 Precaução padrão

A precaução padrão deve ser seguida por todos os colaboradores que têm contato com pacientes, independente da suspeita ou não de infecções. Dentre as medidas de precaução se incluem: a higienização das mãos, o uso de luvas, aventais, óculos e máscaras e o correto descarte dos perfuro-cortantes utilizados (BRASIL, 2010).

4.5.1.2 Precaução de contato

A precaução de contato é indicada quando do contato com pacientes com infecção ou colonização por microrganismos multirresistentes, varicela, infecções de pele e tecidos moles com secreções não contidas no curativo, impetigo, herpes zoster disseminado ou em imunossuprimidos, etc. Dentre as medidas de precaução se incluem: a higienização das mãos, o uso de luvas, aventais e a utilização de quarto privativo pelo doente (BRASIL, 2010).

4.5.1.3 Precaução para gotículas

A precaução para gotículas é indicada quando do trato com meningites bacterianas, coqueluche, caxumba, influenza, rubéola, dentre outras. Dentre as medidas de precaução se incluem: a higienização das mãos, o uso de máscaras pelos assistenciais em contato com o doente e pelo próprio doente e a utilização de quarto privativo (BRASIL, 2010).

Figura 3 – Precaução para gotículas

Fonte: ANVISA

4.5.1.4 Precaução para aerossóis

A precaução para aerossóis é indicada quando do trato com suspeita ou confirmação de tuberculose pulmonar ou laringea, varicela ou zoster disseminado, sarampo, dentre outras. Dentre as medidas de precaução se incluem: a higienização das mãos, o uso de máscaras PFF2 (N95) pelos assistenciais em contato com o doente e máscaras cirúrgicas pelo próprio doente, bem como a utilização de quarto privativo para o mesmo (BRASIL, 2010).

Figura 4 – Precaução para aerossóis

Fonte: ANVISA

4.6 Outras exposições ocupacionais

Da mesma forma que o homem, os animais também possuem suas próprias doenças infectocontagiosas, sendo que algumas delas podem infectar o ser humano.

São as chamadas antropozoonoses, doenças primárias de animais que podem ser transmitidas ao homem, segundo Vendrame (1998), como por exemplo:

- Febre aftosa, característica dos bovinos, ovinos e suínos;
- Doença vesicular dos suínos;
- Encefalomielite equina e ovina;
- Newcastle, das aves;
- Parainfluenza III, dos bovinos;
- Raiva, dos mamíferos, inclusive morcego e aves;
- Ectima, dos ovinos;
- Histoplasmose, dos pombos e morcegos;
- Papilomatose bovina;
- Brucelose;
- Mormo, dos cavalos, burros e cabras;
- Carbúnculo, dos bovinos e ovinos;
- Toxoplasmose.

Nestes casos, o homem é um hospedeiro acidental. Existem ainda as anfixenoses, que são doenças que circulam indiferentemente entre homens e animais, a exemplo da Doença de Chagas. Pelo menos duas classes de trabalhadores estão envolvidas com tais riscos: os veterinários, zoólogos e correlatos, e os trabalhadores de abatedouros.

Um caso particular de exposição a agentes biológicos envolve os trabalhadores de abatedouros — sejam de bovinos, suínos ou aves — que lidam diretamente com sangue, vísceras e carne dos animais. Esses trabalhadores estão potencialmente expostos a riscos biológicos, sobretudo porque, em muitos casos, a avaliação da saúde do animal só ocorre após o abate. Dessa forma, mesmo que o animal apresente alguma moléstia infectocontagiosa, o contato prévio com seus fluidos e tecidos já terá ocorrido, caracterizando uma situação de risco ocupacional.

As salas de autópsia também são consideradas locais insalubres por riscos biológicos, pois todo cadáver necropsiado é uma

fonte virtual de infecção, principalmente porque o legista, a priori, desconhece o paciente, exceto naqueles casos em que hospital identifica o paciente por etiqueta, advertindo o risco de infecção.

Nos trabalhos de necropsia são comumente utilizados os seguintes equipamentos de proteção individual:

- vestuário próprio, evitando-se a propagação de agentes para outros ambientes;
- capote, utilizado como segunda barreira;
- luvas cirúrgicas, utilizadas sobrepostas, que não previnem cortes, mas evitam a difusão de agentes ou luvas de aço;
- máscara, utilizada para evitar o contato com mucosas da boca ou ingestão de possíveis fragmentos;
- proteção para os olhos, com óculos tipo soldador, com proteção nas laterais, para se evitar contato com as mucosas dos olhos;
- sapatos, que devem ser impermeáveis e cobrir todo o pé;
- os instrumentos devem estar restritos à mesa de necropsia, para se evitar que fiquem circulando pela sala, ou fora dela (VENDRAME, 1998).

Os trabalhadores que tenham contato com lixo de uma forma geral, seja ele doméstico, industrial ou hospitalar, estão expostos a toda sorte de agente biológicos, fazendo jus, assim, ao adicional, tanto os trabalhadores envolvidos na coleta do lixo e varrição (garis) quanto aqueles que atuam na industrialização do lixo; por exemplo, nas usinas de compostagem, aterros sanitários e incineradores, os trabalhadores estão expostos, pois mantêm contato direto com o resíduo sólido ou com o chorume, que possui carga biológica muito maior.

O lixo hospitalar é classificado em duas grandes modalidades: o lixo comum e o lixo infectante, representado por resíduos e materiais de alas de internação e isolamento, além das salas de cirurgia; preconiza-se que, pelo menos, aquele lixo com suspeita de contaminação deveria ser descontaminado, por exemplo, usando-se de autoclavagem antes de ser dado o destino final. A NR 32 também

orienta sobre a segregação entre os diferentes tipos de resíduos hospitalares: infectante, químico, radioativo, comum e perfuro-cortante em sacos de diferentes cores.

Figura 5 – Tipos de resíduo

Fonte: Souza, 2012.

O lixo de origem infectante deve ser recolhido imediatamente, promovendo sua rápida incineração; no entanto, a realidade de nossos hospitais é acumular o lixo por vários dias.

Por conter substâncias de alto teor energético, e por oferecer disponibilidade simultânea de água, alimento e abrigo, o lixo é preferido por inúmeros organismos vivos, ao ponto de algumas espécies o utilizarem como nicho ecológico. Podemos classificar em dois grandes grupos os seres que habitam o lixo: os macrovetores, como por exemplo ratos, baratas, moscas e mesmo animais de maior porte, como cães, aves, suínos, eqüinos. O próprio homem, o catador de lixo enquadra-se neste grupo. No segundo grupo dos microvetores, estão os vermes, bactérias, fungos, actinomicetos e vírus, sendo estes últimos os de maior

importância epidemiológica por serem patogênicos e, portanto, nocivos ao homem. (Lima, 1991)

O lixo é fonte de várias doenças do homem, como por exemplo, cólera, tifo, pólio, leptospirose e outras. A leptospirose é doença transmitida entre os animais e para o homem através da urina do rato por águas de enchente ou pelo contato com o lixo. O número de mortes por leptospirose tem aumentado nas cidades grandes por falta de cuidado com o lixo, com a falta de limpeza dos rios, córregos e lagos, e, principalmente, com a falta de cuidados na limpeza de esgoto doméstico e de esgoto a céu aberto.

4.7 As dificuldades enfrentadas na caracterização de insalubridade por agentes biológicos

Conforme apresentado nas seções anteriores, percebe-se que muito se desenvolveu ao longo dos anos no que tange aos tipos de precauções e de controle dos agentes biológicos, porém a caracterização de insalubridade permaneceu a mesma desde 1979. Uma linha história é apresentada a seguir com os principais marcos relacionados à infecção e formas de controle.

Tabela 1 – Histórico evolutivo

Ano	Marco Histórico
1847	Higiene das mãos: Redução de infecções
1887	Surgimento de hospitais para doenças infectocontagiosas
1900	Separação de pacientes com diagnósticos semelhantes
1975	Isolamento por categorias (respiratório, contato, entérico)
1978	Portaria 3.214: Criação das NRs no Brasil
1979	Anexo 14 da NR 15: Agentes biológicos
1980	Preocupação com bactérias multirresistentes
1985	Impacto das hepatites e HIV no isolamento

N-15 E OS RISCOS BIOLÓGICOS: O DESCOMPASSO ENTRE A LEGISLAÇÃO E AS PRÁTICAS DE BIOSSEGURANÇA NA PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES

1996	Precauções por modo de transmissão (aerossóis, gotículas, contato)
2005	NR 32: Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde
2007	Consolidação das precauções padrão (higiene das mãos, EPIs, materiais perfurocortantes)
2015	Protocolo para tratamento da influenza
2020	Pandemia de COVID-19: Reforço do isolamento e uso de máscaras
2021	Avanços na vacinação e tratamentos antivirais

Fonte: Autoria própria

Diversos eventos epidemiológicos relevantes nas últimas décadas — como o surgimento do HIV e de novos tipos de hepatite, o aumento da incidência de bactérias multirresistentes, e, mais recentemente, a pandemia de COVID-19 — provocaram profundas mudanças nos protocolos de biossegurança, especialmente quanto ao uso de isolamentos, equipamentos de proteção e precauções por tipo de transmissão. Além disso, o avanço no conhecimento sobre novos agentes biológicos com alta letalidade e transmissibilidade exigiu atualizações constantes nas práticas de prevenção. No entanto, esses avanços científicos e sanitários não se refletem na legislação vigente, pois o Anexo 14 da NR-15, que trata da insalubridade por agentes biológicos, permanece inalterado desde 1979. Isso compromete a eficácia da norma frente à realidade atual dos riscos ocupacionais.

É preconizado no anexo 14 da NR 15 que:

Insalubridade de grau máximo

Trabalho ou operações, em **contato permanente** com: - **pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas**, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

...

Insalubridade de grau médio

Trabalhos e operações em **contato permanente com pacientes**, animais ou com **material infecto-contagioso**, em: - hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados);

Primeiramente analisando-se os casos de grau médio, quando nos referimos a doenças infectocontagiosas, estamos nos referindo à necessidade por parte do trabalhador de adotar precauções, tanto padrão quando específica, quando aplicável. Além disso, a menção de “contato com pacientes” deixa em aberto que tipos de pacientes seriam esses (internados, atendimentos ambulatoriais, etc), isso acaba sendo necessário, pois seria difícil saber quais pacientes teriam potencial de contágio ou não e entende-se que não se sugere uma oportunidade de melhoria nesse sentido.

Passando-se para o caso da caracterização em grau máximo, percebe-se que permanece a questão das necessidades de precauções relacionadas ao contato, ou suposto contato, com pacientes acometidos de doenças infectocontagiosas. A questão é que se restringe a pacientes em isolamento.

Uma interpretação possível é que o adicional de insalubridade em grau máximo, previsto no Anexo 14 da NR-15, deva ser aplicado apenas nos casos em que o isolamento do paciente exige, além das Precauções Universais, a adoção de barreiras físicas secundárias. Essas medidas são indicadas quando o paciente apresenta doença infecciosa de alta transmissibilidade interpessoal, confirmada ou suspeita, ou está colonizado por microrganismos multirresistentes. Nessas situações, a transmissão ocorre total ou parcialmente por via aérea, por meio de aerossóis, o que justifica um nível mais elevado de precaução e, conseqüentemente, a caracterização do grau máximo de insalubridade (BRASIL, 2017).

A ideia de restringir os casos de grau máximo apenas para o contato com tais tipos de pacientes, ao mesmo tempo que diferencia bem os casos de grau médio e máximo, possibilita um melhor

enquadramento da caracterização de insalubridade ao levar em conta o atual estado da arte relacionado aos agentes biológicos. Isso possibilita inclusive elencar os tipos de doenças, podendo-se valer do quadro apresentado no anexo II da NR 32, cujo contato gerariam o direito ao adicional em grau máximo.

No que diz respeito ao contato permanente exigido em ambos os casos, há, ao menos, uma definição mais clara do que se entende por esse tipo de exposição. A Portaria nº 12, de 12 de novembro de 1979, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), define contato permanente como:

Parágrafo Único - Contato permanente com pacientes, animais ou material infectocontagante é o trabalho resultante da PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO E OBRIGATÓRIO, decorrente de exigência firmada no próprio contrato de trabalho, COM EXPOSIÇÃO PERMANENTE AOS AGENTES INSALUBRES.

Percebe-se, portanto, que três itens são necessários para se caracterizar um contato permanente: (i) o serviço contínuo e obrigatório, (ii) exposição permanente ao agente e (iii) exigência em contrato firmado. No entanto, para melhor compreender a aplicação destes critérios no contexto de agentes biológicos e riscos ocupacionais, é fundamental levantar o debate sobre dois conceitos centrais: 'contato' e 'permanente'.

Contudo, o conceito de 'contato' deve ser abordado de maneira mais ampla, tendo em vista que, na literatura técnica e normativa, ele pode ser entendido de diferentes formas dependendo do contexto. Tradicionalmente, o contato é considerado como qualquer interação física ou ambiental entre o trabalhador e o agente biológico, seja por exposição direta ou indireta. O contato é classificado como 'direto', quando há interação imediata com o agente, ou 'indireto', quando o trabalhador entra em contato com materiais ou superfícies contaminadas. Esse conceito é importante para determinar o nível de risco a que o trabalhador está exposto, pois um contato direto pode ser mais perigoso do que um contato indireto.

No que se refere ao termo 'permanente', é necessário refletir sobre seu significado dentro do contexto ocupacional e de saúde

pública. A literatura especializada sugere que o termo 'permanente' não se refere apenas à continuidade no tempo, mas à constância e à intensidade da exposição ao agente. A exposição permanente implica em uma interação repetitiva e sem interrupção ao longo da jornada de trabalho, que pode ter efeitos cumulativos no organismo, com potencial para desencadear doenças ocupacionais. Por outro lado, a definição de 'permanente' deve ser analisada à luz das normativas vigentes, como a NR-15, que associa a 'permanência' à condição de que o trabalhador esteja exposto ao agente de forma recorrente durante a maior parte de sua jornada de trabalho. Essa interpretação se alinha com a argumentação de que 'permanente' implica não apenas na duração da exposição, mas também na frequência com que ela ocorre.

Assim, ao considerar o 'contato' como a interação entre o trabalhador e o agente biológico, e o 'permanente' como uma exposição contínua e intensa ao longo do tempo, a literatura sugere que a caracterização de um risco ocupacional deve ser feita com base em uma análise detalhada dessas variáveis. A revisão dessas definições é crucial para uma interpretação mais precisa e para a formulação de políticas de proteção ao trabalhador, especialmente no que diz respeito à adequação das normas regulamentadoras à realidade atual, como a NR-15.

Embora a definição de insalubridade por agentes biológicos envolva o contato com o paciente, ainda não está claro se é necessário o tato físico para que o ambiente de trabalho seja considerado insalubre. A literatura aponta que, para alguns setores, como no caso de profissionais da saúde, o tato físico pode ser considerado um fator determinante, pois a interação direta com o paciente pode aumentar significativamente o risco de exposição. Entretanto, em outras situações, a simples presença do agente biológico, mesmo sem o contato físico direto, pode ser suficiente para caracterizar a insalubridade. Essa divergência exige uma análise mais aprofundada, principalmente no que tange à adequação das normas, como a NR-15, que pode precisar ser revisada para garantir que apenas os casos mais relevantes sejam contemplados, evitando a aplicação generalizada do adicional de insalubridade. Isso sugere que um novo olhar sobre os conceitos de 'contato' e 'permanente' deve ser incorporado à formulação de políticas que busquem proteger os trabalhadores de maneira mais eficaz e ajustada às condições contemporâneas de trabalho.

4.8 O Hiato entre a Norma Regulamentadora e as Realidades de Biossegurança no Ambiente de Trabalho

A legislação brasileira, especialmente o Anexo 14 da Norma Regulamentadora nº 15, que trata da caracterização de insalubridade por agentes biológicos, estabelece uma base jurídica importante para a proteção dos trabalhadores. No entanto, há uma lacuna significativa entre o que a legislação determina e as práticas adotadas no ambiente de trabalho, o que gera diversas controvérsias jurídicas e desafios na efetiva implementação de medidas de biossegurança.

Um exemplo claro desse descompasso é a interpretação jurídica de “contato permanente” com agentes biológicos, conforme estabelecido no Anexo 14 da NR-15. A norma define o risco de insalubridade de maneira um tanto genérica, sem levar em consideração as especificidades das novas formas de transmissão de doenças e os avanços nas medidas de controle de infecções. A falta de atualização das normas acaba criando ambiguidades na aplicação das regulamentações, principalmente no que diz respeito à caracterização de ambientes de trabalho como insalubres. Em muitas situações, profissionais da saúde e outros trabalhadores expostos a riscos biológicos não recebem o adicional de insalubridade adequado, devido à interpretação limitada ou equivocada da norma.

Em termos jurídicos, essa falha normativa tem gerado uma série de disputas em tribunais trabalhistas. Trabalhadores que estão expostos a agentes biológicos, mas cujos ambientes de trabalho não se enquadram estritamente nos critérios estabelecidos pela NR-15, têm buscado judicialmente o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade. Essas ações refletem a insuficiência da legislação para contemplar a complexidade e a dinamicidade dos riscos biológicos no contexto atual. Em muitos casos, as decisões judiciais têm sido favoráveis aos trabalhadores, com a argumentação de que as normas não acompanham o avanço do conhecimento científico sobre as doenças infectocontagiosas e as formas de transmissão.

Adicionalmente, a legislação vigente não fornece diretrizes claras sobre as práticas de biossegurança específicas, como o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), que são fundamentais para a proteção dos trabalhadores. Embora a NR-15 aborde a questão da insalubridade, ela não especifica as medidas preventivas e de controle que devem ser adotadas em situações de exposição a agentes

biológicos. Isso gera uma lacuna jurídica, uma vez que os empregadores não são obrigados por lei a implementar protocolos de biossegurança mais rigorosos, e, como consequência, a proteção dos trabalhadores fica em segundo plano. Esse vazio normativo tem levado a decisões judiciais divergentes, com tribunais determinando a responsabilidade dos empregadores pela falta de proteção adequada, baseados em outros dispositivos legais que garantem a segurança e a saúde do trabalhador.

Outro ponto relevante é o descompasso entre a norma técnica e a prática real nas instituições de saúde e outros setores de risco, como laboratórios e indústria farmacêutica. Muitos empregadores, embora seguindo formalmente o que está prescrito no Anexo 14, não conseguem implementar práticas efetivas de biossegurança. Isso ocorre frequentemente em razão de um entendimento restrito e superficial da legislação, o que resulta na inadequação de recursos e treinamentos oferecidos aos trabalhadores. As jurisprudências recentes, no entanto, têm enfatizado que, além da legislação formal, as práticas de biossegurança devem ser baseadas no avanço técnico e nas melhores práticas científicas disponíveis, o que impõe a responsabilidade dos empregadores em adotar medidas mais eficientes.

Esses exemplos ilustram a falha de comunicação e a defasagem entre a legislação e a realidade das práticas de biossegurança, gerando um descompasso que coloca em risco a saúde dos trabalhadores e gera uma insegurança jurídica sobre os direitos e deveres envolvidos. O ambiente jurídico e legislativo atual exige uma revisão das normas regulatórias para garantir que elas acompanhem os avanços na ciência e na tecnologia, proporcionando uma melhor proteção para os trabalhadores expostos a agentes biológicos.

5 CONCLUSÕES

Conclui-se que a redação sucinta, imprecisa e desatualizada do Anexo 14 da NR-15, referente à insalubridade por agentes biológicos, tem contribuído para discussões inconclusivas e decisões jurídicas muitas vezes conflitantes. Embora a legislação de 1978 tenha sido um marco importante na regulamentação da insalubridade, ela não reflete os avanços significativos nas práticas de biossegurança e nos conhecimentos sobre a transmissão de doenças infectocontagiosas, como o HIV, e os métodos de isolamento, que eram comuns na época, mas hoje são raramente utilizados.

A atual norma, ao não diferenciar adequadamente os tipos de transmissão e os riscos associados, deixa espaço para interpretações divergentes, especialmente no que tange à caracterização do risco biológico no ambiente de trabalho. A simples interação com um paciente infectado, como no caso de HIV, não implica necessariamente em risco, desde que as técnicas de avaliação de riscos e as precauções universais e específicas sejam aplicadas corretamente.

No entanto, a prática médica moderna e a atuação dos profissionais de saúde em geral raramente envolvem situações de isolamento prolongado e contínuo em ambientes confinados, o que torna inadequada a aplicação dos critérios mais rigorosos previstos no Anexo 14. Diante disso, é possível afirmar que a maioria dos profissionais da área da saúde, em função de suas condições de trabalho, deveria ser classificada em grau médio de insalubridade.

Este trabalho, ao analisar a situação sob a ótica do conhecimento contemporâneo, sugere a necessidade urgente de revisão do Anexo 14, propondo novas interpretações que possam refletir com maior precisão as condições atuais do ambiente de trabalho e garantir uma legislação mais alinhada com as práticas de biossegurança modernas. A revisão normativa é imprescindível para garantir que a proteção ao trabalhador seja efetiva, sem comprometer a aplicabilidade e a precisão das normas no cenário atual.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 8.974, de 5 de janeiro de 1995. Normas para o uso das técnicas de engenharia genética e liberação no meio ambiente de organismos geneticamente modificados. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 6 jan. 1995. p. 32.

BRASIL. Ministério da Ciência e Tecnologia. Instrução Normativa nº 7, de 6 de junho de 1997. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 9 jun. 1997. Seção I, p. 11827–11833.

BRASIL. Ministério da Educação. Norma Operacional DGP nº 03/2017 – Adicionais de Insalubridade e de Periculosidade nas Filiais da EBSEH. 2017. Disponível em:
http://www.ebserh.gov.br/documents/222346/2163529/DGP_Norma+Operacional+nº+03_2017+-

+Adicional+insalubridade+e+adicional+periculosidade.pdf/d0ccdf26-a7d6-44e4-9d7a-ef6374484c9c. Acesso em: mar. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Classificação de risco dos agentes biológicos. 2010. Disponível em: <http://www2.fcfar.unesp.br/Home/CIBio/ClassificRiscoBiologico.pdf>. Acesso em: mar. 2025.

BRASIL. Ministério do Trabalho. Norma Regulamentadora 15 – Anexo 14: agentes biológicos. 1978.

BRASIL. Ministério do Trabalho. Norma Regulamentadora 32 – Segurança e saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde. 2005.

CENTER FOR DISEASE CONTROL. Universal precautions for prevention of transmission of human immunodeficiency virus, hepatitis B virus, and other bloodborne pathogens in health-care settings. 1988.

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GUERREIRO, Milton G. et al. Bacteriologia especial: com interesse em saúde animal e saúde pública. Porto Alegre: Sulina, 1984. 492 p.
LIMA, Luiz Mário Queiroz. Tratamento de lixo. 2. ed. rev. São Paulo: Hemus, 1991. 240 p.

MAYR, Anthon; GUERREIRO, Milton G. Virologia veterinária. 3. ed. rev. amp. Porto Alegre: Sulina, 1988. 474 p.

RAMAZZINI, Bernardino. As doenças dos trabalhadores (De Morbis Artificum Diatriba). Tradução: Raimundo Estrêla. São Paulo: Fundacentro, 1992. 180 p.

SOUZA, Tamires de Lima. Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Pará de Minas, 2012. Disponível em: <https://pt.slideshare.net/tamireslima/apresentao-gerres>. Acesso em: mar. 2025.

VENDRAME, Antonio Carlos F. Curso de introdução à perícia

N-15 E OS RISCOS BIOLÓGICOS: O DESCOMPASSO ENTRE A
LEGISLAÇÃO E AS PRÁTICAS DE BIOSSEGURANÇA NA PROTEÇÃO
DOS TRABALHADORES

judicial. São Paulo: LTr, 1997. 310 p.

VENDRAME, Antonio Carlos F. Doenças ocupacionais devidas a
agentes biológicos. São Paulo, 1998. 10 p.

VOGEL, Gretchen. How deadly is Ebola? Statistical challenges may
be inflating survival rate. 2014. Disponível em:

[http://www.sciencemag.org/news/2014/09/how-deadly-ebola-
statistical-challenges-may-be-inflating-survival-rate](http://www.sciencemag.org/news/2014/09/how-deadly-ebola-statistical-challenges-may-be-inflating-survival-rate). Acesso em: mar.
2025.

TELEMEDICINA E PROTEÇÃO DE DADOS: OS DESAFIOS JURÍDICOS DA EBSEERH NA ERA DIGITAL

TELEMEDICINE AND DATA PROTECTION: EBSEERH'S LEGAL CHALLENGES IN THE DIGITAL AGE

Gabriela Lima da Silva¹

Resumo

A telemedicina tem se consolidado como uma ferramenta essencial na área da saúde, especialmente após a pandemia de COVID-19, sendo impulsionada pelo avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), responsável por uma vasta rede de hospitais universitários, tem investido na expansão desse modelo assistencial. No entanto, a crescente adoção de sistemas remotos de atendimento impõe novos desafios relacionados à proteção de dados pessoais sensíveis dos pacientes, especialmente diante das exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709/2018). A área da saúde é particularmente vulnerável a incidentes de segurança da informação, dado o caráter íntimo e estratégico dos dados envolvidos. O presente artigo tem como objetivo analisar os desafios jurídicos e operacionais enfrentados pela EBSEERH na implementação da telemedicina em conformidade com a LGPD. Para tanto, utiliza-se uma abordagem qualitativa, com base em revisão bibliográfica e análise documental das legislações pertinentes – como a Lei nº 14.510/2022, que regulamenta a telessaúde no Brasil – e de instrumentos institucionais da EBSEERH, como o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI). Também foi incorporado um panorama comparativo das legislações de proteção de dados em países da América Latina (Argentina, Chile, México e Brasil) e da Europa (Portugal e Alemanha), com o intuito de compreender como diferentes ordenamentos jurídicos abordam o tratamento de dados de saúde e a viabilização segura da telemedicina.

¹Enfermeira, Residente (2024–2026) do Programa de Residência Multiprofissional em Paciente Crítico – Terapia Intensiva Adulto no HU-UFGD/EBSEERH (MS). Graduada em Enfermagem (2023) pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Possui especializações em Auditoria em Saúde e MBA Executivo em Saúde. Atuou em projetos de pesquisa, extensão e monitoria, com foco em Cuidados Paliativos, COVID-19, Segurança do Paciente e Educação em Saúde.

Os resultados apontam para a necessidade de adoção de medidas robustas de segurança da informação, a exemplo da anonimização de dados, consentimento livre e informado, controle de acessos, criptografia e capacitação de profissionais. Embora o PDTI da EBSEH demonstre preocupação com esses aspectos, a sua efetivação requer planejamento estratégico, investimentos específicos e políticas institucionais claras. A comparação internacional revela que, embora haja variações nos marcos regulatórios, há um esforço comum entre os países analisados em garantir a proteção de dados de saúde por meio de normas específicas e mecanismos de fiscalização. A experiência de países como Portugal e Alemanha, que operam em consonância com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da União Europeia (RGPD), pode oferecer referências valiosas para o contexto brasileiro. Conclui-se que a conformidade com a LGPD é um processo contínuo e desafiador, que exige da EBSEH e do Sistema Único de Saúde (SUS) um compromisso permanente com a ética, a segurança da informação e a valorização dos direitos dos pacientes. O estudo propõe caminhos para o fortalecimento da governança em saúde digital no Brasil.

Palavras-chave: Telemedicina, Segurança computacional, Inovação.

Abstract

Telemedicine has emerged as an essential tool in healthcare, especially after the COVID-19 pandemic, driven by advances in Information and Communication Technologies (ICTs). The Brazilian Hospital Services Company (EBSEH), which manages a vast network of university hospitals, has been investing in the expansion of this care model. However, the increasing adoption of remote healthcare systems raises significant challenges regarding the protection of patients' sensitive personal data, particularly in light of the requirements established by the Brazilian General Data Protection Law (LGPD – Law No. 13.709/2018). The healthcare sector is particularly vulnerable to information security breaches due to the intimate and strategic nature of the data involved. This article aims to analyze the legal and operational challenges faced by EBSEH in implementing telemedicine in compliance with the LGPD. To achieve this, a qualitative approach was adopted, based on a bibliographic review and documentary analysis of relevant legislation—such as Law No. 14.510/2022, which regulates telehealth in Brazil—and of EBSEH's institutional instruments, such as the Information Technology Master

Plan (PDTI). A comparative overview of data protection legislation in countries from Latin America (Argentina, Chile, Mexico, and Brazil) and Europe (Portugal and Germany) was also incorporated to understand how different legal systems address the secure implementation of telemedicine and the processing of health data. Findings highlight the need to adopt robust information security measures, including data anonymization, informed consent, access control, encryption, and professional training. Although EBSEH's PDTI demonstrates concern with these aspects, its effective implementation requires strategic planning, specific investments, and clear institutional policies. The international comparison reveals that, despite variations in regulatory frameworks, the countries analyzed share a common effort to safeguard health data through specific norms and enforcement mechanisms. The experiences of countries such as Portugal and Germany, which operate under the European Union's General Data Protection Regulation (GDPR), can provide valuable insights for the Brazilian context. It is concluded that compliance with the LGPD is an ongoing and complex process that demands a continuous commitment from EBSEH and the Brazilian Unified Health System (SUS) to ethics, information security, and the protection of patients' rights. This study proposes strategies for strengthening digital health governance in Brazil.

Keywords: Telemedicine, Computer security, Innovation.

1 INTRODUÇÃO

A telemedicina tem se consolidado como uma modalidade de prestação de serviços de saúde em crescimento exponencial no Brasil e no mundo. Impulsionada pelos avanços das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), ela facilita a interação médico-paciente, a troca de conhecimento intersetorial e interdisciplinar, e tem o potencial de melhorar a qualidade da assistência médica e promover a equidade no acesso à saúde (Lego, Ramos, Aguilera, 2023). O mercado global de telessaúde atingiu cifras significativas e projeta-se para continuar em expansão. No Brasil, a telemedicina foi regulamentada de forma definitiva pela Lei nº 14.510/2022, após um período de uso emergencial durante a pandemia de COVID-19. Essa legislação reconhece a telessaúde como essencial para garantir o acesso universal e a continuidade dos cuidados (Zaganelli; Binda Filho, 2023)

Nesse contexto de ampla adoção da telemedicina, instituições como a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), responsável pela gestão de hospitais universitários federais vinculados ao Ministério da Educação, desempenham um papel crucial. A EBSEERH utiliza intensivamente as TIC para modernizar a gestão hospitalar e apoiar as atividades de assistência, ensino e pesquisa (Brasília, 2022). Contudo, a utilização de tecnologias no âmbito da saúde, especialmente na telemedicina, implica no tratamento de um grande volume de dados pessoais sensíveis dos pacientes, o que suscita desafios jurídicos significativos, em particular no que concerne à conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A LGPD, promulgada em 2018, estabelece regras sobre a coleta, tratamento, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais, visando a proteção dos direitos fundamentais à privacidade e ao livre desenvolvimento da personalidade (Aragão; Schiocchet, 2020).

O problema de pesquisa central deste artigo reside em analisar os desafios jurídicos e as implicações da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) para a implementação e a prática da telemedicina no âmbito da EBSEERH. Dada a natureza sensível dos dados de saúde e a magnitude da operação da EBSEERH, a adequação à LGPD demanda uma análise aprofundada de suas exigências e de seus potenciais impactos nas atividades da empresa. Questiona-se como a EBSEERH pode garantir a proteção dos dados dos pacientes em seus serviços de telemedicina, em conformidade com os princípios e as regras estabelecidas pela LGPD.

O objetivo deste estudo é, portanto, analisar os desafios jurídicos decorrentes da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) na implementação e na operação dos serviços de telemedicina pela EBSEERH. Busca-se identificar as principais questões que a EBSEERH precisa endereçar para garantir a conformidade com a legislação de proteção de dados e, ao mesmo tempo, otimizar a oferta de serviços de saúde digitais.

A justificativa para a realização desta pesquisa reside na relevância do tema para o direito, a saúde e a gestão pública. Do ponto de vista jurídico, a LGPD representa um marco regulatório que impacta profundamente as atividades que envolvem o tratamento de dados pessoais, exigindo das organizações uma adaptação de suas práticas e políticas. No setor da saúde, a proteção de dados é ainda mais crucial, em virtude da natureza íntima e do potencial discriminatório das

informações sobre a saúde dos indivíduos. Para a gestão pública, especialmente para uma empresa como a EBSEERH que atua no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a conformidade com a LGPD não é apenas uma obrigação legal, mas também um imperativo ético para garantir a confiança dos cidadãos nos serviços de saúde. A adequada implementação da LGPD na telemedicina da EBSEERH pode contribuir para a segurança jurídica, a melhoria da qualidade dos serviços e a proteção dos direitos dos pacientes (Aragão; Schiocchet, 2020).

A metodologia deste estudo baseia-se em uma abordagem qualitativa, fundamentada em revisão bibliográfica de artigos disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando os descritores "Telemedicina" e "Segurança Computacional", com o operador booleano AND. Inicialmente, foram identificados 15 artigos, dos quais 07 e um plano diretor foram selecionados para análise final. Como critérios de inclusão, priorizaram-se publicações que discutem a interseção entre telemedicina, proteção de dados e desafios operacionais na saúde pública, além disso, artigos que abordassem a legislação brasileira pertinente, como a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), a Lei nº 14.510/2022 (que regulamenta a telemedicina) e normas correlatas, além de documentos estratégicos da EBSEERH, como o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI). Foram excluídos estudos que não estavam disponíveis na íntegra e artigos que não tratavam diretamente da proteção de dados na saúde ou da implementação da telemedicina no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Inicialmente, foram priorizados estudos nacionais. No entanto, com o intuito de enriquecer a análise, optou-se por incluir uma abordagem comparada sucinta com legislações de alguns países América Latina e da Europa, selecionadas com base na existência de marcos normativos relevantes sobre proteção de dados e/ou telemedicina, compatibilidade ou contraste com o modelo brasileiro e na acessibilidade às fontes.

2 DISCUSSÃO

Para aprofundar a discussão sobre os desafios jurídicos da telemedicina e da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no contexto da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), este artigo será dividido nos seis subtópicos sugeridos, explorando as nuances e implicações de cada um deles com base nas fontes estudadas.

2.1. A Telemedicina no Brasil: Contexto e Regulação

O uso da telemedicina no Brasil não é recente, tendo a Resolução CFM nº 1.643/2002 como um dos primeiros documentos normativos a difundir sua prática. No entanto, foi durante a emergência sanitária da COVID-19 que a telemedicina ganhou destaque e foi regulamentada em caráter excepcional e temporário (Lopes; Gondim, 2020). Posteriormente, a Lei nº 14.510/2022 revogou a legislação anterior e autorizou e disciplinou a prática da telessaúde em todo o território nacional de forma definitiva. A telessaúde é definida como a prestação de serviços de saúde a distância por meio de tecnologias da informação e da comunicação (Zaganelli; Binda Filho, 2023).

O Conselho Federal de Medicina (CFM) também tem desempenhado um papel importante na regulamentação da telemedicina. A Resolução CFM nº 2.227/2018 tentou definir e disciplinar a telemedicina com parâmetros mais rigorosos, mas foi revogada ainda durante a *vacatio legis* devido à pressão de profissionais médicos. Mais recentemente, a Resolução CFM nº 2.314/2022 definiu e regulamentou a telemedicina, estabelecendo sete modalidades de teleatendimentos médicos: teleconsulta, teleinterconsulta, telediagnóstico, telecirurgia, telemonitoramento ou televigilância, teletriagem e teleconsultoria. Essa resolução também enfatiza a necessidade de preservação dos dados e imagens dos pacientes nos prontuários eletrônicos, em obediência às normas legais e do CFM, incluindo confidencialidade e privacidade (Zaganelli; Binda Filho, 2023).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) também promove a e-Saúde, que inclui a telemedicina como uma ferramenta para a atenção médica e epidemiológica (Aragão; Schiocchet, 2020). A telemedicina demonstrou ser valiosa para melhorar o acesso à assistência médica, aumentar a eficiência dos serviços e facilitar o acompanhamento de pacientes crônicos. No entanto, desafios como a privacidade e segurança da informação médica transmitida digitalmente e as barreiras de acesso para pessoas sem internet ou familiaridade com a tecnologia ainda precisam ser superados (Lego; Ramos; Aguilera, 2023).

2.2. A LGPD e seus Impactos na Área da Saúde

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº 13.709/2018, é um reflexo do movimento internacional de busca pela

preservação de direitos fundamentais como privacidade, intimidade, honra, direito de imagem e dignidade humana (Aragão, Schiocchet, 2020). A LGPD estabelece regras para o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. O "tratamento de dados" abrange qualquer atividade realizada com dados pessoais, desde a coleta até a eliminação (Zaganelli; Binda Filho, 2023).

A lei distingue entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis, sendo estes últimos aqueles referentes à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico. Os dados de saúde são, portanto, considerados dados pessoais sensíveis (Kuchenbuch, et al, 2020). O tratamento de dados sensíveis exige maior cautela e requisitos específicos, como o consentimento do titular ou o enquadramento em uma das hipóteses legais previstas no art. 11 da LGPD. Essas hipóteses incluem o cumprimento de obrigação legal, a necessidade para formulação de políticas públicas, a realização de estudos por órgão de pesquisa, a proteção da vida ou da incolumidade física, e a tutela da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais ou serviços de saúde ou autoridade sanitária (Aragão, Schiocchet, 2020).

Na área da saúde, a LGPD impõe desafios específicos para o tratamento de dados sensíveis, que são intrinsecamente ligados a direitos da personalidade e devem ser reconhecidos como sigilosos. A confidencialidade dos dados sensíveis de saúde é imperiosa para garantir o respeito aos direitos da personalidade dos titulares (Kuchenbuch, et al, 2020). A violação desses dados pode ensejar sanções administrativas aos agentes de tratamento, conforme o art. 52 da LGPD, que podem incluir multas de até R\$ 50.000.000,00. Além das sanções administrativas, a violação de dados sensíveis pode acarretar responsabilidade civil, com divergências doutrinárias sobre o regime a ser aplicado (objetivo, subjetivo ou ativo/proativo) (Zaganelli; Binda Filho, 2023).

2.3. Desafios Jurídicos na Implementação da Telemedicina pela EBSERH

A implementação da telemedicina pela EBSERH enfrenta diversos desafios jurídicos e operacionais. Um dos principais obstáculos é a necessidade de uma infraestrutura tecnológica robusta e segura para a coleta, armazenamento e transmissão de dados sensíveis. Dada a dimensão continental do sistema público de saúde brasileiro e a variedade de sistemas de informação existentes, a adaptação de todos os sistemas às regras da LGPD é uma tarefa dispendiosa e complexa (Lego, Ramos, Aguilera, 2023). A ausência de uma política nacional única de segurança de dados de saúde também dificulta a padronização e a implementação de medidas eficazes (Aragão, Schiocchet, 2020).

Questões relacionadas à responsabilidade civil em casos de incidentes de segurança e vazamento de dados na telemedicina também são um desafio. A LGPD não especifica claramente o regime de responsabilidade, o que gera insegurança jurídica. O consentimento informado dos pacientes para o tratamento de seus dados sensíveis na telemedicina é outro ponto crítico (Lucca, et al, 2020). A LGPD exige que o consentimento seja livre, informado e com finalidade determinada. A EBSERH precisa padronizar seus modelos de consentimento para a telemedicina, garantindo que os pacientes estejam cientes da coleta, do tratamento e do eventual compartilhamento de seus dados. A segurança dos dados transmitidos e armazenados em plataformas de telemedicina é fundamental (Martins; Oliveira, 2022). É necessário implementar medidas técnicas e administrativas para proteger os dados contra acessos não autorizados, destruição, perda, alteração ou qualquer forma de tratamento inadequado. A utilização de criptografia é uma das medidas recomendadas para garantir a segurança dos prontuários eletrônicos (Zaganelli; Binda Filho, 2023).

A Resolução CFM nº 2.314/2022 estabelece que, nos serviços de telemedicina, os dados e imagens dos pacientes devem ser preservados com obediência às normas legais e do CFM. Isso reforça a necessidade de a EBSERH alinhar suas práticas de telemedicina com as exigências da LGPD e as diretrizes do CFM (Zaganelli; Binda Filho, 2023).

2.4. Conformidade com a LGPD nos Hospitais Universitários Federais

Para garantir a conformidade com a LGPD nos hospitais universitários federais sob sua gestão, a EBSERH precisa adotar uma

série de medidas. A implementação de políticas de governança de dados claras e abrangentes é essencial (Brasília, 2022). Essas políticas devem definir os papéis e responsabilidades dos agentes de tratamento, os procedimentos para coleta, tratamento, armazenamento e descarte de dados, e as medidas de segurança a serem adotadas. O treinamento e a capacitação contínua dos profissionais de saúde e da área de TI são cruciais para garantir o conhecimento e a adesão às normas da LGPD e às boas práticas de segurança da informação (Zaganelli; Binda Filho, 2023).

A integração entre a telemedicina e a pesquisa clínica também demanda atenção especial. A LGPD prevê hipóteses específicas para o tratamento de dados sensíveis para fins de pesquisa por órgãos de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados (Lopes; Gondim, 2020). A EBSEERH, como instituição que também desenvolve atividades de pesquisa, precisa estabelecer procedimentos claros para o tratamento de dados em estudos clínicos realizados por meio de telemedicina, em conformidade com a LGPD e as diretrizes éticas em pesquisa envolvendo seres humanos (Aragão, Schiocchet, 2020). O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) da EBSEERH já cita a necessidade de adequação à LGPD, e a empresa tem atuado na adequação de seus sistemas, normas e procedimentos à lei. Iniciativas como a elaboração de um Plano de Respostas a Incidentes de Segurança e Privacidade de Dados e a regulamentação do uso de equipamentos pessoais para fins institucionais demonstram o engajamento da EBSEERH com a LGPD (Brasília, 2022).

A certificação de sistemas de registro eletrônico de saúde, como o AGHUX utilizado pela EBSEERH, por órgãos como a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS), é uma medida importante para garantir a segurança e a qualidade dos dados. A EBSEERH busca a certificação S-RES para o AGHU, visando uma maior aderência às recomendações da SBIS (Brasília, 2022).

2.5. Propostas para superar os desafios jurídicos

Para superar os desafios jurídicos na implementação da telemedicina em conformidade com a LGPD, a EBSEERH pode adotar diversas soluções práticas. A criação de comitês de ética e proteção de dados específicos para a telemedicina pode auxiliar na análise e na definição de diretrizes para o tratamento de dados sensíveis, garantindo

o cumprimento da LGPD e dos princípios éticos (Lego; Ramos; Aguilera, 2023). A adoção de tecnologias seguras, como plataformas de telemedicina com criptografia de ponta a ponta e outras medidas de segurança robustas, é fundamental para proteger os dados dos pacientes contra acessos não autorizados (Aragão, Schiocchet, 2020).

A colaboração com instituições especializadas em direito digital e segurança da informação pode fornecer expertise técnica e jurídica para a adequação da EBSERH à LGPD. O estabelecimento de parcerias público-privadas pode fomentar a inovação e o desenvolvimento de soluções tecnológicas seguras e eficientes para a telemedicina, alinhadas com as exigências da LGPD (Aragão, Schiocchet, 2020).

É importante que a EBSERH padronize os termos de consentimento livre e esclarecido para a coleta, o tratamento e o eventual compartilhamento de dados na telemedicina (Lucca, et al, 2020). A divulgação transparente das políticas de proteção de dados adotadas pela EBSERH e das ações realizadas para garantir a segurança das informações dos pacientes é essencial para construir a confiança dos usuários nos serviços de telemedicina (Brasília, 2022). Além disso, o financiamento adequado do sistema público de saúde é crucial para viabilizar os investimentos necessários na reestruturação da tecnologia da informação e na adequação à LGPD (Aragão, Schiocchet, 2020).

A criação de um comitê/comissão com representantes técnicos e políticos da União, Estados e Municípios, para acompanhamento do debate e planejamento das ações de amoldamento do SUS à LGPD, incluindo a EBSERH, é uma medida relevante (Brasília, 2022). A regulamentação mínima acerca dos critérios e limites dos fluxos de informação entre as instâncias do SUS e entre o SUS e órgãos externos também é necessária para garantir a conformidade com a LGPD no compartilhamento de dados (Aragão, Schiocchet, 2020).

2.6 Panorama comparativo: Telemedicina e proteção de dados na América Latina e Europa

Com base na análise das legislações do Brasil, Argentina, Chile, México, Portugal e Alemanha, é possível traçar um panorama comparado da regulamentação da proteção de dados pessoais, especialmente no que se refere à saúde digital e à identidade eletrônica. Os países latino-americanos e Portugal evidenciam arcabouços

normativos que buscam salvaguardar os dados dos cidadãos, ainda que apresentem enfoques distintos e níveis variados de detalhamento quanto à telessaúde ou ao tratamento de dados sensíveis de saúde.

A Argentina, por meio da Lei nº 25.326/2000 (ARGENTINA, 2000), dispõe sobre a proteção de dados pessoais e reconhece o sigilo profissional como elemento essencial no tratamento de informações sensíveis, incluindo dados de saúde. O tratamento é permitido mediante consentimento do titular, com exceções voltadas à prestação de serviços de saúde e à investigação epidemiológica.

No Brasil, a Lei nº 14.510/2022 autoriza e disciplina a prestação de serviços de telessaúde em todo o território nacional, estabelecendo princípios como o consentimento livre e informado, a confidencialidade e a segurança na transmissão dos dados. Essa legislação deve ser interpretada em conjunto com a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, que regula de forma ampla o tratamento de dados pessoais no país, inclusive os sensíveis, como os de saúde (BRASIL, 2022).

O Chile, com a Lei nº 21.719/17, considera os dados de saúde e os biométricos como categorias especiais e sensíveis, autorizando seu tratamento para finalidades específicas, como medicina preventiva, diagnóstico e prestação de cuidados sanitários, sempre em conformidade com o consentimento e os princípios da proporcionalidade e da necessidade (CHILE, 2017).

No México, a Lei Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares prevê a possibilidade de tratamento de dados sensíveis de saúde sem consentimento expreso em hipóteses estritamente delimitadas, como diagnóstico médico, tratamento ou gestão de serviços sanitários, desde que o responsável esteja sujeito a dever de sigilo profissional (MÉXICO, 2010).

Em Portugal, o Decreto-Lei nº 88/2021 regula o uso da Chave Móvel Digital (CMD) como mecanismo de autenticação e assinatura eletrônica, inclusive por meio de biometria e videoconferência (PORTUGAL, 2019).

Na Alemanha, é importante mencionar a Bundesdatenschutzgesetz – BDSG, que complementa a aplicação do proteção de dados no país e estabelece salvaguardas rigorosas para o tratamento de dados pessoais, com atenção especial à autodeterminação informativa (ALEMANHA, 2017).

Conforme observado nos estudos das leis desse os marcos normativos analisados convergem ao estabelecer direitos aos titulares dos dados — como acesso, retificação, atualização, cancelamento e oposição — e obrigações aos agentes de tratamento, incluindo segurança, confidencialidade, minimização e responsabilização. O consentimento informado permanece um requisito central, sendo expressamente previsto nas legislações da Argentina, Brasil, Chile e México.

As leis também conferem competências de supervisão a autoridades específicas: a Agência de Acesso à Informação Pública (AAIP) na Argentina; o Instituto Nacional de Transparência, Acesso à Informação e Proteção de Dados Pessoais (INAI) no México; a Agência de Proteção de Dados Pessoais no Chile; e a AMA, I.P., entidade responsável pela CMD em Portugal, sujeita à fiscalização da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD).

Quanto às transferências internacionais, a maioria das legislações estudadas permite o intercâmbio de dados mediante garantias específicas, como níveis adequados de proteção no país receptor ou cláusulas contratuais padrão, conforme previsto nas leis da Argentina, Chile e México. Esse panorama revela a complexidade e a constante evolução do direito à proteção de dados pessoais, com impactos diretos sobre a confiabilidade e a segurança no uso crescente da saúde digital. Ao mesmo tempo, destaca a relevância da articulação entre normas gerais de proteção de dados e regulamentações setoriais específicas, como a telemedicina, para garantir a eficácia e legitimidade desses serviços na era digital.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A LGPD impõe desafios significativos ao SUS devido à sua vasta estrutura de tecnologia da informação e à necessidade de proteção de dados sensíveis de saúde. Questões como o tratamento de dados pessoais sensíveis, a obtenção de consentimento livre e informado, a anonimização de dados, as hipóteses de compartilhamento, a segurança e o sigilo dos dados, e a implementação de boas práticas de governança emergem como pontos críticos. A dificuldade reside em equilibrar a proteção da privacidade individual com as necessidades coletivas da saúde pública.

A telemedicina, regulamentada pela Lei nº 14.510/2022, apresenta-se como um serviço essencial, mas concomitantemente acarreta a transmissão e o armazenamento de dados sensíveis de saúde, intrinsecamente ligados aos direitos da personalidade. A garantia da confidencialidade desses dados e o respeito ao sigilo médico profissional tornam-se imperativos.

A segurança da informação e a cibersegurança são cruciais no contexto da saúde digital para proteger a privacidade e a integridade dos dados dos pacientes e garantir a continuidade dos serviços. A ausência de políticas de segurança de dados unificadas e as limitações orçamentárias representam obstáculos para a adequação do SUS e da EBSEH à LGPD.

Para a EBSEH, recomenda-se aprofundar as ações de adequação à LGPD em seu Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), estabelecendo cronogramas e metas claras. É essencial implementar políticas de proteção de dados, capacitar profissionais de saúde e TI sobre a LGPD e segurança da informação, e criar mecanismos de monitoramento e resposta a incidentes. Além disso, sugere-se a formação de comitês especializados para acompanhar a aplicação da LGPD e priorizar investimentos em soluções tecnológicas robustas para garantir a segurança das informações.

Para futuras pesquisas, propõe-se analisar o impacto da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) no SUS e na EBSEH, investigar a responsabilidade civil em casos de violação de dados de saúde e desenvolver modelos de avaliação de riscos para o compartilhamento de dados na telemedicina. Também é relevante explorar as implicações éticas e legais do uso de inteligência artificial e tecnologias emergentes no tratamento de dados de saúde, sempre considerando as diretrizes da LGPD.

A proteção de dados pessoais e sensíveis na saúde, em consonância com a LGPD, e a garantia da segurança da informação no contexto da transformação digital da saúde, impulsionada pela telemedicina, constituem temas de fundamental importância e que demandam atenção contínua e diligente por parte dos gestores do SUS e da EBSEH. A adoção de medidas proativas e coordenadas é essencial para assegurar a conformidade legal, proteger os direitos dos pacientes e fortalecer a confiança da sociedade nos serviços de saúde na era digital. A complexidade dos desafios exige um esforço conjunto de órgãos governamentais, instituições de saúde, profissionais e sociedade

civil para a construção de um ambiente digital de saúde seguro, ético e eficiente.

Nesse cenário comparativo, observa-se que o Brasil compartilha princípios fundamentais com outras legislações da América Latina e da Europa, como o respeito ao consentimento informado, a proteção de dados sensíveis e a responsabilização dos agentes de tratamento. No entanto, enquanto países como Portugal e Alemanha apresentam maior maturidade normativa e infraestrutura digital consolidada para garantir a segurança da informação – como no uso da Chave Móvel Digital e no cumprimento rigoroso do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) – o Brasil ainda enfrenta desafios estruturais e operacionais, especialmente no âmbito do SUS. A análise comparativa evidencia a necessidade de o Brasil investir na articulação entre regulação, tecnologia e capacitação profissional, promovendo uma governança robusta da saúde digital que acompanhe os avanços internacionais e garanta efetivamente os direitos dos cidadãos no contexto da telessaúde.

REFERÊNCIAS

ALEMANHA. Bundesdatenschutzgesetz – BDSG, de 30 de junho de 2017. Lei Federal de Proteção de Dados. Bundesgesetzblatt, Bonn, 30 jun. 2017.

ARAGÃO, S. M.; SCHIOCCHET, T. Lei Geral de Proteção de Dados: desafio do Sistema Único de Saúde. Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde, v. 14, n. 3, 2020.

ARGENTINA. Ley nº 25.326, de 4 de outubro de 2000. Protección de los datos personales. Boletín Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, 04 out. 2000.

BRASIL. Lei nº 14.510, de 27 de dezembro de 2022. Altera a Lei nº 12.842, de 10 de julho de 2013, para dispor sobre a prestação de serviços de telessaúde. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 28 dez. 2022.

BRASÍLIA. Plano diretor de tecnologia da informação 2022-2023. 2022. informacao/PDTI20222023Versao1.0.pdf. Acesso em: 12 mar.

2025.

CHILE. Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales (Boletín N° 11.144-07). Congreso Nacional de Chile, Santiago, 2017.

KUCHENBUCH, M. et al. Uma mudança acelerada no uso de sistemas remotos em epilepsia devido à pandemia de COVID-19. Elsevier, v. 112, n. 1, 2020.

LEDO, M. J. V.; RAMOS, A. D.; AGUILERA, E. A. M. Tecnologias de informação e comunicação como ferramentas de saúde. REMS, v. 37, n. 4, 2023.

LOPES, A. P. G.; GONDIM, P. R. L. Protocolo de autenticação mútua para comunicações D2D em um sistema de e-saúde baseado em nuvem. Sensors, v. 20, n. 7, 2020.

LUCCA, A. V. et al. Um estudo de caso sobre o desenvolvimento de uma solução de gerenciamento de privacidade de dados com base em informações do paciente. Sensors, v. 20, n. 21, 2020.

MARTINS, T.; OLIVEIRA, S. V. G. Protocolo de segurança Modbus/TCP aprimorado: funções de autenticação e autorização suportadas. Sensors, v. 22, n. 20, 2022.

MÉXICO. Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, de 5 de julho de 2010. Diario Oficial de la Federación, México, DF, 05 jul. 2010.

PORTUGAL. Decreto-Lei n° 88/2021, de 3 de novembro. Define as regras aplicáveis à telessaúde no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Diário da República Eletrónico, Lisboa, 03 nov. 2021.

ZAGANELLI, M. V.; BINDA FILHO, D. L. O sigilo médico e os dados sensíveis na telemedicina à luz da Lei Geral de Proteção de Dados. Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde, v. 17, n. 3, 2023

**A VIABILIDADE DA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR NO
ÂMBITO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS
HOSPITALARES – EBSEERH**

**THE FEASIBILITY OF CONFLICT MEDIATION IN THE
ADMINISTRATIVE SANCTIONING PROCESS WITHIN THE
BRAZILIAN HOSPITAL SERVICES COMPANY – EBSEERH**

Carlos Alberto Miranda Santos¹

Resumo

Este artigo analisa a viabilidade da utilização da mediação no Processo Administrativo Sancionador - PAS, no âmbito da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, como método de resolução de conflitos que envolvam empregados públicos, com o condão de aperfeiçoar as respostas correccionais, preservando a dignidade profissional e a intimidade dos envolvidos, reservando a instauração do processo sancionatório ao papel de *ultima ratio*. E é a partir da observação empírica do cenário encontrado nos Hospitais Universitários Federais - HUF, somada a análise das informações trazidas no Relatório de Gestão Correccional 2022-2024, publicado pela Coordenadoria da Corregedoria-Geral da Ebserh, que se pretende evidenciar tal hipótese. Notou-se que a empresa pública federal com personalidade jurídica de direito privado, apesar de gozar de autonomia administrativa, tem suas normas correccionais adstritas ao previsto para a Corregedoria-Geral da União - CRG, o que limita seu poder de inovação nos procedimentos disciplinares. Apresenta-se uma análise teórica da mediação como mecanismo para resolução de conflitos, frente às recomendações trazidas pela Norma Operacional de Controle Disciplinar que orienta as ações a serem desenvolvidas, nos casos de infração disciplinar cometidas por agentes públicos. Conclui-se pela viabilidade da

¹ Doutor em Direito/UFBA. Pós-Doutorado em Direito/UPT/Porto/Portugal. Mestre em Segurança Pública, Justiça e Cidadania/UFBA. Especialista em Direito Público/FBD e em Direito Médico e Saúde/Gran Faculdade. Advogado Público e Professor do PPGSP/UFBA. Parecerista das Revistas: RBPP/Qualis A1 e RBSP/Qualis A3. Atuação voltada, principalmente, aos Meios Consensuais de Resolução de Conflitos, como Política Pública Humanizada, nas Transgressões Disciplinares e Infrações de Menor Potencial Ofensivo.

utilização da mediação previamente ao processo administrativo sancionador, notadamente, nos casos que envolvam assédios sexuais, morais e discriminações, nos quais, por vezes, as vítimas optam pela apuração sigilosa dos fatos, evitando a revitimização, preservando sua dignidade profissional e saúde emocional.

Palavras-chave: hospitais públicos federais; mediação; Processo Administrativo Sancionador.

Abstract

This article analyzes the feasibility of using mediation in the Administrative Sanctioning Proceedings (PAS) within the scope of the Brazilian Hospital Services Company (Ebserh) as a method of resolving conflicts involving public employees, with the purpose of improving corrective responses, preserving the professional dignity and privacy of those involved, reserving the initiation of the sanctioning process as a last resort. It is based on empirical observation of the scenario found in the Federal University Hospitals (HUF), combined with the analysis of the information provided in the 2022-2024 Correctional Management Report, published by the Coordination of the General Inspectorate of Ebserh, that we intend to highlight this hypothesis. It was noted that the federal public company with legal personality under private law, despite enjoying administrative autonomy, has its correctional rules restricted to those provided for by the General Inspectorate of the Union (CRG), which limits its power of innovation in disciplinary procedures. A theoretical analysis of mediation as a mechanism for conflict resolution is presented, in light of the recommendations set forth in the Operational Standard for Disciplinary Control, which guides the actions to be taken in cases of disciplinary infractions committed by public officials. The conclusion is that mediation is viable prior to the administrative sanctioning process, particularly in cases involving sexual and moral harassment and discrimination, in which victims sometimes opt for a confidential investigation of the facts, thus avoiding re-victimization and preserving their professional dignity and emotional health.

Keywords: federal public hospitals; mediation; Administrative Sanctioning Process.

1 INTRODUÇÃO

Com o escopo de concretizar e efetivar as ideias trazidas pela primeira tentativa de criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh, por meio da Medida Provisória n. 520/2010, a Lei n. 12.550/2011 inaugurou uma nova forma de gerir os Hospitais Universitários Federais - HUF. Sua criação se deu, principalmente, diante das dificuldades encontradas pelos modelos de gestão anterior, adstritos às normas de direito público e sua rigidez característica. (SALGADO, 2024).

Entre as responsabilidades herdadas pela empresa pública está o tratamento das infrações administrativas no âmbito dos Hospitais Universitários Federais, e que tem como mote o Processo Administrativo Sancionador - PAS.

Neste diapasão, a mediação surge como alternativa ao PAS, nos casos de menor gravidade ou de maior sensibilidade, no âmbito da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh. Notadamente, como método de resolução dos conflitos que envolvem empregados públicos e com o condão de aperfeiçoar as respostas correcionais, preservando a dignidade profissional e a intimidade dos envolvidos na desinteligência no círculo laboral, reservando à instauração do processo sancionatório o caráter de *ultima ratio*.

As controvérsias no âmbito laboral envolvendo os agentes públicos, geralmente, surgem por ausência de diálogo. Por isso, justifica-se uma análise teórica da mediação como mecanismo para resolução de conflitos, frente às limitações contidas nas recomendações trazidas pela Norma Operacional de Controle Disciplinar - NOCD, que orienta as ações a serem desenvolvidas nos casos de infração disciplinar cometidas por agentes públicos. Para tanto, a adoção da mediação como mecanismo de resolução de conflitos, com aplicabilidade anterior à condução do processo sancionador, carece de norma específica que a regulamente no âmbito da Ebserh; e a ausência de tal positivação poderá acarretar prejuízos à dignidade e a intimidade dos profissionais envolvidos em conflitos, bem como ao serviço público prestado pela gestora dos HUF, perante os danos causados pelos conflitos que comprometem as relações de trabalho, elevando o absentismo. Pugna-se pela viabilidade da utilização da mediação no processo administrativo, mormente, nos casos que envolvam assédios sexuais, morais e discriminações; onde, por vezes, as vítimas optam pela apuração sigilosa dos fatos.

A participação ativa do denunciante na apuração disciplinar denota uma maior valorização deste profissional, por meio da gestão democrática do conflito ao qual fora submetido no seu ambiente laboral. Assim, a mediação mostra-se como o melhor caminho quando se trata de solucionar conflitos e/ou desentendimentos entre agentes públicos, valendo-se dos benefícios trazidos ao círculo laborativo por meio da ressignificação dos conflitos, notadamente, nos casos que retratam assédios sexuais, morais e discriminações, nos quais as vítimas tendem a optar pela apuração sigilosa dos fatos.

O objeto da pesquisa será delimitado ao instituto do PAS na Ebserh, tendo por objetivo demonstrar a necessidade da aplicação da mediação, nos casos de menor potencial ofensivo ou que apresentem elevado grau de sensibilidade, evitando a excessiva utilização PAS para casos comezinhos, justificada pela lacuna da Norma Operacional de Controle Disciplinar que, por sua vez, fornece os meios adequados à elaboração de dispositivos que regulamentem o procedimento sem, contudo, prever a possibilidade da mediação.

Depreende-se que a empresa pública federal optou por orientar seus procedimentos disciplinares nos mesmos moldes adotados pela Corregedoria-Geral da União - CRG, abrindo mão, assim, do poder de inovação na gestão da estatal. E, por outro lado, aponta-se a mediação como ferramenta apta a reduzir a abertura de processos disciplinares, instaurados para apurar infrações praticadas por aqueles que desenvolvem suas atividades laborais sob a gestão da Ebserh.

A mediação nos processos administrativos tem por escopo preservar a dignidade dos trabalhadores, por meio da ressignificação do conflito. O método de pesquisa adotado caracteriza-se por uma abordagem qualitativa, com procedimento predominantemente bibliográfico. A investigação fundamenta-se na análise de fontes documentais, incluindo o Relatório de Gestão Correcional 2022-2024, publicado pela Coordenadoria da Corregedoria-Geral da Ebserh, além de uma observação empírica do cenário nos Hospitais Universitários Federais (HUF). A combinação dessas técnicas permite uma compreensão aprofundada do contexto estudado, articulando a revisão bibliográfica com a análise de dados secundários e a observação direta dos fenômenos.

2 MEDIAÇÃO COMO MECANISMO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

É cediço que os conflitos surgem ínsitos à convivência humana em sociedade, e são essenciais para o desenvolvimento das relações profissionais e paz social. Assim, sendo inevitáveis, há de se desenvolver métodos mais eficazes para manejá-los no ambiente de labor, vez que denunciante e denunciado, provavelmente, continuarão convivendo no mesmo local de trabalho, seja pelo leve grau de reprovação da conduta infracional ou pelo tempo de duração necessário ao deslinde apuratório, nos casos em que caiba a decisão da demissão (ANDRADE, 2012).

Os homens, por natureza, são seres gregários, que sempre buscaram viver em comunidades, com o objetivo principal de vencer as dificuldades apresentadas pela natureza. Para tanto, a aplicabilidade dos meios consensuais de resolução de conflitos emerge capaz de restaurar o convívio entre os agentes públicos que em dado momento se desentenderam, mas que podem ressignificar o conflito, evoluindo em suas relações pessoais e permanecendo em um espaço laborativo emocionalmente saudável (BOMFIM; MENEZES, 2008).

Na presença de conflitos podem ser reconhecidas três diferentes formas de resolvê-los, que são: a) a autotutela, segundo a qual as partes tentam dirimir o conflito, por meio do emprego da força e por conta própria; b) a autocomposição, pela qual os próprios interessados tentam resolver a divergência, de forma pacífica e, às vezes, com a ajuda de uma terceira pessoa, como no caso da mediação, em que um terceiro imparcial ajuda na resolução do conflito; e c) a heterocomposição, na qual a resolução da querela é atribuída a um terceiro “estranho” ao objeto da controvérsia, sendo o nosso Poder Judiciário o exemplo desta última situação, onde o juiz é quem decide sobre o objeto da controvérsia (AMARAL, 2009).

Particularmente, em relação à mediação de conflitos, no ordenamento jurídico brasileiro, há a Lei n. 13.140/2015 que trata da mediação.

Para WARAT (2004), a mediação não é uma ciência, mas sim um processo abrangente, flexível, espontâneo e “amoroso” de resolução de conflitos, e que está bastante ligado ao aspecto psicológico das pessoas, pois muitas das divergências geradas entre elas são decorrentes de processos psicológicos mal resolvidos e que estão, de certa forma, embutidos muito mais nos “não-ditos” do que naquilo em que nós falamos e expressamos. Portanto, é assim que ele, em uma abordagem

inicial, define mediação:

A mediação, em uma primeira aproximação, não seria outra coisa do que a realização com o outro dos próprios sentimentos. Fazer mediação nada mais é que viver em harmonia com a própria interioridade e com os outros, viver em harmonia com a própria reserva selvagem. Juntando todos esses sentidos, poderíamos afirmar também que a mediação é uma possibilidade de poder ter o direito a dizer o que nos passa, ou uma procura do próprio ponto de equilíbrio com os outros. Seria um ponto de equilíbrio entre os sentimentos e as razões para evitar os excessos dos sentimentos, os sentimentos desmedidos. A mediação como um encontro consigo mesmo é uma possibilidade de cada um sentir com o outro, produzir com o outro a sensibilidade de cada um: o entre- nós da sensibilidade

A mediação transforma-se numa “terapia do reencontro amoroso”, pois os sentimentos de maior ternura ou agressividade se encontram em todas as relações e a mediação evidencia-se como uma forma alternativa de intervenção. Ela vai além de uma simples mútua cooperação, transformando-se numa possibilidade de transformar o próprio conflito e a si próprio, pois o indivíduo, no momento do diálogo, tem a possibilidade de se colocar no lugar do outro, entendendo os seus próprios sentimentos e emoções e os do próximo (WARAT, 2004, p. 62):

É um olhar para o outro, que permita chegar a nossa reserva selvagem (com esse conceito aponto todos os componentes amorosos ou afetivos que ignoramos em nós mesmos) e a reserva selvagem do outro (o que o outro emocionalmente ignora de si mesmo). Enfim, é a alteridade, a outridade como possibilidade de transformação do conflito, produzindo, no mesmo, a diferença com o outro. A outridade afeta os sentimentos, os desejos, o lado

inconsciente do conflito, sem que exista a preocupação de fazer justiça ou de ajustar o acordo às disposições do direito positivo. Nesse sentido, também se fala em outridade ou alteridade: a revalorização do outro do conflito em detrimento do excessivo privilégio outorgado aos modos de fazer do direito, no litígio.

Diferentemente de Warat, que realiza uma abordagem sobre a mediação que beira o misticismo ou o holismo, outros autores são mais pragmáticos, fazendo uma abordagem sobre mediação de forma menos psicologizante. É o caso de LÍLIA SALES (2007, p. 23), para quem a mediação de conflitos é:

[...] um procedimento consensual de solução de conflitos por meio do qual uma terceira pessoa imparcial – escolhida e aceita pelas partes – age no sentido de encorajar e facilitar a resolução de uma divergência. As pessoas envolvidas nesse conflito são as responsáveis pela decisão que melhor as satisfaça. A mediação representa assim um mecanismo de solução de conflitos utilizado pelas próprias partes que, movidas pelo diálogo, encontram uma alternativa ponderada, eficaz e satisfatória. O mediador é a pessoa que auxilia na construção desse diálogo.

Percebe-se que a autora, de forma mais objetiva, toca nos pontos principais que caracterizam a mediação: a autocomposição do conflito pelas partes, o terceiro imparcial, que ajuda as partes a chegarem a um consenso, porém sem interferir no sentido de forçar a realização de um acordo.

A mediação, para ambos os autores, tem por escopo retirar das partes envolvidas na controvérsia os estigmas de denunciante e denunciado, nas apurações administrativas disciplinares, elevando-as a condições equilibradas e igualitárias para que possam, por meio do diálogo, encontrar a melhor solução para o conflito.

2.1 A Mediação como possível procedimento a ser incorporado à Norma Operacional de Controle Disciplinar da Ebserh.

Uma vez que o conflito é inevitável, a gestão da Ebserh deverá estar preparada para solucioná-lo de forma eficaz, menos onerosa aos cofres públicos e menos gravosa aos seus colaboradores envolvidos, pois as infrações disciplinares, por mais simples que se apresentem, são suficientes para instauração de algum procedimento administrativo previsto na NOCD. Outrossim, todos os colaboradores estão sujeitos aos excessos cometidos por colegas, pacientes, acompanhantes ou outros usuários dos serviços públicos ofertados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, por meio dos HUF.

A Ebserh, como empresa pública de direito privado, tem seus colaboradores sob a égide das leis trabalhistas. Então, os empregados públicos, em regra, não estão submetidos ao regramento previsto na Lei n. 8.112/90 que é destinada aos servidores públicos. Tal diferenciação traz em seu bojo a possibilidade de criar regramento próprio para seus procedimentos disciplinares, desde que obedecidas as regras gerais de legalidade que vincula toda a Administração Pública. É o que prevê o Manual da Corregedoria-Geral da União (2021, p. 34):

Os empregados públicos, que também ingressam por meio de concurso público, são aqueles cuja relação jurídica é regida pelas normas da CLT e ocupam emprego público em empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado e, portanto, não estão abrangidos, em regra, pela Lei nº 8.112/90.

A Corregedoria-Geral da União, também, prescreve que para os empregados das empresas públicas, por ausência de vínculo com a Lei n. 8.112/90, nos casos infracionais, instalar-se-á um PAS, a ser conduzido nos termos das normas internas das estatais, observando, sempre, o contraditório e da ampla defesa. Na Ebserh essa previsão vem estabelecida pela Norma Operacional de Controle Disciplinar, que dispõe:

Art. 1º Esta Norma Operacional tem como objetivo estabelecer os procedimentos relativos à apuração de possível irregularidade no âmbito da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

– Ebserh, tratando da análise e investigação de fato irregular e eventual imputação de responsabilidade disciplinar aplicada a agentes públicos.

Apesar da liberdade de gestão, percebe-se que as normas operacionais que orientam os procedimentos administrativos correccionais no âmbito da Ebserh seguem, em grande medida, a previsão orientada à CRG. E isso pode servir de entrave à modernização e inovação na criação de ferramentas consensuais para o tratamento das infrações disciplinares, sobretudo a mediação de conflitos, por não estar prevista, como se vê no:

Art. 19. A competência para análise de informação de irregularidade é do Corregedor-Geral, na Administração Central, ou do Superintendente, no Hospital Universitário Federal - HUF, que deverá elaborar um Despacho de Análise de Admissibilidade, motivado para: I - arquivar; II - propor TAC; III - instaurar IP; IV - instaurar PAS.

Nota-se o caráter taxativo dos procedimentos que podem ser adotados nos casos de apuração de possíveis irregularidades. Ressalte-se que, no caso de empresas públicas e sociedades de economia mista, é possível que os regulamentos internos prevejam outros tipos de penalidade, mas, ao que se vê, não foi uma escolha da Ebserh inovar em sua legislação correccional.

Em reforço, a CRG ressalta que a lei que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, servirá como parâmetro, somente na ausência de normativo interno, o que também fora reproduzido pela norma de controle disciplinar da estatal, previsão replicada na NOCD, que diz:

Art. 108. Nos casos omissos, aplicar-se-á, subsidiariamente, a Lei nº 9.784/99. Parágrafo único. Compete à Corregedoria-Geral a solução dos casos omissos não resolvidos nos termos do caput deste artigo.

Constata-se que as orientações trazidas pela CRG servem de normas gerais de ação, mas reservam um espaço de discricionariedade que pode ser ocupado pela Ebserh em prol da dignidade dos agentes públicos que labutam em suas dependências, nos casos de conflitos de leve gravidade ou que exijam um maior cuidado para proteção da intimidade e valorização dos seus colaboradores.

3 O RELATÓRIO DE GESTÃO CORRECIONAL COMO LAMPEJO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIAÇÃO NA REDE EBSERH

No ano de 2024, a Coordenadoria da Corregedoria-Geral da Ebserh apresentou seu Relatório de Gestão Correcional com informações das suas atividades desenvolvidas nos anos de 2023 e 2024. Destacam-se os principais desafios e resultados obtidos no período, especialmente nas ações de integridade, transparência e compliance. Entretanto, ressaltando o seguimento às regras orientadas à CRG.

Dentre as informações contidas no relatório de gestão destaca-se o Resumo Comparativo, transcrito na tabela 1, pelo qual se pode identificar as principais mudanças e aspirações da gestão atual, bem como percorrer o caminho para a possível alocação do mecanismo da mediação na NOCD, como procedimento capaz de oferecer ferramentas para resolução consensual dos conflitos que envolvam os agentes públicos, em seu ambiente de trabalho.

Tabela 01: Relatório Comparativo

Cenário em 2022	Cenário em 2024
Somente 03 (três empregados) na Administração Central	11 (onze) empregados na Administração Central

Ausência de empregados dedicados exclusivamente nas funções de corregedoria nas HUF	Até 41 (quarenta e um) empregados com dedicação exclusiva nos HUF
Processos e atividades carentes de alinhamento operacional na Corregedoria-Geral na Administração Central	Estratificação, ajustes, ampliação e direcionamento das atividades desenvolvidas pela Corregedoria-Geral na Administração Central
Ausência de Coordenação dos trabalhos de Corregedoria nos HUF	Efetiva coordenação, orientação, acompanhamento e monitoramento das atividades de Corregedoria desenvolvidas nos HUF
Ausência de apurações ou investigações deficitárias em matéria de assédio moral, sexual e discriminação nos HUF	Instauração, coordenação e acompanhamento contínuo dos processos instaurados para apuração de assédio moral, sexual e discriminação em toda a Rede Ebserh
Medidas disciplinares aplicadas (2022): TAC: 27; ADVERTÊNCIA: 81; SUSPENSÃO: 11; RESCISÃO 12; RITO SUMÁRIO: 03	Aumento médio de 300% por ano (2023 e 2024) nas medidas disciplinares aplicadas: TAC: 170; ADVERTÊNCIA: 52; SUSPENSÃO: 53; RESCISÃO 31; RITO SUMÁRIO: 02
	Amplios e aprofundados estudos para elaboração de Projeto de Estruturação da Corregedoria-Geral na Rede Ebserh apresentados à Corregedoria Executiva
	<u>Projeto vencedor do 1º Concurso de Boas Práticas – MEC 2023</u> ; Projeto Diálogos Correccionais nos HUF: <u>26 unidades visitadas</u> e a Administração Central; <u>6.563</u> (gestores, empregados e membros de comissão de capacitados com certificação)

A VIABILIDADE DA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR NO ÂMBITO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSE RH

	Criação do Projeto Boa Conduta na Ebserh com periódicos mensais em matéria correcional de atuação preventiva
	Criação de Painéis Digitais (BI): Diálogos Correcionais, Assédio Moral, Assédio Sexual e Discriminação para gestão dos processos
	Profunda atualização na redação do Regulamento de Pessoal (em matéria disciplinar: direitos, deveres e proibições) com grande avanço e adequações às especificidades da Ebserh (foram utilizados como parâmetros os Regulamentos de todas as Estatais Federais)
	Proposta a inclusão de nova modalidade de (Acordo de Confissão) na NOCD, para comutar penalidades de advertência ou suspensão, com base nas orientações da Controladoria-Geral da União (CGU)
	Criação do Grupo de Trabalho para a atualização da NOCD, com base nos ditames da CGU
	Revisão de todas as normas internas esparsas com conteúdo de matéria correcional (RLCE, Política de Partes Relacionadas, Normas de Gestão de Pessoas e Orçamento)
	Avanços e atualizações no sistema E-cor para melhoria de gestão e acompanhamento dos processos disciplinares da Rede Ebserh

	Realização do Curso de Português Corporativo para os membros da equipe para aprimoramento da interpretação e aperfeiçoamento na edição de textos
--	--

Fonte: Dados retirados do Relatório de Gestão Correcional da Ebserh (2023-2024).

Dos dados acima, é possível observar a evolução das ações da Corregedoria, sobretudo, na reestruturação interna. Porém, destaca-se um importante incremento nas medidas disciplinares aplicadas (aumento de 300%), e isso pode retratar uma concentração nas respostas punitivas, em detrimento de ações correcionais consensuais e educativas, o que seria, talvez, equívoco sobre o mister da atividade correcional.

Observa-se que o aumento no número de apurações/punições pode estar vinculado a uma ideia de produtividade. Em vez de direcionar o foco da Corregedoria para a apuração de fatos e sua devida correção, também, por meio de ações que fomentem a ética, compliance e eventos educacionais sobre a responsabilidade civil e penal (por exemplo) que poderão ser imputadas aos empregados públicos, para além da responsabilidade administrativa, internamente apurada. Ressalte-se que tais exemplos também foram identificados como objetos das intervenções listadas no resumo acima.

Por ausência de previsão normativa, talvez, não se veja apresentadas no quadro acima ações voltadas à aplicação dos mecanismos consensuais como ferramenta de inovação no tratamento dos conflitos disciplinares. Percebem-se alguns procedimentos com nuances consensuais, a exemplo do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, mas que guardam semelhanças com o Acordo de Não Persecução Penal e Transação Penal de alçada do Ministério Público, que, por sua vez, posiciona a Administração Pública como destinatário do conflito. O projeto dos Acordos de Confissão tende a seguir essa mesma orientação.

Estes procedimentos de resolução negociada previstos pela NOCD carecem da essência do consenso alcançada pela mediação, onde os envolvidos participam equilibradamente da resolução do conflito, onde a vítima/denunciante tem sua atuação valorizada aumentando sua autoestima, por meio da democratização da decisão, o

que lhe devolve o polo ativo na resolução do mal que lhe fora causado. Por sua vez, o Termo de Ajustamento de Conduta ou um possível Acordo de Confissão usurpa o protagonismo da vítima, retirando-lhe o poder de decidir o melhor caminho para sua demanda disciplinar, preservando sua dignidade profissional, intimidade e saúde emocional.

Na mediação o acordo não é obrigatório e pode ser realizada, até mesmo para prevenir o conflito. O caráter preventivo da mediação, atuando antes que o conflito surja, ajuda, inclusive, a educar as pessoas no sentido de lhes estimular na busca da solução por sua própria iniciativa. Com isso, mudam-se os relacionamentos sociais e se alcança a pacificação no espaço laboral. E quando o conflito surgir será resolvido de forma integral e não apenas a controvérsia é sanada (ALVES, 2006).

Por seu caráter não punitivo, a mediação poderá ser utilizada, alinhada ao TAC, para os casos de menor potencial ofensivo, envolvendo todos os agentes públicos que desempenham atividades no âmbito da Ebserh: cedidos, estatutários, residentes e estudantes. Isto traz maior efetividade, posto que, diferentemente da Investigação Preliminar – IP, não necessita ser enviada para as autoridades competentes em cada caso (comissão médica, comissão de residência, instituição de ensino), ou seja, em todos os casos que resultem em mediação os agentes públicos, servidores, estudantes e residentes terão suas faltas disciplinares resolvidas no âmbito do HUF no qual estiver servindo.

Especial atenção deve ser dispensada aos casos em que haja abusos, discriminações e assédios morais e sexuais, por se tratar de assuntos sensíveis, onde as vítimas, por vezes, preferem ter suas identidades preservadas. Mormente, uma apuração mal-conduzida poderá adicionar mais prejuízos emocionais às vítimas, já fragilizadas pela violência sofrida no ambiente laboral. E é principalmente nestes casos que a mediação se apresenta viável como excelente ferramenta de preservação das intimidades dos agentes públicos envolvidos na controvérsia administrativa sem, contudo, desprezar a possibilidade do ofendido socorrer-se de responsabilização criminal e ou cível, caso deseje.

Em arremate, enfatiza-se que o interesse público deverá ser preservado, e as infrações cometidas devem guardar um nível de gravidade que permita a adoção da mediação, em atenção ao previsto na Norma Operacional de Controle Disciplinar, onde as orientações

para o TAC servirão como parâmetro inicial, nos casos ocorridos sob a gestão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Ebserh por ser uma empresa pública com personalidade de direito privado possui autonomia para inovar seus procedimentos administrativos correicionais. Para tanto, é necessário seguir a legislação que regulamenta a Administração Pública, bem como as normas gerais emanadas da Controladoria-Geral da União - CGU.

A mediação tem o condão de devolver a vítima do ato infracional o protagonismo necessário para melhor ressignificação do conflito, em busca do retorno à paz entre os envolvidos, os quais, provavelmente, permanecerão trabalhando na mesma empresa.

Foi observado que o PAS, quando tem a finalidade de apurar conflitos entre agentes públicos durante o trabalho ou que tenham relações com os cargos os quais estão investidos, poderá não alcançar sua finalidade de resolução da controvérsia e pacificação laboral, mas sim ter consequências inversas, revitimizando o denunciante, causando mais sofrimento e desgaste durante o deslinde apuratório, comprometendo o ambiente de trabalho com casos de absenteísmos e, por consequência, o serviço público de saúde. Ademais, pode trazer maiores prejuízos emocionais às vítimas de assédio sexual, moral ou discriminações.

Por sua vez, o TAC, como modelo de resolução consensual, parece não ser apropriado aos casos que exigem maior delicadeza e sensibilidade, por envolverem os sentimentos mais profundos dos agentes públicos em contenda, tendo em vista que sua aplicabilidade se encontra disposta, taxativamente, na NOCD de modo a não permitir flexibilidade aos casos concretos.

Assim, a mediação de conflitos demonstra ser o método de resolução consensual mais adequado aos casos em que a discricção seja essencial para preservação da dignidade profissional, intimidade e saúde emocional dos agentes públicos envolvidos no conflito em ambiente laboral. Porém, carece de dispositivo permissivo legal.

Desta forma, a reestruturação pretendida pela Coordenadoria da Corregedoria Geral da Ebserh serve de inspiração para inovação nos procedimentos disciplinares, trazendo a mediação para dentro da

NOCD, sobretudo, nos casos onde o TAC não possa produzir resultados que preservem a dignidade e intimidade dos profissionais.

REFERÊNCIAS

ALVES, Léo da Silva. Ajustamento de conduta e poder disciplinar. Revista de Administração Pública e Política, Brasília, v. 9, n. 94, p. 4–10, abr. 2006.. Acesso em: 5 jan. 2025.

AMARAL, Márcia Terezinha Gomes. O direito de acesso à justiça e a mediação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

ANDRADE, Gustavo Henrique Baptista. A mediação e os meios alternativos de resolução de conflitos. Revista Fórum de Direito Civil - RFDC, ano 3, n. 5, jan./abr. 2014. Acesso em: 5 jan. 2025.

BOMFIM, Ana Paula Rocha do; MENEZES, Hellen Monique Ferreira de. MESC: Manual de mediação, conciliação e arbitragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

BRASIL. Coordenação da Corregedoria-Geral da Ebserh. Relatório de gestão – Corregedoria-Geral da Ebserh. Brasília, 2024. Acesso em: 17 fev. 2025.

BRASIL. Corregedoria-Geral da Ebserh. Norma Operacional de Controle Disciplinar – Corregedoria-Geral da Ebserh. Brasília, 2024. Acesso em: 30 jan. 2025.

BRASIL. Corregedoria-Geral da União. Manual prático de processo administrativo disciplinar – Corregedoria-Geral da União. Brasília, 2021. Acesso em: 17 fev. 2025.

SALES, Lília Maia de Moraes. Mediação de conflitos: família, escola e comunidade. Florianópolis: Conceito Editorial, 2007.

SALGADO, Valéria Alpino Bigonha. Impressões sobre o processo histórico de criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Revista Jurídica da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Brasília, v. 1, n. 1, p. 107–117, jun. 2024. Acesso em: 28 jan. 2025.

WARAT, Luís Alberto. Surfando na pororoca: o ofício do mediador.
Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004.

**A INOVAÇÃO NA GESTÃO DO TRABALHO EM SAÚDE A
PARTIR DAS MELHORIAS NAS CONTRATAÇÕES
SISTÊMICAS DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
DIÁRIO DE NOTÍCIAS E MAILING JORNALÍSTICO**

**INNOVATION IN HEALTH WORK MANAGEMENT BASED
ON IMPROVEMENTS IN SYSTEMIC CONTRACTING OF
DAILY NEWS MONITORING AND JOURNALISTIC
MAILING SERVICES**

Ludmila Wanbergna Nogueira¹
Mariana Loureiro Duarte²
Priscila Jesus Mendonça³

Resumo

O presente artigo tem por objetivo central apresentar as melhorias trazidas aos processos de trabalho e à prática de assessoria de imprensa pelas mudanças nas contratações dos serviços de monitoramento diário de notícias (clipping) e mailing jornalístico a partir do novo modelo de comunicação da Ebserh. O novo modelo, baseado na ideia de centro de serviços compartilhados, veio em resposta às mudanças propostas pela estatal em seu posicionamento estratégico e para padronizar fluxos e processos de trabalho das equipes de comunicação. A busca por um mesmo modus operandi desde as 30 unidades de comunicação regional, passando pelas grandes áreas até chegar à coordenadoria de comunicação social, norteia esse novo modelo. Com pessoas atuando em tarefas bem definidas, trabalhando de forma técnica e especializada, e processos licitatórios assertivos e juridicamente mais seguros, é

¹Jornalista, Especialista em Assessoria de Comunicação, Mestra em Gestão e Inovação em Saúde e Chefe da Unidade de Imprensa e Informação Estratégica da Ebserh para as regiões norte e nordeste do Brasil

²Jornalista e Relações Públicas, Mestra em Ciências Sociais com MBA em Gestão Estratégica de Negócios, Chefe da Unidade de Imprensa e Informação Estratégica da Ebserh para as regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil

³Bacharel em Administração de Empresas, Pós-graduada em Licitações, Contratos e Convênios na Administração Pública, em Gestão Pública e Gestão Hospitalar, Mestra em Desenvolvimento Regional e Gestão de Empreendimentos Locais e Chefe da Unidade de Apoio Operacional 2 na Coordenadoria de Comunicação Social da Ebserh.

possível construir condições e ambiente de trabalho mais salutareos para todos.

Palavras Chaves: processos licitatórios, clipping de notícias e mailing jornalístico.

Abstract

The main objective of this article is to present the improvements brought to work processes and to the practice of press relations by changes in the hiring of daily news monitoring services (clipping) and journalistic mailing based on Ebserh's new communication model. The new model, based on the idea of a shared services center, was created in response to the changes proposed by the state-owned company in its strategic positioning and to standardize the work flows and processes of the communication teams. The search for a common modus operandi from the 30 regional communication units, through the specialized areas, and reaching the social communication coordination, guides this new model. With people performing well-defined tasks, working in a technical and specialized manner, and assertive and legally safer bidding processes, it is possible to build healthier working conditions and environments for everyone.

Keywords: bidding processes, clipping and journalistic mailing.

1 INTRODUÇÃO

Na Coordenadoria de Comunicação Social (CCS) da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), diversos contratos são realizados de forma a obter resultados dentro do trabalho esperado desse setor, buscando empresas que entreguem satisfatoriamente determinados serviços, que venham a contribuir para o sucesso das ações executadas.

Um exemplo desses contratos é com a agência clipadora, empresa especializada em monitorar veículos de imprensa de todo o país, captar as notícias que citam a Ebserh e os 45 hospitais universitários federais ligados a ela em tempo real e entregar relatórios diários com avaliações sobre as publicações para auxílio nas estratégias de comunicação e tomadas de decisão da alta gestão da organização.

Outro exemplo a ser citado é o contrato com a plataforma de mailing jornalístico, que possui um banco de dados constantemente atualizado sobre veículos e profissionais da mídia de todo o território

nacional para consulta e utilização, bem como ferramenta de disparos de conteúdo para integrantes dessa listagem.

São inúmeras, importantes e volumosas as demandas de comunicação de uma estatal do tamanho da Ebserh, presente em quase todos os estados do Brasil e com 45 filiais. Especificamente com relação àquelas voltadas ao atendimento à imprensa, dois importantes exemplos de contratos – clipping de notícias e mailing jornalístico – reverberam a necessidade de um modelo de serviço compartilhado. Não só pelo conhecimento técnico que é necessário para tal atividade, mas pelo quantitativo de serviço que apenas esses dois exemplos citados exigiriam de uma equipe, caso fossem executados dentro da estrutura de colaboradores da CCS.

Tendo em vista esses apontamentos, o presente artigo busca apresentar os processos estratégicos de clipping de notícias e mailing jornalístico dentro da estrutura organizacional da Coordenadoria de Comunicação Social da Ebserh, identificar os ganhos de produtividade dos processos de trabalho e qualificação das contratações dessas ferramentas e apontar as melhorias já identificadas dentro do novo modelo de comunicação implantado na rede.

Não se trata apenas de apresentar o serviço com o suporte das plataformas, que aliam tecnologia e informação estratégica, mas, principalmente, mostrar o quanto essas ferramentas podem ser fundamentais para o sucesso das ações desenvolvidas pelas equipes de comunicação, quando elas otimizam o trabalho realizado como também potencializam a mão de obra hoje disponível para o relacionamento estratégico com a imprensa.

2 METODOLOGIA

Ao considerar a importância da divulgação, da captação e do monitoramento de notícias para a rede Ebserh e o fato de esse serviço ser realizado por meio de contratações públicas via licitações, este artigo teve como objetivos: analisar comparativamente as melhorias entre os planejamentos de contratação de clipping e mailing jornalístico antes e depois do modelo de comunicação em rede e identificar os ganhos de eficiência e eficácia relacionados ao trabalho de comunicação em saúde, especialmente no processo de assessoria de imprensa para os Hospitais Universitários Federais e a Ebserh.

A metodologia adotada envolveu análise documental e relato técnico em uma perspectiva qualitativa. Segundo Lima Junior et al. (2021, p. 40), a análise documental se configura em um procedimento que utiliza técnicas específicas para a apreensão e a compreensão de variados tipos de documentos e adota para tal cauteloso processo de seleção, coleta, análise e interpretação dos dados.

Ainda de acordo com os autores, “o relato técnico e a análise documental possibilitam ao leitor a compreensão de documentos que estão registrados num conjunto de fenômenos humanos, que é objeto de estudo das Ciências Sociais” (LIMA JUNIOR et al., 2021, p. 49). Dessa forma, tais ações são compreendidas dentro da possibilidade de serem registradas e estudadas logo após sua ocorrência, permitindo uma análise mais precisa dos processos comunicacionais no contexto da saúde pública.

3 A SISTEMÁTICA DE TRABALHO DA COMUNICAÇÃO DENTRO DA EBSERH 2011 A 2025

A constante ampliação do processo de globalização tem exigido das organizações a busca por melhoria do controle e flexibilidade para que estas possam se manter eficientes.

[...] a globalização, especificamente a partir da década de 1990, quando o capitalismo entra em uma nova fase. Esse momento, descrito por Sennett (2006), caracteriza-se pelas mudanças necessárias oportunizadas pelo desenvolvimento das novas tecnologias, que conferiram velocidade instantânea, em escala planetária, às comunicações, acirrando ainda mais a concorrência no mercado. As lides literárias não ficaram imunes aos efeitos dessa mudança. Começavam então a se impor as plataformas digitais, no início dos anos 2000, assim como surgiam novos formatos, com mais oportunidades para ampliar a divulgação do conhecimento

científico, e pela internacionalização, estabelecendo novos parâmetros para as publicações. (Albuquerque, 2022).

Dentro dessa perspectiva, as organizações públicas do Brasil têm buscado continuamente a melhoria dos seus modelos de gestão, passando por várias fases de formato da administração pública, como é o caso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Criada em 2011 com a finalidade de recuperar e gerir os hospitais universitários do Governo Federal por meio da Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, a Ebserh é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Educação (MEC).

A Comunicação Social da Rede Ebserh, inicialmente, apresentava a seguinte estrutura de modelo: no âmbito da Administração Central, a Coordenadoria de Comunicação Social subordinada à Presidência e, abaixo, os Serviços de Produção de Conteúdo, Relacionamento com a Imprensa e Eventos e Promoção Institucional. No âmbito dos Hospitais, as Unidades de Comunicação Social subordinadas às Superintendências. A estrutura da Coordenadoria de Comunicação Social da Rede Ebserh existente de 2011 a 2022 é representada na figura a seguir.

Figura 1 - Estrutura da Coordenadoria de Comunicação Social da Rede Ebserh entre 2011 a 2022

Fonte: Nota Técnica - SEI nº6/2022/CCS/PRES - EBSEERH - Processo SEI: 23477.017961/2022-76.

Segundo a Nota Técnica – SEI nº 6/2022/CCS/PRES-EBSEERH, essa estrutura de comunicação concentrava grupos de comunicadores e assistentes administrativos, que acabavam atuando em diversas áreas-fim, sem especialização do trabalho, orientados pela urgência e pelo volume de demandas que chegavam até a unidade. E a Coordenadoria focava mais nas ações de rede e da própria administração central, além de acompanhar e orientar as ações locais que eram desenvolvidas. O acompanhamento e as orientações da CCS, basicamente, ocorriam em duas situações: quando as ações locais envolviam a marca Ebserh ou quando solicitadas pelas equipes de comunicação lotadas nos hospitais. Ainda de acordo com a Nota Técnica – SEI nº 6/2022/CCS/PRES-EBSEERH:

O modelo de Comunicação estabelecido no organograma da Administração Central e dos hospitais apresentava problemas de gestão como a falta de organização da estrutura para atuação em rede, chefes não atuam como gestores, mas como executores além da perda de comunicadores para outras áreas do hospital. Trouxe à tona também problemas de produção de conteúdo que incluem déficit de produtos de comunicação nos hospitais (vídeos, matérias, cards e outros), pouca ou nenhuma atuação nas redes sociais, que somados ao fato de a empresa contar com apenas dois publicitários em todo seu quadro funcional impacta a produção (Nota Técnica – SEI nº 6/2022/CCS/PRES-EBSEERH).

Além disso, acrescenta o documento, processos judiciais por desvios de função de integrantes das equipes em função da necessidade de atendimento de tarefas nas mais diversas áreas da comunicação; campanhas produzidas por cada unidade de comunicação sobre o

mesmo tema quando poderia ser apenas uma a ser aplicada em rede; e processos e fluxos não padronizados mostravam a necessidade estratégica de um modelo de atuação em rede.

De acordo com Hamada (2021), serviços compartilhados correspondem à prática na qual unidades de negócios de empresas e organizações decidem compartilhar um conjunto de serviços em vez de tê-los como uma série de funções de apoio duplicadas. As empresas cada vez mais, e no menor espaço de tempo possível, precisam ser ágeis, eficientes, produtivas e inovadoras em seus processos. “Ter um modelo de gestão por Serviços Compartilhados é o caminho” (HAMADA, 2021).

O modelo de CSC [Centro de Serviços Compartilhados] comina o melhor do modelo de centralização e da descentralização, tendo os sistemas comuns, padrões e controles consistentes, economia de escala, suporte às necessidades do cliente, disseminação de melhores práticas, sinergia e flexibilidade. Dessa forma, alguns dos principais benefícios que um CSC proporciona são: padronização dos processos, aumento da qualidade, melhoria contínua, redução de custos, cultura de prestação de serviços, consolidação da estrutura organizacional e capacidade de investimentos unificados/ampliados em tecnologia (MUNIZ, A. et al., 2021).

Em fevereiro de 2023, começou a funcionar um novo modelo de trabalho, com a Comunicação da Ebserh passando a funcionar num formato mais próximo do Centro de Serviços Compartilhados. O novo modelo foi construído com a seguinte estrutura: 28 Unidades de Comunicação Regional (atualmente 30, com a chegada de novos hospitais) e cinco Unidades de Apoio Operacional subordinadas diretamente à Coordenadoria de Comunicação Social; Unidade de Audiovisual e Redes Sociais e Unidade de Reportagem subordinadas ao Serviço de Produção de Conteúdo; Unidade de Imprensa e Informação Estratégica 1 (atuação nos hospitais das regiões Norte e Nordeste) e

Unidade de Imprensa e Informação Estratégica 2 (atuação nos hospitais das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste) vinculadas ao Serviço de Imprensa e Informação Estratégica; Unidade de Eventos e Comunicação Interna vinculada ao Serviço de Eventos e Promoção Institucional. O organograma abaixo exemplifica a estrutura descrita.

Figura 2 – Novo modelo de comunicação da Rede Ebserh iniciado em fevereiro de 2023

Fonte: Nota Técnica - SEI nº6/2022/CCS/PRES - EBSEH - Processo SEI: 23477.017961/2022-76.

Dentro desse novo organograma existem dois grupos distintos de trabalho. Um deles é o das Unidades de Comunicação Regional, que atendem localmente as demandas e direcionam a execução de atividades para o segundo grupo, chamado de grandes áreas, que executam as tarefas divididos em suas expertises e talentos.

Destaca-se que o novo modelo de comunicação, organizado como central de serviços compartilhados dividido em grandes temas, traz celeridade no atendimento dos serviços de Comunicação Social, exclui a necessidade de ter um profissional de cada área em cada hospital, visto que os profissionais atuarão em temas e tarefas inerentes às atribuições dos cargos que ocupam para toda a Rede e não só mais para o seu hospital, especializa os profissionais em cada tema e traz melhores produtos já que ele tende a atuar onde tem mais habilidades e não

mais como um generalista, para citar alguns exemplos. (Nota Técnica – SEI nº 6/2022/CCS/PRES-EBSERH).

Com o novo modelo de comunicação, as contratações também avançaram para um olhar mais técnico e criterioso na sua execução. No ano de 2024, com a finalidade de assessorar a nova estrutura que cresce, foi criada a Assessoria de Planejamento e Monitoramento de Comunicação. De acordo com as atribuições definidas pela CCS, as atividades da área consistem em acompanhar, monitorar e gerenciar os planejamentos e os contratos da comunicação, elaborar e monitorar indicadores de desempenho da área, apoiar a elaboração de políticas e planos, atuar na formulação de diretrizes de comunicação; e monitorar e atuar em projetos nacionais estruturantes da comunicação, definidos pela alta gestão da Rede Ebserh. O novo organograma está exposto na figura 3.

Figura 3 – Estrutura da Coordenadoria de Comunicação Social da Rede Ebserh a partir de 2024

Fonte: Organograma e Atribuições CCS

Dentro da perspectiva do trabalho como Centro de Serviços Compartilhados, o novo modelo de comunicação, por meio do Serviço e das Unidades de Imprensa e Informação Estratégica e da Assessoria de Planejamento e Monitoramento de Comunicação, vai permitir uma

atuação mais estratégica em duas importantes contratações da CCS: clipping de notícias e mailing jornalístico.

4 A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DE MONITORAMENTO DIÁRIO DE NOTÍCIAS PARA O TRABALHO DE APOIO DE IMPRENSA DENTRO DA EBSERH E DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

Cada vez mais preocupadas com a percepção da sociedade sobre ações e condutas, as organizações têm procurado profissionalizar a sua forma de se relacionar com os formadores de opinião pública, entre eles, a imprensa, de acordo com Pereira (2022). Uma das consequências dessa profissionalização é a criação dos núcleos, departamentos, gerências, coordenadorias, setores e até diretorias com foco em assessoria de imprensa.

Segundo o Manual de Assessoria de Imprensa da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), uma espécie de “bíblia” para a atividade no Brasil, a assessoria de imprensa é:

Serviço prestado a instituições públicas e privadas, que se concentra no envio frequente de informações jornalísticas, dessas organizações, para os veículos de comunicação em geral. Esses veículos são os jornais diários; revistas semanais, revistas mensais, revistas especializadas, emissoras de rádio, agências de notícias, sites, portais de notícias e emissoras de tevê. Um trabalho continuado de Assessoria de Imprensa permitirá à empresa criar um vínculo de confiança com os veículos de comunicação e sedimentar sua imagem de forma positiva na sociedade (Fenaj, 2007).

Para que as empresas possam construir essa relação de confiança com a imprensa e, a partir disso e de outras ações, fortalecer sua imagem perante a sociedade, o trabalho das equipes de assessoria de imprensa precisa envolver o serviço de clipping ou monitoramento de notícias (Tauli e Paletta, 2023).

A palavra *clipping* provém do inglês *to clip*. Este verbo significa ‘cortar’ ou ‘poda’, o que se aplica à atividade do técnico de *clipping*, pois este identifica e recorta, de todo o conjunto de informações disponíveis, aquelas que interessam ao seu cliente (Rodrigues, 2023). Portanto, por meio do *clipping*, é possível monitorar o nome da instituição nas diversas mídias, sabendo onde, quando, por quem e de que forma ela está sendo percebida.

No caso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, o acesso diário e contínuo às notícias e a análise de conjuntura por intermédio do *clipping* têm o objetivo de subsidiar os processos de gestão da administração central da estatal e dos 45 Hospitais Universitários Federais filiados a ela, bem como zelar pela imagem dessas instituições, tanto na divulgação das ações quanto no esclarecimento de informações à imprensa e, por consequência, à população. “Tal atividade permite, ainda, uma atuação mais dinâmica, com respostas rápidas e assertivas, no trabalho de monitoramento e gerenciamento de crises, evitando o desgaste da imagem institucional”, conforme consta no Termo de Referência do Processo-SEI 23477.026578/2024-71, que trata da contratação da atual empresa fornecedora do serviço de *clipping*.

Ainda de acordo com o documento, esse tipo de serviço respalda a Ebserh e os HUFs no cumprimento dos princípios balizadores do Sistema Único de Saúde (SUS), que são a universalidade, a equidade, a integralidade, a descentralização e a participação popular. Ele contribui, ainda, para a missão dos hospitais de ensino no Brasil: assistência à saúde de excelência, conhecimento científico de qualidade e formação integral e ética de profissionais nos mais diferentes campos da saúde.

O serviço de monitoramento de notícias também está de acordo com os objetivos estratégicos da Rede Ebserh. O Mapa Estratégico 2024-2028 da estatal prevê cinco pilares que nortearão as ações da empresa no período: sociedade; responsabilidade ambiental, social e governança; desenvolvimento institucional; sustentabilidade financeira; e desenvolvimento do trabalhador. Cada um dos pilares possui objetivos estratégicos associados. No que se refere ao *clipping*, o termo de referência do processo licitatório para contratação da atual clipadora destaca os seguintes objetivos estratégicos:

- a) Sociedade: Ampliar e qualificar a participação dos hospitais na rede de atenção à saúde do SUS.
- b) Responsabilidade ambiental, social e governança: Aprimorar o modelo de governança corporativa da Rede.
- c) Desenvolvimento Institucional: Promover atuação integrada dos hospitais em Rede e fortalecer o reconhecimento da imagem pública da Ebserh.
- d) Sustentabilidade Financeira: Promover eficiência nos processos de gestão do trabalho.
- e) Desenvolvimento do Trabalhador: Promover escuta e diálogo permanentes com trabalhadores, em seus diferentes vínculos e representações (Mapa Estratégico da Ebserh 2024-2028, 2024).

Além de apoiar a alta gestão da Ebserh no alcance dos objetivos propostos, o serviço de clipping tem sido ferramenta elementar de trabalho para a Coordenadoria de Comunicação Social (CCS) e o Serviço de Relacionamento com a Imprensa (SRI), hoje Serviço de Imprensa e Informação Estratégica, dentro do novo modelo de comunicação social. A CCS, por sua vez, existe para zelar pela boa imagem institucional da Ebserh e dos seus 45 HUFs filiados.

De acordo com o Regimento Interno da Administração Central da Ebserh, no seu artigo 38, cabe ao Serviço de Imprensa e Informação Estratégica, entre outras atividades, responder demandas da imprensa sobre as atividades da Ebserh e dar apoio nas demandas dos HUFs ligados a ela; monitorar, selecionar e avaliar as informações sobre a estatal divulgadas pelos veículos de imprensa de forma a subsidiar os gestores para a tomada de decisão e proteger a imagem da empresa; e gerir e monitorar crises de imagem na imprensa (Regimento Interno da Ebserh, 2024).

Portanto, a Coordenadoria de Comunicação Social e o Serviço de Imprensa e Informação Estratégica precisam “dispor de ferramentas que lhe permitam o rápido acesso a publicações que são veiculadas ao

longo do dia nos mais diversos meios e veículos de comunicação locais, estaduais e nacionais” (Estudo Técnico Preliminar, 2024).

Para a execução desse trabalho, a Coordenadoria de Comunicação Social e o Serviço de Imprensa e Informação Estratégica precisam contar com um serviço especializado em monitoramento diário e contínuo de jornais, revistas, emissoras de rádio e TV, blogs e sites de notícias, além de relatórios analíticos com informações imprescindíveis para a realização das atividades. “Esse tipo de clipagem é uma tarefa árdua e exaustiva, geralmente é feita por uma empresa especializada” (Tauil e Paletta, 2023).

O serviço de clipping também requer rotina e dedicação 24 horas por dia, acompanhando com atenção cada nova inserção. Como são muitos os meios e veículos de comunicação a serem monitorados local e nacionalmente, isso exige das instituições diferentes ferramentas, dispositivos, equipamentos e suportes digitais e eletrônicos. “(...) geralmente as informações são indexadas em base de dados contendo metadados pré-definidos em formulários próprios, facilitando, dessa forma, o processamento e a coleta de dados utilizados em softwares voltados ao panorama da análise estatística” (Tauil e Paletta, 2023). Requer, portanto, uma estrutura complexa de pessoal, equipamentos e recursos tecnológicos.

Por não dispor desse complicado e oneroso sistema e para também não sobrecarregar as equipes próprias de assessoria de imprensa da estatal, que já acumulam diversas atividades inerentes ao cargo, como apuração de informações para compor respostas à imprensa, produção de sugestões de notícias, redação e validação de notas de esclarecimento, relacionamento com jornalistas e demais comunicadores, a Ebserh, desde 2014, contrata esse serviço de empresa especializada em monitoramento de notícias a partir de processo licitatório específico.

Por tudo que até aqui foi exposto, essa contratação do serviço de clipping vai muito além de uma ferramenta crucial para o trabalho de assessoria de imprensa dentro da estatal e dos hospitais universitários federais. O clipping representa uma poderosa ferramenta estratégica para a tomada de decisões da gestão e o acompanhamento das ações da Ebserh e dos HUFs em todo o país.

5 A IMPORTÂNCIA DO MAILING JORNALÍSTICO PARA O TRABALHO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DENTRO DA

EBSERH E DOS HUFS

A palavra “mailing” vem da língua inglesa e pode ser traduzida como lista de correspondência ou de contatos, mala direta, disparo postal. Um mailing jornalístico nada mais é do que uma agenda com informações básicas de contatos da imprensa, a partir de pesquisa e seleção prévia dos veículos de comunicação e jornalistas para o encaminhamento de informações sobre o assessorado (SOBRAL e BULHÕES, 2024). É utilizado para trabalhos de assessoria de imprensa como envio de press releases e avisos de pauta, convites para eventos e contatos para oferta de entrevistas e alinhamentos de informações estratégicas.

Essa ferramenta é utilizada por empresas, instituições e profissionais de comunicação que atuam na área de atendimento à imprensa e é composta por dados como nome completo, telefones, e-mails, nome do veículo, cargo do profissional, editoria, localização, dentre outras informações pertinentes ao desenvolvimento desse trabalho. A composição do mailing vai variar conforme a necessidade do cliente e pode ser segmentado por áreas (saúde, educação, economia, política etc.), por região (sul, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste) ou ainda por tipo de mídia (rádio, televisão, jornal impresso, revista, web etc.).

Apesar de ser uma ferramenta utilizada há muito tempo por quem atua na área, atualmente, com o avanço das tecnologias e o desenvolvimento de sistemas, esse tipo de plataforma com informações atualizadas em tempo real é disponibilizada por meio de contratos com empresas prestadoras de serviço de mailing. Essas empresas “vendem” o produto de banco de dados em constante atualização e, muitas delas, já incluem no seu portfólio, via plataforma digital, o serviço de disparo de mensagens a esses contatos.

Os distribuidores de *press releases* e de notícias são sistemas de gerenciamento de mailing, ou de endereçamento eletrônico de sugestões de pauta, comunicados, textos de divulgação e outros materiais típicos das assessorias de imprensa para veículos, em particular jornalistas especializados e publicações segmentadas, dirigidas ou

setoriais. Cada vez mais, recorrem à inteligência artificial para direcionar sua distribuição de forma mais eficaz (AGUIAR, 2023).

Importante ressaltar que essas empresas respeitam normas de proteção de dados, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)⁴, e permitem que os jornalistas optem por não receber essas mensagens ou por ceder apenas determinados contatos pessoais.

O mailing jornalístico é de extrema importância para quem atua com assessoria de imprensa, ele funciona como banco de dados estratégico na intermediação entre o assessor – e seu cliente – com a mídia, seja no oferecimento de pautas e/ou fontes, seja na distribuição de releases, ou ainda no contato de relacionamento com os profissionais de imprensa.

A qualidade e a atualização desse banco de dados influenciam diretamente na eficácia e eficiência dos resultados esperados das estratégias realizadas. Além disso, muitas dessas plataformas oferecem opções de envios segmentados e análises de dados relativas aos disparos (como taxa de abertura e cliques), o que permite avaliação de métricas, tanto quantitativas quanto qualitativas.

Segundo Rhoden e Andres (2020), esse tipo de estratégia configura-se dentro da área de relações públicas no conceito de comunicação dirigida e, no caso de ferramentas como essa, caracteriza-se dentro do conceito de web 3.0, pois possibilita uma comunicação colaborativa em tempo real. “As características da web 3.0 estão mais ligadas na construção de uma semântica, que permite interpretar, conectar e disponibilizar os dados, sob medida para a necessidade e o interesse de cada usuário” (RHODEN e ANDRES, 2020).

Grande parte das organizações de médio e grande porte, forçadas pelos movimentos de mercado e em decorrência das exigências postas pela

⁴A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018, foi promulgada para proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, e a livre formação da personalidade de cada indivíduo. A Lei fala sobre o tratamento de dados pessoais, dispostos em meio físico ou digital, feito por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, englobando um amplo conjunto de operações que podem ocorrer em meios manuais ou digitais.

sociedade, estão otimizando ao máximo o uso de seus recursos para realizar a aproximação com seus públicos de interesse. Esta realidade está gerando a criação de soluções que satisfaçam melhor as necessidades e expectativas individuais dos públicos, inclusive os consumidores. A manutenção de um bom relacionamento com os mais diversos públicos é premissa das Relações Públicas. O desafio da atividade não é falar para e com todos os públicos, até porque seria utópico desenvolver uma comunicação tão ampla, mas se tornar referência em bom atendimento para públicos bem definidos e de interesse das organizações e marcas. Nesse sentido, as mensagens devem ser personalizadas e dirigidas de maneira objetiva e efetiva (RHODEN e ANDRES, 2020).

No caso da Rede Ebserh e seus hospitais universitários federais, levando em consideração o volume de regiões em que estão presentes e, por consequência, a quantidade de veículos de comunicação, repórteres, editores, apresentadores e pauteiros com quem lidam diariamente, um serviço de mailing jornalístico se torna fundamental. Não só pelo volume de trabalho no quesito atualização em tempo real das mudanças de contatos, quanto pela organização sistematizada que uma plataforma desse tipo oferece, o que – caso fosse realizado pelas equipes – demandaria um grande volume de pessoal e horas trabalhadas, tanto para a atualização em si, quanto para a segmentação e o envio das mensagens de forma manual e orgânica.

No processo de contratação da nova empresa fornecedora dos serviços de mailing, constante no Sistema SEI sob o nº 23477.018927/2024-81, indica como objeto a disponibilização de ferramenta para que o contratante possa consultar contatos jornalísticos atualizados de todo o país, bem como realizar envio de notícias por meio da plataforma. A motivação para esse novo contrato se dá pela necessidade da administração central e dos HUFs da Rede Ebserh de

divulgação de seus serviços, atividades e informações de interesse para a sociedade por intermédio dos veículos de imprensa.

Ainda no Documento de Formalização de Demanda (DFD), dentro do mesmo Processo-SEI, apresenta-se o alinhamento dessa contratação com o planejamento estratégico da rede, bem como se destacam os resultados esperados a serem alcançados com essa contratação. São eles: construção de imagem positiva da Rede Ebserh e seus HUFs com a população por meio do relacionamento contínuo com eficiência com a imprensa, possibilitando que a CCS e as Unidades de Comunicação Regionais alcancem inserções de pautas positivas nos meios de comunicação, além de obter ampla divulgação de suas ações em todo o país.

Portanto, um serviço digital de mailing jornalístico é imprescindível dentro da rotina das equipes que atuam com assessoria de imprensa na atualidade, em especial numa rede nacional e de grande porte como a Ebserh.

6 MUDANÇAS NAS CONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DIÁRIO DE NOTÍCIAS E MAILING JORNALÍSTICO PARA MELHORIAS DOS PROCESSOS DE TRABALHO

A Lei 13.303/2016, norma que disciplinou o procedimento das licitações para as empresas estatais, instruiu diversas diretrizes, como a necessidade da criação de regulamento interno de licitações e contratos. O artigo 40 diz:

Art. 40. As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão publicar e manter atualizado regulamento interno de licitações e contratos, compatível com o disposto nesta Lei, especialmente quanto a: I - glossário de expressões técnicas; II - cadastro de fornecedores; III - minuta-padrão de editais e contratos; IV - procedimentos de licitação e contratação direta; V - tramitação de recursos; VI - formalização de contratos; VII - gestão e fiscalização de

contratos; VIII - aplicação de penalidades; IX - recebimento do objeto do contrato (LEI Nº 13.303, DE 30 DE JUNHO DE 2016).

Dentro dessa perspectiva, a Ebserh, no ano de 2018, criou e disponibilizou a primeira versão do regulamento de licitações e contratos para ser seguido por todos os hospitais administrados pela Rede com as normas e os procedimentos que deveriam ser adotados na empresa. Atualmente, o documento está na terceira versão e conta com as inovações da Lei nº 14.133/2021, com um significativo avanço ao dedicar o segundo capítulo para o tratamento da fase preparatória dos certames, permitindo uma tomada de decisões mais bem planejada.

Seguindo a lei, o regulamento trouxe diversas inovações, dentre as quais, a necessidade de que, nas contratações, houvesse indicação de colaboradores para compor a Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) como integrantes requisitantes, administrativos e técnicos com funções pré-definidas de acordo com o regulamento, a saber:

Equipe de Planejamento de Contratação: equipe multidisciplinar responsável por conduzir a fase de Planejamento da Contratação e prestar suporte técnico na fase de Seleção de Fornecedor, sendo responsável pela elaboração do ETP, gerenciamento de riscos, TR ou PB, estudo de mercado, pesquisa de preços, realização de análises técnicas, além de outras atividades necessárias à instrução do processo de compra; Equipe Técnica de Suporte à Equipe de Planejamento da Contratação: equipe responsável por incorporar conhecimentos técnicos à contratação, por intermédio de prestação de suporte à Equipe de Planejamento da Contratação, compreendida principalmente por representantes das áreas demandantes e/ou áreas finalísticas da organização

(LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021).

A Coordenadoria de Comunicação Social da Rede Ebsersh, por meio do Serviço de Imprensa e Informação Estratégica, passou a contar com equipe formada, após a implantação do novo modelo de comunicação, por especialistas que utilizam o clipping de notícias e o mailing jornalístico nas diferentes regiões do Brasil e que conhecem a realidade vivida dentro dos hospitais.

A contratação do mailing jornalístico aumentou a quantidade de disparos de 20 mil mensais no contrato de 2019 para até 100 mil e-mails mensais no ano de 2025, conforme o Processo SEI 23477.001740/2019-81. O aumento foi necessário para atender a estrutura da CCS, que contabilizou, apenas nos sete primeiros meses de 2024, 114.422 notícias positivas e neutras com menção à Ebsersh e aos Hospitais Universitários Federais. São conteúdos que contribuem para o conhecimento e o reforço da imagem da instituição perante a sociedade. Os números refletem o trabalho da comunicação e como o mailing jornalístico é fundamental nesse processo.

Pela análise da plataforma contratada, que entrou em uso no mês de março de 2025, é possível observar mais funcionalidades à disposição das equipes de comunicação da Ebsersh, assim como uma capilaridade maior de contatos, incluindo regiões geralmente “esquecidas” pelas grandes fornecedoras, como norte e nordeste, tanto capitais como cidades fora das grandes regiões metropolitanas, onde alguns hospitais universitários federais estão situados.

Já a contratação do clipping permitiu uma ampliação bastante expressiva do perfil de monitoramento de veículos de comunicação. Na contratação anterior, o termo de referência listava apenas os veículos ligados a grandes grupos de comunicação nas capitais onde há HUFs, como Globo, Record, Folha de São Paulo, Veja, entre outros. Com a nova contratação, há um anexo, com 40 páginas, dentro do processo com a relação de todos os veículos hoje monitorados não só pelo Serviço de Imprensa e Informação Estratégica como por todas as 30 Unidades de Comunicação Regional da CCS:

Figura 4 – Perfil de monitoramento do novo contrato de clipping da Ebsersh

A INOVAÇÃO NA GESTÃO DO TRABALHO EM SAÚDE A PARTIR DAS MELHORIAS NAS CONTRATAÇÕES SISTÊMICAS DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DIÁRIO DE NOTÍCIAS E MAILING JORNALÍSTICO

ANEXO I – PERFIL DE MONITORAMENTO

1. O monitoramento dos dados deverá ser feito nas **palavras-chave e veículos de comunicação** indicados abaixo, em obediência aos seguintes parâmetros, dentre outros que venham a ser fixados pela Ebserh:

2. **Palavras-chave:**

2.1. **Ebserh Sede:**

Ebserh
Ebserh Sede
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh)
Rede Ebserh
Hospital Universitário Federal
Hospitais Universitários Federais
REHUF
Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais
ENARE
Exame Nacional de Residência
AGHUX
Aplicativo de Gestão dos Hospitais Universitários
Ministério da Saúde
Ministério de Educação
MEC
Nísia Trindade
Camilo Santana
Arthur Chioro
Daniel Beltrammi

2.2. Hospitais da Regional 1 (palavras-chave):

2.2.1. **REGIÃO NORDESTE:**

a) **HUPES-UFBA / MCO-UFBA**

Hupes, Hupes-UFBA, Hupes-UFBA/Ebserh, Hospital Universitário Professor Edgard Santos, Hospital das Clínicas, Hospital das Clínicas da UFBA, Complexo Hupes, COM-Hupes, Hospital Universitário da Universidade Federal da Bahia, MCO, MCO-UFBA, MCO-UFBA/Ebserh, Maternidade Climério de Oliveira, Maternidade Climério, Climério de Oliveira, Maternidade da UFBA.

b) **HU-UFS / HUL-UFS**

Hospital Universitário de Lagarto, Hospital Universitário de Sergipe, HU/EBSERH/UFS, HU-UFS, HUL-UFS, Hospital Universitário de Aracaju; Hospital Regional de Lagarto; HU-UFS/Ebserh; HUL-UFS/Ebserh; HUL; HU de Aracaju; HU/Aracaju; Hospital

Fonte: Anexo 1 do Processo - SEI 23477.026578/2024-71

O perfil considera não só os veículos de comunicação como as palavras-chaves definidas por cada Unidade de Comunicação Social que devem ser, diariamente, pesquisadas pela nova clipadora, cujo

contrato começou a valer a partir de abril de 2025, na busca por notícias relacionadas à Ebserh e aos HUFs ligados a ela. O termo de referência também prevê cláusulas específicas sobre a necessidade de inclusão de novas palavras-chaves e veículos, tendo em vista a chegada de novos hospitais universitários e a dinamicidade existente no mercado da comunicação, na qual veículos “nascem” e deixam de existir com muita rapidez.

Propiciar a alteração, para fins de inclusão ou exclusão, a critério da contratante, dos indexadores (palavras-chave) para a seleção de notícias no quantitativo de até 20 (vinte) novos indexadores por mês; Propiciar a alteração, para fins de inclusão ou exclusão, a critério da contratante, dos veículos monitorados para a seleção de notícias no quantitativo de até 30 (trinta) novos veículos por mês (Termo de Referência do Processo-SEI 23477.026578/2024-71).

Outra inovação importante no contrato foi o foco na regionalização do processo de clipping com a inclusão da seguinte cláusula:

A contratada deverá possuir e manter durante o período de execução do contrato, para atendimento do contratante, profissionais que atuem como pontos focais/ suporte nas regiões geográficas do país: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul (de acordo com classificação do IBGE), os quais deverão estar acessíveis, em sistema de plantão durante 24 (vinte) horas/dia, por meio dos contatos disponibilizados oficialmente (Termo de Referência do Processo-SEI 23477.026578/2024-71).

Também foi possível, com o novo contrato, especificar como deve ser feita a análise qualitativa das inserções captadas, se positiva,

negativa ou neutra, a partir dos critérios estabelecidos pela equipe técnica da contratação, inclusive listando exemplos. Para avaliar uma matéria como positiva, por exemplo, a clipadora deve considerar o seguinte:

Quando elogiam e/ou ressaltam serviços e/ou profissionais da instituição; exemplos: notícias relacionadas a pesquisas de satisfação dos usuários, profissionais de saúde e serviços que são referência, procedimentos inéditos realizados, usuários que ressaltam a importância da instituição etc. Quando um profissional da instituição é entrevistado por sua expertise na área; exemplos: profissional é entrevistado para dar a sua avaliação técnica sobre determinado assunto, profissional é o único ou um dos poucos a realizar determinado procedimento ou oferecer determinado serviço etc. Quando a instituição é promotora de atividades assistenciais e de ensino e pesquisa, publicação de editais, campanhas de conscientização, inaugurações, premiações, entre outras; exemplos: realização de concursos públicos e/ou processos seletivos simplificados e de oferta de bolsas de ensino e pesquisa; mutirões de serviços de saúde; inaugurações de serviços, estruturas e/ou equipamentos; reformas estruturais; ampliação de serviços e atendimentos de saúde; profissionais, serviços e unidades hospitalares que são reconhecidas e/ou homenageadas pelos serviços que prestam etc (Termo de Referência do Processo-SEI 23477.026578/2024-71).

Essas são algumas das muitas melhorias trazidas pelas novas contratações aos processos de trabalho dentro da Rede Ebserh.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com este trabalho, considera-se que, com o novo modelo de comunicação, a Coordenadoria de Comunicação Social e, conseqüentemente, a Ebserh ganham com um olhar mais técnico e especializado sobre as contratações. As novas equipes formadas conseguem revisar as experiências passadas, juntando à expertise que têm sobre os processos, e propor diversas melhorias, como um escopo mais detalhado dos veículos de imprensa a serem monitorados pela fornecedora contratada.

Aliado a isso, o novo modelo de comunicação, com a criação das Unidades de Apoio Operacional e da Assessoria de Planejamento e Monitoramento de Comunicação, permitiu que as equipes técnicas passassem a contar com um suporte administrativo importante e altamente qualificado para a construção de processos licitatórios mais assertivos e juridicamente mais seguros para os profissionais gestores e fiscais de contrato e a própria Ebserh.

Com equipes em tarefas específicas, processos bem definidos e contratações assertivas, os profissionais da Coordenadoria de Comunicação Social passam a contar com uma carga adequada de trabalho e um ambiente laboral harmonioso e tendem a entregar resultados ainda mais produtivos, gerando, inclusive, menos processos judiciais por desvio de função e outras razões. No caso das licitações, com um processo azeitado, com documentos claros e tecnicamente bem acabados, a Ebserh passa a ter de retorno uma relação salutar com os fornecedores, que tendem a entregar produtos adequados à realidade da estatal e dos 45 hospitais universitários federais ligados a ela.

REFERÊNCIAS

ABRUCIO, Fernando Luiz. O impacto do modelo gerencial na administração pública: um breve estudo sobre a experiência internacional recente. Cadernos ENAP, n. 10, p. 52, 1997. Acesso em: 23 mar. 2025.

AGUIAR, Pedro. Atividades-meio do jornalismo: proposta de uma

taxonomia econômica para prestadores de serviços às redações. 21º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo, Universidade de Brasília (UnB), Brasília, 2023. Acesso em: 12 maio 2025.

ALBUQUERQUE, Joaquim Melo de. Políticas e processos editoriais da imprensa universitária da Universidade Federal do Ceará. 2022. 247 f. Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2022. Acesso em: 12 maio 2025.

BONFIM, Helma dos Santos; LOOSE, Cleberon Eller. Centralização e descentralização em organizações públicas. IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS), v. 28, n. 11, p. 01–08, nov. 2023. DOI: 10.9790/0837-2811080108. Acesso em: 27 mar. 2025.

BRASIL. Ata do Conselho de Administração nº 149/22, de 12 dez. 2022. EBSEH: Conselho de Administração, 23477.017961/2022-76. Acesso em: 20 fev. 2025.

BRASIL. Boletim de Serviço nº 1473, de 10 jan. 2023. EBSEH: Acesso à Informação. Acesso em: 20 fev. 2025.

BRASIL. Diário Oficial da União. Extrato de contrato nº 6/2019, Processo SEI 23477.001740/2019-81, n. 5, seção 3. Brasília, 8 jan. 2020. Acesso em: 26 mar. 2025.

BRASIL. Diário Oficial da União. Extrato de contrato nº 9/2021, Processo SEI 23477.001756/2020-27, n. 151, seção 3. Brasília, 11 ago. 2021. Acesso em: 26 mar. 2025.

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Acesso em: 23 mar. 2025, às 18h27.

BRASIL. Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias. Brasília, DF: Congresso Nacional. Acesso em:

25 mar. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Diário Oficial da União, Brasília, 14 ago. 2018. Acesso em: 23 mar. 2025.

BRASIL. Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Brasília, DF: Congresso Nacional. Acesso em: 25 mar. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Apresentação – EBSERH. [Brasília], 2018. Acesso em: 8 out. 2023.

BRASIL. Portal Nacional de Contratações Públicas. Edital nº 3981/2024 – PNCP, 23477.026578/2024-71, clipping de notícias. Brasília, 2024. Acesso em: 23 mar. 2025.

BRASIL. Portal Nacional de Contratações Públicas. Edital nº 4124/2024 – PNCP, 23477.018927/2024-81, mailing jornalístico. Brasília, 2024. Acesso em: 26 mar. 2025.

BULHÕES, Juliana; SOBRAL, Gustavo. Manual de assessoria de imprensa: exclusivo e prático. Parnamirim, RN: Editora Biblioteca Ocidente, 2024. 1 arquivo PDF. ISBN 978-65-00-98373-9. Acesso em: 24 mar. 2025.

EBSERH. Boletim de Serviço nº 1464, de 28 de dezembro de 2022. Brasília, DF: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 2022. Acesso em: 25 mar. 2025.

EBSERH. Mapa estratégico 2024–2028 da Ebserh. Acesso em: 23 mar. 2025, às 18h27.

EBSERH. Regimento Interno da Administração Central da Ebserh. Acesso em: 23 mar. 2025, às 18h05.

EBSERH. Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh. Brasília, DF: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 2022. Acesso em: 25 mar. 2025.

FENAJ. Manual de assessoria de imprensa da FENAJ. Acesso em: 23 mar. 2025, às 18h25.

HURWITZ, J.; NUGENT, A.; HALPER, F.; KAUFMAN, M. Big data para leigos. Rio de Janeiro, RJ: Alta Books, 2015.

LIMA JUNIOR, Eduardo Brandão et al. Análise documental como percurso metodológico na pesquisa qualitativa. Cadernos da Fucamp, Monte Carmelo, v. 20, n. 44, p. 36–51, 2021. Acesso em: 15 maio 2025.

MOTTA, Fernando C. Prestes; BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Introdução à organização burocrática. 2. ed. São Paulo: FGV, 1983. MUNIZ, Antônio. Jornada CSC: unindo práticas e experiências que potencializam o mundo dos Centros de Serviços Compartilhados. Rio de Janeiro, RJ: Editora Brasport, 2021. ISBN 978-65-88431-43-6. Acesso em: 24 mar. 2025.

PEREIRA, Luciana Azevedo. Assessoria de imprensa no Brasil – história, memória e transformações. 2022. Tese (Doutorado em Comunicação Social) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. Acesso em: 23 mar. 2025, às 18h45.

RHODEN, Valmor; ANDRES, Fernanda Sagrilo. Comunicação dirigida digital: uma discussão sobre Big Data e relações públicas. *Signos do Consumo*, São Paulo, v. 12, n. 1, p. 4–13, 2020. DOI: 10.11606/issn.1984-5057.v12i1p4-13. Acesso em: 23 mar. 2025. RODRIGUES, Lilibeth Marlene Gomes. A relevância da análise de mecanismos linguísticos no discurso jornalístico: contributos para a atividade de clipping. 2022. Relatório de Estágio de Mestrado (Mestrado em Linguística, Sociedade e Culturas) – Universidade da Madeira, 2023. Acesso em: 12 maio 2025.

TAUIL, Júlio César Silveira; PALETTA, Francisco Carlos. Panorama das notícias diárias das universidades públicas brasileiras registradas por meio do clipping. *Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia*, João Pessoa, v. 18, n. 1, p. 154–169, 2023. Acesso em: 23 mar. 2025, às 18h47.

**O ENQUADRAMENTO DA EBSEH COMO INSTITUIÇÃO
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA: CONDUÇÃO DA
PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO SOB O
ASPECTO DA SEGURANÇA NA GESTÃO**

**THE CLASSIFICATION OF EBSEH AS A SCIENTIFIC AND
TECHNOLOGICAL INSTITUTION: CONDUCTING
RESEARCH, DEVELOPMENT, AND INNOVATION IN
TERMS OF MANAGEMENT SECURITY**

Ana Paula Wanderley Silva¹
Karoll Moangella Andrade de Assis²
Raissa Andrade Silva³

Resumo

O presente artigo discute o enquadramento da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEH) como Instituição Científica e Tecnológica (ICT), explorando sua capacidade legal de realizar projetos de pesquisa e inovação tecnológica em parceria com entidades privadas. O trabalho aborda a lacuna normativa interna da EBSEH, que dificulta a celebração de parcerias para inovação, contrastando com a experiência bem-sucedida da Embrapa como ICT, com políticas bem estabelecidas. É analisado o caso do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC-UFCG), que tem buscado utilizar normativas da universidade federal vinculada para superar a ausência de regras específicas da EBSEH. Conclui-se pela necessidade de a EBSEH criar sua própria política de inovação para promover a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico em seus hospitais universitários.

Palavras-chave: Parcerias público-privadas. Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I). Hospitais Universitários Federais.

¹Graduada em Medicina pela UFCG, residência médica em Patologia pela UFRN, mestranda em Ciência e Tecnologia em Saúde pela UEPB, chefe da Unidade de Gestão da Inovação Tecnológica em Saúde do HUAC.

²Graduada em Farmácia pela UFCG, mestre em Ciências Farmacêuticas pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da UEPB, doutoranda em Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Medicamentos pela UFPB, chefe do Setor de Gestão da Pesquisa e Inovação Tecnológica em Saúde do HUAC.

³Graduada em Direito pela UEPB, especialista em Prática Judicante pelo Programa de Pós-Graduação da UEPB, atua como assessora jurídica no Tribunal de Justiça da Paraíba.

Abstract

This article discusses the classification of EBSEH as a Science and Technology Institution, exploring its legal capacity to carry out research and technological innovation projects in partnership with private entities. The work addresses the internal regulatory gap of EBSEH, which makes it difficult to establish partnerships for innovation, in contrast with Embrapa's successful experience as an ICT, with well-applicable policies. The case of HUAC-UFCG is analyzed, which sought to use regulations from the federal university to overcome the lack of specific rules of EBSEH. It is concluded that EBSEH needs to create its own innovation policy to promote research and technological development in its university hospitals.

Keywords: Public-private partnerships. Research, Development and Innovation (RD&I). Federal University Hospitals.

1 INTRODUÇÃO

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH é empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério da Educação, cuja criação foi autorizada pela Lei 12.550/2011. Nessa qualidade, sujeita-se a regime jurídico híbrido, com regras atinentes ao direito público e ao direito privado, notadamente em razão da finalidade de prestar serviço público essencial, de interesse do Estado.

Por se cuidar de órgão que integra a administração indireta, os contratos com terceiros destinados à prestação de serviços devem ser precedidos de licitação, excetuando-se as situações de dispensa e inexigibilidade. Diante da necessidade de prévia seleção pública para contratação por empresas públicas e sociedades de economia mista, a Lei nº 13.303/2016 foi criada a fim de instituir um regime simplificado para licitações e contratações pelas entidades dessa natureza, adequando a exigência legal ao regime de concorrência com a iniciativa privada (Di Pietro, 2022). Contudo, terminou por criar procedimento licitatório com regras próprias, decorrentes da combinação de diversas leis, igualmente complexo e moroso.

Notadamente, a exigência de seleção pública para contratação com a administração pública indireta é meio de garantir a impessoalidade e eficiência do serviço público essencial, todavia, pode

constituir obstáculo à pesquisa científica e inovação tecnológica, que constitui missão institucional e objeto social da EBSEERH, de acordo com o artigo 3º do seu estatuto.

Apesar disso, há espaço legislativo para mitigação da exigência de seleção pública, de modo a desburocratizar convênios público-privados na área de pesquisa e inovação tecnológica.

2 SISTEMA NACIONAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SNCTI)

De acordo com a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016/2022 (Brasil, 2018), o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) consiste no conjunto articulado de instituições, políticas, programas e instrumentos que atuam de forma coordenada para promover o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação no Brasil.

O documento enumera como principais atores do sistema as Instituições de Ciência Tecnologia e Inovação (ICT), as entidades de gestão pública e as empresas, que devem atuar de forma conjugada para propor soluções para “desafios sociais complexos encontrados no cenário nacional” e “decorrentes do ambiente de alta competitividade global” (Brasil, 2018, página 10).

Embora o sistema já existisse, foi com a edição da Emenda Constitucional 85/2015 que a inovação foi elevada a um status essencial, transformando-se em fundamento crucial para impulsionar a competitividade do país e favorecer o crescimento econômico brasileiro. Em especial, destaca-se a nova redação do art. 218, §6º da Constituição Federal (Brasil, 1988), que estabelece que "o Estado, na execução das atividades previstas no caput, estimulará a articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de governo."

2.1 Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT)

Nesse contexto normativo de estímulo às parcerias, a Lei nº 10.973/2004 (Brasil, 2004), conhecida como Lei de Inovação, estabeleceu medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, instituindo procedimentos

simplificados para a celebração de parcerias entre instituições públicas e entidades privadas por meio de convênios público-privados.

Para operacionalizar este marco regulatório, a referida lei introduziu em seu artigo 2º, inciso V, o conceito de Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT), definida originalmente como “órgão ou entidade da administração pública que tenha por missão institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico”

Conforme explicitado no Guia de Caracterização de Entidade como ICT (Brasil, 2022), a Lei 10.973/2004 teve como objetivo flexibilizar as restrições burocráticas para entidades específicas do ecossistema de ciência, tecnologia e inovação, contemplando instituições diversas como universidades, os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), os centros de pesquisa, os laboratórios, as unidades do então Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), institutos vinculados a outros ministérios, como a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e mesmo empresas públicas, como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Após a edição da Emenda Constitucional nº 85/2015 (Brasil, 1998), que priorizou atividades de ciência, tecnologia e inovação no âmbito nacional, foi editada a Lei nº 13.243/2016 (Brasil, 2016), que alterou o conceito de ICT, tornando-o mais abrangente do que a redação anterior:

[...] órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, **que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário** a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos (Brasil, 2016, n.p., grifo nosso).

A partir da redação legal dada pela Lei nº 13.243/2016 (Brasil, 2016), para ser qualificado como ICT, não é mais necessário que o órgão **execute** a pesquisa científica, sendo suficiente que **conceda apoio, fomente ou mesmo coordene as atividades relacionadas**.

Embora regularmente sujeita à licitação, o órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta que se enquadre no conceito de ICT poderá celebrar acordos de parceria com instituições públicas e privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo, nos termos do art. 9º, *caput*, da Lei nº 10.973/2004 (Brasil, 2004).

Evidentemente, a partir da autorização legal, criou-se um importante mecanismo de flexibilização do regime licitatório tradicional, especificamente concebido para fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico nacional, reconhecendo as particularidades inerentes às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), que frequentemente demandam cooperação interinstitucional e necessitam de maior agilidade processual.

Os acordos de parceria estabelecidos sob este fundamento legal permitem que as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) públicas estabeleçam colaborações estratégicas sem a necessidade de passar pelo rito completo de licitação, desde que o objeto contratual esteja alinhado com atividades de PD&I. Importante ressaltar que tal flexibilização não significa ausência de controle ou transparência, pois estes acordos continuam sujeitos aos princípios da administração pública, como impessoalidade, moralidade e publicidade.

2.2 Enquadramento da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH como Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT)

Depreende-se do guia de caracterização de entidade como ICT (Brasil, 2022), que é desnecessária a avaliação prévia do preenchimento dos requisitos legais pela Administração Pública para que a entidade seja qualificada como ICT, sendo suficiente a autodeclaração do órgão.

Nesse sentido, Portela et al. (2023), na obra Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil, discorrem que, para enquadramento do órgão como ICT, não é necessário “carimbo oficial ou chancela institucional”, pois o reconhecimento da natureza jurídica será feito quando da avaliação da legalidade do ato administrativo, através de consulta ao órgão de assessoramento jurídico da entidade ou órgão público.

Instada a se manifestar sobre a natureza da Agência Nacional de Transportes Aquaviários como ICT, a Advocacia Geral da União, no parecer nº 04/2020/CP-CT& I/PGF/AGU (AGU, 2020), pontuou que a caracterização de uma entidade como ICT, nos termos da Lei de Inovação, fundamenta-se na análise de seu estatuto, sendo o enquadramento possível quando há previsão explícita da pesquisa científica e tecnológica em seus objetivos institucionais ou sociais. Segundo consta, o enquadramento possui caráter formal, conforme estabelecido pela Lei de Inovação, de modo que não são admissíveis exigências que ultrapassem o texto legal ou que não estejam expressamente previstas na norma.

No caso da EBSEH, a Lei nº 12.550/2011 (Brasil, 2011), que criou a empresa pública, expressamente prevê em seu artigo 3º a finalidade institucional de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública. As finalidades são mais bem especificadas no estatuto social da empresa:

Art. 8º A EBSEH exercerá atividades relacionadas com suas finalidades, competindo-lhe, particularmente:

(...)

II - prestar, às instituições federais de ensino superior e a outras instituições públicas congêneres, **serviços de apoio** ao ensino e à **pesquisa e à extensão**, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, em consonância com as diretrizes do Poder Executivo;

III - **apoiar** a execução de planos de ensino e **pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras instituições públicas congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação**, em especial na implementação de residência médica ou multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS;

IV - prestar serviços de **apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas**

e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições públicas congêneres (Brasil, 2011, n.p., grifo nosso).

Diante do objeto social e finalidades da empresa, o enquadramento da EBSEH como Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) encontra respaldo não apenas na Lei nº 10.973/2004 (Brasil, 2004) e suas alterações, mas também em diversos outros diplomas legais que compõem o arcabouço normativo de estímulo à inovação no Brasil.

Ademais, o Decreto nº 9.283/2018 (Brasil, 2018), que regulamenta o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, detalha em seu art. 2º, inciso V, que se considera ICT pública "a ICT integrante da administração pública direta ou indireta, incluídas as empresas públicas e as sociedades de economia mista", consolidando a possibilidade jurídica de enquadramento da EBSEH nesta categoria.

Portanto, a EBSEH, ao menos no que se refere às Gerências de Ensino e Pesquisa, enquadra-se no conceito de ICT e deve ser beneficiada com os instrumentos jurídicos que facilitem a cooperação pública e privada para fins de pesquisa científica e inovação tecnológica.

Apesar disso, até o presente momento, não há parecer do órgão de consultoria jurídica da empresa com diretrizes específicas sobre a elaboração de minutas de acordos de parceria com instituições privadas para a realização de pesquisa e inovação tecnológica, considerando o enquadramento legal da EBSEH como ICT. Essa lacuna normativa gera insegurança jurídica e operacional, uma vez que, na ausência de um regramento uniforme, cada hospital universitário vinculado à EBSEH adota procedimentos próprios.

A fragmentação de entendimentos e práticas compromete a previsibilidade dos atos administrativos, expõe os gestores a riscos na tomada de decisões e pode até mesmo desestimular a celebração de parcerias estratégicas, que são fundamentais para o avanço da pesquisa científica no âmbito dessas instituições. Assim, a ausência de um normativo interno não apenas dificulta a implementação de um modelo de cooperação mais eficiente, como também limita o potencial da EBSEH em fomentar a inovação e o desenvolvimento tecnológico por meio de colaborações público-privadas.

2.3 Estruturas de Apoio à Inovação: Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) e Núcleos de Avaliação em Tecnologias de Saúde (NATS) nos Hospitais Universitários

De acordo com o artigo 2º, VI, da Lei nº 10.973/2004 (Brasil, 2004), os órgãos ou entidades classificadas como Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) devem deter um Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), estrutura, com ou sem personalidade jurídica própria, que tem por finalidade a gestão de política institucional de inovação e por competências mínimas as atribuições previstas na Lei de Inovação (Brasil, 2004).

Os Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) são essenciais para a intermediação entre entidades de pesquisa e o setor privado, especialmente no que se refere ao processo de transferência de conhecimento científico para aplicações práticas no mercado (Machado, 2017). Destaca-se sua atuação no estímulo às invenções e correspondente proteção e licenciamento, assim como outras formas de transferência de tecnologia, a fim de garantir o adequado aproveitamento dos benefícios econômicos e sociais das criações desenvolvidas no âmbito da ICT (Braga, 2016).

No contexto dos hospitais universitários, os Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) possuem especial relevância diante da possibilidade de geração de diferentes produtos, dispositivos médicos, bem como terapias e soluções tecnológicas.

Apesar do nítido enquadramento da EBSEH como Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT), a empresa não detém um núcleo específico de Inovação Tecnológica (NIT) em sua organização. Todavia, o Serviço de Gestão da Inovação Tecnológica em Saúde (SGITS) exerce função de NIT, pois é responsável por gerir a política de inovação tecnológica em saúde da instituição, de acordo com o artigo 86, I, do Regimento Interno da Administração Central da Rede EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 2024).

A configuração híbrida do SGITS como órgão que acumula funções de NIT evidencia a necessidade de estruturação mais específica e especializada para atender às demandas crescentes de inovação em saúde na rede de hospitais universitários federais. Apesar disso, extrai-se do artigo 2º, VI, da Lei nº 10.973/2004 (Brasil, 2004) a possibilidade de utilização do NIT de outra ICT que atue de forma associada, ao mencionar que o núcleo pode ser instituído por “uma ou mais ICTs”.

Portanto, nada obsta que, além do SGITS, o Hospital Universitário faça uso do NIT da Universidade Federal ao qual está vinculado.

Os Núcleos de Avaliação em Tecnologias de Saúde (NATS) também constituem estruturas especializadas essenciais na análise sistemática de evidências científicas relacionadas às tecnologias de saúde. Apesar dos NATS não se envolverem diretamente com o contato com empresas privadas, eles permitem a estruturação interna dos hospitais federais como ferramentas avaliadoras em tecnologias de saúde, organizando processos de análise técnica, estabelecendo critérios de avaliação e criando fluxos decisórios padronizados. A integração entre NITs e NATS no contexto dos hospitais universitários pode potencializar o processo de inovação em saúde, criando um ecossistema robusto que vai desde a avaliação rigorosa das tecnologias produzidas até sua eventual transferência e comercialização. Evidentemente, a atuação integrada dos núcleos servirá ao atendimento de critérios de viabilidade técnica e comercial e assegurará padrões rígidos de segurança e eficácia.

Diante da crescente importância dos NATS, a EBSEH publicou o Guia para organização e funcionamento dos Núcleos de Avaliação de Tecnologias em Saúde na Rede Ebserh (2023). O documento atribui ao NATS a responsabilidade de realizar Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) nos hospitais, a fim de auxiliar o gestor hospitalar na tomada de decisão quanto à incorporação, alteração ou exclusão de tecnologias, para promoção do uso apropriado e da racionalidade técnica na alocação de recursos.

Assim, o NATS de cada hospital deve executar seu papel consultivo, fornecendo o embasamento técnico e científico através das análises de eficácia, segurança, custo-efetividade e aplicabilidade, para que a gestão hospitalar e as comissões relevantes, como a Comissão de Padronização de Produtos para Saúde (CPPS), possam decidir de maneira informada sobre a incorporação de uma tecnologia, mesmo que gerada por meio de um projeto de inovação tecnológica no próprio hospital (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 2018, 2023).

3 LACUNA NORMATIVA QUANTO AO APROVEITAMENTO DE INSTRUMENTOS DO MARCO LEGAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA PELA EBSEH

Nos termos do artigo 15-A da Lei nº 10.973/2004 (Brasil, 2004), a instituição científica, tecnológica e de inovação (ICT) de caráter público deve estabelecer sua própria política de inovação mediante um instrumento normativo que regulamente a estruturação e o gerenciamento dos procedimentos relativos à transferência tecnológica e ao desenvolvimento de inovações no setor produtivo, alinhando-se às diretrizes prioritárias das políticas nacionais de ciência, tecnologia e inovação, bem como às políticas industriais e tecnológicas do país.

Em seu artigo 79, XIV, o regulamento de licitações e contratos da EBSERH prevê, dentre as hipóteses de dispensa de licitação, as contratações visando ao cumprimento do disposto nos artigos 3º, 4º, 5º e 20 da Lei nº 10.973/2004 (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 2022). Não considera, entretanto, a natureza de ICT da EBSERH, nem dispõe sobre a forma de contratação direta a ser realizada em tais casos, limitando-se a pontuar que devem ser observados os princípios gerais de contratação constantes na lei de inovação.

A elaboração do fluxo nacional para celebração dos instrumentos jurídicos pela EBSERH, reduziria do ciclo burocrático, excluindo-se a necessidade de sucessivas avaliações da legalidade das minutas apresentadas, que já seguiriam um modelo pré-definido. Notadamente, a medida resultaria em maior celeridade na celebração de instrumentos jurídicos, garantindo o aumento do portfólio de pesquisas desenvolvidas nas instituições, com impacto na criação de novas tecnologias de saúde.

Não obstante, a lacuna normativa interna da EBSERH não deve ser interpretada como um impedimento à formalização de acordos de parceria com instituições privadas. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares foi criada com o propósito de gerir hospitais universitários federais, os quais, por sua própria natureza, estão diretamente vinculados a universidades federais. Essas universidades são polos de ensino, pesquisa e inovação e desempenham um papel central na produção científica e tecnológica do país.

Diante do propósito acadêmico e científico, as universidades federais possuem normativos internos bem estruturados para a celebração de contratos e parcerias com entes privados, especialmente no âmbito da pesquisa e desenvolvimento. Essa normatização detalhada decorre, em grande parte, da necessidade de disciplinar as interações

entre a academia e o setor produtivo, garantindo segurança jurídica e eficiência na condução de projetos de inovação. Além disso, as universidades contam com assessoria jurídica especializada, por meio de seus órgãos vinculados à Procuradoria-Geral Federal (PGF), o que lhes confere um respaldo técnico contínuo na interpretação e aplicação dessas normativas, mitigando receios quanto a possíveis responsabilizações futuras por improbidade administrativa.

Dessa maneira, considerando que os hospitais universitários administrados pela EBSEH estão intrinsecamente ligados às universidades federais e que essas já possuem regramentos próprios para contratação com particulares, é possível sustentar que a ausência de um normativo específico na EBSEH não deve ser um entrave absoluto. Na verdade, a experiência e as diretrizes normativas das universidades federais podem servir como referência legítima para suprir a lacuna, desde que haja observância aos princípios da legalidade, eficiência e interesse público que regem a administração pública

4 CASO ANÁLOGO DA EMBRAPA, TAMBÉM ENQUADRADA COMO ICT

Em atendimento à ordem legal de edição de sua política interna de inovação, outras Empresas Públicas vêm editando seus próprios normativos para regulamentar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I). Esse processo tem sido fundamental para garantir segurança jurídica na formalização de parcerias e para criar mecanismos mais eficientes de incentivo à inovação e à transferência de tecnologia.

Um exemplo significativo é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), que tem avançado na construção de um conjunto sólido de diretrizes para fomentar a inovação (Embrapa, 2022). De acordo com Martin et al. (2023), a Embrapa tem estruturado sua atuação com base em normas que vão desde a formalização de parcerias até a gestão estratégica da propriedade intelectual.

Entre essas diretrizes, a Resolução do Consad nº 180/2018 se destaca por regulamentar as parcerias da Embrapa com fundações de apoio, permitindo que sejam firmados convênios e acordos de cooperação para viabilizar projetos conjuntos. Essa norma complementa outras resoluções, como a Resolução Normativa nº

9/2007 e a Resolução do Consad nº 130/2013, que tratam da execução de contratos voltados à transferência de tecnologia, prestação de serviços especializados, organização de eventos de capacitação e compartilhamento de infraestrutura (Martin et al., 2023).

Além das parcerias institucionais, a Embrapa também criou mecanismos para proteger suas inovações e garantir que elas sejam aproveitadas de forma estratégica. A Deliberação de Diretoria nº 9, de 9 de maio de 2021, estabelece normas para a proteção de ativos intelectuais, permitindo que a empresa registre oficialmente suas descobertas e transfira os direitos de propriedade intelectual para seus criadores e terceiros, sempre considerando seu interesse estratégico (Martin et al., 2023).

Outro ponto relevante da política de inovação da Embrapa mencionado no artigo é o incentivo aos profissionais envolvidos nos projetos de PD&I. A Deliberação da Diretoria Executiva da Embrapa DD nº 15/2019 criou um programa de bolsas de estímulo à inovação, permitindo que, por meio de fundações de apoio, pesquisadores e especialistas recebam incentivos financeiros para capacitação e participação em projetos estratégicos (Martin et al., 2023).

O caso da Embrapa mostra que uma política bem estruturada de inovação não se limita à criação de normas burocráticas, mas tem um impacto real na valorização dos pesquisadores, na segurança jurídica das parcerias e na proteção dos ativos intelectuais. Mais do que um conjunto de regras, trata-se de um modelo eficiente para garantir que a inovação aconteça na prática. Essa experiência reforça a importância de que outras empresas públicas enquadradas como Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs), como a EBSERH, adotem estratégias semelhantes, estruturando seus normativos internos de forma clara e funcional para garantir que suas atividades contribuam de fato para o desenvolvimento científico e tecnológico do país.

5 EXPERIÊNCIA NO ÂMBITO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO, VINCULADO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (HUAC - UFCG)

No Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), vinculado à Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), a ausência de normativos internos específicos da Empresa Brasileira de

Serviços Hospitalares (EBSERH) tem se mostrado um entrave para a formalização de parcerias com entidades privadas voltadas à pesquisa e inovação. Por isso, embora existam tratativas para formalização de parcerias com entidades privadas, a lacuna regulatória tem gerado insegurança jurídica para os gestores, obstaculizando a formalização de acordos e restringindo, assim, o potencial inovador da instituição na área da saúde.

A questão se torna ainda mais relevante ao se considerar o papel do HUAC como hospital de ensino, com vocação natural para o desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas. No contexto brasileiro, hospitais universitários desempenham um papel estratégico no ecossistema de inovação em saúde, conforme estabelece a Política Nacional de Inovação Tecnológica na Saúde (PNITS). No entanto, a ausência de diretrizes específicas da EBSEH pode comprometer essa função ao dificultar a formalização de parcerias essenciais para a pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Apesar dessa limitação, a UFCG dispõe de um arcabouço normativo sólido, estruturado por sua Procuradoria Federal, que orienta detalhadamente os processos e disponibiliza modelos de instrumentos jurídicos aplicáveis à Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). Um documento de referência nesse sentido é o OFÍCIO-CIRCULAR n. 00002/2023/NCJ/PFUFUG/PFG/AGU (PF-UFCG, 2023), que esclarece os diferentes instrumentos disponíveis para parcerias no campo da inovação. Com base na legislação vigente, especialmente na Lei de Inovação e seu marco legal, esse documento oferece diretrizes para a operacionalização de acordos, incluindo termos de outorga, contratos de transferência de tecnologia e acordos de cooperação internacional para pesquisa e desenvolvimento, entre outros.

Dessa forma, considerando que o HUAC está vinculado à UFCG, ainda que sob gestão da EBSEH, há respaldo jurídico para que, na ausência de normativos internos específicos da empresa pública, sejam adotados os procedimentos já validados pela Procuradoria Federal da universidade. Essa abordagem, além de estar alinhada ao princípio da eficiência administrativa, evita que a falta de regulamentação interna da EBSEH se torne um obstáculo à missão do hospital universitário no avanço da pesquisa e inovação.

A experiência do HUAC-UFCG, ainda em fase de estruturação normativa, reflete desafios comuns enfrentados por outros hospitais universitários federais administrados pela EBSEH. Um exemplo

paradigmático é o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE), que desenvolveu soluções práticas para superar lacunas regulamentares similares. A instituição elaborou um Manual de Projetos de Inovação (2024) que orienta expressamente os pesquisadores sobre a possibilidade de aplicação da Política de Proteção da Propriedade Intelectual da UFPE na ausência de normativa específica da EBSEERH, fundamentando-se na Resolução 02/2019 e na Normativa 03/2024 da universidade vinculada.

Essa abordagem pragmática permite que o HC-UFPE utilize o Núcleo de Inovação Tecnológica da UFPE - estrutura mais consolidada e experiente - para superar eventuais lacunas normativas internas. Tal estratégia encontra respaldo legal no artigo 2º, VI, da Lei nº 10.973/2004 (Brasil, 2004), que autoriza ICTs a compartilharem núcleos de inovação tecnológica, demonstrando que a ausência de regulamentação específica da EBSEERH não deve constituir impedimento absoluto para o desenvolvimento de atividades de pesquisa e inovação em seus hospitais universitários.

Apesar dos desafios ainda enfrentados, a abordagem sugerida por este artigo para o HUAC-UFCEG – para que sejam utilizadas as normativas da universidade federal vinculada para suprir lacunas regulamentares da EBSEERH - representa um modelo promissor passível de replicação por outros hospitais universitários federais em situação similar. Esta solução pragmática tem potencial para ser implementada nacionalmente nos hospitais universitários sob gestão da EBSEERH, fomentando a criação de uma rede colaborativa de instituições que compartilhem não apenas conhecimento científico, mas também boas práticas administrativas e jurídicas para viabilizar parcerias estratégicas em ciência, tecnologia e inovação.

Convém destacar que a Procuradoria Jurídica da UFCEG disponibiliza diversos modelos de documentos oficiais que servem como referência para procedimentos administrativos internos da instituição (Universidade Federal de Campina Grande, 2025) e podem ser adaptados à EBSEERH, no âmbito do HUAC, assim como os normativos internos de outras universidades federais podem ser utilizados nos hospitais universitários a ela vinculados, garantindo um modelo sistêmico e descentralizado de gestão pelos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise dos dispositivos legais e pareceres mencionados, conclui-se que o enquadramento da EBSEH como Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) encontra pleno respaldo no ordenamento jurídico brasileiro, não apenas em virtude da previsão estatutária de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação entre suas finalidades institucionais, mas também pela própria concepção dos hospitais universitários como ambientes de produção e aplicação de conhecimento científico.

A celebração de acordos de parceria com entidades privadas por meio simplificado é meio essencial de garantia do fomento à pesquisa e inovação tecnológica na área da saúde, extrapolando o campo meramente operacional ou burocrático.

No entanto, não há dúvidas de que a ausência de uma política estruturada de inovação e de regulamentação interna específica é obstáculo significativo para a concretização do potencial da EBSEH. Afinal, a elaboração de normativos bem delimitados confere segurança jurídica aos gestores e pesquisadores, aspecto especialmente relevante em uma empresa pública sujeita ao controle dos órgãos de fiscalização.

Ainda assim, a experiência do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC-UFMG) confere uma solução pragmática, enquanto perdurar a lacuna normativa. A adoção provisória dos procedimentos já validados pela Procuradoria Federal da universidade à qual o hospital está vinculado demonstra que existem caminhos viáveis para operacionalizar parcerias em pesquisa e inovação sem comprometer a legalidade dos atos administrativos.

Contudo, para superar de forma definitiva esse cenário de fragmentação e insegurança jurídica, é essencial que a EBSEH estabeleça sua política de inovação de maneira centralizada, contemplando diretrizes claras para toda a rede de hospitais universitários sob sua gestão. Essa regulamentação deve considerar não apenas aspectos procedimentais, mas também mecanismos de estímulo à produção científica, proteção da propriedade intelectual e transferência de tecnologia, seguindo as melhores práticas já adotadas por outras ICTs públicas, como a Embrapa.

Um aspecto crucial a ser observado na elaboração dessa política é a edição de normativos que disponham sobre a possibilidade de acúmulo da remuneração do profissional regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) com bolsas de pesquisa, bem como sobre o

regime jurídico aplicável às horas destinadas a pesquisa e desenvolvimento, ainda que na estrutura interna da empresa. A valorização dos trabalhadores da saúde por meio de mecanismos de reconhecimento de suas contribuições para a inovação constitui importante elemento para a democratização da gestão do trabalho no contexto dos hospitais universitários.

Nesse sentido, recomenda-se que a EBSEERH, por meio de sua Consultoria Jurídica, elabore manual de normas estabelecendo uma política mais abrangente de inovação, enquanto desenvolve disposições específicas sobre o tema. Essa medida, de implementação relativamente simples, já representaria um avanço significativo na segurança jurídica dos gestores e pesquisadores, contribuindo para que os hospitais universitários vinculados a EBSEERH possam cumprir plenamente sua missão de ensino, pesquisa e assistência.

REFERÊNCIAS

ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (AGU). Parecer nº 04/2020/CPCTI/PGF/AGU, de 2020. Disponível em: gov.br/agu/pt-br/composicao/procuradoria-geral-federal-1/subprocuradoria-federal-de-consultoria-juridica/camara-permanente-da-ciencia-tecnologia-e-inovacao-1/Parecer042020CPCTIPGFAGU.pdf. Acesso em: 23 mar. 2025.

BRAGA, Patricia Seixas da Costa; COSTA, Lais Silveira. A implantação de um núcleo de inovação tecnológica: a experiência da Fiocruz. RECIIS - Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde, Rio de Janeiro, v. 10, n. 4, p. 1–15, out./dez. 2016. DOI: 10.29397/reciis.v10i4.1086. Disponível em: reciis.icict.fiocruz.br/index.php/reciis/article/view/1086/pdf1086. Acesso em: 14 maio 2025.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Presidência da República, [1988]. Acesso em: 23 mar. 2025.

BRASIL. Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018. Regulamenta a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016 [...]. Acesso em: 23 mar. 2025.

BRASIL. Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 3 dez. 2004. Acesso em: 15 mar. 2025.

BRASIL. Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011. Autoriza o Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 16 dez. 2011. Acesso em: 15 mar. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016. Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 12 jan. 2016. Acesso em: 15 mar. 2025.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016–2022: sumário executivo. Brasília: MCTI, 2018. Acesso em: 23 mar. 2025.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Guia de caracterização de entidade como ICT. Brasília, DF: MCTI, 2022. Acesso em: 15 mar. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco Professor Romero Marques. Manual de projetos de inovação do HC-UFPE/EBSEH [recurso eletrônico]. Recife: [s.n.], 2024. Acesso em: 18 maio 2025.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 35. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). Política de inovação da Embrapa. Brasília, DF, 2022. Acesso em: 23 mar. 2025.

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. Diretriz para constituição de comissões de padronização de produtos para saúde. Brasília, DF, 2018. Acesso em: 16 maio 2025.

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. Guia para organização e funcionamento dos núcleos de avaliação de tecnologias em saúde na Rede Ebserh. Brasília: EBSEERH, 2023. Acesso em: 14 maio 2025.

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. Regimento Interno da Administração Central da Rede Ebserh. Brasília: EBSEERH, 2024. Acesso em: 14 maio 2025.

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh. Versão 2.0. Brasília, DF, 2022. Disponível em: gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sudeste/hc-ufmg/acao-a-informacao/licitacoes-e-contratos/regulamento-de-licitacoes-e-contratos-da-ebserh-rlce/RLCE_Rev2022_Final_280422.pdf. Acesso em: 25 mar. 2025.

MACHADO, Hilka Pelizza Vier; SARTORI, Rejane; CRUBELLATE, João Marcelo. Institucionalização de Núcleos de Inovação Tecnológica em Instituições de Ciência e Tecnologia da Região Sul do Brasil. READ - Revista Eletrônica de Administração, v. 23, n. 3, p. 6–33, 2017. DOI: 10.1590/1413-2311.172.64241. Disponível em: scielo.br/j/read/a/SVDgTprBx4vds8VVmxvbn9s/. Acesso em: 14 maio 2025.

MARTIN, Adriana Regina et al. A política de inovação de uma instituição de pesquisa. CC&T Cadernos de Ciência & Tecnologia, Brasília, v. 4, n. e27219, 13 set. 2023. ISSN 0104-1096. Acesso em: 23 mar. 2025.

PORTELA, Bruno Monteiro et al. Marco legal de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. 3. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora JusPodivm, 2023.

PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (PF-UFCG). Breves esclarecimentos sobre os instrumentos que podem ser firmados no âmbito da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). Campina Grande, 2023. Acesso em: 23 mar. 2025.

ANA PAULA WANDERLEY SILVA
KAROLL MOANGELLA ANDRADE DE ASSIS
RAISSA ANDRADE SILVA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE.
Procuradoria Jurídica. Pareceres, modelos e demais documentos
importantes. Campina Grande, 2025. Acesso em: 23 mar. 2025

VALORIZAÇÃO DA ENFERMAGEM NO SUS: ASPECTOS JURÍDICOS E DESAFIOS

VALUING NURSING IN THE SUS: LEGAL ASPECTS AND CHALLENGES

Elaine Machado Peixoto¹
Joice Aparecida Galo de Avela Danelon²
Vanessa de Melo Rail³

Resumo

A enfermagem é essencial para o Sistema Único de Saúde, garantindo assistência direta e indireta aos pacientes. No entanto, enfrenta desafios como precarização do trabalho, baixos salários e insegurança jurídica. A Constituição Federal e a Lei Orgânica da Saúde asseguram direitos aos profissionais, mas a realidade é marcada por contratações temporárias, jornadas exaustivas e condições inadequadas de trabalho, impactando a saúde mental e a qualidade da assistência prestada. Na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, os profissionais são contratados pelo regime celetista, garantindo direitos trabalhistas. No entanto, há relatos de assédio moral, dificuldades na progressão de carreira e conflitos entre normas institucionais e direitos dos trabalhadores. A valorização da enfermagem na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares exige remuneração justa, boas condições de trabalho e incentivos à capacitação. A aprovação do Piso Salarial da Enfermagem (Lei nº 14.434/2022) foi um avanço, mas sua implementação enfrenta dificuldades. Além disso, na Empresa

¹Técnica em Enfermagem, Servidora Pública pela Prefeitura Municipal de Uberlândia. Médica Veterinária, especialista em Análises Clínicas e Microbiologia/ Clínica de Pequenos Animais. Trabalha atualmente pela Vigilância Sanitária do município de Uberlândia e no laboratório veterinário Gama.

²Enfermeira graduada pela Universidade Federal de Uberlândia, com pós-graduação em Saúde Pública, Auditoria em Serviços de Saúde e Enfermagem do Trabalho, além de formação Técnica em Enfermagem. Atualmente, atua como técnica de enfermagem na Sala de Cardiologia da Unidade de Urgência e Emergência do Hospital de Clínicas de Uberlândia e como Fiscal na Vigilância Sanitária do Município de Uberlândia

³Pós graduada em Auditoria em Saúde pela Uninter (2017). Possui graduação em Administração pela Faculdade Pitágoras de Uberlândia (2011). Técnica em enfermagem pela Escola Técnica de Saúde ESTES - Universidade Federal de Uberlândia - UFU. Atualmente é técnica em enfermagem do Hospital de Clínicas de Uberlândia.

Brasileira de Serviços Hospitalares, os técnicos de enfermagem não recebem os 70% do salário dos enfermeiros, conforme previsto na lei, devido ao plano de cargos e salários próprio da empresa, o que gera insatisfação. Outro desafio é a responsabilização legal dos enfermeiros, que podem ser processados por erros decorrentes da sobrecarga de trabalho e falta de recursos. O fortalecimento dos conselhos, federal e estadual, de enfermagem e entidades sindicais são fundamentais para garantir direitos e condições de trabalho adequadas. A valorização da enfermagem é essencial para fortalecer o SUS e garantir assistência de qualidade à população.

Palavras chave: Enfermagem, Emprego, Direitos Civis.

Abstract

Nursing is essential to the Brazilian Unified Health System, ensuring both direct and indirect care to patients. However, it faces challenges such as job insecurity, low wages, and legal uncertainty. The Federal Constitution and the Organic Health Law guarantee rights to professionals, but the reality is marked by temporary contracts, exhausting work hours, and inadequate working conditions, which impact mental health and the quality of care provided. At the Brazilian Company of Hospital Services (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH), professionals are hired under the Consolidation of Labor Laws regime, ensuring labor rights. However, there are reports of moral harassment, difficulties in career progression, and conflicts between institutional rules and workers' rights. Valuing nursing professionals within EBSEH requires fair wages, good working conditions, and incentives for training and professional development. The approval of the Nursing Minimum Wage Law (Law No. 14.434/2022) was a significant step forward, but its implementation faces difficulties. Furthermore, at EBSEH, nursing technicians do not receive 70% of nurses' salaries as stipulated by the law, due to the company's own job and salary plan, which leads to dissatisfaction. Another challenge is the legal liability of nurses, who may be sued for errors resulting from work overload and lack of resources. Strengthening the federal and state nursing councils and trade unions is essential to ensure rights and adequate working conditions. Valuing nursing professionals is key to strengthening SUS and ensuring quality care for the population.

Keywords: Nursing, Employment, Civil Rights

1 INTRODUÇÃO

A enfermagem constitui um dos pilares fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo responsável por grande parte da assistência direta e indireta aos pacientes. No entanto, a categoria ainda enfrenta desafios significativos relacionados à valorização profissional, especialmente no que tange a aspectos jurídicos, condições de trabalho e atualização profissional com especificidade.

Do ponto de vista legal, a Constituição Federal de 1988 estabelece a saúde como um direito de todos e dever do Estado (BRASIL, 1988). A Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990) reforça a necessidade de condições adequadas para os profissionais da saúde. Ademais, o Código de Ética da Enfermagem define princípios e diretrizes que asseguram a segurança e dignidade dos trabalhadores da área (BRASIL, 1990).

Um aspecto relevante a ser analisado é a regulamentação da profissão. A Lei nº 7.498/86 e o Decreto nº 94.406/87 disciplinam o exercício da enfermagem no Brasil, delimitando as atribuições de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem (BRASIL, 1986 e 1987). No entanto, o descumprimento dessas normas por parte das instituições de saúde é um problema recorrente, expondo os profissionais a riscos éticos e legais, como a realização de atividades além de suas competências, levando ao desenvolvimento de problemas de saúde mental e desconforto no desenvolvimento das atividades laborais junto a equipe em que desenvolve seu trabalho.

2 OBJETIVO

Analisar os principais desafios enfrentados pela enfermagem no contexto do SUS e, em especial, na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), à luz dos dispositivos legais e das condições práticas de trabalho, destacando a importância da valorização profissional e da implementação efetiva do piso salarial da categoria.

3 MÉTODO

O presente estudo trata-se de um artigo de opinião que utiliza abordagem qualitativa, de caráter analítico-descritivo, com base em revisão normativa e documental. Foram considerados dispositivos

legais como a Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990), a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem (Lei nº 7.498/86), o Decreto nº 94.406/87, o Código de Ética da Enfermagem e a Lei do Piso Salarial da Enfermagem (Lei nº 14.434/2022). Também foram analisadas normativas publicadas no contexto da EBSEH.

4 DISCUSSÃO

Do ponto de vista legal, a Constituição Federal garante a saúde como direito de todos e dever do Estado, reforçado pela Lei nº 8.080/1990, que preconiza condições adequadas aos profissionais da saúde (BRASIL, 1990). A regulamentação do exercício profissional da enfermagem pelas Leis nº 7.498/86 e Decreto nº 94.406/87 define atribuições específicas, mas seu descumprimento por instituições é recorrente, expondo profissionais a riscos éticos, legais e emocionais (BRASIL, 1986 e 1987).

No âmbito do SUS, observa-se a precarização das relações de trabalho da enfermagem, configurando uma realidade preocupante. Muitos profissionais são contratados de forma temporária ou terceirizada, o que gera insegurança jurídica e reduz a estabilidade do vínculo empregatício. Essa situação pode resultar em jornadas exaustivas, sobrecarga de trabalho e um aumento do risco de erros assistenciais, que podem acarretar processos éticos e judiciais contra esses profissionais. Além disso, a falta de condições adequadas de trabalho, como a ausência de materiais e equipamentos de boa qualidade – dificultando a execução adequada das técnicas e a segurança dos pacientes - e até mesmo a falta de disponibilização de vestimentas de trabalho adequadas – qualidade e quantidade - ao desenvolvimento de suas atividades, também compromete a qualidade da assistência prestada e impacta diretamente na saúde mental dos trabalhadores.

Apesar das garantias legais existentes, a realidade da enfermagem no SUS é marcada por baixos salários, jornadas exaustivas e sobrecarga de trabalho. A aprovação do Piso Salarial da Enfermagem (Lei nº 14.434/2022) representa um avanço significativo, contudo, sua implementação enfrenta resistências e dificuldades financeiras em diversos estados e municípios, isso gera sobrecarga laboral para os trabalhadores, pois a implementação legal

não ocorreu de forma digna para todos os profissionais da enfermagem.

No contexto da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), que administra hospitais universitários federais, o regime de contratação é celetista, o que confere determinados direitos trabalhistas a esses profissionais. No entanto, a estrutura hierárquica e a pressão institucional podem gerar conflitos entre as normas administrativas e os direitos dos

trabalhadores. Relatos frequentes indicam casos de assédio moral e dificuldades na progressão de carreira são frequentemente relatados entre os profissionais da Rede, exigindo maior fiscalização e regulamentação para assegurar condições mais dignas de trabalho. Como a criação e desenvolvimento de atividades de comissões que visam a investigação de condutas, intermediação de conflitos e conciliações, negociação e estudos de desempenho adotadas pela empresa.

A valorização da enfermagem na EBSERH constitui um aspecto essencial para garantir um ambiente de trabalho adequado e uma assistência segura e de qualidade à população. Tal valorização envolve remuneração justa, condições de trabalho seguras, acesso a programas de capacitação contínua e reconhecimento profissional. Ademais, é imprescindível a implementação de incentivos reais para a progressão na carreira, bem como de políticas que assegurem um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal dos trabalhadores.

A EBSERH executa salários acima do piso nacional da enfermagem, mas há uma questão na proporção dos salários dos técnicos de enfermagem em relação aos enfermeiros. Segundo a Lei do Piso da Enfermagem (Lei 14.434/2022) os técnicos de enfermagem devem receber 70% do salário mínimo dos enfermeiros (BRASIL, 2022, art. 15, I). No entanto, nos hospitais da EBSERH, a diferença salarial entre enfermeiros e técnicos não segue exatamente essa proporção, conforme valores divulgados no Plano de Cargos, Carreiras e Salários publicado pela Diretoria de Gestão de Pessoas em Maio de 2024 esse proporcional chega próximo aos 60%, gerando questionamentos e insatisfação entre os profissionais técnicos (EBSERH, 2024). Alguns pontos podem estar relacionados a esse descompasso, pois os enfermeiros da EBSERH ganham acima do piso nacional, visto que a empresa adota uma política salarial diferenciada. Logo, os técnicos em enfermagem também recebem acima do piso,

mas não na proporção de 70% do salário do enfermeiro conforme referido na Lei 14.434/2022. Problema que pode ocorrer devido a EBSEH ter um plano de cargos e salários próprio, que não necessariamente segue a proporcionalidade imposta pela lei do piso.

A luta pela valorização da enfermagem também perpassa pela implementação efetiva do piso salarial da categoria, garantindo que os profissionais recebam uma remuneração compatível com a responsabilidade e a complexidade de suas funções. O fortalecimento das entidades representativas da enfermagem e a atuação dos conselhos de classe são fundamentais para assegurar que os direitos da categoria sejam respeitados e suas demandas atendidas.

Outro aspecto de grande relevância refere-se à responsabilização civil e penal dos enfermeiros. Situações de negligência, imprudência ou imperícia podem levar a processos judiciais que, muitas vezes, desconsideram as adversidades enfrentadas pelos profissionais, tais como a falta de recursos e a sobrecarga de trabalho. Nesse contexto, a atuação dos conselhos de classe, como o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e os Conselhos Regionais (CORENs), além do suporte sindical, é essencial para garantir a proteção dos profissionais diante de processos e denúncias.

5 CONCLUSÃO

Diante do exposto, torna-se imprescindível um maior comprometimento do Estado, dos Conselhos - COFEN/COREN - e das instituições na garantia da segurança jurídica dos profissionais de enfermagem, proporcionando condições de trabalho adequadas e prevenindo a transferência da responsabilidade por falhas sistêmicas exclusivamente para esses trabalhadores. A valorização da enfermagem transcende uma questão de justiça social, configurando-se como um imperativo para a melhoria da qualidade da assistência à população e o fortalecimento do SUS. Somente por meio de políticas eficazes e da devida valorização profissional será possível assegurar uma assistência em saúde de qualidade e dignidade para aqueles que se encontram na linha de frente do cuidado.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Acesso em: 18 mar. 2025.

BRASIL. Decreto nº 94.406, de 8 de junho de 1987. Regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da enfermagem, e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 9 jun. 1987. Acesso em: 18 mar. 2025.

BRASIL. Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 26 jun. 1986. Acesso em: 18 mar. 2025.

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 20 set. 1990. Acesso em: 18 mar. 2025.

BRASIL. Lei nº 14.434, de 4 de agosto de 2022. Institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 5 ago. 2022. Acesso em: 18 mar. 2025.

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH). Plano de Cargos, Carreiras e Salários: 2024–2025. Brasília: Diretoria de Gestão de Pessoas, maio 2024.

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS DE
TRABALHO NO ÂMBITO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS
HOSPITALARES

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO NO ÂMBITO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH)

HISTORICAL EVOLUTION OF COLLECTIVE BARGAINING WITHIN THE BRAZILIAN HOSPITAL SERVICES COMPANY (EBSERH)

Eloá Todarelli Junqueira¹
Fausto Figueira de Mello Júnior²
Silvana Souza da Silva Pereira³

Resumo

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) foi criada em 2011 para administrar hospitais universitários federais, promovendo a gestão eficiente e a formação de profissionais de saúde. No campo das relações de trabalho, a Ebserh se destaca pelas negociações coletivas conduzidas pela Mesa Nacional de Negociação Permanente (MNNP-Ebserh), instituída em 2018, garantindo transparência e equilíbrio entre os interesses da empresa e dos trabalhadores.

Os Acordos Coletivos de Trabalho (ACTs) firmados pela Ebserh ao longo dos anos trouxeram avanços como reajustes salariais, ampliação de benefícios e melhoria nas condições de trabalho. O ACT 2024/2026 inovou ao estabelecer um acordo bianual, proporcionando previsibilidade financeira e estabilidade. Além dos aspectos

¹Especialista em Gestão Pública pela FGV e em Gestão de Pessoas pela Escola Superior do Ministério Público da União. Com 20 anos de experiência no serviço público federal, ocupou cargos como Secretária-Geral Adjunta do Ministério Público da União e Secretária de Gestão de Pessoas no Ministério Público Federal. Atualmente, é Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas na Ebserh.

²Médico formado pela USP, com residência em Clínica Cirúrgica. Foi vereador em Santos (1993–2003) e deputado estadual em São Paulo (2003–2011), atuando como 1º secretário da Mesa Diretora e presidente da Comissão de Saúde da Alesp. Desde março de 2023, é Assessor Parlamentar na Presidência da Ebserh.

³Doutora em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, mestre em Serviços e Sistemas de Saúde e especialista em Saúde Coletiva (UnB) e Gestão de Políticas Públicas (ENAP). Graduada em Odontologia pela Universidade São Francisco, possui ampla experiência no setor público, tendo atuado no Ministério da Saúde, na Agência Nacional de Saúde Suplementar e no Senado Federal. Desde março de 2023, exerce o cargo de Chefe de Gabinete da Presidência da Ebserh.

financeiros, os ACTs influenciam diretamente a retenção de talentos, o engajamento dos profissionais e a qualidade dos serviços prestados.

Apesar dos avanços, desafios como restrições orçamentárias e burocracia impactam as negociações. Comparada a outras estatais, a Ebserh se destaca pela previsibilidade e foco em benefícios sociais. As perspectivas futuras incluem maior flexibilização da jornada e aprimoramento das políticas de saúde mental, consolidando a empresa como um modelo de gestão pública eficiente e inovadora.

Palavras-Chave: negociações coletivas, Acordos Coletivos de Trabalho, gestão pública eficiente.

Abstract

The Brazilian Hospital Services Company (Ebserh) was created in 2011 to manage federal university hospitals, promoting efficient management and training of healthcare professionals. In the field of labor relations, Ebserh stands out for its collective negotiations conducted by the National Permanent Negotiation Board (MNNP-Ebserh), established in 2018, ensuring transparency and balance between the interests of the company and its employees.

The Collective Labor Agreements (CBAs) signed by Ebserh over the years have brought advances such as salary adjustments, expanded benefits and improved working conditions. The 2024/2026 CBA innovated by establishing a biannual agreement, providing financial predictability and stability. In addition to the financial aspects, CBAs directly influence talent retention, employee engagement and the quality of services provided.

Despite the advances, challenges such as budgetary restrictions and bureaucracy impact negotiations. Compared to other state-owned companies, Ebserh stands out for its predictability and focus on social benefits. Future prospects include greater flexibility in working hours and improvements in mental health policies, consolidating the company as a model of efficient and innovative public management.

Keywords: collective negotiations, Collective Labor Agreements, efficient public management.

1 INTRODUÇÃO

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), vinculada ao Ministério da Educação (MEC), foi criada em 2011 com

o objetivo de administrar hospitais universitários federais, promovendo a excelência na gestão hospitalar e apoiando a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas. No âmbito das relações de trabalho, a Ebserh tem sido protagonista em negociações coletivas, resultando em avanços significativos para seus trabalhadores.

A negociação coletiva na Ebserh se dá por meio da Mesa Nacional de Negociação Permanente (MNNP-Ebserh), instituída em 2018, que tem como objetivo a solução de conflitos e demandas decorrentes das relações de trabalho, bem como a proposição de melhorias para os trabalhadores. Esse modelo garante um ambiente de negociação transparente e eficiente, promovendo a valorização dos profissionais e o equilíbrio entre as necessidades da empresa e dos empregados.

A negociação coletiva é um instrumento essencial nas relações de trabalho, pois possibilita a criação de um espaço de diálogo entre empregadores e empregados, permitindo ajustes e regulamentações específicas conforme a realidade de cada setor. Segundo Godinho (2021), a negociação coletiva desempenha um papel relevante na efetivação dos direitos trabalhistas, uma vez que permite a adaptação das condições laborais às necessidades econômicas e sociais. Para Delgado (2020), esse processo também fortalece a representatividade dos trabalhadores e contribui para a pacificação das relações laborais, evitando conflitos prolongados.

No caso da Ebserh, a atuação da MNNP tem permitido a construção de acordos coletivos que atendem às especificidades da gestão hospitalar e à necessidade de assegurar condições adequadas de trabalho aos profissionais da saúde. Entre os avanços obtidos, destacam-se reajustes salariais, benefícios adicionais e melhorias nas condições de trabalho, sempre respeitando os limites orçamentários da empresa e as diretrizes das políticas públicas de saúde e educação.

Além disso, a negociação coletiva na Ebserh está alinhada com os princípios estabelecidos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e na Convenção nº 98 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que trata do direito à negociação coletiva e à organização sindical. Conforme Martins (2022), esses marcos normativos reforçam a importância de um processo negocial fundamentado na boa-fé e na busca por soluções equilibradas, que garantam tanto a sustentabilidade das empresas quanto os direitos dos trabalhadores.

Dessa forma, a experiência da Ebserh na condução de negociações coletivas demonstra a importância desse mecanismo para a construção de relações de trabalho mais justas e produtivas. A manutenção de um canal de diálogo contínuo entre empregador e empregados contribui para a eficiência da gestão hospitalar e para a valorização dos profissionais que atuam nos hospitais universitários federais, garantindo um ambiente de trabalho mais harmonioso e eficaz.

2 HISTÓRICO DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS E ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO (ACTs)

Desde 2014, a Ebserh tem firmado Acordos Coletivos de Trabalho (ACTs) com avanços significativos nas condições de trabalho, benefícios e valorização dos profissionais. Abaixo, sintetizam-se os principais marcos por ACT:

ACT 2014/2015

- Primeiro ACT, com abrangência territorial limitada, com modelo inicial de negociação.
- Instituição da jornada 12x36 para algumas categorias.
- Reajuste salarial de 6,15%.

ACT 2015/2016

- Abrangência nacional.
- Reajuste de 7,7% (acima da inflação).
- Antecipação do 13º salário.
- Criação de auxílios (alimentação, pré-escolar, saúde).

ACT 2016/2017

- Reajuste de 9%.
- Ampliação de auxílios.
- Licença para acompanhamento de familiares.

ACT 2017/2018

- Reajuste de 6,84%.
- Implementação da CIPA.
- Introdução de medidas contra assédio moral e sexual.

ACT 2018/2019

- Correção salarial de 3,9%.
- Reforço em ações de prevenção ao assédio.

ACT 2019/2020

- Prorrogação do ACT anterior.
- Pequenos ajustes salariais.

ACT 2020/2021

- Sem acordo devido à LC 173/2020.
- Benefícios mantidos.

ACT 2020/2023

- Reajuste de 11% retroativo a março/22.
- Reafirmação da valorização profissional.

ACT 2023/2024

- Apoio institucional da Presidência, como marco significativo.
- Flexibilização de jornada (mista, 5 trocas de plantão, escalas ampliadas).
- Ampliação de licenças.
- Melhoria dos locais de repouso.
- Previsão de jornada especial de estudante.

- Regras para banco de horas e intervalos ajustadas.
- Cláusulas robustas contra assédio e discriminação.

ACT 2024/2026

- Primeiro acordo bianual.
- Proteção ao trabalho da mulher (jornada especial, espaços de amamentação, folgas).
- Reconhecimento de capacitações e reuniões como horas efetivas.
- Medidas de inclusão e acessibilidade.
- Redução de cota-parte de auxílio-transporte.
- Criação de programa de bem-estar.

3 IMPACTO DOS ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO

Os impactos dos Acordos Coletivos de Trabalho (ACTs) vão além dos aspectos financeiros, influenciando diretamente a motivação e a permanência dos profissionais na instituição. Segundo Chiavenato (2019), a valorização dos trabalhadores por meio de benefícios e segurança no emprego está diretamente ligada ao aumento do engajamento e da produtividade. No contexto hospitalar, onde a qualidade do atendimento depende da continuidade das equipes, a redução da rotatividade promovida pelos ACTs da Ebserh contribui para um ambiente de trabalho mais estável e eficiente, refletindo na qualidade dos serviços prestados à sociedade.

A permanência dos profissionais nas unidades hospitalares da Ebserh também está relacionada à previsibilidade e à justiça nas condições de trabalho proporcionadas pelos ACTs. A existência de regras claras para progressão de carreira, remuneração compatível com as responsabilidades e programas de reconhecimento contribui para a redução do turnover voluntário, especialmente entre profissionais altamente qualificados. Esses elementos geram um senso de futuro e estabilidade, fatores fundamentais para a construção de vínculos duradouros com a instituição.

Além disso, os ACTs exercem um papel relevante no fortalecimento da identidade profissional e no reconhecimento simbólico dos trabalhadores da saúde. Ao assegurarem direitos que ultrapassam os mínimos legais, como licenças específicas, incentivos à qualificação e políticas de pessoal, os acordos promovem um sentimento de valorização institucional que reforça o compromisso e o vínculo dos profissionais com a missão da empresa. Esse tipo de reconhecimento institucional é especialmente relevante em ambientes hospitalares, onde a pressão psicológica e emocional pode ser intensa, e o suporte organizacional funciona como um fator protetivo à saúde mental dos trabalhadores.

Nesse sentido, os ACTs também impactam diretamente o bem-estar dos trabalhadores, ao garantirem não apenas benefícios materiais, mas também condições psicossociais favoráveis. A ampliação de licenças voltadas ao cuidado familiar, a previsão de pausas regulares, o estímulo à qualificação profissional e a atenção à saúde mental são mecanismos que reduzem o estresse ocupacional e favorecem o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Esses fatores são cruciais para a sustentabilidade do trabalho em saúde, sobretudo em contextos de elevada demanda e complexidade.

Ainda, a ênfase na saúde e segurança ocupacional imposta nos acordos coletivos reforça a importância de um ambiente de segurança trabalhista para o desempenho profissional. De acordo com Siqueira (2021), medidas de proteção e a presença de Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA) reduziram significativamente os índices de afastamento por doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. Desta forma, as melhorias obtidas nos ACTs não apenas garantem os direitos aos trabalhadores, mas também promovem um ambiente de trabalho mais seguro e sustentável.

Por fim, ao integrarem dispositivos voltados à escuta dos trabalhadores e ao aprimoramento contínuo das condições laborais, os ACTs tornam-se instrumentos estratégicos de gestão de pessoas. A percepção de que há canais legítimos de diálogo e negociação reforça o sentimento de pertencimento e confiança institucional, o que, por sua vez, contribui diretamente para a retenção de talentos e para a construção de um ambiente de trabalho mais humanizado e comprometido com a excelência no cuidado.

4 A AUTONOMIA PROFISSIONAL COMO FATOR DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS DE SAÚDE: O PAPEL DOS ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO (ACTS)

A qualidade dos serviços de saúde é multifacetada e depende de diversos fatores, incluindo a autonomia dos profissionais. A autonomia, entendida como a capacidade de tomar decisões clínicas e gerenciais com base no conhecimento e experiência profissional, é fundamental para a prestação de um cuidado seguro, eficaz e centrado no paciente (Freidson, 2001). Nesse contexto, os Acordos Coletivos de Trabalho (ACTs) podem desempenhar um papel crucial, ao moldar as condições de trabalho e as relações de poder no ambiente hospitalar.

Estudos têm demonstrado que a autonomia profissional está associada a melhores resultados clínicos, maior satisfação dos pacientes e menor desgaste dos profissionais (Shortell et al., 1991). Quando os profissionais se sentem valorizados e confiantes para tomar decisões, eles tendem a ser mais proativos, criativos e comprometidos com a busca por soluções inovadoras. Além disso, a autonomia favorece a comunicação e a colaboração entre os membros da equipe, o que contribui para a coordenação do cuidado e a redução de erros.

Os ACTs podem influenciar a autonomia profissional de diversas maneiras. Cláusulas que garantem a participação dos profissionais em decisões clínicas e gerenciais, que estabelecem mecanismos de avaliação e feedback justos e transparentes, e que promovem a educação continuada e o desenvolvimento profissional podem fortalecer a autonomia e o senso de responsabilidade dos trabalhadores. Além disso, os ACTs podem estabelecer limites para a interferência gerencial indevida, protegendo a autonomia dos profissionais e garantindo que as decisões sejam tomadas com base no melhor interesse dos pacientes.

Outro aspecto relevante é que os ACTs podem contribuir para o fortalecimento das práticas interdisciplinares nos ambientes hospitalares. Ao garantir tempo adequado para reuniões clínicas, fóruns decisórios e processos de formação conjunta, os acordos colaboram para uma atuação mais integrada entre as diversas categorias profissionais. Esse ambiente favorece a construção coletiva das decisões e reforça uma lógica de cuidado centrada no usuário, em consonância com os princípios do SUS.

No entanto, a autonomia profissional não deve ser confundida com o individualismo ou a falta de responsabilidade. É fundamental que a autonomia seja exercida de forma ética, colaborativa e em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse sentido, os ACTs podem estabelecer mecanismos de controle e responsabilização, garantindo que a autonomia seja exercida de forma responsável e que os profissionais sejam responsabilizados por suas decisões.

A experiência da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) demonstra o potencial dos ACTs para a promoção da autonomia profissional. Ao estabelecerem condições de trabalho favoráveis, promoverem a participação dos trabalhadores e garantirem a transparência nas decisões, os ACTs da Ebserh têm contribuído para a construção de um ambiente de trabalho mais democrático e para a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

Em suma, a autonomia profissional é um fator crucial para a qualidade dos serviços de saúde. Os ACTs, ao moldarem as condições de trabalho e as relações de poder no ambiente hospitalar, podem desempenhar um papel fundamental na promoção da autonomia e na construção de um sistema de saúde mais justo, humano e eficaz.

Os Acordos Coletivos de Trabalho (ACTs) também desempenham um papel fundamental na valorização profissional dos trabalhadores da Ebserh, fortalecendo sua percepção de reconhecimento e pertencimento à instituição. Segundo Dutra (2020), políticas de valorização, como reajustes salariais acima da inflação e benefícios adicionais, elevam a satisfação dos trabalhadores e reduzem a sensação de desmotivação, impactando positivamente a prestação dos serviços.

Além do aspecto motivacional, os ACTs da Ebserh contribuem para o aprimoramento das relações trabalhistas dentro da empresa. De acordo com Souza e Carvalho (2022), negociações coletivas estratégicas fortalecem o diálogo entre funcionários e empregados, promovendo um ambiente de trabalho mais colaborativo e menos exposto a conflitos. Esse alinhamento entre as necessidades institucionais e as demandas dos profissionais favorece a construção de políticas internacionais mais justas e eficientes, consolidando a Ebserh como um modelo de gestão pública comprometido com o bem-estar de seus trabalhadores.

5 ANÁLISE ECONÔMICA E SOCIAL DOS ACORDOS

As negociações coletivas da Ebserh não apenas impactam os trabalhadores diretamente envolvidos, mas também possuem reflexos no cenário econômico e social. A estabilidade proporcionada pelos ACTs permite que os profissionais de saúde tenham previsibilidade financeira, o que, por sua vez, impacta a economia local, uma vez que esses trabalhadores possuem maior segurança para consumir e investir.

Além disso, os benefícios como assistência médica e auxílio pré-escolar representam não apenas ganhos para os trabalhadores, mas também para suas famílias, garantindo acesso a melhores condições de vida e incentivando o bem-estar dos profissionais que atuam nos hospitais universitários.

Adicionalmente, os ACTs possibilitam a construção de uma cultura institucional mais inclusiva e transparente, ao incluírem dispositivos voltados à equidade de gênero, combate ao assédio e promoção da diversidade no ambiente de trabalho. Essas cláusulas representam um avanço significativo na consolidação de um modelo de gestão que respeita os direitos humanos e valoriza a dignidade dos trabalhadores em sua pluralidade.

Outro reflexo positivo dos ACTs da Ebserh é a qualificação e retenção dos profissionais. A oferta de benefícios e melhores condições de trabalho contribui para a permanência de talentos na instituição, reduzindo a necessidade de substituições frequentes e garantindo maior continuidade nos serviços prestados. De acordo com Marras (2021), instituições que investem em políticas de valorização dos trabalhadores proporcionam atrair e manter profissionais mais envolvidos, o que é essencial para a melhoria dos processos organizacionais e do atendimento aos usuários do sistema de saúde.

Além disso, a previsibilidade e a segurança proporcionadas pelos ACTs considerados para um ambiente de trabalho mais estável e produtivo. Estudos demonstram que as relações trabalhistas são bem estruturadas, evitam conflitos internos e fortalecem o sentimento de pertencimento dos trabalhadores (Borges & Silva, 2020). No contexto da Ebserh, essa estabilidade não apenas melhorou a satisfação dos profissionais, mas também impactou com certeza o desempenho das unidades hospitalares, garantindo um atendimento qualificado.

6 DESAFIOS NAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS

Embora os avanços tenham sido significativos, o processo de negociação coletiva na Ebserh não foi isento de desafios. Entre os principais obstáculos enfrentados ao longo dos anos, destacam-se:

- **Restrições orçamentárias:** Como empresa pública, a Ebserh precisa equilibrar os interesses dos trabalhadores com as limitações fiscais impostas pelo governo federal.
- **Mudanças legislativas:** Reformas trabalhistas e restrições legais, como a Lei Complementar 173/2020, impactaram a capacidade de negociação e concessão de benefícios.
- **Divergências entre sindicatos e gestão:** A diversidade de demandas sindicais e a necessidade de consenso muitas vezes prolongaram as negociações.

Além desses desafios, a complexidade burocrática envolvida nas negociações coletivas também se apresenta como um fator limitante. Como empresa pública, a Ebserh precisa seguir uma série de normativas e trâmites administrativos, o que pode tornar o processo mais lento e dificultar a implementação de melhorias em prazos curtos. Segundo Oliveira (2021), a necessidade de aprovação por múltiplas instâncias governamentais e a dificuldade dos processos formais podem atrasar a conclusão dos acordos, gerando insatisfação entre os trabalhadores.

Outro aspecto desafiador é a necessidade de manter o equilíbrio entre os direitos adquiridos pelos trabalhadores e a sustentabilidade da empresa no longo prazo. Muitas concessões obtidas em ACTs anteriores e que precisem ser replanejadas ou ajustadas em negociações futuras, podem gerar impasses quando há restrições fiscais ou mudanças estratégicas na gestão. De acordo com Santos e Lima (2022), a revisão de cláusulas em acordos anteriores exige transparência e um diálogo constante entre as partes envolvidas para evitar retrocessos e garantir que as negociações resultem em avanços sustentável.

7 COMPARAÇÃO COM OUTRAS ESTATAIS

Ao comparar os ACTs da Ebserh com os de outras empresas públicas de saúde e setores correlatos, nota-se que a estatal se destaca por manter um processo de negociação contínuo e participativo. Algumas diferenças incluem:

- **Maior previsibilidade:** A adoção de um ACT bianual (2024/2026) trouxe um diferencial em relação a outras estatais, proporcionando estabilidade aos trabalhadores.
- **Foco em benefícios sociais:** Enquanto algumas empresas priorizam apenas reajustes salariais, a Ebserh investiu em benefícios como auxílio para pessoa com deficiência e políticas de combate ao assédio.

Outro ponto de destaque nas negociações da Ebserh em comparação com outros estados da área da saúde é o compromisso com a valorização dos trabalhadores por meio de iniciativas distintas ao bem-estar. Embora algumas empresas públicas limitem os acordos coletivos a aspectos financeiros, a Ebserh incorporou cláusulas que promovem um ambiente de trabalho mais seguro e inclusivo. De acordo com Almeida e Souza (2023), acordos que contemplam políticas de diversidade e combate ao assédio fortalecem a cultura organizacional e impactam positivamente a satisfação dos funcionários, refletindo diretamente na qualidade dos serviços prestados no Sistema Unico de Saúde.

Além disso, a estratégia da Ebserh de manter um canal de diálogo aberto e contínuo com os sindicatos contribui para um processo negocial mais transparente e menos suscetível a paralisações ou impasses prolongados. Estudos indicam que empresas que adotam uma abordagem mais participativa nas negociações coletivas conseguem reduzir conflitos internos e aumentar o engajamento dos trabalhadores (Pereira & Lima, 2022). Assim, ao garantir previsibilidade e ampliar os benefícios sociais em seus ACTs, a Ebserh se posiciona como uma referência entre os estatais do setor de saúde, promovendo um modelo de negociação coletiva que busca equilibrar as necessidades institucionais e os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras.

8 PERSPECTIVAS FUTURAS

O modelo de negociação adotado pela Ebserh vem se consolidando ao longo dos anos, e as perspectivas para o futuro indicam um fortalecimento das políticas já implementadas.

Um fator essencial para o futuro das negociações coletivas da Ebserh é a incorporação de novas demandas dos trabalhadores, especialmente diante das transformações no mercado de trabalho e no setor de saúde. Temas como a flexibilização da jornada, e o aprimoramento das políticas de saúde mental devem ganhar mais espaço nas discussões. Segundo Costa e Oliveira (2023), empresas que adotam modelos mais flexíveis e investem no bem-estar psicológico dos funcionários observam um aumento na produtividade e na retenção de talentos, fatores essenciais para a manutenção da qualidade.

Além disso, a modernização dos processos de negociação coletiva pode melhorar ainda mais o relacionamento entre a gestão e os trabalhadores. O uso de ferramentas digitais para consultas, votações e comunicação direta com os funcionários pode tornar o processo mais ágil e acessível. De acordo com Ribeiro e Santos (2022), a digitalização das relações trabalhistas contribui para uma maior transparência e participação dos trabalhadores, fortalecendo a confiança na empresa e na legitimidade dos acordos firmados. Desta forma, a Ebserh tem a oportunidade de se consolidar como um exemplo de gestão pública eficiente e inovadora, garantindo avanços contínuos nas condições de trabalho de trabalho.

9 CONCLUSÃO

A trajetória das negociações coletivas na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) evidencia o amadurecimento de um modelo de gestão participativa das relações de trabalho no setor público federal. A formalização de Acordos Coletivos de Trabalho (ACTs) abrangentes, como o ACT 2024/2026, e a atuação da Mesa Nacional de Negociação Permanente (MNNP-Ebserh) consolidam práticas que fortalecem os direitos dos trabalhadores, promovem inclusão, saúde mental e combate ao assédio, e contribuem para a estabilidade e eficiência institucional.

Apesar dos avanços, o processo negocial ainda enfrenta desafios significativos, como restrições fiscais, entraves legais e burocráticos, e a complexidade do diálogo entre múltiplas

representações sindicais. Esses fatores exigem esforços contínuos de aprimoramento, com foco na simplificação de processos, na profissionalização das negociações e no uso de tecnologias que ampliem a transparência e a participação dos trabalhadores.

Para o futuro, destaca-se a importância de aprofundar pautas relacionadas ao bem-estar psicossocial e à equidade institucional. A capacidade de antecipar demandas emergentes e de adaptar os instrumentos negociais às transformações do mundo do trabalho será fundamental para consolidar a Ebserh como referência em gestão pública comprometida com a valorização profissional e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Maria de Fátima; SOUZA, João. Políticas de Diversidade e Combate ao Assédio: Impactos na Cultura Organizacional. São Paulo: Editora Atlas, 2023.

BORGES, Antônio; SILVA, Maria da. Gestão de Recursos Humanos no Setor Público: Impactos e Desafios. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2021.

PEREIRA, Carlos; LIMA, Beatriz. A Participação no Processo Negocial: Redução de Conflitos e Aumento de Engajamento. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2022.

COSTA, Rafael; OLIVEIRA, Ana. Flexibilização da Jornada de Trabalho e Bem-Estar Psicológico no Setor Público. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2023.

SOUZA, Carlos; CARVALHO, Júlia. O Papel das Negociações Coletivas no Ambiente de Trabalho: Construindo Relações Eficientes. São Paulo: Editora LTr, 2021.

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2019.

DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 10. ed. São Paulo: Editora LTr, 2020.

DUTRA, José. *Gestão e Motivação no Trabalho: Desafios e Oportunidades*. São Paulo: Editora Pearson, 2020.

DRUCK, Gabriel. *Negociação Coletiva no Setor Público: Desafios e Oportunidades*. São Paulo: Editora Atlas, 2013.

Freidson, E. (2001). *Professionalism: The Third Logic*. Chicago: University of Chicago Press.

GODINHO, Maurício. *A Negociação Coletiva e a Efetivação dos Direitos Trabalhistas*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2017.

MARRAS, João. *Estratégias de Valorização e Retenção de Talentos no Setor Público*. São Paulo: Editora Atlas, 2021.

MARTINS, Sérgio Pinto. *Direito do Trabalho: A Consolidação das Leis do Trabalho e a Convenção nº 98 da OIT*. 5. ed. São Paulo: Editora LTr, 2018.

OLIVEIRA, Roberto. *Desafios nas Negociações Coletivas e Burocracia no Setor Público*. São Paulo: Editora Saraiva, 2021.

RIBEIRO, Fernanda; SANTOS, Marcos. *A Digitalização nas Relações Trabalhistas: Transparência e Participação no Processo de Negociação*. São Paulo: Editora LTr, 2022.

SANTOS, Mariana; LIMA, Gustavo. *Negociações Coletivas e Sustentabilidade no Setor Público: Uma Abordagem Prática*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2022.

SILVA, José da; ALMEIDA, Maria das Graças. *Políticas de Benefícios e Retenção de Profissionais no Setor Hospitalar: Impactos na Qualidade do Atendimento*. São Paulo: Editora Atlas, 2021.

Shortell, S. M., Rousseau, D. M., Gillies, R. R., Devers, K. J., & Anderson, D. A. (1991). Organizational assessment in intensive care units: Construct development, reliability, and validity. *Medical Care*, 29(8), 709-726.

**INCOMPATIBILIDADE MATERIAL ENTRE A
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
INTERMITENTE E A EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

**MATERIAL INCOMPATIBILITY BETWEEN THE
EXECUTION OF AN INTERMITTENT EMPLOYMENT
CONTRACT AND THE PUBLIC COMPANY PROVIDING
PUBLIC SERVICES**

Frederico Augusto Borba de Souza¹

Resumo

O artigo analisa a incompatibilidade material entre a celebração de contrato de trabalho intermitente com a atuação de empresas públicas que prestam serviços públicos. Por meio de pesquisa bibliográfica e análise de doutrinas e legislações, discute-se a relação entre as características dessa modalidade contratual, marcada pela flexibilidade, e os princípios administrativos que regem os serviços públicos, como a continuidade e a eficiência. Também são examinados os regimes jurídicos aplicáveis às entidades da administração indireta e os desafios da adoção de contratos intermitentes em atividades essenciais. A discussão considera a recente decisão do Supremo Tribunal Federal (ADI nº 2135, 2024), que desobrigou a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios de manterem um regime jurídico único (RJU) para os servidores públicos da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. O estudo visa contribuir com reflexões sobre os impactos jurídicos e práticos dessa relação para o avanço das políticas públicas e trabalhistas.

Palavras-chave: Contrato Intermitente, Empresas Públicas, Serviço Público, Administração Indireta.

Abstract

¹Advogado da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, aprovado em 1.º lugar no concurso público de provas e títulos, filial Hospital Universitário Onofre Lopes. Ex-advogado da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, aprovado em 1.º lugar no concurso público de provas e títulos. Especialista em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho pela Escola Superior da Magistratura do Trabalho da 6.ª Região – ESMATRA 6.

This article examines the material incompatibility between the use of intermittent employment contracts and the operation of public enterprises that provide public services. Through a bibliographic review and an analysis of legal doctrines and legislation, the study explores the relationship between the flexible nature of this contractual model and the administrative principles governing public services, such as continuity and efficiency. It also discusses the legal frameworks applicable to entities within indirect administration and the challenges of adopting intermittent contracts in essential activities. The analysis considers the recent decision of the Brazilian Supreme Court (ADI No. 2135, 2024), which upheld the constitutionality of intermittent work while highlighting limitations on its implementation in public service provision. This study aims to contribute to the debate on the legal and practical implications of this issue for the development of labor and public policies.

Keywords: Intermittent Contract, Public Enterprises, Public Service, Indirect Administration.

1 INTRODUÇÃO

A contratação de mão de obra empregatícia por meio do contrato de trabalho intermitente tem suscitado debates acerca de sua compatibilidade com o regime jurídico das empresas públicas prestadoras de serviços públicos. A problemática reside na tensão entre a flexibilidade inerente a essa modalidade contratual e os princípios que regem a administração pública, em especial o da continuidade dos serviços públicos. A relevância do tema se acentua diante das transformações recentes no mercado de trabalho e na organização das relações laborais, que refletem diretamente na operacionalização das atividades desempenhadas por essas entidades.

No Brasil, o regime de pessoal das entidades da administração indireta varia conforme sua natureza jurídica. Enquanto as autarquias seguem predominantemente o regime estatutário, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista adotam, em regra, o regime contratual. O Supremo Tribunal Federal, em decisão recente (ADI nº 2135) (STF, 2024), declarou a constitucionalidade de dispositivos que autorizam a vinculação de pessoal por contrato de emprego, o que incluiria o trabalho intermitente. Contudo, permanece o questionamento sobre a adequação desse modelo contratual para

empresas públicas que desempenham serviços públicos essenciais, considerando as exigências de continuidade e eficiência.

A atividade econômica em sentido amplo, que engloba tanto atividades econômicas em sentido estrito quanto determinados serviços públicos, exige uma análise criteriosa no tocante à sua execução. Enquanto alguns serviços públicos podem ser realizados por empresas públicas ou privadas, outros, devido à sua natureza, demandam a intervenção direta do Estado. Essa distinção torna-se particularmente relevante ao se discutir a aplicabilidade do contrato de trabalho intermitente em empresas públicas, que, embora regidas por normas de direito privado, não podem desconsiderar os princípios administrativos e as peculiaridades do serviço público.

Este artigo, fundamentado em pesquisa bibliográfica e análise de doutrinas e legislações, busca explorar os principais pontos de incompatibilidade material entre o contrato de trabalho intermitente e as empresas públicas prestadoras de serviços públicos. Segundo Santos (2019), é fundamental adotar uma postura crítica ao realizar a revisão bibliográfica, já que ela constitui o alicerce teórico do estudo. Além disso, ao conduzir essa análise teórica, torna-se viável identificar se a questão de pesquisa já foi abordada previamente, com qual nível de detalhamento e por meio de quais perspectivas. Esse procedimento proporciona a “oportunidade de se diferenciar das demais pesquisas já realizadas, trabalhando a partir delas, colaborando um pouco mais no avanço dos entendimentos pertinentes ao tema” (Santos, 2019, p. 17).

Não se pretende esgotar a temática, mas oferecer reflexões que contribuam para o entendimento das implicações jurídicas e operacionais dessa relação, com foco nos desafios impostos pela necessidade de assegurar a continuidade e a qualidade dos serviços públicos à sociedade.

2 DESENVOLVIMENTO

Para contextualizar a discussão, inicialmente, serão traçadas as premissas fundamentais relacionadas à administração pública, ao princípio da continuidade dos serviços públicos e às características do contrato de trabalho intermitente, com destaque para a possibilidade de recusa por parte do empregado ao chamado para o exercício das atividades. A partir dessas linhas básicas, será avaliada a compatibilidade entre esses elementos no âmbito das empresas

públicas, buscando evidenciar os potenciais conflitos e implicações práticas para a gestão e a prestação do serviço público.

2.1 Administração indireta

A Administração Indireta do Estado é o conjunto de pessoas pertencentes à administração pública que, mantidas vinculadas à Administração Direta, tem a finalidade de desempenhar as atividades estatais de maneira descentralizada. Tal conceito sintetiza a compreensão e enfatiza alguns aspectos de relevo (Ramos, 2021). De início, percebe-se que pessoas jurídicas ou entidades compõem a administração indireta, cristalizadas pelo inciso II, do Art. 4.º, do Decreto-lei n.º 200/67 (Brasil, 1967).

Posteriormente, não se deve descuidar que elas mantêm relação de vínculo com as pessoas políticas existentes na nossa Federação. O ponto de relevo para o qual são voltadas as pessoas ou entidades componentes da administração indireta é o exercício de atribuições do Estado, quando, por opção, e aqui se manifesta o poder discricionário, não tem a intenção de executá-las por meio dos seus próprios órgãos (Azevedo; Jesus, 2021; Ramos, 2021).

Com efeito, ou transfere a titularidade propriamente dita ou apenas o poder de executar as atividades públicas, quando, então surge a delegação. Nesse caso, pode ocorrer por meio de contrato ou ato administrativo, cujas atribuições dos delegatários são materializadas pela concessão, permissão ou autorização (Silva; Moura, 2020). Por sua vez, tratando-se da administração descentralizada a execução das atividades se dá porque a sua espécie mais se amolda para ser executada por outras entidades, seja porque é necessário imprimir maior agilidade, eficiência e flexibilidade no seu desempenho (Diniz, 2022; Faccenda; Leal, 2022).

Conforme inciso II, do art. 4.º, do Decreto-lei n.º 200/67, compõem a administração indireta as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista (Brasil, 1967). As autarquias são pessoas jurídicas de direito público, conforme Art. 41, do Código Civil, enquanto as demais são pessoas jurídicas de direito privado (Brasil, 2002).

As autarquias são criadas por meio de lei, visto que é matéria imantada pela reserva legal, sendo defeso a ato infralegal disciplinar a temática. A lei autoriza a criação das fundações, empresas públicas e as

sociedades de economia mista, sendo que, no que pertine às fundações, cabe à lei complementar definir as áreas de sua atuação (Nogueira; Joco; Ribeiro, 2020; Vilela, 2020).

As empresas públicas e as sociedades de economia mista são criadas com a inscrição dos atos constitutivos no registro pertinente. Às autarquias o ordenamento jurídico conferiu oportunidade de executar atividades inerentes à administração pública, sendo denominadas por alguns de típicas de estado, especificamente os serviços públicos de natureza social e as atividades administrativas (Nogueira; Joco; Ribeiro, 2020; Vilela, 2020).

Por seu turno, às empresas públicas e as sociedades de economia mista foram atribuídas a execução de serviços e atividades de cunho econômico e mercantil, inerentes às pessoas jurídicas de direito privado, inclusive visando ao lucro (Kühl; Kühl, 2021).

O regime jurídico aplicável ao pessoal das entidades integrantes da administração indireta varia conforme a natureza jurídica dessas instituições. No caso das autarquias, o regime é predominantemente estatutário, enquanto nas fundações públicas direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista, adota-se, em regra, o regime contratual. Cabe destacar que, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade de dispositivos legais que permitem a vinculação de pessoal mediante contrato de emprego, conforme decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2135 (STF, 2024). Tal entendimento reforça a flexibilidade normativa existente no âmbito das relações de trabalho em entidades da administração indireta, desde que observados os princípios e limites constitucionais aplicáveis.

Conforme mandamento constitucional, a validade da formação do vínculo estabelecido entre servidores e empregados com a administração pública deve necessariamente ser precedida de concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvados os cargos em comissão, os quais são demissíveis ad nutum. O requisito do concurso público tem por finalidade precípua atender aos postulados da isonomia, legalidade e eficiência, eis que todos submetidos à via estreita do certamente encontram-se em situação de igualdade, cuja seleção visa a atender aos mais capacitados de maneira objetiva, a fim de que influências políticas possam interferir na condução do procedimento e, após a formação do vínculo, a execução das atividades (Silva; Rocha, 2022; Evangelista; Souza Duarte, 2024).

Tratando-se de agentes públicos vinculados à administração pública mediante regime estatutário tem-se os servidores públicos, enquanto aqueles que celebram contrato são denominados de empregados públicos. Impende consignar que os servidores públicos têm estabilidade no cargo que ocupa, cuja aquisição se dá após o transcurso de 3 (três) de efetivo exercício, cuja perda apenas pode ocorrer por meio de processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, processo judicial ou redução dos custos administrativos (Silva; Rocha, 2022; Evangelista; Souza Duarte, 2024).

A estabilidade não se aplica aos empregados públicos. Todavia, para que a administração possa resilir o contrato de emprego é necessário motivar o ato, não sendo exigido processo administrativo, conforme recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do Tema 1022 da Repercussão Geral, originado do recurso extraordinário n.º 668.267 (Previdencia, 2024).

2.2 Empresas Públicas

As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração indireta do Estado, que podem exercer atividades econômicas e prestar serviços públicos. A sua criação é autorizada por lei e, sendo elas pessoas jurídicas de direito privado, é necessária a inscrição do seu estatuto no órgão competente para que adquira personalidade jurídica, a qual pode se manifestar sob qualquer forma admitida em direito, desde que adequada a sua natureza (Fontes Filho; Picolin, 2008).

Em razão do paralelismo das formas, a extinção dessas entidades reclama autorização legislativa. O que nos conduz ao entendimento de ser defeso ao Poder Executivo editar ato objetivando extingui-las. Seu capital social é composto totalmente pela administração direta competente para editar a lei que autorizou sua criação, ou por ela e mais algumas pessoas jurídicas de direito privado integrante da administração pública (Reis, 2017).

O regime de pessoal é celetista, visto que a ela seus empregados são vinculados por meio de contrato de trabalho. O regime jurídico de seus bens é público, desde que afetados ao interesse público, o qual é traduzido pela execução das atividades imantadas de características públicas.

2.3 Empresas públicas prestadoras de serviços públicos

Não se pode perder de vista que apenas excepcionalmente o Estado pode explorar atividade econômica, quando caracterizados motivos de segurança nacional ou de relevante interesse coletivo, eis que ele deve atender aos interesses comuns da sociedade, sendo aquela restrita, em regra, à iniciativa privada.

Ocorre que, embora a Constituição Federal de 1988, no caput do art. 173, não tenha se referido à prestação de serviço público como objeto das empresas públicas, é entendimento assente na doutrina e na jurisprudência que elas podem explorar atividade econômica, conforme idêntica previsão constitucional, nos termos do § 1.º, daquele artigo (Brasil, 1988).

Deveras, tanto a exploração de atividade econômica ou a prestação de serviços públicos podem ser realizadas pela empresa pública, sem que haja incompatibilidade entre essas atividades. A exploração de atividade econômica pode ser entendida como o gênero, em que estão compreendidas na sua forma mais restrita e em seu espectro mais abrangente, restando evidenciadas duas espécies. A realização de alguns serviços públicos necessita da utilização de recursos a fim de que sejam satisfeitas as necessidades públicas. Assim, esses serviços públicos revelam uma das espécies do gênero atividades econômicas (Coutinho; Mesquita; Nasser, 2019).

No âmbito da atividade econômica em sentido amplo, incluem-se tanto as atividades econômicas em sentido estrito quanto determinados serviços públicos. Essa distinção é fundamental para compreender a atuação do Estado, que abrange uma diversidade de atividades públicas. Nesse contexto, é necessário diferenciar os serviços públicos de natureza econômica, relacionados à exploração de atividades econômicas, dos serviços públicos não econômicos, que estão voltados exclusivamente à prestação direta de serviços públicos essenciais (Breus, 2007; Correia et al., 2020).

Importa salientar que nem todos os serviços públicos são passíveis de execução por empresas públicas. Apenas aqueles que, embora realizados por entes estatais, também podem ser ofertados pela iniciativa privada estão dentro desse espectro. Essa limitação decorre do próprio regime jurídico aplicável às empresas públicas, que, ao desempenharem serviços de natureza econômica, coexistem com

agentes privados em um ambiente competitivo, respeitando o princípio da subsidiariedade estatal (Breus, 2007; Correia et al., 2020).

Assim, resta defeso às empresas públicas a execução de atividades públicas típicas de Estado, porquanto somente ele e suas pessoas jurídicas de direito público estão autorizados a prestá-la, como são os casos de julgar, defender a soberania do Estado, a segurança pública, legislar e outros.

2.4 O princípio da continuidade da prestação do serviço público e as hipóteses de interrupção

Indene de dúvidas que a prestação de serviço público é umas das atividades estatais, podendo ainda ser adicionadas o exercício do poder de polícia, o fomento e a intervenção na propriedade. Em tempos pretéritos, entendia-se que o serviço público deveria ser prestado unicamente pelo Estado, cujas regras dispondio sobre sua prestação eram de direito público. Com o passar dos anos e observando-se a diminuição da máquina estatal, o exercício de certas atividades passou a ser conferida ao particular.

Portanto, a prestação dos serviços pode ser realizada diretamente pelo Estado ou por pessoas jurídicas de direito privado vinculadas ao organismo estatal, ou mesmo conferida à iniciativa privada, mediante concessão, permissão ou autorização.

Assim, percebe-se que serviço público é toda atividade prestada pelo Estado ou seus delegatários, cujo fundamento decorre da Constituição Federal ou das leis, o qual visa atender às necessidades públicas decorrentes das relações sociais, regidos por normas total ou parcialmente de direito público.

O § 1.º, do Art. 6.º, da Lei n.º 8987/95 estabeleceu alguns princípios norteadores do serviço público, visando preencher o que seria serviço adequado. Eis os princípios elencados naquele dispositivo, a saber: regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação e modicidade das tarifas (Brasil, 1995).

Dentre eles, iremos abordar o princípio da continuidade, tendo em vista o objeto do artigo proposto. Pela continuidade entende-se que o serviço público deve ser prestado de maneira contínua, sem que interrupções possam ser efetivadas, salvo em casos específicas, desde que autorizados por lei.

A Lei n.º 8987/95 estabelece os casos em que será permitido descontinuar a prestação dos serviços públicos, cujas hipóteses estão disciplinadas no § 3.º do art. 6.º (Brasil, 1995). Situações de emergência ou motivada por razões de ordem técnica ou inadimplemento do usuário, observado o interesse da coletividade, desde que, nesses últimos dois casos, seja previamente avisado, podem ensejar a interrupção do serviço público, a qual não pode ser efetivada nos dias compreendidos entre sexta-feira a domingo, tampouco em feriados ou no dia que lhe antecede.

Nas duas primeiras hipóteses de interrupção do serviço público - emergência ou motivada por razões de ordem técnica -, a lei visou proteger o bem jurídico da segurança da prestação, e tão logo a condição normal de operação venha a ser restabelecida, a utilidade deve retomar a sua atividade aos destinatários.

Na terceira hipótese, o ordenamento jurídico enfrenta dificuldade em sua compreensão, especificamente no ato de executá-la, tendo em vista que devem ser considerados alguns preceitos constitucionais, sendo um deles o interesse da coletividade e outro a dignidade da pessoa humana, os quais representam impedimentos de ordem material.

Portanto, percebe-se que a continuidade do serviço público impõe à administração pública ou aos seus delegatários a obrigação de prestá-lo de maneira contínua, tendo em vista que as necessidades dos administrados são constantes, cuja interrupção acarreta prejuízo imensuráveis, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas.

2.5 Contrato de trabalho intermitente

A Lei n.º 13.467/2017 trouxe uma nova modalidade contratual, qual seja: o contrato de trabalho intermitente. O artigo 443 da Consolidação das Leis do Trabalho foi parcialmente modificado pela Lei 13.467/2017. Tal dispositivo estabelece que: “contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente” (Brasil, 2017, n.p.).

Doravante, será objeto de análise o contrato de emprego que se destina à prestação de trabalho intermitente. Sua fonte normativa encontra-se disciplinada no § 3º, do art. 443, da CLT, a saber:

INCOMPATIBILIDADE MATERIAL ENTRE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE E A EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria (Brasil, 2017, n.p.).

Percebe-se que a característica principal do contrato de trabalho intermitente é aquela em que a prestação de serviços realizada pelo obreiro não se marca pela continuidade, tendo em vista que a inatividade pode ocorrer durante horas, dias, semanas ou meses, a qual decorre da livre manifestação de vontade das partes contratantes. Tal modalidade de contrato de trabalho pode ser aplicada a toda e qualquer categoria profissional, ressalvada a dos aeronautas, por expressa dicção legal, conforme parte final do § 3.º, do art. 443, da Consolidação das Leis do Trabalho (Brasil, 2017).

Normatizado pela Lei n.º 13.467/2017, o qual acrescentou o art. 452-A e seus parágrafos à Consolidação das Leis do Trabalho, o contrato de trabalho intermitente tem seus requisitos e características. Ele deve ser celebrado por escrito, cujo instrumento deve dispor necessariamente sobre o valor da hora trabalhada, desde que respeitado o salário-hora relativamente ao mínimo ou aquele pago aos demais empregados, intermitentes ou não, do estabelecimento para o qual o empregado intermitente preste suas atividades, cujas funções sejam idênticas (Brasil, 2017).

Diante da inatividade do contrato de trabalho intermitente, para a regular prestação dos serviços por parte do empregado, o empregador deverá convocá-lo, com antecedência de 3 (três) dias consecutivos, por intermédio de qualquer meio de comunicação, a fim de que seja ativado para o exercício das atividades laborais, cuja recusa por parte do empregado pode ser expressa, no prazo de 1 (hum) dia útil, contato após o recebimento da comunicação, entendendo-se o silêncio como recusa, embora a manifestação de vontade tácita ou expressamente contrária não descaracterize a insubordinação (Brasil, 2017).

Os períodos nos quais o empregado está inativo não é considerado tempo à disposição do empregador, o que confere

ensanchas ao obreiro de exercer outras prestações de serviços para diversos destinatários. Uma vez aceita a comunicação por parte do empregado para a prestação das atividades, defeso inadimplir sua obrigação de fazer, a qual, uma vez descumprida imotivadamente, ser-lhe-á imposta multa de 50% (cinquenta por cento) da remuneração que lhe seria devida, a qual deve ser paga no prazo de 30 (trinta) dias, salvo se ela for objeto de compensação, em idêntico prazo (Brasil, 2017).

Realizada a atividade referente ao período da contratação, o empregador deve pagar ao empregado imediatamente as seguintes verbas: remuneração, férias proporcionais acrescidas de um terço, décimo terceiro salário proporcional, repouso semanal remunerado e adicionais legais. O recibo de pagamento de tais verbas deve discriminar uma por uma, sendo vedado a quitação complessiva, devendo ser recolhido o depósito fundiário e as contribuições previdenciárias, cuja via deve ser entregue ao obreiro.

Ultrapassados 12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho intermitente, o empregado adquire o direito às férias, as quais devem ser desfrutadas no período de 12 (doze) meses subsequentes. Não obstante tenha sido regulamentado pela Lei n.º 13.467/2017, o Ministério do Trabalho e Emprego, à época, editou a Portaria n.º 349, de 23 de maio de 2018, com o fito de disciplinar a temática nos seus artigos 2.º a 6.º (Semesp, 2018).

Alvo de várias críticas, o Supremo Tribunal Federal foi provocado a se manifestar sobre a inconstitucionalidade do contrato de trabalho intermitente, conforme ações diretas de inconstitucionalidades 5.826 (Jusbrasil, 2020), 5.829 (Jusbrasil, 2020a) e 6.154 (Jusbrasil, 2020b), as quais foram julgadas improcedentes, resultando na constitucionalidade da Lei n.º 13467/2017, no tocante ao contrato de trabalho intermitente, especificamente o artigo arts. 443, caput, parte final, e § 3º, 452-A, §§ 1º ao 9º, conforme Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.826-DF.

3 CONCLUSÃO

O contrato de trabalho intermitente tem uma característica marcante que é traduzida pelos períodos de atividade e inatividade. Enquanto no período de inatividade, o empregado pode prestar seus serviços a outros destinatários, situação não é configurada período de disposição ao empregador.

A fim de que entre em atividade, o ordenamento jurídico outorgou a faculdade ao empregado, após devidamente convocado pelo empregador, ficando nas suas mãos a possibilidade de exercer suas tarefas. Por sua vez, tem-se que o serviço público deve ser prestado de forma contínua, sendo proibida a sua interrupção.

A continuidade como princípio do serviço público estimula o Estado ou quem o preste ao aperfeiçoamento e a extensão das atividades, as quais são essenciais aos particulares.

Com efeito, apenas em situação pontuais e admitidas pela legislação é que a prestação do serviço público pode ser objeto de interrupção. Não se duvida que ao empregado contratado na modalidade de intermitência foi conferida a faculdade de aceitar ou não o exercício das atividades para as quais foi contratado, ficando ao seu talante ativar-se ou não no posto de trabalho.

Nesse caso, percebe-se que a manifestação de vontade do empregado em aceitar ou não o exercício das atividades prestadas pela empresa pública relega a segundo plano o princípio da continuidade, eis que aquela é preponderante. Isto é: caso o empregado não aceite em exercer suas atividades, a prestação dos serviços públicos restará prejudicada.

A supremacia do interesse público, que é revelada pela prestação dos serviços públicos destinados a saciar os interesses da coletividade, não pode ser relativizada pela manifestação de vontade unilateral do particular, sob pena de inverter a equação.

Portanto, se é certo que a prestação do serviço público é marcada pelo princípio da continuidade, o qual não pode ser objeto de relativização, salvo quando expressamente autorizado pela lei, mais certo ainda é que se torna manifestamente incompatível a contratação de empregados públicos por empresas públicas prestadoras de serviços públicos, sob o regime de contrato de trabalho intermitente, tendo em vista que a eles são conferidas oportunidades de prestar ou não suas atividades, cuja não aceitação acarreta inarredavelmente a solução de continuidade da prestação pública, o que vai de encontro à supremacia do interesse público, no sentido de saciar os interesses da sociedade.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Patrícia Anjos; JESUS, Andreia Madalena Magalhães. As centrais de compras na administração pública. Revista Ibérica do

Direito, v. 2, n. 1, p. 62-72, 2021.

BREUS, Thiago Lima. Políticas públicas no estado constitucional. Belo Horizonte: Fórum, 2007. p. 226.

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Brasília, DF, 1988.

BRASIL. Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências. Acesso em: 23 dez. 2024.

BRASIL. Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências. Brasília, DF, 1995.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, DF, 2002.

BRASIL. Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. Brasília, DF, 2017.

CORREIA, Pedro Miguel Alves Ribeiro et al. A evolução do conceito de serviço público no contexto das mudanças de estado e concessões político-administrativas: uma visão aglutinadora. Revista da FAE, v. 23, n. 1, p. 45-64, 2020.

COUTINHO, Diogo R.; MESQUITA, Clarissa Ferreira de Melo; NASSER, Maria Virginia Nabuco do Amaral Mesquita. Empresas estatais entre serviços públicos e atividades econômicas. Revista Direito GV, v. 15, p. e1902, 2019.

DINIZ, Isac Dantas. Termo de execução descentralizada. 2022. Acesso em: 23 dez. 2024.

INCOMPATIBILIDADE MATERIAL ENTRE A CELEBRAÇÃO DE
CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE E A EMPRESA PÚBLICA
PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

EVANGELISTA, Ikaro Santiago; SOUZA DUARTE, Icaro. As repercussões trabalhistas da conversão do regime celetista para o estatutário de servidores públicos da administração direta. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, v. 10, n. 6, p. 663-680, 2024.

FACCENDA, Guilherme Augusto; LEAL, Rogério Gesta. Características e participações da administração pública descentralizada nas políticas públicas de regularização fundiária. *Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE)*, v. 10, n. 2, p. 327-346, 2022.

FONTES FILHO, Joaquim Rubens; PICOLIN, Lidice Meireles. Governança corporativa em empresas estatais: avanços, propostas e limitações. *Revista de Administração Pública*, v. 42, p. 1163-1188, 2008.

JUSBRASIL. Ação direta de inconstitucionalidade 5.826. 2020. Acesso em: 26 dez. 2024.

JUSBRASIL. Ação direta de inconstitucionalidade 5.829. 2020a. Acesso em: 26 dez. 2024.

JUSBRASIL. Ação direta de inconstitucionalidade 6.154. 2020b. Acesso em: 26 dez. 2024.

KÜHL, Carlos Alberto; KÜHL, Marcos Roberto. Qualidade da informação contábil das sociedades de economia mista: uma comparação entre o período pré e pós adoção das IFRS. *Revista Perspectiva*, v. 45, n. 170, p. 81-92, 2021.

NOGUEIRA, Sónia P.; JOCO, Umaro; RIBEIRO, Nuno A. O poder local: reflexão sobre a autonomia das autarquias locais. XIX Encuentro AECA, Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), 2020.

PREVIDÊNCIA. RE 688267: Tema 1022-RG/STF: motivação para demissão de empregado público. Publicado em: 26 jul. 2024. Acesso

em: 20 dez. 2024.

RAMOS, Angela Medeiros. Análise contemporânea dos princípios norteadores da administração indireta. RCMOS – Revista Científica Multidisciplinar O Saber, v. 1, n. 10, p. 70-73, 2021.

REIS, José Augusto Bastos. Extinção de empresa pública: processos e desafios. 2017. Acesso em: 29 dez. 2024.

SEMESP. Portaria nº 349, de 23 de maio de 2018. 2018. Acesso em: 27 dez. 2024.

SILVA, Nelma Lopes; MOURA, Iane Rodrigues. Controles internos no setor público: uma análise à luz da estrutura do COSO no estado do Piauí. In: Anais do Congresso Brasileiro de Custos – ABC, 2020.

SILVA, Thais Borges; ROCHA, Cláudio Jannotti. A proteção do meio ambiente laboral na administração pública: a aplicação das normas de saúde e segurança do trabalho e a competência da justiça do trabalho. Meritum: Revista de Direito da Universidade FUMEC, 2022.

STF. Ação direta de inconstitucionalidade. DF – Distrito Federal. Relator: Min. Cármen Lúcia. Redator do acórdão: Min. Gilmar Mendes. 2024. Acesso em: 25 dez. 2024.

VILELA, Danilo Vieira. A nova lei geral para as agências reguladoras no Brasil – Lei nº 13.848/2019. Revista do Direito Público, v. 15, n. 2, p. 91-115, 2020.

Edição digital disponível em:
<https://revistajuridica.ebserh.gov.br>
Acesso ilimitado

COMISSÃO EDITORIAL

Larissa Lôbo Ramos

Leticia Horbach Gonçalves

Marcela Jácome Lopes Boaz

Marcos Filipe Machado Cruz

Pollyana da Silva Alcântara

Thiago Lopes Cardoso Campos

Ensino, pesquisa, inovação e saúde: Desafios jurídicos da Ebserh

Este número inaugura o segundo volume da Revista Jurídica da Ebserh. A edição nasceu no âmbito do Grupo de Estudos da Consultoria Jurídica, que em 2024 teve como tema “Democratização e Inovação na Gestão do Trabalho em Saúde”. Os debates realizados no grupo resultaram em textos que articulam reflexão crítica, vivência institucional e compromisso com o fortalecimento do SUS.

A revista organiza-se em quatro seções. A primeira reúne artigos de autores convidados que abordam dimensões estruturais do trabalho em saúde e seus desdobramentos jurídicos.

A segunda seção traz contribuição técnica da Comissão Editorial, com reflexões sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade, os impactos da era digital na saúde mental e os desafios à equidade de gênero na liderança do SUS.

A terceira seção apresenta os produtos do Grupo de Estudos da Conjur, com textos produzidos pelos participantes dos encontros temáticos ao longo de 2024. As contribuições refletem um esforço coletivo de análise crítica sobre o trabalho em saúde e o papel das instituições públicas na promoção de ambientes laborais saudáveis e justos.

A quarta seção reúne os artigos selecionados por meio da chamada pública, todos alinhados ao eixo temático da gestão do trabalho e valorização profissional no SUS. As abordagens são diversas e complementares: os direitos humanos e a saúde mental da enfermagem, os riscos biológicos e a biossegurança, os desafios jurídicos da telemedicina e da proteção de dados, além da mediação de conflitos administrativos e da inovação nas contratações sistêmicas voltadas à comunicação institucional.